

HfH – Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 1
Studiengang Sonderpädagogik
Pädagogik bei Schulschwierigkeiten
BB 09 -12

Masterthese

Strukturelle Bausteine von Sonderschulen

Konzeptanalyse von Sonderschulen im Kanton
Zürich, welche normalbegabte Kinder mit
Verhaltensstörungen beschulen

Eingereicht von:

Stefanie Braun

Begleitung:

Margaretha Florin

Eingereicht am:

8. Januar 2012

Abstract

Im Kanton Zürich gibt es ca. 30 Sonderschulen, welche normalbegabte Kinder mit Verhaltensstörungen beschulen und mit diesen auf die Reintegration hinarbeiten.

Im Zentrum dieser qualitativen Arbeit steht die Frage, welche Elemente in den Punkten Struktur, Organisation und Aufbau bei neun Sonderschulen gleich gehandhabt werden und wo Unterschiede bestehen. Die Dokumentenanalyse der Schulkonzepte bildet die Basis. Durch Interviews mit den Schulleitern und Schulleiterinnen wird die Umsetzung der Konzepte erfasst und die Rahmenbedingungen werden geklärt.

Ziel der Arbeit ist es, bewährte Elemente sowie Bereiche mit Optimierungspotenzial zu erkennen und aufzuzeigen.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	8
1.1	Persönlicher Themenbezug	8
1.2	Begründung der Themenwahl aus heilpädagogischer Sicht	9
2	Theoretische Grundlagen	10
2.1	Definition der Begriffe	10
2.1.1	Anerkannte Sonderschulen des Kantons Zürich	10
2.1.2	Schülerinnen und Schüler mit Verhaltensstörungen	10
2.1.3	Definition und Symptome von ADHS	11
2.1.4	Integration / Reintegration	12
2.2	Umgang mit ADHS im Schulalltag	13
2.3	Rituale	14
2.3.1	Definition	14
2.3.2	Rituale in der Schule	15
2.4	Theoretische Grundlagen von Tagesschulen	16
3	Empirischer Teil	18
3.1	Forschungsleitende Fragestellung	18
3.2	Forschungsstrategie	18
3.3	Überblick über das Vorgehen und Beschreibung der Stichprobe	19
3.4	Dokumentenanalyse	20
3.5	Interviews	20
3.5.1	Grundlagen	21
3.5.2	Teilstrukturiertes Leitfadeninterview	21
4	Datenerhebung	23
4.1	Durchführung der Dokumentenanalyse	23
4.2	Durchführung der Interviews	24
4.2.1	Teil 1: strukturierte Fragen	25
4.2.2	Teil 2: offene Fragen	26
4.3	Transkription der Interviews	26
4.4	Qualitative Inhaltsanalyse der Interviews	26
5	Ergebnisse der Datenerhebung	28
5.1	Ergebnisse der Dokumentenanalyse	28
5.1.1	Strukturen, Rituale, Regeln, Rhythmisierung	28
5.1.2	Standortgespräche und Zusammenarbeit mit Eltern	29
5.2	Ergebnisse der Inhaltsanalyse der Interviews	30
5.2.1	Tagesstruktur	30
5.2.2	Mittagessen	30

5.2.3	Pensenpool und Verantwortlichkeiten	31
5.2.4	Erfahrungen mit der Reintegration	32
5.2.5	Wichtige Elemente im Tages-, Wochen- und Jahresablauf	33
5.2.6	Spezielle Angebote der Schulen	34
5.2.7	Werbung: Oder „Was macht die verschiedenen Schulen aus?“	35
5.3	Vergleich zwischen Ergebnissen der Dokumentenanalyse und der Interviews	36
5.3.1	Zielgruppe	36
5.3.2	Reintegration	38
6	Diskussion und Interpretation der Daten	40
6.1	Bereich Strukturen und Rituale	40
6.2	Bereich Verantwortung	42
6.3	Bereiche Zielgruppe und Reintegration	43
6.4	Bereich besondere Angebote	45
6.5	Bereich Werbung	47
7	Vorteile und Grenzen des methodischen Vorgehens	48
7.1	Dokumentenanalyse	48
7.2	Interviews	48
7.3	Inhaltsanalyse	48
8	Beantwortung der Fragestellung und der Unterfragen	50
8.1	Beantwortung der Fragestellung.....	50
8.2	Beantwortung der Unterfragen.....	50
8.2.1	Unterfrage 1	50
8.2.2	Unterfrage 2	50
8.2.3	Unterfrage 3	51
8.2.4	Unterfrage 4	51
8.2.5	Unterfrage 5	51
9	Ausblick.....	52
10	Literaturverzeichnis	53
	Anhang 1	
	Kategorien der Dokumentenanalyse	
	Analyse der Konzepte	
	Übersicht über die Tagesabläufe	
	Mittagessen	
	Pensenpool	
	Spezielle Angebote	

Anhang 2

Inhaltsanalysen

Anhang 3

Transkripte der Interviews

Anhang 4: Vorgaben Bildungsdirektion

Tagesstrukturen

Vorwort

Zuerst möchte ich mich bei den Schulleitungen der teilnehmenden Schulen bedanken. Nur dank ihrer Offenheit und Bereitschaft mitzuarbeiten, konnte ich diese Masterarbeit in Angriff nehmen und durchführen. Vielen Dank für die Zeit, die sie sich genommen haben. Ich habe die Interviews als sehr bereichernd erlebt. In diesen Dank schliesse ich auch die beiden mit Schulen ein, welche mir ihr Konzept zur Verfügung gestellt haben aber nicht in die Endrunde gekommen sind.

Weiter danke ich meinen Lektorinnen und Lektoren. Dafür, dass ihr euch Zeit genommen habt meine Arbeit zu lesen und auch dafür, dass ihr mich mit euren Kommentaren motiviert habt zum weiterarbeiten.

Zum Schluss ein grosses Dankeschön an alle mir nahestehenden Personen. Ihr habt mich in meinen schwierigen und hektischen Phasen unterstützt und habt immer an mich geglaubt.

Abkürzungen und Formulierungen

Im Rahmen dieser Arbeit werden in einigen Kapiteln, meistens in Tabellen, Abkürzungen verwendet. Diese werden hier in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet und erklärt.

Weiter mache ich darauf aufmerksam, dass aus Gründen der Lesbarkeit meistens nur die männliche Form verwendet wird. Die weibliche Form ist stets mit einbezogen. Wenn möglich werden geschlechtsneutrale Formulierungen gewählt.

ADHS	Aufmerksamkeitsdefizit Hyperaktivitätsstörung
BD	Bildungsdirektion
HA	Hausaufgabe
Int.	Interview
Lekt.	Lektionen
LP	Lehrpersonen
MST	Mittelstufe
NM	Nachmittag
OST	Oberstufe
RI	Reintegration
RK	Regelklasse
Sch.	Schüler
SOP	Sozialpädagogen
SPD	Schulpsychologischer Dienst
SuS	Schülerinnen und Schüler
TI	Teilintegration
UST	Unterstufe
VI	Vollintegration
VS	Volksschule
VSA	Volksschulamt
Z.	Zeile

1 Einleitung

In diesem Kapitel wird der persönliche und der heilpädagogische Bezug zum Forschungsthema dargestellt und erklärt.

1.1 Persönlicher Themenbezug

Seit sechs Jahren arbeite ich an einer Sonderschule für Kinder und Jugendliche mit Verhaltensauffälligkeiten. Zu unserer Klientel gehören Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 16 Jahren, welche aus den verschiedensten Gründen vom Unterricht an der Regelschule ausgeschlossen wurden. Zu den Gründen gehören unter anderem Schulverweigerung, Hyperaktivität, Impulsivität, Lernschwierigkeiten, Blockaden, aggressives Verhalten, etc. Unser Ziel ist es, die Kinder in ihrer sozialen, schulischen und emotionalen Entwicklung so zu unterstützen und zu fördern, dass sie nach Möglichkeit wieder in eine Regelklasse integriert werden können.

An meinem Beruf schätze ich besonders die individuelle Arbeit mit den Kindern. Dass ich sie ein Stück weit auf ihrem Weg begleiten darf, ihnen wieder Freude am Lernen, positive Alltagserfahrungen, Wertschätzung und Sicherheit vermitteln kann. Oft ist es auch so, dass die Kinder in unserem geschützten Rahmen zum ersten Mal seit langem wieder imstande sind positive soziale Kontakte mit Gleichaltrigen zu knüpfen.

Es ist schön mit anzusehen, wie die Kinder bei uns in der Schule auftauen, wie sie sich entfalten und entwickeln, welche Fortschritte sie machen. Besonders erfreulich ist es, wenn ein Kind nach einer gewissen Zeit den Sprung zurück in die Regelklasse schafft.

Sehr bereichernd finde ich die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit anderen Lehrpersonen und Menschen aus anderen Berufsgruppen, wie den Sozialpädagogen, dem Koch und dem Werklehrer, welcher zusätzlich über eine erlebnispädagogische Ausbildung verfügt. Jede dieser Personen hat einen anderen Erfahrungshintergrund und bringt neue Inputs in das Team.

Ebenfalls schätze ich, dass ich die Kinder auch ausserhalb des Unterrichts erlebe. Dies gibt mir eine andere Sichtweise.

Von meinem Berufsfeld her ist das Interesse am Thema der Sonderschulen gegeben. Hinzu kommt, dass ich mich schon oft gefragt habe, wie wohl andere Sonderschulen mit gleicher Ausrichtung ihren Schulalltag gestalten und welche Elemente sie als wichtig erachten. Ebenfalls interessiert mich, wie das Zusammenspiel der verschiedenen Professionen an anderen Schulen funktioniert. Welche Wege und Möglichkeiten bestehen in Bezug auf die Teilung der Verantwortung der verschiedenen Aufgaben?

Ich weiss nicht wie es andere Personen empfinden, aber ich selbst finde es schade, dass in diesem Bereich kein intensiverer Austausch stattfindet. Die Schulen könnten gegenseitig viel voneinander profitieren. Ebenfalls seit längerer Zeit, d.h. seit ungefähr drei Jahren beobachte ich einen starken Zuwachs an Kindern mit ADHS. Dies beschäftigt mich. In meiner Klasse haben zurzeit fünf Kinder diese Diagnose. Letztes Jahr waren es sogar alle sechs.

In diesem Zusammenhang interessiert es mich, ob die Klassen an anderen Sonderschulen auch einen so hohen Anteil an ADHS Schülern haben.

Der Rahmen dieser Arbeit ermöglicht mir, einen Einblick in den Schulalltag anderer Sonderschulen zu bekommen. Umgekehrt können auch die befragten Schulen (hoffentlich) von meiner Arbeit profitieren.

1.2 Begründung der Themenwahl aus heilpädagogischer Sicht

Wenn möglich, werden Kinder mit Verhaltensstörungen im Kanton Zürich integrativ beschult.

Dennoch gibt es immer wieder Fälle, wo dies aus unterschiedlichen Gründen nicht (mehr) möglich ist.

Wenn Kinder oder Jugendliche von der Regelklasse ausgeschlossen werden, suchen die zuständigen Schulpsychologen meist einen Platz in einer Sonderschule. Voraussetzung ist, dass keine Heimplatzierung notwendig ist.

Im Kanton Zürich gibt es viele verschiedene Sonderschulen - welche wie die Schule, an der ich arbeite - Kinder mit Verhaltensstörungen auffangen, beschulen und versuchen, diese zu reintegrieren.

Die heilpädagogische Relevanz dieses Themas kann in verschiedene Unterbereiche aufgeteilt werden.

Erstens aus der Sichtweise der Sonderschulen:

- Durch die Bestandsaufnahme der verschiedenen Sonderschulen hinsichtlich Organisation, Aufbau und Struktur können sich die Sonderschulen miteinander vergleichen. Es ist erkennbar, wo genau die Stärken der einzelnen Schulen liegen und wo allenfalls Entwicklungsbedarf vorhanden ist. Auch wird aufgezeigt, welche Themen die Schulen beschäftigen.

Zweitens aus der Sichtweise der Kinder und Jugendlichen mit Verhaltensstörungen:

- Trotz dem Ziel der integrativen Schulung, gibt es immer wieder Kinder, die von der Regelschule (vorübergehend) ausgeschlossen werden. Solche Sonderschulen bieten diesen Kindern einen Platz, an dem sie aufgenommen und individuell gefördert werden. Diese Arbeit zeigt auf, welches Angebot an Sonderschulen besteht und wo die Schwerpunkte der einzelnen Schulen liegen.

Drittens aus der Sichtweise der Heilpädagogen und Lehrpersonen:

- Die Sonderschulen bieten ein interessantes Arbeitsfeld für Heilpädagogen, welche den Schwerpunkt Pädagogik bei Schulschwierigkeiten absolviert haben oder für Lehrpersonen, die diese Ausbildung absolvieren möchten. Durch diese Arbeit können Studierende, Lehrpersonen und Heilpädagogen, die mit der Arbeit an Sonderschulen nicht so vertraut sind, einen ersten Einblick in dieses Thema erhalten.

2 Theoretische Grundlagen

In diesem Kapitel wird der theoretische Bezugsrahmen geklärt. Begonnen wird mit der Definition der Begriffe, welche für die vorliegende Arbeit von Bedeutung sind. Weiter werden die Themen ADHS und Schule, Rituale und die theoretischen Grundlagen von Tagesschulen behandelt.

2.1 Definition der Begriffe

2.1.1 *Anerkannte Sonderschulen des Kantons Zürich*

Nach Möglichkeit werden Kinder und Jugendliche mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen im Kanton Zürich integrativ in Regelklassen gefördert. Dies geschieht einerseits, in dem die Regelklassenlehrperson durch Fachpersonen (Heilpädagoginnen u.a.) Unterstützung und Beratung erhält, andererseits in dem im Unterricht integrative und individualisierende Unterrichtsformen eingesetzt werden (siehe Link VSA 1 und 2 im Literaturverzeichnis). Immer wieder gibt es jedoch Schülerinnen und Schüler, für die diese Art der Förderung und Unterstützung nicht ausreicht. Diejenigen Kinder und Jugendlichen werden vorübergehend extern in verschiedenen Sonderschulen beschult. „Die in der Liste aufgeführten Schulen verfügen über eine Betriebsbewilligung (d.h. Anerkennung) des Kantons“ (siehe Link VSA 3). Diese Schulen werden, wie auch die Regelschulen, in einem Rhythmus von ca. vier Jahren von der Bildungsdirektion evaluiert.

Die Bestimmungen im Volksschulgesetz und in der Volksschulverordnung über die externe Schulevaluation von Regelschulen werden sinngemäss auf die Evaluation von Sonderschulen angewendet. Auch die Evaluation von Sonderschulen ist deshalb auf die Unterrichts-, Personal- und Organisationsentwicklung als zentralen Aspekten der Schulqualität fokussiert. (Externe Evaluation, Informationen der Fachstelle für Schulbeurteilung, 2011, S. 11)

2.1.2 *Schülerinnen und Schüler mit Verhaltensstörungen*

Der Begriff „Verhaltensstörung“ existiert seit den 1950er Jahren (vgl. Göppel in Ahrbeck & Willmann, 2010, S. 11). Zu dieser Zeit wurde der Begriff für jegliche Abweichungen vom Normalverhalten gebraucht. Mittlerweile wurde die Verwendung eingegrenzt. Der Begriff wird dann benutzt, wenn die Verhaltensstörungen über einen längeren Zeitraum andauern, in verschiedenen Situationen auftreten und die betroffenen Personen unkontrolliert und ungesteuert überfluten (vgl. Myschker, S. 46).

Heutzutage wird oft auch der Begriff „verhaltensauffällig“ verwendet. Verhaltensstörung eignet sich jedoch besser, er beschreibt das Gemeinte umfassender. Denn nicht alle Beeinträchtigungen sind „auffällig“. So fallen z.B. ängstliche oder depressive Kinder kaum auf. Hinzu kommt, dass jeder Mensch sich von Zeit zu Zeit auffällig verhält, z.B. weil er zu viel Alkohol getrunken hat oder weil er völlig übermüdet ist (vgl. Myschker, S. 45).

Die vollständige Definition der Verhaltensstörung von Myschker (2009, S.49) lautet folgendermassen:

Verhaltensstörung ist ein von den zeit- und kulturspezifischen Erwartungsnormen abweichendes maladaptives Verhalten, das organogen und/oder milieureaktiv bedingt ist, wegen der Mehrdimensionalität, der Häufigkeit und des Schweregrades die Entwicklungs-, Lern- und Arbeitsfähigkeit sowie das Interaktionsgeschehen in der Umwelt beeinträchtigt und ohne besondere pädagogisch-therapeutische Hilfe nicht oder nur unzureichend überwunden werden kann.

Weiter bezeichnet Mischler Verhaltensstörung als phänomenologischen Oberbegriff. Ihm werden verschiedene Erscheinungsformen untergeordnet, welche je nachdem aus welcher wissenschaftlichen Disziplin sie betrachtet werden, wieder anders benannt werden. Zu diesen Disziplinen gehören u.a. die Allgemeinmedizin, die Pädagogik und die Soziologie. Nur einige Beispiele aus einer langen Liste der Verhaltensstörungen sind: Aggressivität, Aufmerksamkeitsstörung, Ess-Störungen, Impulsivität, Legasthenie, Phobien und Zwangshandlungen.

2.1.3 Definition und Symptome von ADHS

Die Abkürzung ADHS steht für Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Störung. Dieses komplexe Krankheitsbild ist geprägt von den drei Symptomen ‚Kurze Aufmerksamkeitsspanne‘, ‚Motorische Unruhe‘ und ‚Impulsivität‘. Die einzelnen Symptome können unterschiedlich stark ausgeprägt sein und treten nicht immer gleichzeitig auf.

Die Diagnose ADHS wird gestellt, wenn folgende Kriterien zutreffen:

- Hauptsymptome müssen bereits vor dem siebten Lebensjahr auftreten.
- Die Symptome müssen über einen längeren Zeitraum auftreten (mind. 6 Monate).
- Es müssen mehrere Lebensbereiche betroffen sein (Bsp. Elternhaus, Schule).
- Die Symptome sind stärker ausgeprägt als bei Kindern gleichen Alters und gleichen Entwicklungsstands.

„Ein wesentliches Merkmal der Erkrankung ist ihre Dauerhaftigkeit. Wie ein roter Faden ziehen sich typische Probleme durch die Biografie der Betroffenen“ (Huss, 2002, S. 12).

Nach aktuellen Erkenntnissen geht man davon aus, dass es sich bei ADHS um eine Funktionsschwäche in den Teilen des Gehirns handelt, die verantwortlich für Problemlösung, Planung und Impulskontrolle sind (nach Heil, Effinger, Wöfl, 2006, S. 6). Für diese Funktionen zuständig ist vor allem der Frontale Kortex, auch Stirnhirn genannt. Es wird angenommen, dass bei Personen mit ADHS dieser Teil des Gehirnes zu schwach ausgebildet ist und die Steuerung nicht oder nicht vollständig übernehmen kann. Aus diesem Grund haben Kinder mit ADHS Mühe, Reize zu filtern, d.h. es wird nicht erkannt, welche Information Vorrang hat (vgl. Gyseler, 2011, S. 6 - 7). Durch diese Reizüberflutung befinden sich Kinder mit ADHS oft im „Dauerstress“, was zur Ablenkbarkeit, Impulsivität und Hyperaktivität führt. Weiter besteht die These, dass bei ADHS eine Störung des Neurotransmitterstoffwechsels vorliegt (vgl. Drechsler, 2011, S. 3). Neurotransmitter sind die Botenstoffe im Gehirn, welche zwischen den einzelnen Hirnzellen die Verbindung herstellen. Bei

Kindern mit ADHS werden nicht genügend Neurotransmitter produziert oder sie werden wieder zu schnell abgebaut.

2.1.4 Integration / Reintegration

Joller – Graf (2006) definiert den Begriff Integration folgendermassen:

Integration leitet sich ab vom Lateinischen und kann übersetzt werden mit Wiederherstellung eines Ganzen. (...) Es geht also nicht darum, Unverbundenes auf irgendeine Art zu verbinden, vielmehr lässt sich der Begriff Integration mit Vollständig-Machen oder Eingliedern-wo-es-Hingehört assoziieren. (S.8)

Im schulischen Umfeld bedeutet Integration, dass Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen innerhalb der Regelklasse beschult werden. Zur Zielgruppe dieser integrativen Massnahmen gehören Kinder und Jugendliche mit Lern- und Entwicklungsbeeinträchtigungen, mit Verhaltensauffälligkeiten, mit fremdem Kulturhintergrund, mit Körper und Sinnesbehinderungen, mit geistigen Behinderungen und mit Hochbegabung (vgl. ebd. S. 11 – 12).

Innerhalb dieser Arbeit wird häufig von der *Re-Integration* gesprochen. Dieser Begriff umschreibt, dass die betroffenen Kinder und Jugendlichen, nachdem sie eine kürzere oder längere Zeit an einer Sonderschule beschult worden sind, wieder in eine Regelklasse integriert werden.

Neukäter (in Hillenbrand, 2010) nennt sieben „Bausteine“, die für die Reintegration wichtig sind:

- Zeitpunkt der Rückschulung: Am besten eignen sich Zeitpunkte, in denen sowieso ein Übertritt in eine andere Stufe erfolgt.
 - Auswahl der aufnehmenden Schule: am besten eignet sich eine neue, unbelastete Schule
 - Auswahl der rückzuschulenden Schüler: Beurteilung durch Lehrperson scheint ausschlaggebend zu sein.
 - Herstellung eines angemessenen Leistungsstandes: Schüler hat den Leistungsstand der Klasse erreicht.
 - Psychische Belastung beachten: Für alle drei Parteien (Schüler, Regelklassenlehrperson, Sonderschullehrer) kann die Reintegration belastend sein.
 - Differenz der Systeme: Unterschied zwischen Regel- und Sonderschule müssen bedacht werden.
 - Phasen der Rückschulung: Die Reintegration sollte in drei Phasen stattfinden (Vorbereitungs-, Rückschulungs- und Nachbereitungsphase).
- (vgl. ebd., S. 218)

2.2 Umgang mit ADHS im Schulalltag

Kinder mit ADHS haben in den unterschiedlichsten schulischen Situationen Schwierigkeiten. Oft sind sie unruhig, zappelig und können kaum sitzen bleiben. Sie lassen sich sehr schnell ablenken, haben Mühe ihre Aufmerksamkeit auf den Unterricht oder ihre Aufgaben zu konzentrieren. Auf Grund ihrer Impulsivität platzen sie mit Antworten heraus, bevor sie aufgerufen werden oder führen ohne zu überlegen nicht erlaubte Handlungen aus. Kinder mit ADHS haben mehr Mühe sich an Regeln zu halten als andere Kinder.

Die folgenden Ansätze und Anregungen helfen den Unterricht und den Schulalltag für ADHS Kinder so zu gestalten, dass sie Erfolgserlebnisse sammeln können sowie Freude am Lernen und am Unterricht entwickeln.

Lehrpersonen müssen sich bewusst sein, dass Kinder mit ADHS Mühe mit der Selbststeuerung haben. Sie benötigen deshalb mehr Fremdregulation und Aussensteuerung als andere Kinder (vgl. Imhof, Skrodzki, Urzinger, 2010, S. 31).

Der Schulalltag sollte klar strukturiert sein, denn gleichbleibende Strukturen und Routineabläufe helfen Kindern mit ADHS sich zu orientieren. Rituale helfen den Kindern die Aufmerksamkeit immer wieder herzustellen (vgl. Stark – Städtele, 2005, S. 87).

Kinder mit ADHS haben Mühe sich viele Regeln zu merken. Lehrpersonen sollten sich deshalb auf die wichtigsten beschränken. Am besten werden die Regeln auf einem Plakat im Zimmer aufgeschrieben und aufgehängt. Dies hilft den Kindern sich zu orientieren. Es kann hilfreich sein, wenn für ein Kind mit ADHS ein bis zwei Sonderregeln abgesprochen werden. Diese können zum Beispiel auch in Form von Signalkarten umgesetzt werden. Beispiel: Dem Kind wird, wenn es zu unruhig und zappelig ist, eine Karte gezeigt, welche bedeutet: Nimm dir eine Auszeit und renn einmal um den Pausenplatz herum (vgl. Döpfner et al., S. 32).

Besonders wichtig ist eine gute Rhythmisierung des Unterrichts, wie auch des ganzen Schultages. Aktivere Sequenzen sollten sich mit ruhigeren abwechseln. „Die Kinder lernen zunächst durch äussere Unterstützung, kleinere Pausen einzulegen und sich zu entspannen, um ihr Aktivitätsniveau zu regulieren und die Selbststeuerung zu erhöhen“ (Imhof et al., S 37). Die Arbeitsphasen im Unterricht sollten abwechslungsreich aufgebaut sein. Es muss jedoch darauf geachtet werden, dass bei Wechseln der Unterrichtsaktivität nicht zu viel Unruhe aufkommt (vgl. Döpfner, Frölich, Wolff Metternich, 2007, S. 31).

Im ersten Moment sind Kinder mit ADHS häufig sehr beliebt. Sie sind kontaktfreudig und offen. Auch finden andere Kinder das zappelige, unruhige und oft auch freche Verhalten der Kinder lustig. Dies hält meistens nicht lange an. Durch die Impulsivität und ihre ungenügenden motorischen Kontrolle reagieren Kinder mit ADHS oft schnell und unüberlegt. Die Klassenkameraden haben Mühe mit diesem unvorhersehbaren, unberechenbaren Verhalten umzugehen. Hinzu kommt, dass sich Kinder mit ADHS oft nicht an Regeln halten. Im Spiel mit anderen Kindern hat dies zur Folge, dass sie zum Spielverderber werden und die anderen nicht mehr mit dem Kind mit ADHS spielen wollen (Imhof et

al., S. 13 und 24-27). Daraus folgt, dass diese Kinder im sozialen Bereich viel Unterstützung und Begleitung brauchen, damit sie Beziehungen knüpfen und vor allem aufrechterhalten können.

Hyperaktive Kinder haben einen erhöhten Bewegungsdrang. Darum muss immer darauf geachtet werden, dass sie genügend Möglichkeiten erhalten sich zu bewegen. Unterstützend wirken kann es auch, wenn sie spezielle Aufgaben wie Botengänge oder „Klassenämthli“ (Blätter austeilten, Tafel putzen, etc.) übernehmen. Meistens machen sie das gerne. So können sie ihren Bewegungsdrang auf positive Art und Weise ausleben (vgl. Stark – Städtele, S. 88).

Auf Grund häufiger schulischer Misserfolge und ständiger Ermahnungen haben Kinder mit ADHS oft ein negatives Selbstbild und ein tiefes Selbstbewusstsein. „Sie trauen sich wenig zu und vermeiden zunehmend Situationen, in denen ernsthaft Leistung von ihnen erwartet wird“ (Imhof et al., S. 29). Es ist äusserst wichtig, dass sie im Unterricht von der Lehrperson häufig und vor allem unmittelbar gelobt werden. Als hilfreich erwiesen hat sich auch der Einsatz von Belohnungs- oder Token-Programmen (Döpfner et al., S. 32 – 33).

Speziell für die Gestaltung des Unterrichts müssen die folgenden Punkte beachtet werden:

- Die Gestaltung des Schulzimmers und der Arbeitsplätze der Kinder sollte reiz- und ablenkungsarm sein. Es darf nicht zu viel herumliegen. Schreib- und Arbeitsmaterialien müssen dennoch schnell griffbereit sein.
- Ein niedriger Lärmpegel im Klassenzimmer wirkt unterstützend, da ADHS Kinder schnell auf Geräusche reagieren.
- Bei der Vermittlung des Stoffes muss berücksichtigt werden, dass Kinder mit ADHS eher visuell orientiert sind. Zuhören bereitet ihnen grosse Schwierigkeiten.
(Stark –Städtele, S. 84 – 90)

2.3 Rituale

In diesem Kapitel wird zuerst auf die allgemeine Definition der Rituale eingegangen. In einem zweiten Schritt werden Vor- und Nachteile bei der Verwendung von Ritualen im Unterricht und im Schulalltag erläutert.

2.3.1 Definition

In Wikipedia findet sich die folgende Definition:

Ein Ritual (von lateinisch ritualis: „den Ritus betreffend“) ist eine nach vorgegebenen Regeln ablaufende, meist formelle und oft feierlich-festliche Handlung mit hohem Symbolgehalt. Sie wird häufig von bestimmten Wortformeln und festgelegten Gesten begleitet und kann religiöser oder weltlicher Art sein (z. B. Gottesdienst, Begrüßung, Hochzeit, Begräbnis, Aufnahmefeier usw.). Ein festgelegtes Zeremoniell (Ordnung) von Ritualen oder rituellen Handlungen bezeichnet man als Ritus.

Vereinfacht kann gesagt werden, dass ein Ritual eine Handlung ist, welche nach festen Regeln in einer bestimmten Reihenfolge abläuft.

Rituale sind in allen Kulturen auf verschiedenste Weise verankert. So gibt es u.a. religiöse Rituale wie z.B. Gebete, gesellschaftliche Rituale wie z.B. Abschlusszeremonien (Matura) aber auch politische Rituale wie z.B. Wahlveranstaltungen. Rituale sind aber auch in jeder Familie, im Freundeskreis oder bei der Arbeit anzutreffen, auch wenn sich die betreffenden Personen dessen häufig gar nicht bewusst sind (Geburtstagsfeste, Zu-Bett-geh-Rituale, Begrüssungen, Kaffeepausen, Ablauf von Sitzungen, etc.).

Auch im Schulalltag sind Rituale fest verankert, allerdings haben sie sich im Laufe der Zeit verändert. Früher bekannte schulische Rituale waren z.B. „Aufstehen, wenn der Lehrer das Schulzimmer betritt“ oder das Schulexamen am Ende des Schuljahres. Auch zur Bestrafung wurden Rituale verwendet, wie z.B. die „Schäm-dich-Ecke“ (vgl. Kaiser, 2009, S. 23). Heute werden Rituale im Unterricht vermehrt auf spielerische Art und Weise eingesetzt, um den Unterricht abwechslungsreicher zu gestalten. Besonders beliebt sind Aufwärmübungen zum Unterrichtsbeginn. Es gibt aber dennoch häufig Formen, in denen es in erster Linie darum geht, für Ruhe und Aufmerksamkeit zu sorgen. Beispiele dafür sind Klangsignale, Armeverschränken oder ähnliches.

2.3.2 Rituale in der Schule

Rituale sind eine Strukturierungs- und Orientierungshilfe im Schulalltag, sie machen das Unterrichtsgeschehen für die Kinder durchschaubar. Rituale geben Halt und Sicherheit, vermitteln Geborgenheit und fördern die Zusammengehörigkeit (vgl. Meyer, 2008, S. 37).

Bei der Auswahl und Verwendung von Ritualen müssen dennoch einige wichtige Punkte beachtet werden, sonst können sie negative Auswirkungen mit sich bringen.

- Rituale müssen von allen Kindern ausführbar sein, d.h. es darf kein Kind ausgegrenzt werden. Gruppendruck darf nicht entstehen.
- Die Lehrperson muss sich bewusst sein, dass Rituale stark lehrpersonenzentriert sind. Deshalb ist es wichtig, die Kinder wenn möglich in die Gestaltung und Umsetzung der Rituale mit einzubeziehen. Auf diese Weise kann den Kindern auch Verantwortung übergeben werden.
- Rituale sind immer wieder auf ihre Ziele und ihren Sinn zu überprüfen. Sie „müssen ständig neu überdacht werden, um der Gefahr des unreflektierten Gebrauchs und der Erstarrung entgegenzuwirken“ (Wigger, 1997, zitiert nach Kaiser, 2009, S. 27).
- Rituale sollten dosiert verwendet werden.

2.4 Theoretische Grundlagen von Tagesschulen

Tagesschulen haben viele Vorzüge, von denen die Kinder profitieren können. Einen dieser besonderen Vorzüge formulieren Aeberli und Binder (2005) folgendermassen: „Die Tagesschule bietet einen erweiterten schulischen Rahmen und eine stabile Struktur, die sich positiv auf die Lernleistungen der Schülerinnen und Schüler auswirken“ (S. 18). Weitere positive Faktoren von Tagesschulen sind die Vergrösserung des sozialen Übungsfeldes, das Kennenlernen von verschiedenen Aktivitäten und Bewegungsangeboten und das Einnehmen einer gesunden und ausgewogenen Ernährung (vgl. ebd., S. 20 – 24).

Meistens wird bei Tagesschulen unterschieden zwischen der „gebundenen“ oder der „offenen“ Form. Weitere Begriffe, welche synonym für die gebundene Form verwendet werden, sind „richtige“, „klassische“ oder „verbindliche“ Tagesschule. Synonyme für „offen“ sind „nicht richtige“ oder „freiwillige“ Tagesschule oder auch Tagesschule „à la carte“ (vgl. Guerra Lig – Long und Dietiker, 2011, S. 12). Die Beschreibungen verraten bereits einiges über die Organisation der Schule. Der wesentliche Unterschied zwischen den beiden Modellen besteht darin, dass bei der „offenen“ Form die obligatorische Schulzeit klar abgegrenzt ist. Hinzu kommt das ausserunterrichtliche Betreuungsangebot, wie z.B. Mittagessen, Freizeit und Hausaufgabenhilfe, welches nach dem Unterricht freiwillig besucht werden kann. „Eine Nachmittags- oder Mittagsbetreuung wird zu den Blockzeiten hinzugefügt, ohne dass das Betreuungspersonal inhaltliche – methodische Berührungspunkte mit dem Unterrichtsgeschehen hat“ (ebd., S. 13). Diese Form hat zur Folge, dass der Austausch zwischen den beiden Berufsgruppen nur stattfinden kann, wenn dafür entsprechende Gefässe eingerichtet werden (Dietiker und Muhl, 2011, S. 50). Beim gebundenen Modell hingegen sind alle Schülerinnen und Schüler für eine klar definierte, obligatorische Zeit an der Schule. Unterrichtliche und ausserunterrichtliche Angebote werden vernetzt. Der Tag kann dementsprechend ganz anders rhythmisiert und gestaltet werden. In diesem Modell arbeiten Lehrpersonen und sozialpädagogisches Personal eng zusammen (vgl. ebd., S. 50).

Schüpbach (in Dietiker und Muhl) unterscheidet in der Deutschschweiz drei Konzeptideen in der Personalstruktur:

- Konzept „Bildung aus einer Hand“: Lehrpersonen übernehmen nebst dem Unterrichten auch die sozialpädagogischen Aufgaben wie Mittagessen und Hausaufgabenhilfe.
- Konzept „alle anders – alle gleich“: Lehrpersonen und Sozialpädagogen (oder andere pädagogische Mitarbeiter) arbeiten im Unterricht wie in den ausserunterrichtlichen Zeiten.
- Konzept „gemeinsam sind wir stark“: Es wird unterschieden zwischen dem Team „Lehrpersonen“ und dem Team „Betreuung“. Die beiden Teams sollen sich ergänzen. (vgl. ebd., S. 53 - 54)

Egal, welches Modell gewählt wird, die Kompetenzen und Verantwortungen der Mitarbeiter sollten klar definiert werden. Unbedingt müssen auch Gefässe für Austausch, Rollendefinitionen und weitere Themen geschaffen und im Wochen- und Jahreslauf festgelegt werden (ebd., S. 55 – 57). Denn in Tagesschulen stellen sich die Mitarbeiter ganz neuen Herausforderungen. So müssen sie teilweise

neue, ungewohnte Aufgaben übernehmen. Wichtig ist auch, dass die Sozialpädagogen gut in den Unterrichtsalltag einbezogen werden, auch wenn ihre Haupttätigkeit eher in den ausserunterrichtlichen Bereichen liegt (ebd. 61 – 63). „Schule sollte nicht als Addition von Unterricht und Betreuung, sondern als pädagogische Handlungseinheit und lernende Organisation verstanden werden“ (ebd.; zitiert nach Appel und Rutz, S. 64).

3 Empirischer Teil

3.1 Forschungsleitende Fragestellung

Aufgrund meiner persönlichen Erfahrungen und meinem Vorwissen, sowie dem Theoriestudium komme ich zur folgenden Fragestellung:

Durch welche strukturellen Bausteine zeichnen sich Sonderschulen im Kanton Zürich aus, die sich auf die Schulung von verhaltensgestörten Kindern der Primarstufe spezialisiert haben und das Ziel verfolgen, diese wieder zu reintegrieren?

Aus dieser Fragestellung resultieren die folgenden Unterfragen:

- Welches sind die Aufnahmebedingungen der Sonderschulen?
- Wie viele Kinder haben die Diagnose ADHS?
- Wie zeichnen sich die Sonderschulen bezüglich Organisation und Aufbau aus?
- Wo gibt es Gemeinsamkeiten und Unterschiede?
- Wie sieht die Erfolgsbilanz der Reintegration aus?

3.2 Forschungsstrategie

Das Hauptziel dieser Arbeit besteht darin, die Strukturen und den Aufbau der verschiedenen Sonderschulen zu erfassen und zu vergleichen. Ebenfalls soll herauskristallisiert werden, welche Bausteine sich besonders im Umgang mit verhaltensgestörten Kindern und Jugendlichen bewähren.

Ich habe mich für den qualitativen Ansatz entschieden. „Qualitative Forschung hat seit jeher eine starke Anwendungsorientierung in ihren Fragestellungen und Vorgehensweisen und nimmt dort (in angewandten Fächern, Anm. d. Verf.) mittlerweile einen wichtigen Platz ein“ (Flick, 2010, S. 13). Es ist mir ein starkes Anliegen mit dieser Arbeit möglichst nahe am untersuchten Forschungsfeld zu sein. Weiter sollen die Ergebnisse dieser Arbeit den teilnehmenden Schulen eine Rückmeldung zu ihrem aktuellen Stand geben und damit auch Entwicklungsmöglichkeiten aufzeigen. Mayring (2002) sagt: „Qualitatives Denken, so wird gefordert, soll direkt an praktischen Problemstellungen ihres Gegenstandsbereiches ansetzen und seine Ergebnisse wieder auf die Praxis beziehen“ (S. 34 – 35). Hinzu kommt, dass sich durch die eher tiefen Fallzahlen ($n = 9$, vgl. Kapitel 3.3) die qualitative Forschung anbietet.

Das Forschungsvorgehen besteht aus zwei Teilen. Als erstes werden die Schulkonzepte derjenigen Schulen, die bereit waren bei der Untersuchung mitzumachen, in Form einer Dokumentenanalyse bearbeitet. In einem zweiten Schritt wird mit den Schulleitern der ausgewählten Schulen ein Leitfadenterview durchgeführt. Die Auswertung der Interviews erfolgt in Form der qualitativen Inhaltsanalyse in Anlehnung an Mayring (2010).

In den nachfolgenden Kapiteln wird zuerst das genaue Vorgehen der Forschungsarbeit aufgezeigt. Weiter werden die beiden gewählten Methoden ausführlicher beschrieben und deren Wahl begründet.

3.3 Überblick über das Vorgehen und Beschreibung der Stichprobe

Die erste Einschränkung des Forschungsfeldes erfolgt durch die Entscheidung, nur Sonderschulen im Kanton Zürich zu untersuchen. Dies aus folgenden zwei Gründen:

- Durch meine Anstellung als Lehrperson in einer Sonderschule des Kantons Zürich habe ich einen persönlichen Bezug zum Forschungsfeld.
- Alle Schulen haben die gleichen Vorgaben und Voraussetzungen.

Des Weiteren wird eine Vorselektion vorgenommen, um eine Auswahl der für die Studie geeigneten Sonderschulen zu erhalten. Dazu verwendet wird die Liste der vom Kanton Zürich anerkannten Sonderschulen. Diese findet sich auf der Homepage des Volksschulamtes des Kantons Zürich (siehe Link 4). Die Schulen werden nach folgenden Kriterien selektioniert:

- Schulung von Kindern mit Schulschwierigkeiten, Verhaltensauffälligkeiten/Verhaltensstörungen
- Schulen, welche Kinder im Primarschulalter beschulen
- Tagesschulen

Aus der Liste gestrichen werden reine Oberstufenschulen, Heimschulen, sowie Schulen für Mehrfachbehinderte, Sehbehinderte und Hörbehinderte.

Nach dieser Vorselektion verbleiben 21 Schulen. Bei diesen wird mit Hilfe der Website die zweite Selektion durchgeführt. Die folgenden Kriterien müssen erfüllt sein, um in die Endrunde der Studie zu gelangen:

- Die Schule orientiert sich am Lehrplan des Kantons Zürich.
- Die Kinder, welche an der Schule aufgenommen werden, sind normal begabt, d.h. sie haben keine geistige Behinderung.
- Die Schule beschult schwerpunktmässig Schülerinnen und Schüler mit Verhaltensstörungen.
- Die Schule verfolgt als (Fern-) Ziel die Reintegration ihrer Schülerinnen und Schüler.
- Die Schule kommt in Frage für Kinder mit ADHS.

Achtzehn der ausgewählten Schulen erfüllen die oben erwähnten Kriterien. Diese Schulen werden per Mail kontaktiert, über den Inhalt und die Ziele der Masterarbeit informiert und angefragt, ob sie ihr Konzept zur Analyse zur Verfügung stellen.

Von den angefragten Schulen sind elf bereit, bei der Analyse mitzumachen. Von neun Schulen werden die Konzepte anhand der Dokumentenanalyse behandelt (siehe Kapitel 3.4 und 4.1). Bei der Schule H findet ein Gespräch statt, in dem mir die Schulleitung das Konzept der Schule mündlich erläutert. Bei der Schule I stellt mir die Schulleitung ein Konzept zur Verfügung. Da sich dieses zurzeit in der Überarbeitungsphase befindet und viele Änderungen und Anpassungen vorgenommen werden, findet ebenfalls zusätzlich ein Gespräch statt. Bei beiden Gesprächen erstelle ich Handnotizen.

Nach der Durchführung der Analyse, wird eine letzte Eingrenzung vorgenommen. Zwei der elf Schulen werden nicht in die Studie aufgenommen, da sie im Schulalltag integriert intensiv verschiedene Therapien wie Psychomotorik, Logopädie und Psychotherapie anbieten. Folglich ist unter diesen Voraussetzungen die Ausgangslage dieser beiden Schulen bezüglich Stundenplan und Pensenpool nicht vergleichbar mit denjenigen der anderen neun Schulen. Die Schule E ist ein Grenzfall, da sie ebenfalls bestimmte Therapien anbietet. Da die interne Psychotherapie verhältnismässig wenig Raum einnimmt und die restlichen Therapien vergleichbar sind mit den speziellen Angeboten der anderen Schulen, wird die Schule in die Studie eingeschlossen.

Bei den verbleibenden Schulen wird telefonisch mit den Schulleitungen Kontakt aufgenommen und angefragt, ob sie für ein Interview bereit wären. Alle Schulleitungen willigen ein. Die Interviewtermine werden vereinbart. In diesen Interviews werden Erkenntnisse, welche aus der Dokumentenanalyse gewonnen werden, konkretisiert, ergänzt und teilweise modifiziert.

3.4 Dokumentenanalyse

Wie bereits erwähnt, werden in einem ersten Schritt die Konzepte der Schulen anhand der Dokumentenanalyse behandelt.

Dokumentenanalysen eignen sich für verschiedene Anwendungsgebiete. „Sie empfehlen sich immer dann, wenn ein direkter Zugang durch Beobachten, Befragen oder Messen nicht möglich ist, trotzdem aber Material vorliegt“ (Mayring, 2002, S. 49). Sehr gut können sie aber auch mit anderen Forschungsmethoden kombiniert werden, wie z.B. mit Interviews oder Beobachtungen (vgl. Flick, S. 331).

Bei der vorliegenden Arbeit eignet sich die Dokumentenanalyse sehr gut, da sie einen ersten Einblick ins Forschungsthema ermöglicht. Eine Präzisierung und Verifizierung soll anschliessend durch die Interviews erfolgen.

Unter dem Namen „Dokument“ wird alles zusammengefasst, was auf irgendeine Art und Weise auf Papier oder sonst einem Medium festgehalten ist. Dies kann Material aus dem kulturellen Alltag sein wie z.B. Graffitis, Notizen, Flugblätter, historisches Material wie alte Briefe oder Fotos, oder auch berufliches Material wie z.B. Protokolle, Berichte oder Zeugnisse. Dokumente sind Mittel der Kommunikation, sie wurden zu einem bestimmten Zweck erstellt (vgl. Flick, 2010, S. 331). In dieser Arbeit wird als Dokument das Rahmenkonzept der Sonderschule verstanden.

Bei der Auswahl von Dokumenten sind die folgenden Kriterien wichtig: Authentizität, Glaubwürdigkeit, Repräsentativität und Bedeutung (vgl. Scott, zitiert nach Flick, 2010, S. 325).

3.5 Interviews

Den nächsten sehr wichtigen Teil dieser Arbeit stellen die Interviews dar. In den nachfolgenden Kapiteln werden in einem ersten Punkt zuerst die Grundlagen geklärt und in einem zweiten Punkt wird auf das teilstrukturierte Leitfadeninterview eingegangen.

3.5.1 Grundlagen

Interviews und Gespräche dienen dazu, die Sichtweise der befragten Person zu einer bestimmten Situation zu erfahren. Es gibt verschiedene Arten von Interviews. Unterschieden wird zwischen wenig strukturiert und stark strukturiert. Bei den wenig strukturierten Interviews stehen die Denkstruktur und die Erzählungen des Befragten im Zentrum. Der Interviewer stellt wenige und sehr offene Fragen. Das stark strukturierte Interview ist der totale Gegensatz dazu. Bei diesem wird nach einem klar vorgefertigten Fragebogen vorgegangen. Zwischen diesen beiden Arten liegt das teilstrukturierte Interview. Auf dieses wird im nächsten Kapitel genauer eingegangen. Atteslander (2010, S 144 – 145) unterscheidet weiter zwischen standardisierten und nicht standardisierten Interviews. Bei standardisierten Interviews werden die Antworten auf die Fragen nach Kategorien geordnet. Dies kann vor oder nach dem Interview geschehen. Bei nicht standardisierten Interviews wird auf diese Kategorisierung verzichtet. Er weist darauf hin, dass standardisiert – nicht standardisiert in der Literatur oft gleichgesetzt werde mit strukturiert und nicht strukturiert. Dies sei jedoch untauglich. Die Struktur beziehe sich auf die Interviewsituation, standardisiert – nicht standardisiert beziehe sich auf das verwendete Instrument.

Egal um welche Art von Interview es sich handelt, vor und nach der Durchführung müssen einige Punkte beachtet werden. So sollten unbedingt die technischen Geräte geprüft und der Umgang damit geübt werden (vgl. Helfferich, 2011, S 178). Weiter sollten nach dem Interview als erstes die Eindrücke verschriftlicht sowie Nachbemerkenngen, welche evtl. zwischen Tür und Angel gefallen sind, notiert werden. Lamnek (2005) fasst dies unter dem Namen Postskriptum zusammen (S. 391 -393). Nicht vergessen werden darf das Sichern der Aufzeichnungen (Tonband). Anschliessend erfolgt eine vollständige oder teilweise Transkription. Eine Möglichkeit der Auswertung ist die qualitative Inhaltsanalyse.

3.5.2 Teilstrukturiertes Leitfadeninterview

Mayring nennt das offene, teilstrukturierte Interview auch „Problemzentriertes Interview“ (vgl. 2002, S.67). Der Begriff „offen“ bezieht sich dabei auf den Befragten. „Er kann frei antworten, ohne Antwortvorgaben, kann das formulieren, was ihm in Bezug auf das Thema bedeutsam ist“ (ebd., S. 66, Abb. 6).

Teilstrukturierte Interviews werden nach einem angefertigten Leitfaden durchgeführt (vgl. Atteslander, S. 141). Im Vorfeld der Befragung beschäftigt sich der Forscher, die Forscherin mit der Analyse des Problems. In der Masterarbeit geschieht dies durch die Dokumentenanalyse. Die wichtigen Elemente daraus werden im Interviewleitfaden zusammengefasst (vgl. Mayring, S. 69). Der Interviewleitfaden, der bei den Interviews dieser Arbeit verwendet wird, findet sich im Kapitel 4.2. Ein Leitfaden dient als Hilfsmittel, die Reihenfolge der Fragen kann je nachdem, welche Richtung das Gespräch nimmt, variieren.

In der Masterarbeit wird folgendermassen vorgegangen: Auf Grund der Ergebnisse der Dokumentanalyse wird der Interviewleitfaden erstellt. Dazu sind die für die Beantwortung der Fragestellung bedeutendsten Kategorien herausgesucht und Fragen dazu formuliert worden.

Das Interview ist in zwei Teile gegliedert. Der erste Teil ist stark strukturiert und beinhaltet gezielte Fragen, die prioritär auf organisatorische und strukturelle Inhalte sowie auf das Sammeln von Fakten ausgerichtet sind. Der zweite Teil beinhaltet offenere Fragen, bei denen es mehr um die Hintergründe von Angeboten geht.

Das teilstrukturierte Interview wird aus zwei Gründen gewählt. Erstens eignet es sich gut, wenn bereits einiges über den Forschungsgegenstand bekannt ist. Zweitens kann das Interview durch den Leitfaden standardisiert ausgewertet werden (ebd., S. 70). Die Leitfadenfragen können direkt als Kategorien verwendet werden.

4 Datenerhebung

4.1 Durchführung der Dokumentenanalyse

Im folgenden Abschnitt wird die Durchführung der Dokumentenanalyse in Anlehnung an Mayring (2002) und Flick (2010) vorgestellt.

Am Anfang einer Dokumentenanalyse steht die Fragestellung. Diese ist bei dieser Masterarbeit bereits im Kapitel 3.1 dargestellt.

Anschliessend erfolgt die Konstruktion eines Korpus. Es wird definiert, was als Dokument gelten soll und welche Kriterien das Dokument erfüllen muss. Dazu gehört auch die Entscheidung, welche Dokumentenart gewählt wird. Eine andere Möglichkeit wäre mehrere Dokumentenarten zu wählen, dafür aber nur einen Fall zu behandeln. So oder so muss dabei immer die Intertextualität beschrieben werden. Dieser Begriff bedeutet, dass jedes Dokument auf die eine oder andere Art mit einem anderen Dokument vernetzt ist. Dies können z.B. vergleichbare Fälle, andere Berichte über die gleiche Person oder die gleichbleibende Struktur eines diagnostischen Berichtes sein (vgl. Flick, S. 326).

Sobald alle Kriterien für die Konstruktion des Korpus klar sind, wird das benötigte Material gesammelt.

Bei dieser Arbeit werden, wie bereits erklärt, die Rahmenkonzepte der ausgewählten Schulen verwendet. Nun muss noch der Korpus festgelegt werden. Dabei sind die Kriterien, welche im Kapitel 3.3 erwähnt sind, als Basis zu nehmen, zu erweitern und ergänzen. Von den vorliegenden Konzepten wird jeweils der ganze Text gelesen, analysiert werden jedoch nur die folgenden Kapitel:

- Hintergrund und allgemeine Ziele
- Zielgruppe
- Leistungen (Öffnungszeiten, Unterrichtszeiten, Angebote, etc.)
- Aufenthaltsgestaltung (v.a. Austritt, Reintegration)
- Organisation (v.a. Bereich Personal, Pensenpool)

Des Weiteren müssen die Dokumente, welche analysiert werden, klassifiziert werden. Die forschende Person stellt sich die folgenden Fragen: „Wer hat dieses Dokument erstellt? Wie wurde es dokumentiert? Für welchen Zweck wurde es geschrieben? Hatte diese Person besondere persönliche oder institutionelle Absichten?“ Mayring fasst dies unter dem Namen Quellenkritik zusammen (S. 48).

Die Konzepte werden von den jeweiligen Schulleitungen, teilweise in Zusammenarbeit mit weiteren Personen wie z.B. einzelnen Lehrpersonen, dem Verwaltungsrat oder dem Stiftungsratspräsidenten, zu folgendem Zweck erstellt:

Mittels Konzept legen Trägerschaft, Institutionsleitung und Mitarbeiter/innen gegenüber sich selbst, aber auch gegenüber Kindern und Jugendlichen sowie deren Eltern, gegenüber Behörden und einer weiteren Öffentlichkeit Rechenschaft darüber ab, wie sie ihren Auftrag zur

persönlichen, schulischen und sozialen Entwicklung der ihnen anvertrauten Kinder und Jugendlichen verstehen und wie sie ihn wahrnehmen wollen. (VSA, 2006, S.1)

Tatsache ist, dass die meisten dieser Konzepte auf Grund der Forderungen der Bildungsdirektion Zürich geschrieben werden. Die Autoren und Autorinnen müssen dazu auch die verlangte Vorlage verwenden. Aus diesem Grund sind die Konzepte alle sehr ähnlich aufgebaut. Auf jeden Fall kann gesagt werden, dass die vorliegenden Konzepte authentisch, glaubwürdig und repräsentativ sind. Zumindest im Rahmen, den die Bildungsdirektion vorgibt. Denn alle diese Konzepte sind von der Bildungsdirektion bewilligt worden. Auf die Bedeutung der Konzepte für die Schulen, wird im Kapitel 5.2 genauer eingegangen.

Am Schluss erfolgt die Analyse des Inhalts. Bei qualitativen Dokumentenanalysen werden dieselben Methoden verwendet wie bei der Analyse von Interviews (vgl. Flick, S. 322). In der vorliegenden Arbeit wird die Inhaltsanalyse in Anlehnung an Mayring (2010) gewählt, d.h. es wird kategorienbasiert vorgegangen. Hierzu gibt es zwei Möglichkeiten, einerseits das deduktive und andererseits das induktive Vorgehen. Beim deduktiven Vorgehen werden von der Theorie geleitete Kategorien gebildet. „Eine induktive Kategoriendefinition hingegen leitet die Kategorien direkt aus dem Material in einem Veränderungsprozess ab, ohne sich auf vorab formulierte Theorienkonzepte zu beziehen“ (ebd., S. 83).

Bei der Dokumentenanalyse der Konzepte wird das induktive Vorgehen gewählt. Die Texte bzw. Textabschnitte werden gelesen und laufend daraus Kategorien gebildet. Diese werden jeweils am Rande der Konzepte mit Nummern vermerkt. In einer Liste (Anhang 1, Kategorien) werden die Kategorien festgehalten. Nach dem ersten Lese- und Kategorisierungsdurchgang wird das Dokument ein zweites Mal durchgesehen. Auf Grund der Kategorien wird eine Tabelle erstellt (Anhang 1, Analyse der Konzepte) und die wichtigen Inhalte werden direkt generalisiert der entsprechenden Kategorie zugeordnet. Wegen der grossen Menge des Datenmaterials wird das Paraphrasieren ausgelassen. Nach der Analyse des vierten Konzeptes werden die ersten drei Konzepte nochmals durchgegangen, fehlende Kategorien werden ergänzt.

4.2 Durchführung der Interviews

Die Interviews sind zwischen November und Anfang Dezember 2011 durchgeführt worden. Die meisten der Interviews haben im Büro der Schulleitung stattgefunden. Ein Interview fand im Essraum der Schule statt, ein anderes im Vorraum des Sekretariates.

Nach einer kurzen Einleitung und einigen Erklärungen sind die Interviews mit einem Aufnahmegerät aufgezeichnet worden. Die geplante Interviewdauer lag zwischen 45 und maximal 60 Minuten. Effektiv haben die Interviews zwischen 23 und 56 Minuten gedauert. Interesse und Bereitschaft, über die im Zentrum stehenden Themen Auskunft zu geben, sind unterschiedlich ausgefallen. Vor allem bei den Themen ADHS und Reintegration sind grosse Unterschiede festgestellt worden (siehe Kapitel 5.2 und 5.3).

Bei den Interviews ist der folgende Leitfaden verwendet worden:

4.2.1 Teil 1: strukturierte Fragen

Thema (Kategorie)	Fragen
Schulplätze	Ist das Angebot der Schulplätze noch aktuell?
Tagesablauf	Wie sieht der Tagesablauf an einem normalen Schultag aus? <ul style="list-style-type: none"> - Schulbeginn - Unterrichtsblöcke / Lektionen am Vormittag - Pausen - Mittagessen / Mittagspause - Unterrichtsblöcke / Lektionen am Nachmittag - Betreuung / Hort / HA-Hilfe
Zielgruppe	Bei wie vielen Kindern besteht die Diagnose ADHS oder der Verdacht auf ADHS? Was sind weitere Einweisgründe?
Pensenpool	Wie viele Stellenprozent stehen der Schule zur Verfügung? Wie viele Personen arbeiten an der Schule? Welches sind die Verantwortlichkeiten der LP und sonstigen Mitarbeitern? <ul style="list-style-type: none"> - Zuständigkeiten / Aufgabenbereiche / ... Wie ist die Anstellung der Lehrpersonen (Lektionen pro Woche oder Stunden pro Woche)? Gibt es spezielle Regelungen wie Pausen, Präsenzzeiten, Verteilung der Anwesenheiten, prozentuale Mindest- / Maximalanstellung, ... ?
Mittagessen	Wie ist der Ablauf des Mittagessens organisiert? Essen alle Kinder in der Schule? Wie ist die Betreuungsdichte (Mittagsbetreuerinnen, LP, SOP)? Oder Ist das noch aktuell, dass die Kinder bei Gastfamilien essen? Wie ist da die Organisation? Was sind Vorteile? Was sind Nachteile? Aus welchen Gründen ist dies so geregelt?
Hort / Betreuung	In welchem Rahmen wird Betreuung angeboten? <ul style="list-style-type: none"> - Inhalte - Zuständigkeit
Aktualität	Welche Punkte des Konzeptes sind nicht mehr aktuell?

4.2.2 Teil 2: offene Fragen

Thema (Kategorie)	Fragen
Reintegration	Wie viele Kinder werden durchschnittlich pro Jahr reintegriert? Wo sehen sie die Vor- und Nachteile der Voll- bzw. Teilintegration? Erfahrungen mit der Reintegration? Positive, negative....
Tagesablauf / Wochenablauf	Welche Elemente des Tagesablaufes sind in ihrer Schule besonders wichtig? Warum?
Angebote	Gibt es spezielle Angebote? Aus welchen Überlegungen werden diese angeboten? Was bewirken diese?
„Werbung“	Falls sie Werbung für die Schule machen müssten, welche Punkte würden sie besonders hervorheben?

4.3 Transkription der Interviews

Nach der Durchführung der Interviews sind die Aufnahmen transkribiert worden. Da die Befragung in Mundart erfolgt ist, ist das Gesprochene in die Schriftsprache übersetzt und die Satzstellung teilweise der Schriftsprache angepasst worden. Soweit möglich ist die gesprochene Satzstellung übernommen worden. Stockungen wie z.B. „äh“ sind meistens übernommen worden. Bei Kumulierungen sind sie aus Gründen der Lesefreundlichkeit gestrichen worden. Auch sonstige Geräusche wie z.B. „aha“ oder „mhm“, welche verschiedene Bedeutungen haben können, sind übernommen worden. Pausen sind ebenfalls gekennzeichnet. Hierzu werden die Transkriptionsregeln von Altrichter und Posch (2007, S. 146, nach Andelfinger / Voigt) verwendet. Das Zeichen (5) heisst, die Pause hat ca. 5 Sekunden gedauert und das Zeichen () bedeutet eine Pause von unter 5 Sekunden. Das Zeichen (...) besagt, dass der Transkribierende etwas ausgelassen hat, welches für die Fragestellung nicht von grosser Bedeutung ist.

Nach der Transkription sind die Aufnahmen nochmals angehört und allfällige Fehler korrigiert worden. Die Transkripte der Interviews befinden sich im Anhang 3.

4.4 Qualitative Inhaltsanalyse der Interviews

Nun folgt die eigentliche Auswertung. Dazu wird die Methode der qualitativen Inhaltsanalyse in Anlehnung an Mayring (2010) verwendet. Es muss jedoch hinzugefügt werden, dass im ersten Teil des Interviews eine stark gekürzte Form angewandt worden ist. Der erste Teil des Leitfadens dient vor allem dem Sammeln von Fakten und Überprüfen bereits bekannter Inhalte, wie z.B. Schulplätze und Tagesablauf. Deshalb sind bei diesen Interviewfragen nur die wichtigsten Infos aus den Antworten heraus sondiert und in Listen nach Kategorien gesammelt worden. Die weiteren Antworten sind nach den Regeln der qualitativen Inhaltsanalyse analysiert worden (ebd.). Es handelt sich hierbei um die qualitative Technik der Strukturierung. „Diese Technik hat zum Ziel, eine bestimmte Struktur aus dem Material herauszufiltern“ (ebd., S 92). Hierzu gibt es verschiedene Vorgehensweisen, je

nach Ziel der Strukturierung. Für die Masterthese wird angelehnt an die Form der inhaltlichen Strukturierung vorgegangen. „Ziel der inhaltlichen Strukturierung ist es, bestimmte Themen, Inhalte, Aspekte aus dem Material herauszufiltern und zusammenzufassen“ (ebd., S. 98).

Zu Beginn werden die zu analysierenden Einheiten bestimmt. Als nächstes werden die inhaltlichen Hauptkategorien theoriegeleitet festgelegt. Eventuell werden zusätzlich Unterkategorien formuliert. Bei dieser Masterarbeit entsteht das Kategoriensystem auf Grund der vorhergegangenen Dokumentenanalyse. Es ist bereits vorhanden, da der Interviewleitfaden anhand dieser Kategorien erstellt worden sind. Wird strikt nach Mayring vorgegangen, dann müssen diese Kategorien nun aber noch definiert werden, damit klar ist, welche Textbestandteile zu welcher Kategorie gehören. Es werden sogenannte Ankerbeispiele aufgeführt. Dies sind Textstellen, die aufzeigen, was genau dieser Kategorie zuzuweisen ist. Zum Schluss müssen bei Kategorien, bei denen Abgrenzungsprobleme auftreten können, Kodierregeln aufgestellt werden. Diese sollen helfen, dass Textstellen klar zugeordnet werden können.

In der Masterarbeit wird auf die Schritte der Definition, der Ankerbeispiele und der Kodierung verzichtet, da die Kategorien durch das standardisierte Leitfadenterview relativ selbsterklärend sind.

Sobald alle Vorbereitungen getroffen sind, beginnt der Probedurchgang mit einem Ausschnitt des Materials. Dieser ist genau gleich aufgebaut, wie der Hauptdurchgang. Das Textmaterial wird Schritt für Schritt durchgegangen, die Textstellen werden markiert und den entsprechenden Kategorien zugeordnet. Bei den Interviews der Masterarbeit ist dies mit Leuchtstiften verschieden farbig markiert worden (ebd. S. 92 - 94). Dies ist relativ einfach gewesen, da die Kategorien, wie bereits erwähnt, meistens durch die Interviewfrage vorgegeben sind. Ausnahmen werden im Kapitel 7.3 genauer beschrieben. Anschliessend werden die gekennzeichneten Textstellen aus dem Text herausgeschrieben und den Kategorien zugeordnet. Das Herausschreiben erfolgt nicht wortwörtlich, sondern in Form von Paraphrasen. Hierzu gelten die Regeln der Zusammenfassung. Die wichtigen Textstellen werden so gekürzt, dass sie sich nur noch auf den Inhalt beschränken. Ausschmückende, nicht inhaltstragende Textteile werden weggelassen. Die Paraphrasen werden herausgeschrieben. In einem nächsten Schritt werden die Paraphrasen generalisiert. Dadurch gibt es einige bedeutungsgleiche Aussagen, die gestrichen werden können. So erfolgt eine Reduktion. Durch eine Zusammenfassung der Generalisierungen wird das Material stark reduziert. Je nach dem müssen weitere Zusammenfassungen erfolgen, dies würde dann auf die gleiche Weise geschehen. Das Abstraktionsniveau müsste erhöht werden (ebd. S. 68). Im Fall der Masterthese ist dies nur bei der Frage bezüglich der wichtigen Elemente im Tagesablauf nötig gewesen.

Nach dem Probedurchgang werden allfällige Ergänzungen und Änderungen festgehalten. Nun folgt der Hauptdurchgang mit dem ganzen Textmaterial.

Sämtliche Inhaltsanalysen der Interviews sind im Anhang 2 zu finden.

5 Ergebnisse der Datenerhebung

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Dokumentenanalyse, sowie der Interviews dargestellt.

Viele Bereiche, die in der Dokumentenanalyse analysiert worden sind, überschneiden sich mit Bereichen der Interviews. Dabei ist festzuhalten, dass einiges nicht mehr aktuell ist. Die nicht mehr gültigen Ergebnisse der Dokumentenanalyse werden folglich nicht erwähnt. Sie sind in der Tabelle (Anhang 1, Analyse der Konzepte) zu finden. Diese Themen wie z.B. Öffnungs- und Schulzeiten sowie die speziellen Angebote werden nur in den Interviews erwähnt.

5.1 Ergebnisse der Dokumentenanalyse

5.1.1 Strukturen, Rituale, Regeln, Rhythmisierung

Auffallend ist, dass in fast allen Konzepten betont wird, wie wichtig Strukturen, Rituale, Regeln und Rhythmisierung sind, sei dies im Unterricht, im Tages- und Wochenablauf. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die verschiedenen Aussagen. Bei der Schule F ist im Konzept keine genaue Ausführung zu Strukturen oder Ritualen gefunden worden. Bei der Schule H ist kein schriftliches Konzept vorhanden. Diese beiden Schulen werden deshalb in dieser Tabelle nicht berücksichtigt.

Schule	Zitate aus den Rahmenkonzepten
A	Die Tages- und Wochenstrukturen geben den Schüler/innen den nötigen Halt zur Entwicklung.
B	Feste Abläufe und Rituale vermitteln Sicherheit und Orientierung. (...) Jahresplan, Wochenplan und Tagesplan sind Beispiele dafür. Sie (die SuS, Anm. d. Verf.) haben es gern, wenn sie im Voraus wissen, was auf sie zukommt. Sie schätzen es, wenn ihnen der Tagesablauf im Detail bekannt gemacht wird. (...) Dabei berücksichtigen sie (die Lehrpersonen, Anm. d. Verf.), dass unsere Schülerinnen und Schüler oft über wenig innere Strukturen verfügen und daher auf äussere angewiesen sind (...). Mit offenen Formen, die wenig Struktur bieten, sind sie daher schnell überfordert.
C	Der Tagesschulbetrieb ermöglicht den Schülerinnen und Schülern, einen rhythmischen Tagesablauf mit Phasen des Arbeitens und Phasen der Erholung in einem konstanten Umfeld zu erleben. Die Rhythmisierung des Unterrichts gibt unseren hyperaktiven, verhaltensauffälligen Kindern Orientierung und vermittelt Sicherheit.
D	Rituale wie (...) sind wichtige Bestandteile des Unterrichtsverlaufes. Besondere Beachtung finden ein regelmässiger Wechsel der Tätigkeiten und die körperliche Bewegung. Die Kinder und Jugendlichen, die in die Schule D gehen, brauchen meist eine gewisse Zeit, um sich auf etwas einstellen zu können. Sie schätzen es, wenn ihnen der Tagesablauf im Detail bekannt gemacht wird.

Schule	Zitate aus den Rahmenkonzepten
E	Rhythmus und Struktur sind im Schulkonzept verankert. Sie dienen als Orientierungshilfe für die Kinder und Jugendlichen. Das immer Wiederkehrende vermittelt Sicherheit und Halt. Die kognitiven Lernschritte werden durch die rhythmisierenden Epochen, den ausgeprägten handwerklichen und gestalterischen Unterricht unterstützt.
G	Durch klare und verbindliche Strukturen, Rituale und Regeln, die das positive Gestalten des Alltags erleichtern, erhalten die Schülerinnen und Schüler Orientierungshilfe und Sicherheit.
I	(...) und ein bewusstes Setzen von Regeln und Strukturen ist uns daher sehr wichtig. Wir gehen davon aus, dass dies den Kindern und Jugendlichen Sicherheit bietet.

5.1.2 Standortgespräche und Zusammenarbeit mit Eltern

Eine weitere Übereinstimmung gibt es bei den schulischen Standortgesprächen. Alle Schulen führen mindestens zweimal pro Jahr ein schulisches Standortgespräch durch. Bei einigen Schulen wird dieses auch Förderplangespräch genannt. Zusätzlich zu diesen Standort- oder Förderplangesprächen führt die Schule G zwei Zeugnisgespräche durch. In der Schule F finden alle vier bis sechs Wochen Elterngespräche statt.

Alle Schulen betonen die Wichtigkeit der Elternarbeit. Bei einigen ist die Bereitschaft der Eltern zur Zusammenarbeit mit der Schule sogar bei der Zielgruppe aufgeführt (vgl. Tabelle in Kapitel 5.3.1) Bei anderen Schulen wiederum ist die fehlende Kooperation der Eltern ein Ausschlusskriterium (Anhang 1, Analyse der Konzepte).

5.2 Ergebnisse der Inhaltsanalyse der Interviews

In diesem Kapitel werden die wichtigsten Ergebnisse der Interviews dargestellt. Die Kapitel sind nach der Thematik der Interviewfragen gegliedert.

5.2.1 Tagesstruktur

Die nachfolgende Tabelle zeigt, dass die Schulen bezüglich der Tagesstruktur alle sehr ähnlich aufgebaut sind. Ein Unterschied besteht darin, dass einige Schulen etwas früher öffnen als andere. Die Schulen A und H bieten einen Morgentisch mit Frühstück und Betreuung an. Dies erfordert eine Anmeldung durch die Eltern. Bei der Schule I ist das Frühstück für alle Schüler der Mittelstufe und Oberstufe obligatorisch. Es ersetzt die erste Schullektion.

Die nachschulische Betreuung ist unterschiedlich organisiert. Die Schule H hat als einzige Schule ein Betreuungsangebot nach Unterrichtsende bis 18:00 Uhr, welches einem Hort gleichkommt. Die Schule D bietet Hausaufgabenhilfe und Betreuung bis um 16:30 an. Die anderen Schulen (A, E, F und G) offerieren an gewissen Tagen eine Hausaufgabenhilfe. Diese wird mit den Eltern und den Schülern je nach Bedarf festgelegt und abgesprochen. Bei der Schule A ist diese ebenfalls kombiniert mit Spielen.

Die Tabelle, welche die Tagesabläufe der Schulen in Spalten nebeneinander darstellt, befindet sich im Anhang (Anhang 1, Übersicht über die Tagesabläufe).

5.2.2 Mittagessen

Beim Mittagessen verfügen die Schulen, welche eine interne Mittagsbetreuung anbieten, über ähnliche Angebote. Als sehr wichtig kristallisieren sich hier die klaren Abläufe, Tischregeln und Rituale heraus. Bei drei von sieben Schulen wurde im Interview auf den Ablauf des Schöpfens beim Essen Bezug genommen. Die Schüler schöpfen sich selber oder eine erwachsene Person schöpft - die Kinder müssen warten, bis alle etwas auf dem Teller haben. Dann wünscht man sich gegenseitig „Än Guete“ und beginnt zu essen. Auch bei den anderen Schulen wird auf die klar geregelten Abläufe hingewiesen. In allen Schulen werden die Schüler in die Verantwortung miteinbezogen, das heisst jeweils, ein bis drei Schüler haben ein Ämtli zu verrichten. Bei zwei Schulen helfen die Kinder auch beim Kochen mit.

In allen Schulen essen die Kinder klassenweise. Teilweise sind die Tische auf zwei Räume verteilt. Das heisst, es essen je nach Klassengrösse zwischen 6 und 8 Kinder an einem Tisch. Bei der Schule H sind es aufgrund der Teilintegration teilweise weniger. Bei allen Schulen sitzt pro Tisch mindestens eine erwachsene Person. Je nach Schule sind dies die Lehrpersonen, Sozialpädagogen oder Mittagsbetreuerinnen. Auf diese Thematik wird im nächsten Kapitel 5.2.3 genauer eingegangen.

Die genaue Übersicht über das Mittagessen befindet sich im Anhang (Anhang 1, Mittagessen).

Die Schulen B und F verfügen über eine spezielle Lösung. Sie bieten kein internes Mittagessen an, dafür werden für die Kinder und Jugendlichen sogenannte Gastfamilien organisiert. Die Schüler

gehen jeweils am Mittag nach der Schule zu diesen Familien und essen dort. Zu Unterrichtsbeginn am Nachmittag kommen sie wieder in die Schule. Bei der Schule B werden die Familien durch die Schulleitung organisiert, bei der Schule F organisiert dies eine Frau in der Gemeinde auf freiwilliger Basis.

5.2.3 Pensenpool und Verantwortlichkeiten

Das Thema Pensenpool ist sehr interessant, jedoch auch äusserst kompliziert. Die Schulleitungen haben bereitwillig Auskunft über die Anstellungsprozente gegeben, doch fehlte die Zeit, diesen Punkt im Interview zu vertiefen. Hinzu kommt, dass zur Auswertung von jeder Schule das Formular der Bildungsdirektion zum Pensenpool nötig gewesen wäre. Nur zwei Schulen haben dieses zur Verfügung gestellt.

Deshalb merke ich an dieser Stelle an, dass die Antworten zum Pensenpool nicht ausgewertet worden sind. Details zu den Stellenprozenten und Anzahl der angestellten Personen finden sich im Anhang (Anhang 1, Pensenpool).

Das Thema Verantwortlichkeiten wird jedoch kurz dargestellt. Grob können die Schulen in drei Gruppen aufgeteilt werden:

In der Gruppe 1 haben die Lehrpersonen die Klassenverantwortung und übernehmen am Morgen jeweils die Pausenaufsicht. In der Mittagszeit sind Mittagsbetreuerinnen für die Kinder verantwortlich. Dies wird in den Schulen C und E klar so geregelt. Die Schule B bietet keine interne Mittagsbetreuung an. Da sie keine Sozialpädagogen angestellt hat, wird sie auch zu dieser Gruppe gezählt.

Die Gruppe 2 unterscheidet zwischen Lehrpersonen / Heilpädagogen und Sozialpädagogen. Auch hier sind die Lehrpersonen in erster Linie für die Klassenführung zuständig. Die Sozialpädagogen übernehmen die Verantwortung für die unstrukturierteren Zeiten wie Pausen und Mittagessen. Zusätzlich sind sie zuständig für einzelne Aufgaben innerhalb des Unterrichts wie z.B. Unterrichtsassistenz oder eigene Unterrichtsgefässe wie Sozialtraining. Zu dieser Gruppe gehören die Schulen A, D, G. Des Weiteren arbeiten in den Schulen A und D noch ein bis drei Praktikantinnen. Diese werden meistens eher in den sozialpädagogischen Bereichen eingesetzt.

Die Schule F ist ein Spezialfall, da sie kein Mittagessen anbietet. Da dort ein Sozialpädagoge arbeitet, der mehrheitlich die sozialpädagogischen Aufgaben wie Sozialtraining und Berufscoaching übernimmt, wird sie zur Gruppe 2 gezählt.

In der Gruppe 3 wird ebenfalls zwischen Lehrpersonen und Sozialpädagogen unterschieden. Die Lehrpersonen haben klar die Verantwortung für die Klassenführung, der Rest wird relativ fliessend geregelt. Auch die Sozialpädagogen haben eigene Unterrichtsgefässe oder arbeiten zusammen mit der Lehrperson in der Klasse. Jeder übernimmt sämtliche Aufgaben. So werden Pausen- und Mittagsbetreuung zwischen den Sozialpädagogen aufgeteilt. Dies sind die Schulen H und I.

Der Bereich der Schulleitung wurde in den meisten Interviews kurz thematisiert. Auch hier ist das Thema zu komplex. Es wird aus diesem Grund nicht genauer darauf eingegangen.

5.2.4 Erfahrungen mit der Reintegration

Vorteile und Nachteile von Teil- und Vollintegration

Die Erfahrungen, die die einzelnen Schulen mit der Reintegration gemacht haben, bzw. machen, sind sehr unterschiedlich. Dies erstaunt umso mehr, da die Ausrichtung der Schulen bezüglich der Zielgruppe relativ ähnlich ist (vgl. Kapitel 5.3.1). Interessant ist, dass die drei Schulen (A, F, H), die stark reintegrativ ausgerichtet sind, mehrheitlich positive Erfahrungen mit der Reintegration und der Zusammenarbeit mit den Regelklassenschulen haben. Die Schulen C und D reintegrieren verhältnismässig wenige Kinder, wenn aber eine Reintegration zustande kommt, verläuft diese meist positiv. Die Schule E ist stark auf die Reintegration in die Arbeitswelt ausgerichtet, dort machen sie gute Erfahrungen. Die Schule G praktizierte bis vor ca. zwei Jahren Teilintegration. Da dies als nicht befriedigend erlebt wurde, ist die Leitung zurzeit gerade dabei, das Reintegrationskonzept zu überarbeiten. Ziel ist eine begleitete Vollintegration. Die Schule I macht unterschiedliche Erfahrungen. Die Schulleitung merkt aber an, dass es oft schwierig ist, die Kinder und Jugendlichen zu reintegrieren. „Aber das andere ist die Tatsache, dass es auch gar nicht einfach ist, solche Kinder auch wieder zu reintegrieren, weil sie nicht können oder weil sie die Schule nicht abnimmt.“ (Int. 9, S. 3, Z. 87 – 89). Die Schule B ist der Reintegration gegenüber eher negativ eingestellt.

Als Vorteile für die Teilintegration werden die folgenden Punkte genannt:

- Individuelle Anpassung an den Schüler (reduzieren oder steigern)
- Auffangnetz für Schüler
- Auffangnetz/ Absicherung für Regelklassen Lehrperson
- Schüler können für die Regelklasse üben
- Die Schüler haben eine Übergangszeit
- Kind hat den Realitätsbezug

Als Knackpunkte werden die folgenden Punkte genannt:

- Der Schulalltag ist unruhiger (Schüler kommen und gehen)
- Umgang mit zwei Systemen ist schwierig (viele Regeln, viele Personen)
- Identifikation mit der Schule (Wohin gehöre ich?)
- Der Schüler kann leichter aufgeben, wenn er keine Lust mehr hat.
- Teilintegration ist schwierig wegen den vielen Absprachen und der Finanzierung.

Auf eine Aufstellung der Vor- und Nachteile der Vollintegration wird hier verzichtet. Denn die Nachteile der Teilintegration sind die Vorteile der Vollintegration und umgekehrt.

Jedoch hat es sich herauskristallisiert, dass sich Vollintegrationen bei einem Stufenübertritt am besten eignen. Das heisst von der Mittelstufe in die Oberstufe oder auch vom Kindergarten in die erste Klasse. Dies aus dem Grund, da die Klassen dann sowieso neu gemischt werden, es ist für alle Kinder eine neue Situation. Teilweise gibt es in der Oberstufe eine Probezeit für alle Schülerinnen und Schüler. Ebenfalls eignet sich eine Vollintegration, wenn ein Kind an einem anderen Ort in eine neue Klasse integriert wird. Auf diese Weise hat das Kind die Chance auf einen totalen Neubeginn. Neukäter bestätigt diese Feststellung der Schulleiter (vgl. Kapitel 2.1.4).

5.2.5 Wichtige Elemente im Tages-, Wochen- und Jahresablauf

Die Auswertung der Interviews hat gezeigt, dass gemeinsame Erlebnisse und Rituale am meisten genannt worden sind. Um die Auswertung zu erleichtern, ist die Definition der Begriffe relativ gross gefasst.

Unter gemeinsame Erlebnisse fallen z.B. Projekte, welche zusammen mit allen Klassen durchgeführt werden und weitere Elemente, welche gezielt als „Schule“ durchgeführt werden.

Rituale werden in drei Gruppen aufgeteilt: In Klassenrituale, Rituale im Stundenplan und Rituale im Jahreslauf. Beispiele hierzu finden sich in der Tabelle weiter unten.

Bei diesen beiden Hauptgruppen gibt es auch Elemente, welche in beide Kategorien fallen. So ist zum Beispiel der Morgenkreis am Montagmorgen, welcher in der Schule D jeweils mit der ganzen Schule durchgeführt wird, einerseits ein Ritual und andererseits ein gemeinsames Erlebnis der ganzen Schule.

Weitere wichtige Elemente sind der Einstieg am Morgen und die Pausenzeiten.

Oberbegriff	Beispiele	Anzahl
Gemeinsame Erlebnisse	<ul style="list-style-type: none"> - Projekte - Lager - Gemeinsamer Sportunterricht - Ausflüge - Anlässe vor den Ferien 	8
Rituale	<ul style="list-style-type: none"> - Klassenrituale - Fixe Elemente im Stundenplan (Chorsingen, Montagmorgenkreis, Reflexionsrunden nach der Pause) - Wiederkehrende Elemente im Jahreslauf (z.B. Jahreszeitenwanderung, gemeinsames Kochen und Essen vor den Ferien) 	7
Pausen	<ul style="list-style-type: none"> - Erholung, Freizeit, Mittagszeit, Bewegung 	4
Einstieg am Morgen	<ul style="list-style-type: none"> - Begrüssung (per Handschlag) - Empfang der Kinder - Klärung des Tages 	4

5.2.6 Spezielle Angebote der Schulen

Acht von neun Schulen bieten in irgendeiner Weise spezielle Angebote an. Einzig die Schule B hält sich da ein bisschen zurück. Ihr Motto ist es, so normal wie möglich zu sein. Innerhalb des Jahreslaufs werden immer wieder kleinere, gemeinsame Projekte durchgeführt. So findet z.B. zur Zeit der Befragung jeden Dienstagnachmittag ein Waldnachmittag statt.

In der Liste wird von jeder Schule ein Angebot vorgestellt. Die Wahl der Angebote erfolgte rein subjektiv, da aus Platzgründen nicht alle vorgestellt werden können. Die vollständige Liste findet sich im Anhang (Anhang 1, Spezielle Angebote).

Schule	Angebot	Inhalte / Hintergründe / Zielsetzungen
A	Ateliers (3x 2 Lekt./W.)	Ressourcenorientierung der LP und SOP (Bsp. Gesang und Spiel, neue Medien, Sozialtraining / Sozialkompetenz) Kinder werden neu gemischt. Alle Erwachsenen sollen einmal mit allen Kindern arbeiten. ➔ Beziehungsfähigkeit und soziales Lernen finden in diesen Gefäßen am intensivsten statt.
B	Waldnachmittag Kleinere Projekte im Jahreslauf	Vieles entsteht spontan, da die Schule so klein ist.
C	Kung Fu (1x / Woche, 1 Std.)	Bewegung in klaren ritualisierten Abläufen (Koordination und Genauigkeit), Kämpfe mit Schwertern, Stäben und Sicheln ➔ Ähnlichen Zielsetzungen wie Psychomotorik, also Entwicklung des Körperschemas, Entwicklung des Körpers im Raum, Möglichkeit zum „Auspowern“
D	Reiten (1 Epoche im Jahr, d.h. ca. 12 Wochen, jeweils 1 NM pro Woche)	Zwischen normalem Reitunterricht und heilpädagogischem Reiten SuS lernen ein Pferd zu führen und sich auf eine gute Art durchzusetzen. ➔ Stall ist Trainingsfeld für korrektes Verhalten und Bewegungsplanung. SuS müssen Verantwortung übernehmen. Training von Bewegung und Balance. Angst wird überwunden.
E	Gartenbau (2 Lekt / W.)	Eigenes Beet pflegen und bepflanzen SuS erleben den Jahreslauf des Gartens
F	Wanderung und Übernachtung im Freien in der Knabengruppe (freiwillig, 1x / Jahr)	Mitten im Wald, mitten in der Wildnis übernachten ➔ Mutprobe
G	2 Schülerbands (1x / W. je ca. 45min)	Musikunterricht = Schülerbands Musiklehrer betreut die beiden Bands ➔ Ziel ist es, dass alle Kinder miteinander auskommen. Auftritt am Sommerfest.
H	Ausserunterrichtliche, strukturierte Betreuung.	Von 15:30 bis 18:00 Uhr Znüni, HA-Betreuung, strukturierte Freizeit, freies Spielen Abwechslungsreiches Programm (jeden Tag andere Inhalte im strukturierten Teil)
I	Klettern	Sicherheit bekommen, Erfolge erleben Weg nach oben, andere Perspektive einnehmen Zusammenarbeit mit dem Gegenüber, Vertrauen aufbauen Fördert Körperwahrnehmung, Motorik und Koordination

5.2.7 Werbung: Oder „Was macht die verschiedenen Schulen aus?“

Der letzte Punkt bezieht sich auf die Schlussfrage des Interviews. Diese lautete folgendermassen: „Falls sie Werbung für die Schule machen müssten, welche Punkte würden sie besonders hervorheben?“ Die verschiedenen Antworten der Schulleiter werden in der folgenden Tabelle in paraphrasierter oder generalisierter Form vorgestellt. Zitate der Schulleiter werden in Anführungs- und Schlusszeichen gesetzt.

Schule	„Werbeslogan“ bzw. wichtige Punkte
A	Kommunale Schule Keine Ideologie Volksschulnahe Reintegrative Ausrichtung Alle Stufen
B	Tragfähiges, kompetentes Team Schwierige Klientel Kinder zeigen in der Schule ihre positiven Seiten.
C	Nähe zur Natur Kinder werden den grundlegenden Gesetzmässigkeiten ausgesetzt Nicht nur kognitives Lernen, sondern auch emotionale und sinnliche Erfahrungen Druck wird weggenommen, Kinder erhalten einen Schutzraum.
D	„Den Kindern die Welt erklären.“ Schüler erleben die Welt anders, sie verstehen vieles nicht. Es braucht Übersetzungsarbeit und Kommunikation. Verschiedene Hilfsmittel und über alle Kanäle. Ganzheitliches Lernen
E	Spezialität der Schule ist der Spagat zwischen Lehrplanorientierung und Elementen aus der Rudolf Steiner Pädagogik. Atmosphäre von Ruhe und Gemeinschaft Fokus auf Arbeit auf der Beziehungsebene Handlungsorientierter Unterricht mit künstlerischen Elementen
F	Teilintegration Berufsfindung „Kleinheit der Schule“ → Schnell, klein, beweglich Gutes und beständiges Team
G	Schule ist gewaltfrei Enge Strukturierung, fast ritualisiert (v.a. bei MST) Viele Gespräche Ziel ist es, dass die Schüler ein Verhalten nicht mehr zeigen, weil sie verstehen warum. Sie sollen sich der Konsequenzen bewusst sein, die ein gewisses Verhalten mit sich bringt.

Schule	„Werbeslogan“ bzw. wichtige Punkte
H	<p>Sechs Schüler pro Klasse</p> <p>Betreuung mit Gewichtung auf dem Erzieherischen</p> <p>Reintegration wird wahr gemacht</p> <p>Die Kinder bleiben nicht für lange Zeit, Verträge sind befristet.</p> <p>Professionelles Team.</p> <p>Präsenz in der Nachbetreuung.</p> <p>Teilintegration</p>
I	<p>Personal mit hoher Fachkompetenz.</p> <p>Guter Umgang mit schwierigen Situationen</p> <p>Individuelle Arbeit, auf Schüler zugeschnitten.</p> <p>Gute Atmosphäre, Kinder fühlen sich wohl</p>

5.3 Vergleich zwischen Ergebnissen der Dokumentenanalyse und der Interviews

In den folgenden Kapiteln werden die Aussagen der Konzepte mit den Aussagen der Interviews zu den Themen Zielgruppe und Reintegration verglichen.

5.3.1 Zielgruppe

In der nachfolgenden Tabelle werden die Aussagen der Konzepte mit den Aussagen der Interviews verglichen. Es ist bemerkenswert, wie ähnlich der Wortlaut der einzelnen Konzepte bezüglich Indikation und Zielgruppe ist. Weiter fällt auf, wie hoch der Anteil der Kinder mit der Diagnose ADHS ist. Schüler mit der Diagnose Asperger sind ein Thema in fünf der neun Schulen.

Schule	Indikation und Zielgruppe im Konzept	Interview (Frage nach ADHS und sonstigen Diagnosen)
A	<p>Kinder und Jugendliche mit Verhaltensauffälligkeiten, die aktuell nicht vom Regelklassensystem getragen werden können, aber keine stationäre Einrichtung benötigen.</p> <p>SuS mit Förderbedarf in folgenden Bereichen: Interaktion, Lernen und Wissensanwendung, Aufträge ausführen, Anforderungen gerecht werden, Kommunikation, Selbstversorgung / Alltagskompetenz</p>	<p>Sicher die Hälfte der Kinder hat ADHS.</p> <p>Beziehungsstörungen, Bindungsstörungen (zunehmend), Schulverweigerung, Lernstörung (neu)</p>

Schule	Indikation und Zielgruppe im Konzept	Interview (Frage nach ADHS und sonstigen Diagnosen)
B	<p>Kinder im Primarschulalter, die bei normaler Intelligenz im Verhalten und im Lernen grosse Schwierigkeiten haben und auf eine enge Führung, intensive Betreuung, klare Strukturen und eine kleine Lerngruppe angewiesen sind.</p> <p>Medizinische Diagnose: POS, AD(H)S, MCD, Asperger Syndrom, elektiver Mutismus, Depression</p> <p>Umschreibung der Psychologen und SHP: Teilleistungsstörung, Wahrnehmungsstörung, Hyperaktivität, Konzentrationsschwäche, Impulsivität</p>	<p>Die meisten Schüler haben irgendwo diese Diagnose (ADHS).</p> <p>Asperger</p>
C	<p>Schülerinnen und Schüler, die bei grundsätzlich normaler Begabung Schwierigkeiten in der Wahrnehmungsverarbeitung haben, die einen Besuch in einer RK oder in einer herkömmlichen Kleinklasse unmöglich machen.</p> <p>In der Regel stehen ursächliche Schwierigkeiten aus den Bereichen des ADS oder des Autismus hinter den sich manifestierenden Lernschwierigkeiten.</p> <p>Vermindertes Selbstwertgefühl, tiefe Frustrationstoleranz, verminderte Impulssteuerung, Wahrnehmungsprobleme (modal und intermodal), Schwierigkeiten in der sozialen Kompetenz, schwierige psychosoziale Hintergründe</p>	<p>ADHS ist die grösste Fraktion, gut die Hälfte</p> <p>Kinder mit Wahrnehmungsschwierigkeiten bis hin zu leichten Autismusformen, also Asperger (ca. ein Viertel)</p> <p>Psychosoziale Probleme</p> <p>Verzögerter Entwicklungsverlauf, z.B. Minimale Cerebrale Parese (vereinzelt)</p>
D	<p>SuS, die bei normaler Intelligenz im Verhalten und im Lernen besondere Bedürfnisse haben und auf eine enge Führung, intensive, klare Strukturen und auf eine kleine Lerngruppe angewiesen sind</p> <p>Psychisch bedingte Lern- und Leistungsverminderung resultierend aus Entwicklungsdisharmonien, aus Ängsten und Zwängen, aus verzögerter Sozialentwicklung, aus gestörter Aggressionsentwicklung</p> <p>SPD arbeitet stark mit Kinder- und Jugendpsychiatern zusammen</p>	<p>Nicht nur ADHS, ADHS ist zusätzlich zu anderen Diagnosen (ungefähr 70%)</p> <p>Asperger, Tourette, Störungen des Sozialverhaltens, Anpassungsstörungen, Zwangsstörungen</p> <p>Praktisch alle Kinder haben vorher und tw. auch während des Aufenthaltes Kinder- oder Jugendpsychiatrische Betreuung</p>
E	<p>Normalbegabte Kinder und Jugendliche, die aufgrund ihrer Lernschwierigkeiten und/oder Verhaltensschwierigkeiten den Anforderungen einer Regelklasse nicht gewachsen sind und deshalb spezielle Förderung in einer Kleinstklasse benötigen</p> <p>Die meisten Kinder werden aufgrund einer diagnostizierten ADS / ADHS Problematik aufgenommen.</p> <p>Entwicklungsverzögerung, Verhaltensauffälligkeiten, Leistungsblockade, Lern- bez. Schulverweigerung, Millieufaktoren, Ausgrenzung an früherer Schule infolge Behinderung, medizinische Indikation: progressive Krankheit, schul. Lücken wg. Spitalaufenthalten</p>	Keine klare Antwort
F	<p>Normal begabte Schülerinnen und Schüler, die aufgrund ihrer schweren Verhaltens- und Lernstörungen und psychisch oder sozial bedingten Entwicklungsstörungen eine intensive Begleitung brauchen.</p> <p>Eltern sind bereit zu einer engen Zusammenarbeit mit der Schule.</p>	<p>Ca. 5 mit ADHS (von 12 SuS)</p> <p>Wahrnehmungsschwierigkeiten, Schulverweigerung (z.B. wegen Mobbinggeschichten), Depressionen, bis hin zu Selbstgefährdung, "untergegangen" in der Klasse, nichts gemacht</p>

Schule	Indikation und Zielgruppe im Konzept	Interview (Frage nach ADHS und sonstigen Diagnosen)
G	<p>Normalbegabte Kinder und Jugendliche, die aufgrund von schweren Verhaltens-, Beziehungs- und Lerndefiziten und von psychischen und sozial bedingten Entwicklungsrückständen eine entsprechend intensivere Betreuung benötigen</p> <p>Störung der Selbst- und Fremdwahrnehmung, mangelnde Kontrolle, Kontaktstörungen, Aufmerksamkeitsstörungen, , Hyperaktivität, Leistungshemmung- oder verweigerung, Aggressivität</p> <p>Die Aufnahme eines Kindes oder Jugendlichen setzt die Bereitschaft der Erziehungsberechtigten mit der Schule und weiteren involvierten Stellen voraus.</p>	<p>5 mit abgeklärtem ADHS und 1 ADS, 1 Verdacht auf ADHS, 1 mit Anzeichen (nicht bestätigt), 1 ADHS plus Asperger, 1 ADS plus Hochbegabung (von 12 SuS)</p> <p>Hochbegabung, Asperger, Mobbingeschichte</p>
H	<p>Normalbegabte Kinder und Jugendliche im schulpflichtigen Alter, welche vorübergehend nicht in einer RK unterrichtet werden können und die durch länger dauernde Verhaltensauffälligkeiten belastet sind.</p>	<p>Mehr als die Hälfte haben die die Diagnose ADHS und tatsächlich unter ähnliches Verhalten und Symptome fällt fast jedes Kind.</p> <p>Der grosse Teil ist Verhaltensauffälligkeit, Konzentrationsschwierigkeiten, sehr ausagierende Kinder, Impulsstörung</p> <p>Problemen beim Lernen, keine Lernstrategien</p>
I	<p>Kinder und Jugendliche beiderlei Geschlechts, im Alter von 6 bis 16 Jahren, die in der Volksschule nicht mehr tragbar sind</p> <p>Störungen im Sozialverhalten, depressive Verstimmungen, Ängste, Mangelnde Impulskontrolle, Motivationsmangel, Orientierungslosigkeit, Teilleistungsstörungen</p>	<p>UST und MST sicher die Hälfte, OST ca. 1/3.</p> <p>Verhaltensauffälligkeiten, Kinder- und Jugendpsychiatrische Diagnosen (z.B. Persönlichkeitsstörungen), Wahrnehmungsschwierigkeiten, Autismusspektrum, Asperger., Schulverweigerung</p>

5.3.2 Reintegration

Eigentlich verfolgen alle der untersuchten Schulen laut Konzept die Reintegration. In der Umsetzung sieht dies aber oft anders aus. Dies zeigt die nächste Tabelle. Der Wortlaut entspricht nicht dem Konzept. Es werden in beiden Spalten (Konzepte und Interviews) Generalisierungen verwendet. Interessant ist der Vergleich der Reintegrationen pro Jahr (letzte Spalte). Interpretiert werden die Ergebnisse im Kapitel 6.3.

Schule	Konzept	Interview	Anz. SuS / Schule	RI (pro Jahr)
A	<p>TI in bestimmten Fächern.</p> <p>Bei Erfolg Steigerung der TI, bei Überforderung Reduzierung.</p>	<p>Viele SuS auf TI, Klasse nie voll.</p> <p>TI wird individuell auf SuS abgestimmt.</p> <p>Ziel ist, dass TI nach einem Jahr abgeschlossen ist und das Kind voll integriert ist.</p> <p>Flexibler Austritt, wenn SuS reif sind.</p>	18	6 - 10 (inkl. 1 -2 unerfreulich)
B	<p>Ist Zwischenstation, Kinder werden auf nächsten Schritt vorbereitet.</p> <p>Sond.sch. soll nur solange wie nötig dauern.</p> <p>Reintegration wird jährlich geprüft.</p> <p>Übertritte in die RK sind die Ausnahme.</p>	<p>RI ist von Aussen auferlegt.</p> <p>Schule tut ihr Bestes, schwierige Klientel.</p> <p>Damit Reintegration möglich wäre, müssten Bedingungen anders sein.</p>	12	keine

Schule	Konzept	Interview	Anz. SuS / Schule	RI (pro Jahr)
C	Hat den Auftrag, die SuS zu befähigen, in die RK zurückzukehren. RI wird grosse Beachtung geschenkt. Wird regelmässig überprüft.	Übertritt in OST ist guter Zeitpunkt für RI. Wenn Voraussetzungen stimmen, ist RI meistens möglich. Absicht der Schule, dass die Kinder selber wollen und dieses Ziel verfolgen.	24	1 - 2
D	Wenn Sch. bereit ist, wird RI thematisiert. Austausch mit RK, Tempo der RI (evtl. TI) wird bestimmt.	Durch integratives Schulungsmodell der VS schwierigere Klientel. Keine SuS mehr an Schule, die leicht zu integrieren sind. TI und VI, Übergang wird mit der Abnehmerschule abgesprochen.	32	1 – 2 (Primar) OST fast keine
E	Ist bestrebt die SuS für die RI auf die RK oder auf die Integration ins Berufsleben vorzubereiten. RI wird jährlich überprüft. RI in RK ist eher die Ausnahme.	Viele SuS kommen für eine längere Aufenthaltsdauer. RI wird bei Gesprächen thematisiert. Wenig Erfahrung mit RI in Regelklasse. Gute und grosse Erfahrung im Bereich Übertritt in die Arbeitswelt.	44	Max. 1
F	Ziel der RI in die RK hat Vorrang und ist Eckpfeiler des Konzeptes. Die SuS werden nach der Eingewöhnungsphase in RK teilintegriert. Die Integr. geschieht fächerweise und wird kontinuierlich ausgeweitet. Intensive Zusammenarbeit mit SL und LP der VS.	Schule F macht schon lange integrierte Sonderschulung. Schulungsform bzw. RI wird jedes Jahr überprüft. TI kann angepasst werden. Keine RI ab zweiter OST.	12	sporadisch
G	RI in die RK oder Übertritt ins Berufsleben wird angestrebt. Wenn angezeigt, wird TI in RK eingerichtet.	TI wird nicht mehr praktiziert. Ziel ist eine begleitete Vollintegration. Nach der ersten Sek macht RI keinen Sinn mehr.	12	1 alle zwei Jahre
H	TI ist Teil des Konzeptes. RI wird stark verfolgt. SuS werden nach RI begleitet.	TI und VI RI ist Ziel	30	12 - 15
I	RI ist Ziel. RI wird regelmässig an Gesprächen überprüft.	Es ist Tatsache, dass es schwierig ist solche Kinder zu reintegrieren weil Kinder nicht können oder weil die RK sie nicht will.	36	3

6 Diskussion und Interpretation der Daten

In diesem Kapitel werden die verschiedenen Ergebnisse diskutiert, interpretiert und Bezüge zur Theorie hergestellt. Die Erkenntnisse aus der Dokumentenanalyse und den Interviews werden dabei zusammengefasst. Zur Orientierung werden Unterkapitel zu den Hauptbereichen erstellt.

6.1 Bereich Strukturen und Rituale

In der Dokumentenanalyse wie auch in den Interviews hat sich die Wichtigkeit von Strukturen und Ritualen herauskristallisiert. Aufgrund der Fragestellung ist zu erwarten gewesen, dass diesem Punkt eine gewisse Bedeutung zukommen wird. Es ist jedoch sehr eindrücklich, wie wichtig und fest die Strukturen und Rituale im Konzept, wie auch in der Umsetzung der Schulen verankert sind.

Dass die grobe Tagesstruktur aller Schulen mehrheitlich gleich ist (siehe Kapitel 5.2.1), hängt damit zusammen, dass alle die gleichen Voraussetzungen seitens der Bildungsdirektion haben. Es ist klar definiert, wie viele Stunden die Schulen pro Woche geöffnet sein müssen. Im Anhang (Anhang 4, Tagesstrukturen) befindet sich eine Kopie dieser Vorgaben.

Ein allgemeines Zitat zur Wichtigkeit von Ritualen und Strukturen kommt von der Schulleitung der Schule H: „Und der Rest ist von den Kindern her, pro Klasse unterschiedlich, die haben so Rituale, wir sehen einfach wie wichtig Rituale und Strukturierungen sind, wiederkehrende Sachen wichtig sind, trainiert werden“ (Int. 8, S. 5, Z. 152 – 154).

Die Strukturen und Rituale werden in den unterschiedlichsten Formen umgesetzt. Dennoch gibt es einige, die sich behaupten, auf jeden Fall aus Sicht der Schulleitungen.

Vier Schulen setzen einen besonderen Akzent bei den Begrüßungs- und Empfangsritualen am Morgen. Bei der Schule E werden die Kinder und Jugendlichen jeden Morgen von der Schulleitung und einer Lehrperson an der Türe empfangen. „Also um 8:15 ist das Begrüssen an der Türe, per Handschlag, das ist wichtig. (...) in der Regel mache ich das. Also Schulleitung plus eine Person“ (Int. 5, S. 1, Z. 7 – 9).

In der Schule F begrüßen alle Schüler alle Lehrpersonen per Handschlag.

Bei uns begrüsst jeder Schüler alle per Handschlag. Und auch wenn einer am Morgen zuerst drei Stunden (...) auf Integration ist, darf er wenn er kommt, allen, nein muss sogar allen Grüezi sagen gehen. Das ist so wie ein Ritual. (Int. 6, S. 8, Z 275 – 278)

Das Begrüßungsritual ist klar auf der Beziehungsebene angesetzt. Auf diese Weise zeigen die Lehrpersonen und die Schulleiter, dass ihnen die Kinder wichtig sind. Jeder einzelne wird wahrgenommen. Dies hilft ein gutes Schul- und Unterrichtsklima aufzubauen. So sagt auch Lohmann (2010), dass einer der wichtigen Punkte für eine respektvolle Lehre - Schüler – Beziehung ist, dass der Lehrer Interesse an seinen Schülern zeigt (S. 103).

Die Schulleitung der Schule I setzt generell den Schwerpunkt beim Morgenritual auf den Einstieg in den Schulalltag, nicht auf die der Begrüßung.

(...) am wichtigsten finde ich, dass die Lehrpersonen die Kinder am Morgen in Empfang nehmen. (...) Es ist verbunden wie mit einem kleinen Ritual. Dass die Kinder ankommen, dass sie sich finden, damit man nachher gut einsteigen kann in den Unterricht. (Int. 9, S. 3, 93 – 98)

Eher auf den Unterricht bezogen, aber dennoch ein Einstiegsritual am Morgen, ist die Klärung des Tages. Dies wird von den Schulleitern der Schulen C und F genannt. Dieses Ritual dient dazu, wie es der Wortlaut schon sagt, den Tag zu klären. Zitat des Schulleiters C:

(...) bei mir ist am Morgen das Begrüßungsgespräch, das ist mal wichtig. Das ist auch so das Gespräch, in dem ich den Tag, nebst dem ich den Tagesablauf an der Tafel habe, erkläre und auch sage, was wir bei was lernen wollen. Was wir bei was beüben. (Int. 3, S. 6, Z. 172 – 175)

Vor allem für Kinder mit ADHS ist dies äusserst wichtig.

Kindern mit Aufmerksamkeitsstörungen fällt es leichter, sich angemessen zu verhalten, wenn sie genau wissen, was auf sie zukommt und was von ihnen erwartet wird. (...) Der Unterricht als Ganzes ebenso wie einzelne Arbeitsaufträge müssen klare Strukturen haben und verlässliche ritualisierende Elemente. (Imhof et al., S. 36)

Auch eingesetzt werden Rituale zur Förderung der Selbstreflexion. In der Schule A wird jeweils nach der Mittagspause eine Reflexionsrunde über die unstrukturierteren Gefässe durchgeführt, in der Schule G nach der Morgen- und nach der Mittagspause (vgl. Int. 1, S. 2, Z. 40 - 42 und Int. 7, S1 -2, Z. 34 – 40). In diesen Reflexionszeiten denken die Kinder mit Unterstützung der Sozialpädagogen über das Mittagessen und die Pausen nach. Es ist wichtig für Kinder mit Verhaltensstörungen, dass sie lernen, über ihre Handlungen zu reflektieren und dabei Toleranz und Rücksichtnahme gegenüber anderen entfalten (siehe Myschker, S. 253).

6.2 Bereich Verantwortung

Im Kapitel 5.2.3 ist beschrieben worden, wie die Verantwortlichkeiten der Schulen verteilt sind auf Lehrpersonen, Sozialpädagogen, Mittagsbetreuungspersonal oder weitere pädagogische Mitarbeiter. Die Schulen sind dabei in drei Gruppen aufgeteilt worden. Beim Vergleich der drei Gruppen mit den Konzepten von Schüpbach im Kapitel 2.4, fällt auf, dass die Konzeptidee „Bildung aus einer Hand“ in keiner der Schulen umgesetzt wird. Am ehesten würde die Schule B unter dieses Konzept fallen. Da aber die Mittagsbetreuung in dieser Schule extern stattfindet, haben die Lehrpersonen keine sozialpädagogischen Aufgaben in der Mittagszeit.

Weiter müssten die Gruppen 1 und 2 zusammengefasst werden. Sie gehören zum Konzept „gemeinsam sind wir stark“, da unterschieden wird zwischen dem Team der Lehrpersonen und dem Team der Sozialpädagogen respektive Mittagsbetreuungspersonal. Hier muss erwähnt werden, dass die Verknüpfung dieser beiden Teams sich in den einzelnen Schulen stark unterscheidet. Die Schulen H und I bleiben als Gruppe zusammen, sie sind der Konzeptidee „alle anders – alle gleich“ zuzuordnen.

Diese Zuteilung zu den Konzepten zeigt, dass die Idee „gemeinsam sind wir stark“, bei den untersuchten Schulen am häufigsten umgesetzt wird. Ich vermute die Ursache darin, dass die grosse Mehrheit der Lehrpersonen, wie auch der Sozialpädagogen, sehr stark auf ihre eigentliche Berufsrolle fixiert ist. Beim Konzept „gemeinsam sind wir stark“ gibt es zwar Überschneidungspunkte der beiden Teams, im Grossen und Ganzen arbeitet dennoch jeder in seiner angestammten und gewohnten Funktion.

Das folgende Zitat von Aeberli und Binder fasst sehr gut zusammen, welche positiven Nebeneffekte die Arbeit für Lehrpersonen an Tagesschulen haben kann:

Lehrpersonen an Tagesschulen haben die Chance, ihre Schülerinnen und Schüler ausserhalb des Schulzimmers in einem anderen sozialen Kontext, bei anderen Tätigkeiten und in anderen Verhaltensweisen zu erleben. Die Schülerinnen und Schüler und die Lehrpersonen lernen gegenseitig andere Seiten ihrer Persönlichkeit kennen.

Im direkten Umgang mit den Schülerinnen und Schülern erweitern die Lehrpersonen ihre Rolle über den Unterricht hinaus in den Erziehungsbereich. (S. 56)

6.3 Bereiche Zielgruppe und Reintegration

Es stellt sich die Frage, warum die Reintegration bei einigen Schulen sehr positiv erlebt wird und bei einigen Schulen eher negativ. Besonders da die Vergleiche der Beschreibung der Zielgruppen im Konzept und die Aussagen bezüglich ADHS und weiteren Einweisdiagnosen ein relativ einheitliches Bild zeigen. Ebenfalls bestätigen alle Schulen, dass die Reintegration der Schüler regelmässig geprüft wird.

Ich vermute, dass ein Grund beim Aufnahmeverfahren liegt. Die Schulen A, F und H, welche alle drei stark reintegrativ ausgerichtet sind und auch Erfolge bei der Reintegration verbuchen, erwähnen dies im Interview. So sagt der Schulleiter A: zu gewissen „Killerkriterien“ (Gewaltproblematik, Suchtmittelproblematik und Schulheimplaufbahn), die er aufgestellt hat:

Der Grund ist an und für sich für alle drei Sachen, wir haben ein Konzept, das reintegrativ ausgerichtet ist, wir müssen die Vision haben können, dass ein Kind in ein zwei, maximal drei Jahren retour in die Regelklasse geht. Das schaffen wir mit dieser Klientel nicht, welche bereits mit dieser Problematik kommt. Dann würden wir neben dem Konzept liegen. (Int. 1, S. 4, Z. 104 – 107)

Auch der Schulleiter der Schule F sagt etwas zu diesem Thema:

Ich muss sagen, unsere Klientel ist schon, also wir nehmen nicht alle. Wir haben Annahmen. Wir sagen jeder Schüler, der zu uns kommt kann später mal eine Ausbildung machen. (...) die Elternarbeit ist wichtig und muss klappen. (...) wir sehen sechs bis 10mal pro Jahr (...) unsere Eltern. (...) das ist auch schon wieder eine Einschränkung. Und von dem her ist das Profil von den Schülern, wie auch von den Eltern, das ist noch anspruchsvoll. (Int. 6, S. 3, Z. 72 – 80)

Abschliessend noch die Aussage von Schulleiter H zu diesem Thema:

(...) weil unterdessen bekommen wir auch mehr Sicherheit beim Aufnehmen, wo wir nicht einfach solche Kinder aufnehmen, weil es nichts anderes hat. Sondern jetzt kann man auch sagen, nein, das ist wirklich nicht bei uns (...). Wenn sie (die Vertreter der Regelschule, Anm. d. Verf.) sagen, ja nein, den wollen wir nie mehr, dann nehmen wir ihn schon gar nicht auf. (Int. 8, S. 4, Z. 127 – 134)

Diese Aussagen zeigen, dass sich die Einschränkungen bei den Aufnahmen positiv auf die Reintegration auswirken können.

Durch die Tatsache, dass es Schulen gibt, die wie A, F und I beim Aufnahmeverfahren sehr wählerisch sind, gibt es natürlich viele Kinder und Jugendliche, die weiterhin auf der Suche nach einem Schulplatz sind. Es könnte in diesen Fällen gut sein, dass solche Schüler bei Schulen wie B und E landen. Denn obwohl diese beiden Schulen die Reintegration ebenfalls jährlich prüfen, scheinen sie generell eher Schülerinnen und Schüler aufzunehmen, die eine längere Beschulung an einer Sonderschule benötigen. Der Schulleiter B formuliert dies folgendermassen:

Aber es ist so, dass wir die Kinder in einem Zustand bekommen, in dem man nicht einfach ein paarmal Hand auflegt und die Situation ändert sich total. Wir können auch nicht die Handicaps, die sie haben einfach wegmachen. (Int. 2, S. 4, Z. 117 – 120)

Auch der Schulleiter E betont, dass die Schüler häufig für längere Zeit angemeldet werden:

(...), dass die Schüler, welche auf Ende der Primarschule kommen oder auf die Oberstufe hin kommen, die kommen ja genau aus dem Aspekt heraus, dass sie eine längere Zeit bleiben sollten, dass man sieht, auf die Oberstufe, es macht keinen Sinn, sie in die Regelschule zu tun. (...). (Int. 5, S. 5, Z. 150 – 153)

Diese beiden Aussagen bieten eine mögliche Erklärung, warum diese beiden Schulen fast keine oder sogar gar keine Schüler reintegrieren.

Der Schulleiter der Schule D gibt auch die Veränderungen im Schulwesen seit der Einführung des neuen Volksschulgesetzes als Auswirkung auf die Klientel an den Schulen an.

Ein weiterer Punkt ist durch das integrative Schulungsmodell, das jetzt an vielen Orten gemacht wird, bekommen wir natürlich Schüler, bei denen wirklich eine separative Schulungsform indiziert ist, und durch das ist die Reintegration sehr sehr viel schwieriger. Also der Teil von Schülern, die leicht zu reintegrieren waren, die kommen schon gar nicht mehr zu uns. Die werden jetzt schon integriert beschult, mit flankierenden Massnahmen. (Int.4, S. 6, Z. 181 – 186)

Ein weiterer Faktor, der sich positiv auf die Reintegration auswirkt oder der zumindest unterstützend wirkt, ist die Akzeptanz in der Gemeinde und die Zusammenarbeit mit der Volksschule. Bei den Schulen A und F ist die Trägerschaft die Schulgemeinde, das heisst, es besteht eine relativ enge Zusammenarbeit zwischen Schulgemeinde und Sonderschule. Auch die Schule D erwähnt die gute Verankerung in der Region. Wenn dort eine Reintegration stattfindet, funktioniert das gut. Sie passen auch die Art der Reintegration, sprich Voll- oder Teilintegration der Situation an. (vgl. Int.4, S. 6, Z. 193 – 195) Wobei gute Zusammenarbeit alleine scheint noch nicht ausschlaggebend zu sein, denn die Schule G ist ebenfalls einer Schulgemeinde angeschlossen und hat demzufolge eine ähnliche Ausgangslage wie die Schulen A und F. Dennoch ist dort die Einstellung zur Reintegration nicht so positiv.

Bei den Schulen, die nicht mit Teilintegration arbeiten, scheint die Reintegration oft an der Belastbarkeit der Regelklassenlehrpersonen zu scheitern. Dies unterstreichen sogar Aussagen der Schulleiter A und F, die häufigen Kontakt mit der Regelschule haben. Schulleiter I formuliert es noch stärker, er sagt, die Reintegration scheitere, „weil die Regelklassen uns die Schüler nicht abnehmen. Weil die nicht so grosses Interesse haben daran“ (Int. 9, S. 2, Z. 54 – 55). Auch Schulleiter B hat negative Erfahrungen mit der Regelschule gemacht: „Da dran sieht man, die die wir am ehesten reintegrieren könnten, die vermag die Regelschule trotzdem nicht zu tragen“ (Int. 2, S. 5, Z. 130 – 131). Ebenfalls ähnliche Erfahrung hat der Schulleiter E gemacht, die Regelschule verhalte sich oft zurückhaltend hat, (vgl. Int. 5, S. 5, Z. 172 – 174).

Weiter besteht die Vermutung, dass die Schulen, die intensiv mit Teilintegration arbeiten, eine bessere Ausgangslage für eine Zusammenarbeit mit den Regelschulen haben. Durch die Teilintegration nehmen sie den Regelklassenlehrpersonen enormen Druck ab. Schulleiter A formuliert dies treffend: „Eigentlich müsste ich sagen, einige Lehrer brauchen ein Auffangnetz bei uns. Weil in der Regel hält es der Lehrer nicht aus, bzw. überträgt den Druck auf den Schüler (...)“ (Int. 1, S. 9, Z. 291 – 293). Auch Schulleiter H teilt diese Ansicht:

Eigentlich sind vor allem auch die Lehrer begeistert von der Teilintegration, weil die haben dann auch das Gefühl, ich kann ihn dann nochmals zurückgeben. Man kann es eben auch abbrechen. Das ist so, dass sich vielleicht gerade ängstliche Lehrer, (...). Die wissen dann, sie haben hier noch ein Standbein. Eigentlich ist das immer gewünscht. (Int. 8, S. 3, Z. 102 – 106)

6.4 Bereich besondere Angebote

Acht von neun Schulen bieten in irgendeiner Weise spezielle Angebote an. Mit Ausnahme der Schule B. Diese will, wie bereits erwähnt, möglichst normal sein. Die Erklärung hierzu ist wahrscheinlich in der räumlichen Integration in eine Regelschule zu suchen. Die Schule B ist die einzige der untersuchten Schulen, die ihre Räumlichkeiten in einer Regelschule integriert hat. Der Schulleiter erwähnt mehrmals diese Orientierung an der Regelschule im Interview und bestätigt so die Vermutung unter anderem in der folgenden Aussage: „Wir orientieren uns stark an der Regelschule. Wir sind ja da auf dem Gelände der Schule Z und wir richten uns von der äusseren Struktur stark nach diesen“ (Int. 2, S. 1, Z. 6 und 7). Es ist jedoch nicht so, dass die Schule gar keine besonderen Anlässe kennt. So finden z.B. zwei Lager pro Jahr statt und für die Eltern werden verschiedene Anlässe organisiert.

Die anderen acht Schulen bieten die verschiedensten Angebote an. Gemeinsam haben alle, dass auf unterschiedliche Art und Weise Bewegung, Stärkung der sozialen Kompetenzen sowie Stärkung des Selbstvertrauens und Selbstbewusstseins im Zentrum stehen.

Die Wahl der verschiedenen Angebote lässt sich gut mit der Zielgruppe begründen. So haben gerade Kinder mit ADHS einen erhöhten Bewegungsdrang (vgl. Kapitel 2.2). Durch diese Angebote erhalten sie eine Möglichkeit sich zu bewegen und sich auszutoben. Oder wie es der Schulleiter der Schule C sehr schön sagt: „Also das ist das Angebot von uns an die Hyperaktiven. Dass sie mal so richtig auspowern können“, (...). (Int. 3, S. 6, Z. 186 – 187). Hinzu kommt, dass Kinder mit ADHS trotz dem grossen Bewegungsbedürfnis motorisch oft eher ungeschickt sind. „Ihre Bewegungen sind oftmals eckig und steif. Ihre Körperbeherrschung ist weniger ausgeprägt als bei anderen Kindern. Im Sportunterricht kann man beobachten, dass die Kinder Schwierigkeiten haben, Krafteinsatz und Tempo ihrer Bewegungen ohne äussere Hilfe zu kontrollieren“ (Imhof et al., 2010, S. 20). Die meisten Angebote der Sonderschulen fördern genau diese Bereiche. So wird beim Reiten u.a. das Gleichgewicht geschult, beim Klettern die Koordination und das Planen von Bewegungen.

Nebst der Körper- und Bewegungsförderung werden auch die sozialen Kompetenzen geschult. So geht es bei der Schülerband darum, zusammen etwas zu erreichen. Der Schulleiter der Schule G begründet dies folgendermassen: „Ziel ist, natürlich vom Sozialen her, dass sie miteinander auskommen über die Stufen hinweg. Also vom ‚Viertklässler‘ bis zum ‚Drittseker‘ und dass sie am Sommerschlussfest so ein Stück spielen können“ (Int. 7, S. 2, Z. 46 – 49). Auch hier kann diese Wahl der Angebote mit den ADHS Kindern begründet werden. Denn Kinder mit ADHS haben Mühe in den verschiedensten sozialen Situationen. Aufgrund ihrer mangelnden Impulskontrolle reagieren sie zu schnell, schlagen z.B. zu. Auch haben sie vermehrt Mühe, sich an Regeln zu halten, weshalb sie bei Spielsituationen in der Freizeit oder in der Pause bei den anderen Kindern oft anecken (vgl. Kapitel 2.2). Aber auch Kinder mit anderen Diagnosen, wie z.B. mit Asperger Syndrom, haben grosse Schwierigkeiten mit dem Sozialverhalten. So haben sie zum Teil Mühe, soziale Signale zu verstehen und sind häufig unfähig mit anderen Kindern zu interagieren. Auch in der nonverbalen Kommunikation zeigen sie Auffälligkeiten. So verfügen z.B. einige der Kinder mit Asperger Syndrom über eine eingeschränkte Mimik (vgl. Attwood, 2010, S.29 – 31). Kinder mit Asperger Syndrom benötigen viel Unterstützung und Training um soziale Verhaltensweisen zu lernen. Die Angebote helfen ihnen dabei. Die Schulen passen diese auch an, wie der Schulleiter C erklärt:

Alle haben das (Kung Fu), aber jedes (Kind*) mit seinen Möglichkeiten. Wir hatten mal einen Knaben, der ein ausgeprägtes autistisches Thema gehabt hat, (...) und der hat hinter einem Vorhang, eigentlich mit (...) Plüschtieren, hat er das (die Übungen*) alles gemacht. (Int. 3, S. 6 – 7, Z. 197 – 200)*

* Anm. d. Verf.

Zum letzten Punkt dieses Abschnitts gehört das Fördern des Selbstbewusstseins und des Selbstvertrauens. Kinder mit Verhaltensstörungen sind aufgrund ihrer negativen Erfahrungen oft unsicher und haben ein tiefes Selbstbewusstsein. Durch die verschiedenen Angebote können sie begleitet von Bezugspersonen in kleinen Schritten Erfolgserlebnisse verbuchen.

6.5 Bereich Werbung

Der Bereich der Werbung ist schwierig zu interpretieren.

Der Grundgedanke der „Werbungsfrage“ zielt darauf ab, dass die Schulleiter kurz zusammenfassen, wo sie die Stärken der Schule sehen. Dies haben sie soweit auch gemacht. Ihre Antworten deuten die verschiedenen Ausrichtungen der Schulen an. Aus diesen Antworten, lässt sich auch interpretieren, für welche Klientel die Schule geeignet ist.

Am eindeutigsten ist diese Richtung bei den Schulen A, F und H sichtbar. Diese drei arbeiten stark reintegrativ und genau das erwähnen sie auch. Im Kapitel 6.3 wird diese Thematik auch schon diskutiert. Diese Aussage untermauert die Interpretation, dass Schulen mit stark reintegrativer Ausrichtung verschärfte Aufnahmekriterien haben.

Bei den Schulen C, D und E steht klar der ganzheitliche und handlungsorientierte Unterricht im Vordergrund. Bei den verbleibenden Schulen ist es wesentlich schwieriger eine Richtung zu erfassen. Generell sind die Aussagen der Interviewten mehr auf die Kinder ausgerichtet. Die Reintegration steht dabei nicht an erster Stelle.

7 Vorteile und Grenzen des methodischen Vorgehens

7.1 Dokumentenanalyse

Die Dokumentenanalyse ist reibungslos abgelaufen. Sie hat sich sehr gut bewährt als Vorbereitung auf die Interviews. Durch das intensive Studium der Konzepte, die Kategorienbildung und das Generalisieren habe ich mich intensiv mit den Rahmenkonzepten befasst und habe dadurch ein gutes Bild über die verschiedenen Schulen erhalten. Dadurch dass ein etwas verkürztes Analyseverfahren angewendet worden ist, lag auch der Zeitaufwand im Bereich des Machbaren.

7.2 Interviews

Bei der Durchführung der Interviews hat es einige Stolpersteine gegeben. Da kein Pretest durchgeführt worden ist, hat das erste Interview die Form eines Probendurchlaufes angenommen. Das ist nicht unbedingt wünschenswert. Glücklicherweise ist der erste Schulleiter sehr kooperativ und interessiert an der Fragestellung gewesen. Bereits im Vorfeld hat er mir nebst dem Schulkonzept noch eine Menge anderer Materialien zur Verfügung gestellt. Diese ergaben ein sehr umfassendes Bild der Schule. Während des Interviews habe ich bemerkt, dass das Thema „Reintegration“ etwas mehr Raum braucht. So ist im Anschluss an dieses erste Interview die Frage in den zweiten Teil, zu den offenen Fragen, verschoben worden, ergänzt durch die Fragen „Wo sehen sie die Vor- und Nachteile der Voll- bzw. Teilintegration?“ und „Welche sind ihre Erfahrungen mit der Reintegration?“

Besonders schwierig ist für mich das Interview mit einem eher verschlossenen Schulleiter gewesen. Er hat zum Teil relativ kurze und knappe Antworten gegeben und ich habe sehr viel Energie zum Nachfragen aufgewendet, um doch noch einige Informationen zu erhalten.

Generell muss ich aber sagen, sind die Schulleiter sehr kooperativ und erzählfreudig gewesen. Auch habe ich festgestellt, wie ich von Interview zu Interview an Sicherheit hinzu gewonnen habe.

7.3 Inhaltsanalyse

Die Inhaltsanalyse ist, wie erwähnt, in zwei Teile aufgeteilt. Das Extrahieren der Informationen im ersten Teil ist relativ einfach gewesen. Die eigentliche Inhaltsanalyse der offenen Fragen hat sich als viel anspruchsvoller erwiesen. Zu Beginn ist mir das Paraphrasieren schwer gefallen. Mit zunehmender Übung ist es etwas einfacher geworden. Die Inhaltsanalyse ist dadurch etwas erschwert worden, dass ich doch nicht pro Frage des Interviews eine Kategorie erstellen konnte. Innerhalb des Interviews ist es nämlich zu Überschneidungen gekommen. Das heisst, die Schulleiter haben teilweise unbewusst zu einer Frage manchmal auch Antworten gegeben, welche eigentlich zu einer anderen Kategorie gehörten.

Bei der Frage nach den besonderen Angeboten sind einige Schulleiter teilweise etwas ins Aufzählen gekommen. Die Frage nach dem „Warum“ ist deshalb nicht immer beantwortet worden. Dies ist mir aber erst bei der Inhaltsanalyse aufgefallen, nicht bei den Interviews selber.

Aus diesem Grund habe ich einigen Schulleitern noch ein Mail geschrieben, um fehlende Informationen einzuholen. So habe ich zum Beispiel bei der Schule D nachgefragt wegen den Hintergründen für das Heilpädagogische Reiten und bei der Schule F wegen zusätzlichen Informationen im Tagesablauf.

Auch erschwerend ist die Tatsache gewesen, dass die Befragten manchmal bereits bei den strukturierten Fragen ausführliche Antworten gegeben haben, welche den offenen Fragen zuzuordnen sind. Aus diesem Grund bin ich nach jeder Inhaltsanalyse den Transkriptionsteil der strukturierten Fragen durchgegangen und suchte nach allfälligen zusätzlichen Informationen. Habe ich solche gefunden, sind diese Textstellen wie beschrieben im Kapitel 4.4. markiert und paraphrasiert worden

Die Auswertung der wichtigen Elemente im Tages-, Wochen- und Jahresablauf hat sich als schwieriger erwiesen als angenommen. Ich habe gemerkt, dass die Abgrenzung der speziellen Angebote und Elemente im Tagesablauf nicht klar ist. So haben z.B. einige Schulleiter die Lager bei speziellen Angeboten erwähnt, andere bei wichtigen Elementen im Tages- Wochen und Jahresablauf. Zuerst wollte ich noch eine Kodierung erstellen, dann ist mir bewusst geworden, dass diese Abgrenzung eine Definitionssache der Schulleiter ist. Aus diesem Grund habe ich dann doch auf die Kodierung verzichtet.

Auch gibt es teilweise Überschneidungen, so gehört zum Beispiel der Morgenkreis mit der ganzen Schule am Montagmorgen einerseits zu wöchentlichen Ritualen, andererseits aber auch zu Gemeinschaftserlebnissen.

Abschliessend kann ich sagen, dass ich überrascht war, wie viel Material sich aus den Interviews ergeben hat. Ich konnte bei weitem nicht alles verwenden. In einer nächsten Arbeit würde ich die Interviewfragen noch genauer eingrenzen.

8 Beantwortung der Fragestellung und der Unterfragen

In diesem Kapitel wird die Fragestellung, welche im Kapitel 3.1 formuliert ist, beantwortet. Die Unterfragen werden ebenfalls kurz beantwortet.

Als Erinnerungsstütze werden die Fragestellungen jeweils nochmals aufgeführt.

8.1 Beantwortung der Fragestellung

Durch welche strukturellen Bausteine zeichnen sich Sonderschulen im Kanton Zürich aus, die sich auf die Schulung von verhaltensgestörten Kindern der Primarstufe spezialisiert haben und das Ziel verfolgen, diese wieder zu reintegrieren?

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass alle Sonderschulen über die folgenden Bausteine verfügen:

- Klare Strukturen und Rituale, welche den Tages-, Wochen und Jahresablauf prägen und den Schülern Halt und Sicherheit vermitteln
- Elemente, Unterrichtsgefässe oder Angebote, die die Schüler in ihrer körperlichen, sozialen und emotionalen Entwicklung fördern und stärken
- Gesprächsgefässe wie z.B. Standortgespräche, an denen die Reintegration regelmässig, mindestens einmal pro Jahr, überprüft wird
- Mittagsbetreuung wird organisiert, entweder intern in der Schule oder extern bei Gastfamilien

8.2 Beantwortung der Unterfragen

8.2.1 Unterfrage 1

Welches sind die Aufnahmebedingungen der Sonderschulen?

Die Aufnahmebedingungen sind laut der Konzepte relativ ähnlich. Bei allen Sonderschulen ist die Zielgruppe auf normalbegabte Kinder- und Jugendliche ausgerichtet, die aufgrund ihrer Verhaltensauffälligkeiten oder Lernschwierigkeiten in der Regelklasse nicht mehr tragbar sind. Im Alltag ist es jedoch so, dass die reintegrativ ausgerichteten Schulen nur Schüler aufnehmen, bei welchen sie eine erfolgreiche mittelfristige Reintegration für wahrscheinlich halten.

8.2.2 Unterfrage 2

Wie viele Kinder haben die Diagnose ADHS?

In allen Schulen hat mindestens die Hälfte aller Kinder die Diagnose ADHS. Meistens ist diese jedoch mit andern Diagnosen gekoppelt.

8.2.3 Unterfrage 3

Wie zeichnen sich die Sonderschulen bezüglich Organisation und Aufbau aus?

- Bezüglich der Öffnungszeiten sind die Schulen alle ähnlich ausgerichtet. Es gibt eine Ausnahme, welche ein intensives ausserschulisches Angebot bietet.
- In Bezug auf die Verteilung der Verantwortlichkeiten von Lehrpersonen oder Heilpädagogen und Sozialpädagogen setzt die Mehrheit der Schulen das Konzept "gemeinsam sind wir stark" um. Das heisst, es wird unterschieden zwischen dem Team der Lehrpersonen und dem Team der Sozialpädagogen oder Betreuungspersonal. Die beiden Teams sollen sich ergänzen.

8.2.4 Unterfrage 4

Wo gibt es Gemeinsamkeiten und Unterschiede?

Gemeinsamkeiten:

- klare Strukturierung des Alltags
- konsequente Verwendung von Ritualen
- gemeinschaftsbildende Aktivitäten
- klarer Fokus auf den sozialen Interaktionen
- erzieherische Elemente, welche den Alltag prägen (z.B. Tischmanieren)
- viele Kinder mit ADHS
- regelmässige Standortgespräche und Überprüfung der Reintegration

Unterschiede:

- Aufnahmebedingungen
- Elterngespräche (zusätzlich zu den Standortgesprächen)
- Fokus auf die Reintegration
- Teilintegration / Vollintegration
- Verteilung der Verantwortung
- Anstellung Personal (Sozialpädagogen oder Betreuungspersonal)
- Zusammenarbeit mit der Regelschule
- Mittagessen (intern oder extern)

8.2.5 Unterfrage 5

Wie sieht die Erfolgsbilanz der Reintegration aus?

Die Erfolgsbilanz der einzelnen Schulen ist sehr unterschiedlich. Der Fokus auf die Reintegration beherrscht die Schülersauswahl. Dies verzerrt das Bild der Stichproben. Aus diesem Grund und der kleinen Anzahl der Schulen kann im Rahmen dieser Masterthese keine repräsentative Erfolgsbilanz ausgewiesen bzw. berechnet werden.

9 Ausblick

In diesem Kapitel findet ein kurzer Ausblick statt, inwiefern die Ergebnisse noch weiterführend vertieft werden könnten.

Als besonders dominant hat sich das Thema der Reintegration herausgestellt. Stutzig gemacht hat mich die Aussage von Schulleiter B (Interview 2, Z. 116), dass er die Reintegration als „von Aussen auferlegt“ empfindet. Die Schule versucht diese Forderungen zu erfüllen, dies sei jedoch nicht so einfach, die Realität sehe anders aus.

Hinzu kommt die Problematik aus Kapitel 6.3, Überforderung der Regelklassenlehrpersonen. Es macht den Anschein, dass viele Regelklassenlehrpersonen gar nicht an einer kompletten Reintegration interessiert sind. Mögliche Gründe könnten sein:

- Zusatzaufwand
- Dieses Kind hat bereits eine gute Lösung, warum sollte daran etwas auf meine Kosten geändert werden?
- Sonst schon überfordert mit der Klassensituation und Elternarbeit

Ein weiteres Unterthema könnte eine vertiefte Analyse der beiden polarisierten Gruppen (stark reintegrativ ausgerichtet vs. Das Kind steht im Zentrum), welche ebenfalls im Kapitel 6.3 sowie auch im Kapitel 6.5 diskutiert worden sind. Ich habe bewusst meine Wortwahl etwas provokativ gewählt. Meiner Meinung nach besteht bei diesem Thema noch grosser Forschungsbedarf. Ich selbst habe bei diesem politisch brisanten Thema nur an der Oberfläche gekratzt.

10 Literaturverzeichnis

Aeberli, Ch., Binder, H.-M. (2005) *Das Einmaleins der Tagesschule. Ein Leitfaden für Gemeinde- und Schulbehörden*. Zürich: Avenir Suisse.

Ahrbeck, B., Willmann, M. (2010). (Hrsg.) *Pädagogik bei Verhaltensstörungen. Ein Handbuch*. Stuttgart: Kohlhammer.

Altrichter, H., Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht*. (4. überarbeitete und erweiterte Auflage). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.

Attlesander, P. (2010). *Methoden der empirischen Sozialforschung*. (13. Neu bearbeitete und erweiterte Auflage). Berlin: Erich Schmidt Verlag.

Attwood, T. (2010). *Asperger – Syndrom. Das erfolgreiche Praxis – Handbuch für Eltern und Therapeuten*. (3. Auflage). Stuttgart: Trias Verlag.

Brückel, F., Dietiker, M.C., Guerra Li – Long R. (2011). (Hrsg.) *Tagesschulen heute. Theoretische Grundlagen und praktische Modelle*. Zürich: Verlag Pestalozzianum.

Döpfner, M., Frölich, J., Wolff Metternich, T., (2007). *Ratgeber ADHS. Informationen für Betroffene, Eltern, Lehrer und Erzieher zu Aufmerksamkeitsdefizit- / Hyperaktivitätsstörung*. (2. Aktualisierte Auflage). Göttingen: Hogrefe.

Drechsler, R. (2011). *ADHS. Aufmerksamkeits-Defizit/Hyperaktivitätsstörung*. Unveröffentlichtes Skript., Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Fachstelle für Schulbeurteilung. (2011). *Externe Evaluation. Informationsbroschüre*. Zürich: Bildungsdirektion.

(http://www.fsb.zh.ch/internet/bildungsdirektion/fsb/de/schulbeurteilung/formulare_merkblaetter0/allgemein.html)

Flick, U. (2010). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung*. (3. Auflage). Hamburg: Rowohlt Verlag.

Flick, U., Von Kardoff, E., Steinke, I. (2010). *Qualitative Forschung. Ein Handbuch*. (8. Auflage). Hamburg: Rowohlt Verlag.

Gyseler, D. (2011). *Temperament. Neurobiologische Grundlagen und sein Einfluss auf das lebenslange Lernen*. Unveröffentlichtes Skript., Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Heil, G., Effinger, I., Wölfel, E. (2006). *A.L.A.D.I.N. Schüler mit ADHS – verstehen, fördern, stärken*. Neuried: Care Line GmbH.

Helferich, C. (2011). *Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews*. (4. Auflage). Wiesbaden: VS Verlag.

Hillenbrand, C. (2011). *Didaktik bei Unterrichts- und Verhaltensstörungen*. (3. Auflage). München: Ernst Reinhardt Verlag.

- Huss, M. (2002). *Medikamente und ADS. Gezielt einsetzen – umfassend begleiten – planvoll absetzen*. Berlin: Urania Verlag.
- Imhof, M., Skrodzki, K., Urzinger, M.S. (2010). *Aufmerksamkeitsgestörte, hyperaktive Kinder und Jugendliche im Unterricht. Handreichung*. (7. Aktualisierte und neu bearbeitete Auflage). Donauwörth: Auer Verlag.
- Joller – Graf, K. (2006). *Lernen und Lehren in heterogenen Gruppen. Zur Didaktik des integrativen Unterrichts*. (1. Auflage). Module der Lehrerbildung. Luzern: Comenius Verlag AG.
- Kaiser, A. (2009). *1000 Rituale für die Grundschule*. (6. Unveränderte Auflage). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
- Lamnek, S. (2005). *Qualitative Sozialforschung. Lehrbuch*. (4., vollständig überarbeitete Auflage). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Lohmann, G. (2010). *Mit Schülern klarkommen. Professioneller Umgang mit Unterrichtsstörungen und Disziplinarkonflikten*. (7. Auflage). Berlin: Cornelsen Scriptor.
- Mayring, P. (2002). *Einführung in die Qualitative Sozialforschung*. (5. Überarbeitete und neu ausgestattete Auflage). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Mayring, P. (2010). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken*. (11. Aktualisierte und überarbeitete Auflage). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Meyer, H. (2008). *Was ist guter Unterricht?* (5. Auflage). Berlin: Cornelsen Scriptor.
- Myschker, N. (2009). *Verhaltensstörungen bei Kindern und Jugendlichen. Erscheinungsformen – Ursachen – Hilfreiche Massnahmen* (6. Überarbeitete und aktualisierte Auflage). Stuttgart: Kohlhammer
- Stark – Städele, J. (2005). *Erfolgreich lernen bei ADS. Probleme erkennen – Stärken nutzen – Strategien entwickeln*. Stuttgart: Urania Verlag.
- Volksschulamt des Kantons Zürich. (2006). *Arbeitsgrundlage zur Erstellung von Institutionskonzepten für Tagessonderschulen*. Zürich: Bildungsdirektion.
- http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/sonderpaedagogisches0.html (Link 1)
- http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/sonderpaedagogisches0/angebote_der_regelschule.html (Link 2)
- http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/sonderpaedagogisches0/sonderschulung.html (Link 3)
- http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulstufen_schulen/schulen/sonderschulen.html (Link 4)
- Warnke, A., Satzger-Harsch, U. (2004). *ADHS. Das Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom*. Stuttgart: Trias Verlag.

Kategorien der Dokumentenanalyse

- 1 Anzahl Kinder
- 2 Anzahl Kinder pro Klasse
- 3 Ziele
- 4 Teilintegration Reintegration
- 5 Öffnungszeiten
- 6 Unterrichtszeit
- 7 Mittagessen
- 8 Schuldauer
- 9 Therapie
- 10 Gesprächsmöglichkeiten
- 11 Pensenpool
- 12 Anzahl Personal
- 13 Indikatoren
- 14 Ausschluss
- 15 Hort / Betreuung
- 16 spezielle Angebote
- 17 Aufteilung Unterricht

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
1	Schule	Anz. Kl.	SuS / Kl.	SuS Insg.	Alter der Schüler	Schulzeiten	Anzahl Lektionen / Unterrichtsblöcke	Mittagessen	Hort / Betreuung	Aufteilung Unterricht	Stellenprozentage	Indikation	Zielgruppe	Ausschluss	Spezielle Angebote	Gesprächsmöglichkeiten SuS	Elterngespräche	Elternarbeit	Aufenthaltsdauer	Therapien	Besonderes
2	A	1x UST 1x MST 1x OST	6	18	1. bis 8. Klasse	8:00 - 16:00	8:30 - 10:00, 10:30 - 11:50, 13:40 - 15:25, 15:25 - 16:00 (HA-Zeit)	Mittagstisch in externem Gebäude oder Gastfamilie (12:00 - 13:30)	8:00 - 8:30, 10:00 - 10:30	3 SHP, 3 Soz.päd., SL	nicht klar	Kinder und Jugendliche mit Lern- und Verhaltensauffälligkeiten, die aktuell nicht vom Regelklassensystem getragen werden können, aber keine stationäre Einrichtung benötigen	Förderbedarf: zwischenmenschliche Interaktion, Lernen und Wissensanwendungen, Aufträge ausführen und Anforderungen gerecht werden, Kommunikation, Selbstversorgung/Alltagskompetenz	geistige Behinderung, Suchtmittelabhängigkeit, keine genügende ausserschulische Struktur (Freizeit, Wochenende, Ferien)	Mithilfe in Küche, Therapielager, Schrebergarten, Sommer- und Schneespottlager, Projekttag, "Abschlussstag" vor Ferien	täglich oder mind. 1x / Woche Einzelgespräch, 1x / Woche Hausbesuch mit allen SuS	2x / Jahr Standortgespräche	LP macht auf Wunsch Hausbesuche mit Beratung	abhängig von individueller Situation, Reintegration ist Ziel, Teilintegration wird langsam gesteigert	nicht intern, extern, wenn unbedingt nötig, gute Zusammenarbeit mit externen Therapeuten	ist eingebettet in die Schulgemeinde und ist Teil davon
3	B	2x Primar	6	12	2. bis 6. Klasse	8:20 (oder 9:10) - 11:50 13:30 - 15:10 (oder 16:05) Mittwoch bis 11:50	nicht klar	extern bei Familien im Dorf	8:00 - 9:10 15:10 - 16:05 Mittwoch frei	2 LP pro Klasse, freie Stelle, 5 Lekt/Woche im Teamteaching	nicht klar (4 LP, 1 SL, 1 Handarbeit, 1 Schwimmen, freie Mitarbeiter z.B. Kinderpsychiaterin, Supervisor)	Kinder im Primarschulalter, die bei normaler Intelligenz im Verhalten und im Lernen grosse Schwierigkeiten haben und auf eine enge Führung, intensive Betreuung, klare Strukturen und eine kleine Lerngruppe angewiesen sind.	geistige Behind., schwere Körper- oder Sinnesbehind., Intensität der Betreuung übersteigt personelle Möglichkeiten, Schulweg zu lange oder zu schwierig, passt nicht in Klassenkonstellation, Eltern sind nicht zur Kooperation bereit	2 Lager (Sommer und Winter),	Klassenrat	2x pro Jahr Standortgespräch	Besuchstage, Adventsalltag,	abhängig von Entwicklung des Kindes, wird jährlich überprüft, wenn ja, Schnupperwochen, "Schule ist Übergangslösung"	nicht intern, beratende Funktion, Kindern können externe Therapien besuchen, meistens ausserhalb der Schulzeit	ist in eine Regelschule integriert, Pausen mit den anderen Kindern, gleiche Unterrichtszeiten,	
4	C	1x UST 1x MST 1x OST	6 - 8	max. 24	1. Klasse bis 3. Sek.	UST: 8:00 - 16:00 (Mo) 8:00 - 15:50 (Di, Do, Fr) 8:00 - 11:45 (Mi) MST: 8:00 - 16:00 (Mo) 8:00 - 15:50 (Di, Do) 7:30 - 11:45 (Mi) 7:30 - 15:50 (Fr)	32h 30min Unterricht/Woche (UST) 33h 30min Unterricht/Woche (MST)	intern Mo, Di, Do, Fr (11:45 - 13:55), inkl. Mittagspause			5 Lehrpersonen 1 Werklehrerin 3 Sekretärinnen 1	Schülerinnen und Schüler, die bei grundsätzlich normaler Begabung auf Grund ihrer individuellen Lern- und Verhaltensschwierigkeiten ein schulisches Angebot in Kleinstgruppen angewiesen sind	vermindertes Selbstwertgefühl, tiefe Frustrationstoleranz, verminderte Impulssteuerung, Wahrnehmungsprobleme (modal und intermodal), Schwierigkeiten in der sozialen Kompetenz, schwierige psychosoziale Hintergründe, ADHS und Autismus	Kinder, welche nicht in der Kleinklasse zurechtfinden; Eltern, welche nicht mit der Schule zusammenarbeiten wollen; Kinder, welche den normalen Schulstoff nicht bewältigen können	Gartenkunde (1 Lekt./Woche) Perisai Diri (indon. Kampfsport, 1h/Woche) Bauernhof (alle 2 Wochen ca. 3 Lekt.) Werken (3 Lekt. /Woche in Halbklassen), 3 Lager pro Jahr (Herbst, Winter, Frühling), Projektwochen		2x / Jahr Standortgespräch	Elternabend, schulische Veranstaltungen	ist nicht an die Stufe gebunden, richtet sich nach dem Sonderschulungsbedarf des Kindes	nicht intern, Zusammenarbeit mit externen Stellen, unterscheidung in pädagogisch-therapeutisch und medizinisch-therapeutisch	
5	D	2x UST 1x MST 2x OST	6 - 7	32	1. Klasse bis 3. Sek.	8:45 - 12:00 (inkl. 1x 20min und 1x 15min Pause) 12:45 - 14:50 (Mo, Di, Do, Fr)		intern (12:00 - 12:45)	8:00 - 8:45 14:50 - 16:30 (Mittwoch bis 12:00)		nicht klar	SuS, die bei normaler Intelligenz im Verhalten und im Lernen besondere Bedürfnisse haben und auf eine enge Führung, intensive, klare Strukturen und auf eine kleine Lerngruppe angewiesen sind	Psychisch bedingte Lern- und Leistungsverminderung resultierend aus Entwicklungsstörungen, aus Ängsten und Zwängen, aus verzögerter Sozialentwicklung, aus gestörter Aggressionsentwicklung	schwere Verwahrlosungs syndrome, geistige Behinderung, schwere Körperbehinderungen und Suchtkrankheiten	Schullager Wahl- und Freifächer (Pädag. Reiten, Schwimmen Werken Musik) Kurse (Movie, digitale Fotografie, Internet-Anleitungen, Lerntechniken, ...)		mind. 2x / Jahr Elterngespräche, davon ein Standortgespräch mit Therapeuten etc.	Informationselemente, sowie Elternabende zu erzieherischen und aktuellen Themen, regelmässige Besuchsanhänge	abhängig von der Entwicklung der SuS, wird regelmässig überprüft, Teilintegration möglich	nicht intern, Zusammenarbeit mit versch. Externen Therapeuten, wenn möglich ausserhalb der Schulzeiten	
6	E	1x UST/MST 2x MST 3x OST	1x 5, 2x 7, OST: 7 - 8	44	9 bis 16 (18) Jahre	MST: 8:20 - 11:55 13:40 - 15:15	28 Lekt / Woche (MST) 32 Lekt. / Woche (OST)	intern 11:55 - 13:40 (MST und OST getrennt)	7:30 bis 16:30 Mittwoch bis 12:30 Mo und Di betreute HA-Std. (15:30 - 16:15)	nicht klar, 1x pro W. EU bei KL LP	nicht klar	normalbegabte Kinder und Jugendliche, die aufgrund ihrer Lernschwierigkeiten und/oder Verhaltensschwierigkeiten den Anforderungen einer Regelklasse nicht gewachsen sind und deshalb spezielle Förderung in einer Kleinstklasse benötigen	ADS / ADHS, Entwicklungsverzögerung, Verhaltensauffälligkeit, Leistungsblockade, Lern- bez. Schulverweigerung, Milleufaktoren, Ausgrenzung an früherer Sch. infolge Behind., medizinische Indikation: progressive Krankheit, schul. Lücken wg. Spitalaufenthalte	kriminelle Entwicklung, Drogenmissbrauch, Gewalttätigkeit, Gefährdung der anderen, Tagesstruktur genügt nicht mehr, erhebliche psychopathologische Störungen, Zusammenarbeit mit Eltern nicht (mehr) möglich	7:30 - 8:15 zusätzl. Lekt., Förderung Handlungskompetenz, (mehr Unterricht in Handarbeit, Werken und Gartenbau), 2 Lager pro SJ, Eurythmie (1 Lekt./W), Malen, Plastizieren, Gartenbau	Klassenrat (1x/W.), Morgenkreis am Mo-Morgen, Einzelgespräche	1 - 2 Elternabende, Quartalsfeiern, Schulfest (1x pro Jahr), Adventsfeier	abhängig von Entwicklung des Kindes, wird jährlich überprüft an Föpla-Gespräch, Austritt in der Regel auf Ende SJ.	ja, intern: Sprachheiltherapie, Maltherapie, Heileurythmie, Psychotherapie, andere Therapien extern (bei Bedarf)		
7	F	2	6	12	4. Klasse bis 3. Sek.	7:30 - 16:30 (Mo,Di, Do, Fr) 7:30 - 12:00 (Mi)	MST 28 Lekt. pro Woche OST 34 Lekt. Pro Woche	extern (zu Hause oder bei Familie im Dorf)			Insg. 365% Lehrkräfte 205% 80% Sozialpädagogik 20% Schulpsycholog, 50% Schulleitung 10% Verwaltung	normal begabte Schülerinnen und Schüler, schwere Verhaltens- und Lernstörungen, psychisch oder sozial bedingte Entwicklungsstörungen, brauchen intensive Begleitung, Eltern sind bereit zur Zusammenarbeit	Suchtmittelabhängigkeit, akute Selbst- oder Fremdgefährdung, schwere Delinquenz, fehlende Elternzusammenarbeit	Schülerolympiade, 2 bis 3 Lager pro Jahr, Ausflüge im 4. Quartal,	Schüler geben sich gegenseitig Rückmeldungen, Schülerrat	Elterngespräche alle 4 - 6 Wochen (Sch., Eltern, Lp, evtl. SL), 2x / Jahr Standortgespräch	versch. Feste und Anlässe (für Ehemalige, neue oder aktuelle Schüler)	minimal 2 Jahre, maximal bis zum Abschluss der Sek., individuell, nach einem Semester Aufenthalt wird Teilintegration thematisiert	keine interne Therapien, Zusammenarbeit mit Schulpsychologin (übernimmt 20% ihres Pensums indiv. Beratungen von Kindern und Eltern übernehmen, Besuch externer Therapien ist möglich		
8	G	1x MST 1x OST	6	12	4. bis 9. Klasse	MST: 8:25 - 15:05 (Mittwochnachmittag frei)	MST: 8:25 - 11:55, 13:30 - 15:05 (Mittwochnachmittag frei)	intern, 12:00 - 13:00	am Mittag (12:00 - 13:30)		225 Stellenprozentage. SHP OST 121%, SHP MST 104%, Soz.päd. 100%, Fach-LP 30%, Schließung 25%, Psychologin 20%, Sekretärin 15%	normalbegabte Kinder und Jugendliche (aus der Region), die aufgrund von schweren Verhaltens-, Beziehungs- und Lerndefiziten und von psychischen und sozial bedingten Entwicklungsrückständen eine entsprechend intensivere Betreuung benötigen	Störung der Selbst- und Fremdwahrnehmung, mangelnde Kontrolle, Kontaktstörungen, Aufmerksamkeitsstörungen, , Hyperaktivität, Leistungshemmung- oder verweigerung, Aggressivität	sozialpädagogisches Angebot, Mithilfe bei Essensplanung und in der Küche, Einzelunterricht, Stütz- und Fördermassnahmen, Erlebnisorientierte Unternehmungen	Einzelgespräch, Unterrichtsgespräch, Schülerrunde, Wochenrückblick, Mittagstischgespräch, Krisengespräch, Zielformulierungs- und Auswertungsgespräch	mind. 2x / Jahr Standortgespräch, Beratung in Erziehungsgespräch und Familienfragen, Zeugnisgespräche, Krisengespräch	Elternabend, Besuchstage	Reintegration ist Ziel (Regelklasse oder Berufswelt), Teilintegration ist möglich, Austritt wird auf jeden Fall auf Ende der 6. Klasse geprüft	Betreuung und Unterstützung (integriert in Unterricht): Rechenschwäche, Leserechtschwäche, Arbeits- und Lernverhalten, Erziehungsberatung, Verhaltensauffälligkeit, Familientherapie, andere Therapien extern	ist eingebettet in Schuleinheit eines Dorfes, darf dieses Areal nutzen	
9	H	5	6	30	Kiga bis 3. Sek.	8:15 - 15:30 (Mo, Di, Do, Fr) 8:15 - 12:00 (Mi)	Morgen: 2x 1.5 Std. Nachmittag: 1x 2Std.	intern (12:00 - 12:30)	7:00 - 8:15 15:30 - 18:00		950% (500% HP, 450% Sozpäd.)	normalbegabte Kinder und Jugendliche, Lern- und Verhaltensauffälligkeiten, Eltern sind bereit zur Zusammenarbeit		Werken, soziales Lernen, Musik			schnell: 3 - 4 Monate gemächlich: 5 - 9 Monate, in Ausnahmefällen max. 2 Jahre	nicht intern, Kinder können während der Schulzeit externe Therapien besuchen			
10	I	1x UST 2x MST 3x OST	6	36	1. bis 9. Klasse	8:15 - 15:00 (15:15 OST)	8:30 - 10:15, 10:45 - 12:00, 13:00 - 15:00 / 15:15	intern 12:00 - 12:30	8:00 - 8:30 am Mittag (12:00 - 13:00)	6 LP, 2 Soz.päd., SL	1239%	Kinder und Jugendl. m.f., 6 bis 16 Jahren, in der Volksschule nicht mehr tragbar, Störungen im Sozialverhalten, Depressive Verstimmungen, Ängste, Mangelnde Impulskontrolle, Motivationsmangel, Orientierungslosigkeit, Teilleistungsstörungen	Persönlichkeitsstörung, geistige Behinderung, Suchtmittelabhängigkeit	Klettern, Sozialkompetenztraining, Waldnachmittage	Schülerrat	2x / Jahr Standortgespräche	Elternabende	abhängig von individueller Situation, Reintegration ist Ziel	nicht intern, werden bei Bedarf organisiert		
11	J	4x Primar 2x OST	6 8 40	1. Klasse bis 3. Sek.	8:00 - 15:15* (Mo, Di, Do, Fr) 8:00 - 12:15 (Mi) *OST bis 16:10 o. 17:00	8:15 - 12:15 (inkl Pausen) *OST bis 13:40 - 15:15 (inkl. Pausen) OST 1 - 2 Lekt. Mehr	ja, intern	12:15 - 13:40 (Mo, Di, Do, Fr)		ca. 14 LP 3 Psychotherapeuten 1 Musiktherapeut, 1 Logopädin, 5 - 6 Personen für Mittagsbetreuung, 1 Person für Blockzeit UST, Verwaltung (SL, Sekretariat, RW, Hauswartung)	normale und leicht unterdurchschnittlich begabte Kinder mit Verhaltensschwierigkeiten	oft ADHS	geistige Behinderung, ausgeprägte Sprachstörung, starke Körperbehinderung, schwere psychiatrische Störung, chronische Suchtmittelabhängigkeit,	versch. Therapien, Sporttage, Klassenlager, Stufenlager, Projektwochen, Blockzeiten, Ernährung abgestimmt auf ADHS	Standortgespräche 2x / Jahr, 4x im ersten halben Jahr Gruppengespräche (Therapie), nachher freiwillige Elterngruppe, Elternforum (pro Klasse eine Person), individuelle Elternberatung	Schulfest, Kerzenziehen	verschieden, Reintegration wird jährlich überprüft,	ja, intern, Psychotherapie, Musiktherapie, Logopädie, Eltern- und Familienberatung,			
12	K	1x Kiga 2x UST	5 15	4 - 8 Jahre (Eintrittsalter)	Kiga: 8:15 - 14:00 (Mi bis 13:30) Primar: 8:15 - 15:30 (Mi bis 13:30)	Kiga: 8:30 - 14:00 8:30 - 10:15, 11:00 - 12:30, 13:45 - 15:15 Primar: 13:00 (alle zusammen)	intern 12:30 bis 13:00 (alle zusammen)	unterrichtsfreie Zeit (Ankunft, Züni, Mittagessen, Zvieri, Pause, Mittagszeit, Heimkehr und alle Übergänge)	in jeder Klasse SHP und Praktikantin, Primar: Klassenrat, Singen, Turnen, Ausflug sind Klassenübergreifend	nicht klar	Kinder mit stark ausgeprägten Lernschwierigkeiten und Lernbehinderungen, kognitiv durchschnittlich begabt, zeigen aber oft inhomogenes Leistungsprofil und wenig oder partielle Leistungsbereitschaft	ADS / ADHS, Bindungs- Beziehungsstörungen, Spracherwerbsstörung	geistige Behinderung, schwere körperliche Behinderung, schwere Sprach- oder Hörbehinderung, Familie muss für Familientherapie bereit sein	3 Schulreisen, 3 Wochenlager, bes. Anlässe zu spez. Tagen (Bsp. Samichlaus, Ostern), Projektwochen und Projekttag, Umgang und Pflege von Tieren, Pflanzen von Gemüse und Blumen im Garten,	Klassenrat (1x / W.), Einzelsituation in der Therapie, Standortgespräche	2x / Jahr Standortgespräche	mind. 1x pro Jahr oblig. Elternabend	zwei bis drei Jahre, max. 4 Jahre (Reintegration wird jährlich überprüft)	ja, intern: Ergotherapie (jedes Kind 2x pro Woche /1 Std.), soziales Gruppentraining (2 Std./ Woche pro Klasse), Familientherapie (1x/ Woche bis 2x / Monat), bei Bedarf 1 - 2x / W. Logopädie	therapeutisches Angebot ist meist ausschlaggebend für Zuweisung in diese Schule	

Übersicht über die Tagesabläufe

Schule	A		B		C		D (nur UST)		E		F		G		H		I (MST + OST)	
	7:30 - 8:20	F Ab 8:00 Au	8:00 - 9:10	Au	8:07 - 8:25	T	8:00 - 8:45	Au	8:15	Beg.	7:30 - 8:30	U f. OST	7:30 - 8:30	U f. OST	7:00 - 8:15	F + B	8:00 - 8:45	Au + F
	8:20 - 9:50	U	8:20 (9:10) - 9:55	U	8:25 - 9:55	U	8:45 - 9:30	U	8:20 - 9:55	U	8:30 - 10:00	U	8:30 - 9:45	U	8:30 - 10:00	U	8:45 - 10:15	U
	9:50 - 10:20	P	9:55 - 10:15	P	9:55 - 10:20	P	9:30 - 9:50	P	9:55 - 10:20	P	10:00 - 10:20	P	9:45 - 10:05	P	10:00 - 10:30	P	10:15 - 10:45	P
	10:20 - 11:50	U	10:15 - 11:50	U	10:20 - 11:50	U	9:50 - 12:00	U	10:20 - 11:55	U	10:20 - 12:00	U	10:05 - 12:00	R + U	10:30 - 12:00	U	10:45 - 12:00	U
					11:50 - 12:10	P			11:55 - 12:15	P								
	11:50 - 13:20	ME + P	11:50 - 13:30	ME	12:10 - 14:00	ME + P	12:00 - 12:45	ME + P	12:15 - 13:40	ME + P	12:00 - 13:30	ME	12:00 - 13:00	ME	12:00 - 13:30	ME + P	12:00 - 13:00	ME + P
	13:20 - 13:40	R									13:30 - 13:45	Au	13:00 - 13:30	P				
	13:40 - 15:10	U	13:30 - 15:10	U	14:05 - 15:35	U	12:45 - 14:45	U	13:45 - 15:15	U	13:45 - 15:30	U	13:30 - 15:00	R + U	13:30 - 15:30	U	13:00 - 15:00 (15:15)	U (OST)
	15:10 - 16:00	HA + B	15:10 - 16:00	AU			14:45 - 16:30	HA + B	(15:30 - 16:15)	HA (Mo + Di)	(15:30 - 16:30)	HA (Mo + Do)	15:00 - 16:00	HA	15:30 - 18:00	HA + B	15:00 - 16:00	Sp.
Legende für alle Schulen:							MST hat von 8:45 bis 12:00 U. Die Pausen sind stark individualisiert.										UST hat kein F dafür Znüni integriert im U. U beginnt um 8:30. Mittagspause dauert bis 13:15.	
U	Unterricht	R	Reflexion															
P	Pause	HA	Hausaufgaben															
ME	Mittagessen	T	Transport zur Schule vom Bahnhof															
Au	Auffangzeit	Beg.	Begrüssung an der Türe															
B	Betreuung	Sp.	Sperrzeit (Nachsitzen, HA, Gespräche)															
F	Frühstück																	

Mittagessen

Schule	Mittagessen (Elemente)	Pause (Elemente)	Betreuungsdichte
A	Klarer, gleichbleibender Ablauf klare Regeln und Rituale Kinder haben Ämtli (abwechselnd)	Verschiedene Angebote (ruhige und aktive) Kinder tragen sich in Liste ein	Ca. 12 SuS 2 SOP + 1 Prakt.
C	Je zwei Kinder helfen beim Kochen (letzte Lektion am Morgen) Kinder essen klassenweise Tischregeln (schöpfen, warten, „än guete“ wünschen) Kinder haben Ämtli (abwechselnd)	Vor dem Essen 20 min Pause im Freien (Zäsur, räumlicher Wechsel) Nach dem Essen Pause (draussen)	14 Kinder 2 Betreuerinnen + 1 LP (nur Essen, nachher Standby)
D	2 SuS helfen beim Kochen von 11 – 12 (mit SOP) 2 Kinder haben Ämtli (Tischen und Abräumen) 3 Tische verteilt auf zwei Räume	Nur kurze Pause	18 – 20 SuS 6 Erwachsene (je 2 pro Tisch)
E	Einbezug der SuS in Ritual (Glocke läuten am Anfang und Schluss, „än guete“ wünschen und für Essen danken) Klarer, gleichbleibender Ablauf Kinder haben Ämtli (Tischen, Abräumen, Abwaschen)	Spielen (im Winter drinnen oder draussen, Im Sommer draussen)	16 Kinder (MST) 2 Betreuerinnen (oder 1 B + SL), je 1 Erwachsener pro Tisch
G	Ämtli klar verteilt Tischregeln (schöpfen, warten, „än guete“ wünschen) Ritual zum Abräumen	Erste Hälfte drinnen (Mittagsruhe der Ortschaft), zweite Hälfte draussen (Pausenplatz)	12 Kinder 2 SOP
H	Gleichbleibender Ablauf Kinder essen Klassenweise Kinder haben Ämtli	Zähneputzen, Spielzeit draussen	Max 30 Kinder (eher weniger wegen TI) Mind. 1 Person pro Tisch 5 – 7 Erwachsene
I	Je ein Sch. der OST hilft beim kochen Kinder essen Klassenweise Gleichbleibender Ablauf Mittagsritual (Schweigeminute vor und nach dem Essen) Kinder haben Ämtli	UST und MST je im Klassenzimmer bzw. Spielzimmer OST zusammen draussen	36 SuS verteilt auf 2 Räume (24 SuS und 12 SuS) Mind. 1 Person pro Tisch Ca. 9 – 13 Erwachsene

Spezielle Angebote

Schule	Angebote	Inhalte / Hintergründe
A	Ateliers (3x 2 Lekt./W.) Projekt der Praktikantin Projekt für Eltern	Ressourcenorientierung der LP und SOP (Bsp. Gesang und Spiel, neue Medien, Sozialtraining / Sozialkompetenz) Kinder werden neu gemischt. Alle Erwachsenen sollen einmal mit allen Kindern zu tun haben. → Beziehungsfähigkeit und soziales Lernen finden in diesen Gefässen am intensivsten statt Jede Prakt. Führt ein Projekt durch. Ist oft Mädchenarbeit oder Tanz. Mädchen können davon profitieren. Schule ist sonst sehr knabenlastig. Multifamilienarbeit
B	keine	Orientierung an Regelschule, Schule ist möglichst gewöhnlich.
C	Kung Fu (1x / Woche, 1 Std.) Für alle Kinder Bauernhof (1x / W. am Vormittag) UST & MST alternierend Gartenkunde	Bewegung in klaren ritualisierten Abläufen (Koordination und Genauigkeit), Kämpfe mit Schwertern, Stäben und Sicheln → Ähnlichen Zielsetzungen wie Psychomotorik, also Entwicklung des Körperschemas, Entwicklung des Körpers im Raum, Möglichkeit zum „auspowern“ Arbeiten im Jahreslauf Kein Erlebnisbauernhof, kein Streichelzoo Bezug zu den Pflanzen im Vordergrund Wenn möglich Verwendung fürs Essen
D	Reiten (1 Epoche im Jahr, d.h. ca. 12 Wochen, jeweils 1 NM pro Woche) Einzelförderepoche (bei Bedarf)	Zwischen normalem Reitunterricht und Heilpädagogischem Reiten SuS lernen eine Pferd zu führen und sich auf eine gute Art durchzusetzen. → Stall ist Trainingsfeld für korrektes Verhalten und Bewegungsplanung. SuS müssen Verantwortung übernehmen. Training von Bewegung und Balance. Angst wird überwunden. Einzelförderepoche, für SuS, die besondere Trainingseinheiten brauchen. Inhalte werden individuell festgelegt.
E	Therapien (Malen, Sprachgestaltung, Heileurythmie oder Psychotherapie) Gartenbau (2 Lekt / W.)	Die Idee hinter diesen Therapien ist die Stärkung und Entwicklung der Persönlichkeit. Eigenes Beet pflegen und bepflanzen → SuS erleben den Jahreslauf des Gartens

Schule	Angebote	Inhalte / Hintergründe
F	<p>Wanderung und Übernachtung im Freien in der Knabengruppe (freiwillig, 1x /Jahr)</p> <p>Mädchenlager</p> <p>Val de Travers, Ausflug in die Höhle</p>	<p>Mitten im Wald, mitten in der Wildnis übernachten → Mutding.</p> <p>Lehrerinnen machen mit den Mädchen ein Mädchenlager</p> <p>Die ganze Schule Jeder geht so weit, wie er sich vorwagt. → Gemeinsames Erlebnis</p>
G	<p>2 Schülerbands (1x / W. je ca. 45min)</p> <p>Joggingstunde</p> <p>Berufcoaching 1x pro Woche (OST)</p>	<p>Musikunterricht = Schülerbands Musiklehrer betreut die beiden Bands → Ziel ist es, dass alle Kinder miteinander auskommen Auftritt am Sommerfest</p> <p>Die Schüler der Schule sind meistens nicht so beliebt, werden oft ausgeschlossen. Sie sind sich gewohnt alleine zu sein und sind häufig Bewegungsmuffel. → Ziel ist es, dass die Kinder merken, dass Bewegung gut tut, dass das Spass macht.</p> <p>Begleitung in der Lehrstellensuche, beim Bewerbungen schreiben und beim Recherchieren Neues Projekt: Schüler sollen in Blockpraktika gehen.</p>
H	<p>Ausserunterrichtliche, strukturierte Betreuung.</p> <p>Räumliche gute Angebote.</p>	<p>Von 15:30 bis 18:00 Znüni, HA-Betreuung, strukturierte Freizeit, freies Spielen Abwechslungsreiches Programm (jeden Tag andere Inhalte im strukturierten Teil)</p> <p>Kabinette (kleine Zimmer) für Auszeit, Sanktionen, Ruheraum oder zusätzliches Schulzimmer.</p>
I	<p>Klettern</p> <p>Waldtage</p> <p>Sozialpädagogisches Kompetenztraining</p>	<p>Sicherheit bekommen, Erfolge erleben Weg nach oben, andere Perspektive einnehmen Zusammenarbeit mit dem Gegenüber Vertrauen aufbauen Fördert Körperwahrnehmung, Motorik und Koordination</p> <p>Bei jedem Wetter, Kinder sollen die Jahreszeiten und das Wetter erfahren und spüren.</p> <p>Einzel oder in der Gruppe</p>

Verantwortlichkeiten

	Schule A	Schule B	Schule C	Schule D	Schule E	Schule F	Schule G	Schule H	Schule I
LP	Klassenführung, Unterricht planen und durchführen, Förderplanungen erstellen (kooperativ), Elternarbeit (kooperativ), Standby während Morgenpause, Ateliers	Klassenführung, Unterricht planen und durchführen, Pausenaufsichten Morgenpause, Förderplanungen, Elterngespräche (immer im Zweierteam)	Unterricht planen und durchführen, Pausenaufsichten Morgenpause, Förderplanungen, Elterngespräche	Klassenführung, Unterricht planen und durchführen, Förderplanungen, Elterngespräche, Mittagessen im Turnus	Klassenführung, Unterricht planen und durchführen, Förderplanungen, Elterngespräche, Pausenaufsichten in der Morgen- und Nachmittagspause	Klassenführung, Fallverantwortung Schüler (je nach %), Fächer (D, M, Fremdspr., Sport, Schwimmen) verteilt auf LP	Klassenführung, Fallverantwortung (kooperativ),	Unterricht Hauptfächer, Fallverantwortung, Zeugnisse, Betreuung (Pausen, Mittagessen)	Klassenführung, Fallverantwortung, Zeugnisse, Berichte, Betreuung (Pausen, Mittagessen)
SOP	Pausenaufsicht, Mittagsbetreuung, Unterrichtsassistent, Reflexionszeit, Hausaufgabenbetreuung, soz.pädag. Portfolio, Sozialtraining (Ateliers), Prozessverantwortung bei einigen Kindern, Atelier	keine	keine	Betreuung ausserhalb der Unterrichtseinheiten (Pausen, Mittagessen)	keine	Berufsfindung, Nachbetreuung in Lehre, Sozialtraining	Betreuung (Pausen, Mittagessen), Elternarbeit, Fallverantwortung (kooperativ), Beruf coaching	Unterricht soziales Lernen, M&U, Sport, Fallunterstützung, Betreuung (Pausen, Mittagessen)	Sozialpädagogisches Kompetenztraining, Unterrichtsassistent, Betreuung (Pausen, Mittagessen)
Mittagsbetreuung	keine	keine	kochen mit zwei Kindern, Mittagessen, Mittagsaufsicht		kochen (ohne Kinder), Mittagessen, Mittagsbetreuung	keine	keine		keine
SL	Leitung, Unterricht	Leitung, Aushilfe, etc.	Leitung, Unterricht	Leitung, Unterricht	Leitung, Unterricht, Mittagessen	Leitung, Unterricht	Tandem Leitung, SI 1 hauptsächlich LP, SL2 hauptsächlich SOP, Leitung nebenbei	Leitung, Aushilfe	Leitung, Aushilfe, Betreuung (Mittagessen, Pausen)

Inhaltsanalyse 1

Fall	Hauptkategorie	Unterkategorie	Seite	Zeile	Paraphrase	Generalisierung
A	Reintegration	TI, Allgemeine Aussagen	8	267 - 268	Schulgemeinde sehr kooperativ bei TI	Kooperative Schulgemeinde
				268 - 269	¼ bis 1/3 der SuS ist auf TI	Viele SuS auf TI.
				269	Klasse ist nie voll	Klasse nie voll.
				270	Jeden Tag sind SuS auf TI	Viele SuS auf TI.
				271	Bei externen SuS ist TI tageweise	Tageweise TI bei externen SuS
				272	Startphase läuft ein bis zwei Monate	Startphase der TI läuft 1 – 2 Monate
				273	Nach Startphase wird TI beschleunigt	Nach Startphase wird TI beschleunigt
				274	Ziel ist, dass TI nach einem Jahr abgeschlossen ist	Ziel ist, dass TI nach einem Jahr abgeschlossen ist und das Kind voll integriert ist.
		Vollintegration, AA			Nach einem Jahr TI folgt Vollintegration	Ziel ist, dass TI nach einem Jahr abgeschlossen ist und das Kind voll integriert ist.
		TI, AA	8,9	275 - 277	Es kommt vor, dass LP keinen Sch. In Klasse hat, da alle auf TI sind.	Klasse leer, da SuS auf TI.
			9	278 - 279	SuS von A. gehen fächerweise auf TI	TI wird individuell auf Sch. Abgestimmt.
			9	279 - 284	Auswahl der Fächer ist abhängig vom Sch.	TI wird individuell auf Sch. Abgestimmt.
		Vorteil TI	9	291	Einige Schüler brauchen Auffangnetz	SuS brauchen Auffangnetz
				292	Einige RK-LP brauchen Auffangnetz.	RK-LP brauchen Auffangnetz.

Inhaltsanalyse 1

Fall	Hauptkategorie	Unterkategorie	Seite	Zeile	Paraphrase	Generalisierung
				292	Häufig hält es die LP nicht aus.	RK-LP oft überfordert.
				293	LP überträgt Druck auf Schüler.	RK-LP oft überfordert.
		TI, AA		294	SL A kann mit Schulen von A gut verhandeln bez. TI.	Gute Kooperation mit Schulgemeinde.
				294 - 295	Setting kann wöchentlich angepasst werden.	TI wird individuell auf Sch. Abgestimmt
				297 - 298	RK-LP hat Sicherheit und Unterstützung durch Schule A.	Schule A unterstützt RK.
		Vorteile TI		298 - 300	Bei TI ist Erfolgsquote grösser.	Bei TI ist Erfolgsquote grösser.
		TI, AA		300 - 303	Am besten ist TI vor Stufenwechsel.	Am besten ist TI vor Stufenwechsel.
		Nachteile TI	9	305 - 309	Wenn Sch keine Lust mehr hat, geht er zurück in Schule A.	Abbruch ist einfacher bei TI (für Sch.).
				306 - 307	Schule A ist machtlos.	
		Erfolgsquote	10	326 - 327	6 bis 10 SuS verlassen Schule A pro Jahr.	6 – 10 Abgänge
					Unfreundlicher Abgang (1 – 2 SuS) gehört auch dazu.	Abgänge inkl. Unerfreulicher Abgang (1 -2)
				331- 332	Neuorientierungen gibt es auch.	Auch Neuorientierung
				334 - 337	Wenn Reintegration länger als zwei Jahre dauert, dann Neuorientierung.	Auch Neuorientierung
		TI AA		337 - 338	Schule A ist stark reintegrativ ausgerichtet.	Reintegrative Ausrichtung
		TI AA	10	338 - 342	Es ist nicht gut, wenn ein Sch. Zu lange in Schule A. bleiben muss.	Reintegrative Ausrichtung

Inhaltsanalyse 1

Fall	Hauptkategorie	Unterkategorie	Seite	Zeile	Paraphrase	Generalisierung
				343	SuS verlassen Schule A, wenn sie reif sind.	Flexibler Austritt, wenn SuS reif sind
				343	Austritt auch Mitten im Jahr möglich.	Flexibler Austritt, wenn SuS reif sind
				344	SL hat das ganze Jahr durch Neuaufnahmen.	Das ganze Jahr durch Neuaufnahmen
	Wichtige Elemente im Tagesablauf		11	353 - 354	Abhängig von Sichtweise, LP, SOP oder SL	Abhängig von Sichtweise
		Was?		354	Ateliers	Ateliers
		Warum?		356	Beziehungsfähigkeit und soziales Lernen sind Indikatoren der Schule.	Beziehungsfähigkeit und soziales Lernen
				360	Findet in diesen Gefäßen am intensivsten statt.	Beziehungsfähigkeit und soziales Lernen wird in Ateliers trainiert
		Was?		363	Reflexion, Metakognition in Klassen	Reflexion, Metakognition
				364	Mittagsauswertung	Reflexion, Metakognition
				364 - 367	Rituale, festgehalten im Stundenplan	Rituale
		Warum?		368	Rituale wichtig für SuS	Rituale
				370	Positive Rückmeldung von RK-LP bez. Reflexionsfähigkeit.	Reflexionsfähigkeit
			1	15 - 17	Gemeinsame Gefäße (Chorsingen oder Sport)	Gemeinsame Gefäße (Chorsingen oder Sport)
			8	239	Schülerrat und Klassenrat (neu)	Schülerrat und Klassenrat (neu)

Inhaltsanalyse 1

Fall	Hauptkategorie	Unterkategorie	Seite	Zeile	Paraphrase	Generalisierung
	Spezielle Angebote	Inhalte Schüler	12	384 - 386	Schule A arbeitet ressourcenorientiert.	Ressourcenorientierung
			12	387 - 389	Bsp. Gesang und Spiel, neue Medien	Bsp. Gesang und Spiel, neue Medien
				390	Dank den Ateliers, können alle SuS davon profitieren.	Ateliers
				393 - 394	Dank Ressourcenorientierung solche Zusatzangebote.	Ressourcenorientierung
			1	18 - 19	3x zwei Lektionen pro Woche Ateliers	Ateliers (3x 2 Lekt./ W)
				19	Kinder werden neu gemischt	Neue Gruppen
				21 - 22	Alle Erwachsenen sollen einmal mit allen Kindern zu tun haben.	Alle Erwachsenen sollen einmal mit allen Kindern zu tun haben.
			5	147	Ein Atelier ist Sozialtraining.	Sozialtraining
				147	Die SOP führen das durch und definieren Inhalte.	In Verantwortung der SOP
				148	Sozialkompetenz	Sozialkompetenz
			12	395	Praktikantin macht Projekt	Projekte
				396	Bsp. Mädchenarbeit und Tanz	Bsp. Mädchenarbeit und Tanz
				399 - 400	Mädchen profitieren, Schule sonst sehr männerlastig.	Mädchen profitieren
			1	15 - 17	Gemeinsame Gefässe (Chorsingen oder Sport)	Gemeinsame Gefässe (Chorsingen oder Sport)

Inhaltsanalyse 1

Fall	Hauptkategorie	Unterkategorie	Seite	Zeile	Paraphrase	Generalisierung
			8	239	Schülerrat und Klassenrat (neu)	Schülerrat und Klassenrat (neu)
		Eltern	8	240 - 244	Multifamilienarbeit (Projekt)	Multifamilienarbeit (Projekt)
	Werbung		13	411	Kommunale Schule	Kommunale Schule
				411 – 412	Keine Ideologie	Keine Ideologie
				412	Volksschulnahe	Volksschulnahe
				413	Reintegrative Ausrichtung	Reintegrative Ausrichtung
				423 - 426	Alle Stufen werden bedient	Alle Stufen

Inhaltsanalyse 2

Fall	Hauptkategorie	Unterkategorie	Seite	Zeile	Paraphrase	Generalisierung
B	Reintegration	Erfolgsquote	4	114	Es werden keine Kinder reintegriert.	Reintegration nicht möglich
		Erfahrungen		116	Die Schule <u>muss</u> reintegrieren.	Reintegration ist von aussen auferlegt.
				117	Die Schule versucht so gut es geht zu reintegrieren.	Schule tut ihr Bestes.
				118	Die Kinder kommen in einem schwierigen Zustand.	Schwieriges Klientel
				119	Die Situation der Kinder ändert sich langsam.	Nur langsame Veränderung
				119 – 120	Handicaps können nicht einfach weggemacht werden.	Handicaps bleiben
				120- 121	Regelschule ist nicht tragfähig	Regelschule ist nicht tragfähig
				122	Damit Reintegration möglich wäre, müssten Bedingungen anders sein.	Damit Reintegration möglich wäre, müssten Bedingungen anders sein.
			4 - 5	122 - 130	Schlechte Erfahrungen gemacht	Schlechte Erfahrungen
			5	130	Es ist schwierig.	Reintegration nicht möglich
				130 -131	Auch die „besten“ Kinder der Schule, kann die Regelschule nicht tragen.	Regelschule ist nicht tragfähig
				132	Reintegration ist ein Wunsch.	Schule tut ihr Bestes.
				133	Realität sieht anders aus.	Reintegration nicht möglich
	Wichtige Elemente im Tagesablauf		5	139	LP haben Strukturen und Rituale in der Klasse.	Strukturen und Rituale in der Klasse

Inhaltsanalyse 2

Fall	Hauptkategorie	Unterkategorie	Seite	Zeile	Paraphrase	Generalisierung
				140	Rituale und Strukturen werden nicht von der Schule vorgegeben.	Keine Vorgaben der Schule
				142	Im Jahresablauf gibt es gemeinsame Projekte.	Gemeinsame Projekte im Jahreslauf
				143	Bsp. 2 Lager pro Jahr	Bsp. 2 Lager pro Jahr
				144 - 147	Adventsanlass	Adventsanlass
				147 - 149	Waldnachmittag	Waldnachmittag
				150	Viele Projekte im Jahreslauf.	Gemeinsame Projekte im Jahreslauf
				151	Vieles entsteht spontan, da die Schule so klein ist	Spontanität durch Kleinheit der Schule
	Spezielle Angebote		6	186	Keine speziellen Angebote	Keine speziellen Angebote
				189	Schule ist möglichst gewöhnlich.	Orientierung an Regelschule
				189	Möglichst normal.	Orientierung an Regelschule
			6	192	Das Team kann mit Kindern umgehen, mit denen vorher niemand umgehen konnte.	Tragfähiges, kompetentes Team
				193	Schwierige Kinder, die vorher überall verschrien waren.	Schwieriges Klientel

Inhaltsanalyse 2

Fall	Hauptkategorie	Unterkategorie	Seite	Zeile	Paraphrase	Generalisierung
				194	Die Kinder benehmen sich in der Schule.	Kinder zeigen in der Schule ihre positiven Seiten.
				195	Die Kinder können ihre positiven Seiten zeigen.	Kinder zeigen in der Schule ihre positiven Seiten.

Inhaltsanalyse 3

Fall	Hauptkategorie	Unterkategorie	Seite	Zeile	Paraphrase	Generalisierung
C	Reintegration	Erfolgsquote	5	132	1 bis 2 Kinder werden pro Jahr reintegriert.	1 bis 2 Reintegrationen / Jahr
		?		132 - 133	Ein Zeitpunkt, der sich besonders eignet, ist der Übertritt in die OST.	Übertritt in OST ist guter Zeitpunkt für RI.
				137	Grund dafür ist, es ist der Wechsel in eine neue Art von Schule.	Wechsel in neue Schule ist positiver Faktor.
				139 - 140	Neue Zusammensetzung der Klasse ist positiv für die Kinder.	Neue Zusammensetzung der Klasse ist positiver Faktor.
				142 - 144	Pubertät hat positive Auswirkungen auf die Impulssteuerung.	Pubertät hat positive Auswirkungen auf die Impulssteuerung.
				144 - 146	Wenn die Voraussetzungen stimmen (Arbeitstechniken etc.), ist Reintegration meistens möglich.	Wenn Voraussetzungen stimmen, ist RI meistens möglich.
		Vollintegration		148	Kinder werden angemeldet und geschickt.	Kinder werden angemeldet und geschickt.
		Erfahrungen		151	Es geht immer.	RI geht immer.
				151	Es geht gut.	RI geht gut.
				151 – 152	Kinder wollen selber.	Kinder wollen selber.
				152 - 153	Ist Absicht der Schule, dass die Kinder selber wollen und dieses Ziel verfolgen.	Ist Absicht der Schule, dass die Kinder selber wollen und dieses Ziel verfolgen.
		TI		156	Schule würde bei Notwendigkeit auch TI anbieten.	Schule hat Bereitschaft für TI.
				157	TI sind schwierig von den Absprachen und von der Finanzierung.	TI ist schwierig wegen Absprachen und Finanzierung.
				158	Was bedeutet TI für die Schulpflege?	Bedeutung von TI schwierig für Schulpflege

Inhaltsanalyse 3

Fall	Hauptkategorie	Unterkategorie	Seite	Zeile	Paraphrase	Generalisierung
				158 - 159	Integrierte Sonderschulung ist noch nie vorgekommen.	Integrierte Sonderschulung ist noch nie vorgekommen.
				159 - 160	Schule hat dem SPD mitgeteilt, dass sie mitmachen würden.	Schule ist bereit für integrierte Sonderschulung.
				160 - 161	TI scheitert häufig an der Bereitschaft von der Regelschule zur Kooperation.	TI scheitert häufig an der Bereitschaft von der Regelschule zur Kooperation.
		Negative Erfahrung	5 & 6	162 - 167	Bsp. Schule wollte Turnen zusammen mit Regelklasse organisieren, LP der RK waren nicht bereit.	RK sind oft nicht bereit zur Kooperation.
	Wichtige Elemente im Tagesablauf		6	171 - 172	Das ist unterschiedlich, Ist abhängig von der LP.	Umsetzung ist abhängig von der LP.
				172	Bei mir ist am Morgen das Begrüßungsgespräch wichtig.	Begrüßungsgespräch am Morgen
				173	Der Tagesablauf ist an der Tafel.	Tagesablauf an der Tafel
				173 - 175	In diesem Gespräch kläre ich auch, was wir bei den einzelnen Bereichen lernen und üben.	Lernziele und Inhalte werden geklärt
				177	Im Tagesablauf finden nicht unbedingt Rituale statt, auf jeden Fall nicht klar definierte.	Im Tagesablauf keine klar definierten Rituale
				177 - 179	Im Jahreslauf gibt es z.B. 4 Jahreszeitenwanderungen und Adventsrituale.	4 Jahreszeitenwanderungen sind Ritual im Jahreslauf, sowie Adventsrituale.
				181 - 182	Zwei Lagerwochen.	Zwei Lagerwochen.

Inhaltsanalyse 3

Fall	Hauptkategorie	Unterkategorie	Seite	Zeile	Paraphrase	Generalisierung
	Besondere Angebote	Was	6	184	Kung Fu	Kung Fu
		Warum	6	184 - 185	Wir bieten das an mit ähnlichen Zielsetzungen wie Psychomotorik, also Entwicklung des Körperschemas, Entwicklung des Körpers im Raum. .	Kung Fu hat ähnliche Zielsetzungen wie Psychomotorik
				186	Dann kommt noch dazu Bewegung in klaren ritualisierten Abläufen.	Bewegung in klaren, ritualisierten Abläufen
				186 - 187	Das ist das Angebot an die Hyperaktiven.	Angebot an Hyperaktive Kinder
				187 – 188	So können sie sich auspowern, aber in klaren, ritualisierten Abläufen.	Hyperaktive Kinder können sich in den klar, ritualisierten Handlungen auspowern
				190 - 191	Es gibt Bewegungsserien, wo Formen hintereinander gehängt werden. Das braucht Konzentration und Genauigkeit.	Bewegungsserien verlangen Konzentration und Genauigkeit
				192	Es gibt aber auch Kämpfe mit Schwertern, Stäben und Sicheln.	Kämpfe mit Schwertern, Stäben und Sicheln
				193 - 194	Das gefällt den hyperaktiven Kindern besser als den Autistischen.	Das gefällt den hyperaktiven Kindern besser als den Autistischen.
				194 - 195	Berührungen sind für die autistischen Kinder unangenehm.	Berührungen sind für autistische Kinder unangenehm
				197	Alle Kinder haben diese Stunden, jeder mit seinen Möglichkeiten.	Angebot für alle Kinder, jeder mit seinen Möglichkeiten
			7	206 - 207	Das ganze wird von einer Frau im Bezirk angeboten. Sie ist auf die Schule zugekommen.	Frau im Bezirk bietet das an
		Was	7	216	Der Bauernhofbesuch findet einmal in der Woche statt.	1x pro Woche Bauernhof
				216	Gartenkunde ist auch ein spezielles Fach.	Gartenkunde

Inhaltsanalyse 3

Fall	Hauptkategorie	Unterkategorie	Seite	Zeile	Paraphrase	Generalisierung
		Warum		217 - 218	Als die Schule gegründet wurde, war die Naturnähe eine tragende Säule des Konzeptes.	Naturnähe ist tragende Säule des Konzeptes
		Was	7	218 - 219	Die Kinder der UST und MST gehen alle zwei Wochen alternierend auf den Bauernhof.	UST und MST gehen alternierend alle 2 Wochen auf den Bauernhof
				219 - 220	Arbeitszeit ist von 9 bis 11.	2h Arbeitszeit
				220	Es wird gearbeitet was im Jahreslauf ansteht.	Arbeiten im Jahreslauf
				221	Es ist kein Erlebnisbauernhof und Streichelzoo.	Kein Erlebnisbauernhof, kein Streichelzoo
				224 - 225	Es sind Arbeiten, die im Jahreslauf anfallen.	Arbeiten im Jahreslauf
				227 – 228	In der Gartenkunde geht es um den Bezug zu den Pflanzen.	In der Gartenkunde steht Bezug zu den Pflanzen im Vordergrund
				228	Die Idee ist, dass auch alles fürs Essen verwertet werden kann.	Alles soll fürs Essen verwertet werden.
			7 - 8	231 - 236	Die genaue Umsetzung des Gartens ist abhängig von der Gartenkundeführerin.	Nutzung des Gartens ist abhängig von Gartenkundeführerin
			8	245	Die Gartenkundeführerin ist die Frau, die auch kocht.	Gartenkundeführerin kocht auch das Essen für UST und MST
	Werbung	Entwicklungsbedarf	8	265 - 266	Lösungsorientierter Ansatz soll konsequenter umgesetzt werden.	Konsequente Umsetzung des Lösungsorientierten Ansatzes
		Inhalte		267	Nähe zur Natur	Nähe zur Natur
				268	Erkennen der Zusammenhänge. Was läuft wie, nach welchem Gesetz.	Zusammenhänge und Gesetzmässigkeiten erkennen

Inhaltsanalyse 3

Fall	Hauptkategorie	Unterkategorie	Seite	Zeile	Paraphrase	Generalisierung
			8 - 9	269 - 270	Bei vielen Kindern fehlen die Erfahrungshintergründe, die grundelementaren Erfahrungen.	Bei vielen Kindern fehlen die Erfahrungshintergründe und die grundelementaren Erfahrungen.
			9	271 - 272	Kinder leben oft in digitalisierter Welt mit Games und Comicfiguren. Dies ist eine Scheinwelt.	Kinder leben oft in einer Scheinwelt voller Games und Comicfiguren
			9	272 - 273	In der Schule werden sie diesen grundlegenden Gesetzmässigkeiten ausgesetzt.	Kinder werden den grundlegenden Gesetzmässigkeiten ausgesetzt
				273 - 274	Sie erleben die Jahreszeiten, die Vergänglichkeit im Garten.	Sie erleben die Jahreszeiten, die Vergänglichkeit im Garten.
				275 - 276	Die Kinder werden dem ausgesetzt, ohne immer alles zu verbalisieren.	Kinder werden den grundlegenden Gesetzmässigkeiten ausgesetzt
				276	Nicht immer nur kognitives Lernen.	Nicht nur kognitives Lernen
				277	Es geht um emotionale, sinnliche Erfahrungen.	Emotionale und sinnliche Erfahrungen
				277 - 278	Eltern melden das zurück	Rückmeldungen der Eltern
				280 - 281	Kinder machen die Erfahrung, dass etwas das zu Beginn „wäh“ ist, auch Spass machen kann.	Neue Erfahrungen
				284 – 285	Kinder, welche in der Regelschule in Not kommen, erhalten ein Angebot.	Angebot für Kinder, welche in der Regelschule in Not kommen
				285 - 286	Druck wird weggenommen, sie erhalten einen Schutzraum.	Schutzraum

Inhaltsanalyse 4

Fall	Hauptkategorie	Unterkategorie	Seite	Zeile	Paraphrase	Generalisierung
D	Reintegration	Erfahrungen	6	180 - 181	Je älter die Schüler sind, desto schwieriger ist die RI.	Je älter die Schüler sind, desto schwieriger ist die RI.
				181	Je jünger die Schüler, desto besser geht es.	Je jünger die Schüler, desto besser geht es.
				182 - 183	Durch das integrative Schulungsmodell, das jetzt an vielen Orten umgesetzt wird, werden die Fälle schwieriger.	Durch integratives Schulungsmodell schwierigeres Klientel
				184	Die RI wird dadurch viel schwieriger.	RI wird erschwert
				185	Schüler die leicht zu reintegrieren waren, kommen schon gar nicht mehr in diese Schule.	Keine SuS mehr an Schule, die leicht zu integrieren sind
				186	Diese werden integriert beschult, mit flankierenden Massnahmen.	Diese werden integriert beschult, mit flankierenden Massnahmen.
		Erfolgsquote	6	188	Von der Primarstufe zurück in die RK sind eins bis zwei Kinder.	Primar 1 – 2 Kinder (RI)
				188 -189	Schule setzt sich das Ziel, dass zwei Kinder reintegriert werden sollten.	Ziel der Schule 2 Kinder pro Jahr zu reintegrieren
				189 -190	In der OST ist RI sehr selten.	In der OST ist RI sehr selten.
				190	Eine Möglichkeit ist das 10. Schuljahr.	Eine Möglichkeit ist das 10. Schuljahr.
		TI undVI		193	Es werden fließende und volle Übergänge gemacht.	Fließende und volle Übergänge
				194	Übergang wird mit der Abnehmerschule abgesprochen.	Übergang wird mit der Abnehmerschule abgesprochen.
		Erfahrungen		195	Schule ist in der Region gut verankert.	Gute Verankerung in der Region
				196 - 197	SPD hat bis jetzt die Möglichkeit gehabt, die Schüler und Eltern nach dem Übertritt zu begleiten.	Begleitung durch SPD nach RI

Inhaltsanalyse 4

Fall	Hauptkategorie	Unterkategorie	Seite	Zeile	Paraphrase	Generalisierung
			6	198 - 199	Zukunft mit Beratung und Unterstützung ist noch ungewiss.	Zukunft mit B&U noch ungewiss
		Erfahrungen		201 - 203	RI, die sorgfältig mit allen Beteiligten geplant und durchgeführt wurden, haben immer geklappt.	Erfolge, wenn RI sorgfältig geplant und durchgeführt wurde
				201 - 203	Besonders wichtig sind auch die zukünftigen Klassenlehrpersonen und flankierenden Heilpädagoginnen und Therapien.	Kooperation mit zukünftigen Klassen-LP, Heilpädagoginnen und Therapeuten ist wichtig.
				203	Gute Erfahrungen während gewisser Schulzeit.	Gute Erfahrungen während gewisser Schulzeit.
				204 - 205	Es besteht die Möglichkeit, dass es in der Pubertät wieder schwierig geworden ist.	Tw Schwierigkeiten bei Einsetzen der Pubertät
			7	206 - 207	Der Start und die ersten eineinhalb bis zwei Jahre verlaufen meistens gut.	Der Start und die ersten eineinhalb bis zwei Jahre verlaufen meistens gut.
				207 – 208	Schwierigkeiten gibt es dann, wenn eine RI forciert wurde. Wenn die Schule das gar nicht unbedingt wollte.	Schwierigkeiten, wenn RI forciert wurde.
				209	Dann gibt es nachher häufig ein hin und her.	Hin- und her
				209	Schüler werden nicht zurück genommen	Schüler werden nicht zurück genommen
	Wichtige Elemente im Tagesablauf.		4	105	Es ist schwierig, das zu beantworten.	
				107 -108 112	Ein wichtiges Ritual ist, dass jeder Schüler während einer Epoche pro Jahr einen Nachmittag in der Woche zu den Islandpferden reiten geht.	Reiten mit den Islandpferden während einer Epoche pro Jahr (12 Wochen, ein Nachmittag)

Inhaltsanalyse 4

Fall	Hauptkategorie	Unterkategorie	Seite	Zeile	Paraphrase	Generalisierung
			4	112	Das Reiten ist ein Teil.	Das Reiten ist ein Teil.
				113 - 114	Es ist etwas zwischen normalem Reitunterricht und Heilpädagogischem Reiten.	Es ist etwas zwischen normalem Reitunterricht und Heilpädagogischem Reiten.
				116	Hauptsächlich geht es ums Reiten.	Reiten steht im Zentrum
				116 - 117	Es geht nicht ums misten oder so.	Nicht misten
				119 - 120	Alles was ums Reiten herum gemacht werden muss. Pflegerische Aufgaben sind inbegriffen.	Auch pflegerische Aufgaben
				121	Die Kinder sind integriert bei der Zubereitung der Mittagessen.	SuS werden bei der Zubereitung des Mittagessen integriert.
				122	Sie sind integriert in den ganzen Tagesablauf.	Integration während des ganzen Tages
				122 -123	Es geht nicht nur ums Schule machen, sondern darum den Tag zu erleben.	Nicht nur Unterricht, sondern den Tag erleben
				124 – 125	Dies ist auch für die Mitarbeitenden wichtig.	Auch für Mitabreitende
				125	Man kommt nicht einfach um eine Lektion zu halten.	Nur Lektionen halten nicht möglich
				126	Man ist Teil einer Tagessonderschule.	Personal ist Teil der Schule
				126 – 127	Die Kinder sehen die Schule als Teil ihrer Heimat an. Sie gehört ihnen.	Schule ist ein Teil der Heimat der Kinder
				128	Die Schule ist ein Teil des Lebens der Kinder.	Schule ist Teil des Lebens
			5	129 - 130	Das Lernen findet integriert statt, in einem Gesamten, nicht als Insel.	Das Lernen findet integriert statt, in einem Gesamten.

Inhaltsanalyse 4

Fall	Hauptkategorie	Unterkategorie	Seite	Zeile	Paraphrase	Generalisierung
			5	132 - 133	Auch das Werken ist integriert, es ist Bestandteil der Schule.	Werken ist integriert.
	Besondere Angebote		5	140 - 141	Angebot wird stark nach den Bedürfnissen der Kinder ausgerichtet.	Ausrichtung auf Bedürfnisse der Kinder
				143 - 144	Mitarbeiter bringen auch viel mit.	Ressourcenorientierung bei MA
				149 - 151	Angebote werden nicht konzeptualisiert, sondern auf Begabungen der Mitarbeiter und Bedürfnisse der Schüler ausgerichtet.	Ausrichtung auf Bedürfnisse der Kinder Ressourcenorientierung bei MA
				153	Wenn Bedürfnisse da sind, werden diese gepflegt.	Bedürfnisse werden gepflegt
				154	Tagesablauf wird angepasst.	Tagesablauf wird angepasst.
				155	Dies hat Epochen-Unterrichtscharakter.	Epochen-Unterrichtscharakter
				156	Es ist nicht so stark ritualisiert, wie in der Steinerschule, es ist fließend.	Nicht wie in Steinerschule, sondern fließend
				158 - 160	Es gibt eine Einzelförderepoche, für SuS, die besondere Trainingseinheiten brauchen.	Einzelförderepoche bei Bedarf
				161 - 164	Inhalte werden individuell festgelegt.	Individuelle Inhalte
			4	112 - 120	Reiten	Reiten (siehe oben)
	Werbung		6	170	Den Kindern die Welt erklären.	Den Kindern die Welt erklären.

Inhaltsanalyse 4

Fall	Hauptkategorie	Unterkategorie	Seite	Zeile	Paraphrase	Generalisierung
				172 - 173	Schüler erleben durch ihre Wahrnehmungsstörungen und andere Auffälligkeiten die Welt anders als wir.	SuS erleben die Welt anders.
			6	173	Sie verstehen sie oft nicht, wie Dinge funktionieren oder warum Menschen so und so reagieren.	Vieles verstehen sie nicht.
				174 - 175	Es braucht viel Übersetzungsarbeit und Kommunikation.	Übersetzungsarbeit und Kommunikation.
				175 - 176	Dies geschieht mit verschiedenen Hilfsmitteln und über alle Kanäle.	Verschiedene Hilfsmittel un alle Kanäle
				177	Das Lernen mit einem ganzheitlichen Sinn.	Ganzheitliches Lernen

Inhaltsanalyse 5

Fall	Hauptkategorie	Unterkategorie	Seite	Zeile	Paraphrase	Generalisierung
E	Reintegration	Erfahrungen	5	150	Wenig Erfahrung mit RI in Regelklasse.	Wenig Erfahrung mit RI in Regelklasse.
				150 - 154	SuS, welche auf Ende Primarschule oder Anfangs OST in die Schule E kommen, kommen ja genau aus dem Grund, dass sie eine längere Zeit dort bleiben sollen.	Viele SuS kommen für eine längere Aufenthaltsdauer
				155	Jetzt auf das Schuljahr 11/12 wurde ein Kind auf die 5. Klasse reintegriert, das läuft gut.	Auf das SJ 11/12 wurde ein Kind erfolgreich reintegriert.
				156 – 160	Bei diesem Kind stand aber nicht die schulische Förderung im Vordergrund, sondern die Indikation war eher auf seelischer, psychischer Ebene.	Indikation bei diesem Kind war auf seelischer, psychischer Ebene. Keine schulischen Probleme.
				161 – 164	Kinder bleiben in letzter Zeit häufig für längere Zeit in der Schule E.	Viele SuS kommen für eine längere Aufenthaltsdauer
				164 - 165	Einige sind auch schon richtige „Integrationsleichen“, vom Kiga und UST her.	-
			5 -6	166 – 168	Bei Kindern, die schon länger in der Schule sind, wird beim Übertritt in die OST immer überprüft, ob dies noch die richtige Lösung ist.	Bei Übertritt in OST werden verschiedene Möglichkeiten thematisiert
			6	169	Sind die pädagogischen Interventionen und Bemühungen noch adäquat.	Überprüfung der Adäquatheit der pädagogischen Interventionen
				171	Dort, wo eine Möglichkeit für eine RI besteht, wird das thematisiert.	RI wird nach Möglichkeit thematisiert.
				172	Dies löst bei Eltern meistens grosses Herzklopfen aus.	RI macht Eltern nervös.
				173 - 174	Oftmals sagen auch die OST, dass sie dem Kind nicht so ein Angebot bieten können, wie die Schule E.	Regelschule ist eher zurückhaltend.

Inhaltsanalyse 5

Fall	Hauptkategorie	Unterkategorie	Seite	Zeile	Paraphrase	Generalisierung
				175 – 176	Aber das Thema RI wird bei Standortgesprächen immer thematisiert.	RI wird bei Gesprächen thematisiert.
				177 – 179	Nach den Herbstferien wurden die OST-Schulpflegen angeschrieben, bei deren Kindern ein Wechsel von der Primar zur OST ansteht.	Schulpflegen werden informiert über SuS.
				180	Thematisierung ist wichtig.	Thematisierung ist wichtig.
				180 – 181	RI in Regelschulen sind minim.	RI in Regelschulen sind minim.
				181 - 182	Gute und grosse Erfahrungen besteht im Bereich des Übergangs von Schule in die Arbeitswelt.	Gute und grosse Erfahrung im Bereich Übertritt in die Arbeitswelt
				182 - 183	Dort ist es in den letzten Jahren gelungen immer für alle Jugendlichen eine Anschlusslösung zu finden.	Finden Anschlusslösungen für alle Jugendlichen
				184	Zwischen 40 und 60% finden eine Lösung auf dem freien Markt.	40 – 60% finden Lösung auf dem freien Markt
				185 - 186	Die anderen gehen in eine IV geschützte Werkstätte.	IV geschützte Werkstätte ist andere Lösung
				186 - 187	Selten gibt es auch Lösungen wie das 10. Schuljahr, Übergangsjahr oder Zwischenjahr.	Selten 10. Schuljahr oder Zwischenjahr.
				187 - 189	Es ist Ziel der Schule, dass die SuS wenn möglich in eine Ausbildung gehen auf dem freien Markt oder Werkstätte.	Ziel der Schule, dass SuS in eine Ausbildung gehen.
	Erfolgsquote			192	In den letzten 3 ½ Jahren höchstens 1 pro Jahr.	Höchstens 1 Kind wird pro Jahr reintegriert.
				193 - 195	Auf den nächsten Sommer hin wechseln 6 in die OST, da wird RI thematisiert.	6 MST wechseln im Sommer in OST

Inhaltsanalyse 5

Fall	Hauptkategorie	Unterkategorie	Seite	Zeile	Paraphrase	Generalisierung
				195 - 205	Es ist eher unwahrscheinlich, dass es einer schafft.	Unwahrscheinlich, dass einer reintegriert wird
			6 - 7	205 - 207	Auch andere Schulen werden thematisiert.	Auch andere Lösungen werden thematisiert
			7	207 - 210	Es gibt immer Gewöhnungsfaktoren, Verhaltensmuster schleichen sich ein. Manchmal ist Wechsel gut.	Gewöhnungsfaktoren gibt es immer, Wechsel muss thematisiert werden
	Wichtige Elemente im Tagesablauf		1	7	Begrüßung am Morgen an der Türe per Handschlag.	Begrüßung am Morgen per Handschlag.
			7	213 - 215	Auf schulischer Ebene im Tagesablauf sind die Epochenzeiten, sowie die handwerklichen und künstlerischen Fächer, wie Gartenbau, Werken und Handarbeit wichtige Punkte.	Epochenzeiten, handwerkliche und künstlerischen Fächer (Gartenbau, Werken, Handarbeit)
				216	Die verschiedenen Therapieformen	Therapieformen
				217 – 218	Im Wochenablauf ist es der Montagmorgen Kreis mit der ganzen Schule.	Montagmorgenkreis mit der ganzen Schule
				218 - 220	Es wird gemeinsam gesungen, Texte werden gehört, es gibt Informationen, Geburtstage werden angekündigt.	Singen, Texte hören, Informationen, Geburtstage
				220 – 222	Für die SuS auch wichtig ist die Chorstunde am Freitag Vormittag.	Chorstunde
				222- 223	Auch die Mittagszeit ist eine wichtige Sache.	Mittagszeit
				223	Über das ganze Jahr gesehen die beiden Lager.	Die beiden Lager

Inhaltsanalyse 5

Fall	Hauptkategorie	Unterkategorie	Seite	Zeile	Paraphrase	Generalisierung
				225 – 232	Zum Ende von jedem Quartal finden Quartalsfeiern statt.	Quartalsfeier
				232	Besonders wichtig ist die Sommerquartalsfeier, das ist gleichzeitig auch das Abschiedsfest der austretenden SuS.	Sommerquartalsfeier ist Abschiedsfest für austretende SuS
			7	233	Die OST 3 gestaltet auch dieses Fest.	Mitwirkung der OST
				235	Religiöse feste werden auch gefeiert.	Religiöse Feste
				235 - 237	Nach Rudolf Steiner Pädagogik werden auch die 4 Erzengel thematisiert.	4 Erzengel (Rudolf Steiner)
			8	249 - 253	Gemeinsamer Abschluss am Schulsilvester.	Gemeinsamer Abschluss vor Ferien
				253	Für LP immer noch ein Mittagessen	Gemeinsamer Event für LP
				254 - 257	Auch am letzten Schultag vor den Sommerferien gibt es gemeinsamen Abschluss.	Gemeinsamer Abschluss vor Ferien
				257 - 258	Schüler, die Geburtstag haben, dürfen sich ein Mittagessen wünschen.	Wunschmittagessen für Geburtstagskinder
	Besondere Angebote		8	261	Die Wirksamkeit kann vielleicht nicht immer eins zu eins abgelesen werden.	Wirksamkeit nicht sofort sichtbar
				262	Die Idee hinter diesen Therapien ist die Stärkung und Entwicklung der Persönlichkeit.	Die Idee hinter diesen Therapien ist die Stärkung und Entwicklung der Persönlichkeit.
				263	Sei das mit Malen, Sprachgestaltung, Heileurythmie oder Psychotherapie.	Malen, Sprachgestaltung, Heileurythmie oder Psychotherapie

Inhaltsanalyse 5

Fall	Hauptkategorie	Unterkategorie	Seite	Zeile	Paraphrase	Generalisierung
				264 - 265	Es gibt Kinder, die noch auswärts Physio, Ergo oder sonstige Therapien besuchen. Die sind nicht im Angebot der Schule.	Besuch auswärtiger Therapien möglich
				267	Die Inhalt des Gartenbaus ist den Garten im Jahreslauf zu erleben.	SuS erleben den Jahreslauf des Gartens im Gartenbau
				267 - 269	Jedes Kind hat ein eigenes Beet, dass er im Frühling bepflanzt und im Winter erntet und dazwischen giesst und jätet.	Eigenes Beet pflegen und bepflanzen
			8	271 - 272	Die MST und die OST 1 haben dieses Fach.	MST und die OST 1 haben Gartenbau
				272 - 273	Die OST 2 und 3 haben Wahlfächer. Das hat die MST und OST 1 nicht	Die OST 2 und 3 haben Wahlfächer
			9	281	MST hat Gartenbau, Handarbeit, Werken. Je zwei Stunden pro Woche in der Halbkasse.	MST hat Gartenbau, Handarbeit, Werken. Je zwei Stunden pro Woche in der Halbkasse.
				304 – 305	Jede Klasse hat eine Stunde Eurythmie in der Woche.	Jede Klasse hat eine Stunde Eurythmie in der Woche.
				305	Das ist für einige Schüler eine rechte Herausforderung.	Eurythmie ist grosse Herausforderung
	Werbung		9	298 – 299	Spezialität der Schule ist der Spagat zwischen Lehrplanorientierung und Elementen aus der Rudolf Steiner Pädagogik.	Spezialität der Schule ist der Spagat zwischen Lehrplanorientierung und Elementen aus der Rudolf Steiner Pädagogik.
				299	Das ist eine Herausforderung aber auch ein spezielles Angebot.	Spagat ist Herausforderung
				300 – 301	Weiter die Atmosphäre, die die Schule schaffen will, die Ruhe und Gemeinschaft ausstrahlt.	Atmosphäre von Ruhe und Gemeinschaft

Inhaltsanalyse 5

Fall	Hauptkategorie	Unterkategorie	Seite	Zeile	Paraphrase	Generalisierung
				302	Auch der starke Fokus auf Arbeit auf der Beziehungsebene der Kinder und Jugendlichen. .	Fokus auf Arbeit auf der Beziehungsebene
				303 - 304	Der Handlungsorientierte Unterricht, der viele künstlerische Elemente hat.	Handlungsorientierte Unterricht mit künstlerischen Elementen

Inhaltsanalyse 6

Fall	Hauptkategorie	Unterkategorie	Seite	Zeile	Paraphrase	Generalisierung
F	Reintegration		6	206	Seit 10 bis 12 Jahren wird TI praktiziert.	TI wird seit 10 – 12 Jahren praktiziert.
		Nachteil		208	Der Schulbetrieb ist lebendig.	Lebendiger Schulbetrieb.
				209	Schulbetrieb ist unruhig.	Unruhe
				209 – 210	Eltern werden beim Schulbesuch bereits darüber informiert.	Eltern werden frühzeitig informiert.
				210	Die SuS erleben das gar nicht so unruhig.	SuS erleben den Schulalltag nicht so unruhig-
				211	Nach einer gewissen Zeit läuft das gut.	Nach Anlaufzeit läuft es gut.
				211 – 212	Die SuS kommen und gehen ans Pult zum arbeiten.	SuS kennen den Ablauf.
				212	Jeder hat sein individuelles Programm.	Individuelle Programme
				214	Identifikation mit Schule ist ein Thema. Zu welcher Schule gehöre ich?	Identifikation mit Schule
			6 - 7	215 - 216	Projekte im Jahresablauf, bei denen alle SuS dabei sind.	Gemeinsame Projekte im jahreslauf
		Vorteile	7	218	SuS müssen üben für die grosse Klasse.	Übung für RK
				220 – 221	Schule F macht schon lange integrierte Sonderschulung.	Schule F macht schon lange integrierte Sonderschulung.
				221 – 222	Hatten schon vor 8 Jahren einen Schüler, der komplett zurück in die RK konnte.	Hatten schon vor 8 Jahren Erfolgserlebnisse.
				223	Alle Jahre wird Schulungsform überprüft.	Schulungsform bzw. RI wird jedes Jahr überprüft.

Inhaltsanalyse 6

Fall	Hauptkategorie	Unterkategorie	Seite	Zeile	Paraphrase	Generalisierung
					Was braucht der Schüler.	
			7	224 - 225	Standortgespräche sind grosse Gespräche mit vielen Leuten.	Grosse Standortgespräche
				225 – 226	Am Standortgespräch besprechen alle zusammen, ob der Schüler noch weiter Sonderschulung braucht.	Schulungsform bzw. RI wird überprüft.
				226	SuS können üben.	Übung für RK
				226 - 227	Wenn es nicht geht, wird TI verändert.	TI kann angepasst werden.
				227	Schüler kann zurück kommen.	Schüler kann zurück kommen
		Erfolgsquote		243	Das kann nicht so gesagt werden.	RI verläuft sporadisch.
				243	RI verläuft sporadisch.	RI verläuft sporadisch.
				244 - 245	Oftmals sagt der Versorger nein.	Versorger sagt nein
				245	RK-LP sind überfordert.	RK-LP sind überfordert.
				246	Eltern wollen meistens nicht.	Eltern wollen meistens nicht.
				246 - 247	Schule setzt sich durch.	Schule setzt sich durch.
				247	Versorger sagen nein.	Versorger sagen nein.
				248	In der zweiten OST geht niemand zurück.	Keine RI ab zweiter OST.

Inhaltsanalyse 6

Fall	Hauptkategorie	Unterkategorie	Seite	Zeile	Paraphrase	Generalisierung
				249 -250	Das macht keinen sSinn.	Keine RI ab zweiter OST.
				250	Haben jetzt ein Mädchen, dass grosse Fortschritte gemacht hat.	Erfolgserebnis
			7	252 - 253	Die wird auf die OST reintegriert.	RI auf 1. Sek.
			7 - 8	253 - 255	SL plant eine Stelle, um SuS und RK-LP bei RI zu begleiten.	Zusätzliche Stelle geplant.
			8	255	SL kann nicht sagen, wie viele SuS pro Jahr reintegriert werden.	RI verläuft sporadisch.
				256	SuS gefällt es in der Schule.	SuS fühlen sich wohl.
	Wichtige Elemente im Tagesablauf.		8	260	Der Schülerrat am Freitag.	Schülerrat
				261 -262	Die erste Stunde mit den älteren Schülern.	Erste Lektion am Morgen
				262, 264	Wenn die Schüler in der Schule ankommen ist wichtig.	Ankunft in der Schule
				265	Der Tag wird geklärt.	Klärung des Tages
				265	Fragen und Hinweise.	Klärung des Tages
				266	Es wird geklärt, was gemacht wird.	Klärung des Tages
				266 – 269	Für die Schüler sind Kurzprüfungen über den Stoff der Woche wichtig.	Kurzprüfungen
				270	Die SuS haben eine Kontrolle und bekommen eine Note.	Kontrolle und Noten

Inhaltsanalyse 6

Fall	Hauptkategorie	Unterkategorie	Seite	Zeile	Paraphrase	Generalisierung
				270	Die SuS wollen Noten.	Noten
				271 – 272	Prüfung muss zu Hause unterschrieben werden.	Austausch Schule - Eltern
			8	272	Das passiert immer am Freitag.	Regelmässigkeit
				273	Und immer am Montag bekommen die SuS die Prüfung zurück.	Regelmässigkeit
				274 - 275	Standortbestimmungen sind wichtig für die SuS.	Standortbestimmung
				275	Rituale sind auch wichtig.	Rituale
				275 – 276	Bei uns begrüsst jeder alle SuS per Handschlag.	Begrüssung am Morgen
				276 – 277	Auch wenn ein Schüler später kommt, darf bzw. muss er alle Begrüssen.	Begrüssung am Morgen
				278	Begrüssung ist Ritual.	Rituale
				278 – 280	Geburtstagsrituale sind auch wichtig.	Rituale
				280	Am ersten Tag nach den Ferien essen alle zusammen Frühstück.	Gemeinsames Essen, Ritual
				281 – 282	Am letzten Tag vor den Ferien wird zusammen gekocht.	Gemeinsames Essen, Ritual
				282 - 283	Im Jahreslauf spezielle Knaben und Mädchen Projekte.	Projekte für Knaben und Mädchen
	Besondere Angebote	Was	8	287 - 290	Wanderung zum Tössstock mit der Knabengruppe.	Wanderung

Inhaltsanalyse 6

Fall	Hauptkategorie	Unterkategorie	Seite	Zeile	Paraphrase	Generalisierung
				290 - 292	Im Wald übernachten mit Schlafsack und je nach dem Zelt.	Übernachtung im Freien
				292	Mitten im Wald, mitten in der Wildnis.	Wald und Wildnis
		Warum	8	292	Das ist ein Mutding.	Mutsache
				293	Es wird keiner gezwungen.	Freiwilligkeit
			9	295 – 296	Es kommen nicht alle mit. Einige haben Respekt.	Freiwilligkeit
				297 – 298	Die Damen machen ein Mädchenlager.	Angebot für Mädchen
				297	Das ist ein Ritual.	Ritual
				300	Im Jahr finden zwei bis drei Lager statt.	Lager
				300 – 301	Einmal im Jahr gehen alle zusammen ins Val de Travers in die Höhle.	Ausflug in Höhle
				302 – 303	Alle kommen mit, jeder sagt wie weit er gehen will.	Gemeinsames Erlebnis, Freiwilligkeit
				304	Dort kommen auch die Mädchen mit.	Gemeinsames Erlebnis,
				303	Das ist auch ein Ritual.	Ritual
				304	Ausflüge sind auch wichtig.	Ausflüge
				304 – 306	Lp und SuS sind letztes Jahr viermal auf den Üetliberg. In jeder Jahreszeit einmal.	4 Jahreszeitenwanderungen auf den Üetliberg

Inhaltsanalyse 6

Fall	Hauptkategorie	Unterkategorie	Seite	Zeile	Paraphrase	Generalisierung
				306	Es gibt auch eine Bastelwoche.	Bastelwoche
				308	Anlässe für Eltern.	Elternanlässe
				309 - 311	Abschiedsfest vor den Sommerferien um die austretenden Schüler zu verabschieden.	Abschiedsfest
				311 – 312	Elternabend sind auch wichtig.	Elternabend
				312	Neu gibt es einen Elternrat.	Elternrat
				314 – 315	Ist in der Entstehungsphase. Es geht um die Bedürfnisse.	Entstehungsphase
				317 - 318	SL unterstützt und bietet finanzielle Mittel an.	SL unterstützt
				318 – 320	Es gibt auch einmal im Jahr einen Ehemaligen Anlass.	Ehemaligen Anlass
				320 - 322	Da gehen alle die wollen Kegeln und Nachtessen.	Ehemaligen Anlass.
				325 – 327	Die Berufsfindung ist auch noch etwas ganz wichtiges. .	Berufsfindung
				327	Das ist auch ausbaufähig.	Berufsfindung ist ausbaufähig
				328 – 329	Die Schule bekommt auch Anfragen für Schüler aus der Regelklasse, wenn das Angebot dort nicht reicht.	Gute Zusammenarbeit mit der RegelklassenSek.
			10	330	Gute Zusammenarbeit mit der RegelklassenSek.	Gute Zusammenarbeit mit der RegelklassenSek.
				331 – 332	Schule F nimmt manchmal auch Notfallmässig einen Sekschüler für kurze Zeit auf.	Gute Zusammenarbeit mit der RegelklassenSek.

Inhaltsanalyse 6

Fall	Hauptkategorie	Unterkategorie	Seite	Zeile	Paraphrase	Generalisierung
				333	Durchlässigkeit zwischen Sek und Schule F.	Durchlässigkeit zwischen Sek und Schule F.
				335	Auch Austausch mit der Primarschule von F.	Auch Austausch mit der Primarschule von F.
	Werbung		10	339	Teilintegration	Teilintegration
				339	Berufsfindung	Berufsfindung
				339	Kleinheit der Schule	Kleinheit der Schule
				340	Schnell, klein, beweglich	Schnell, klein, beweglich
				341	Das brauchen die SuS und das braucht das Team.	
				341	Das macht Qualität aus.	Qualität
				343	Gutes und beständiges Team	Gutes und beständiges Team
				343	Teilintegration	Teilintegration
				344	Berufsfindung	Berufsfindung
				345 - 349	SPD fragt tw schon ein Jahr im Voraus für einen Platz an.	Viele und frühe Platzanfragen

Inhaltsanalyse 7

Fall	Hauptkategorie	Unterkategorie	Seite	Zeile	Paraphrase	Generalisierung
G	Reintegration	Nachteile TI	7	238	Ti schüttelt Kinder zu fest durch.	Kinder werden durchgeschüttelt
				239	TI ist wenig nachhaltig.	Wenig nachhaltig
				240	Kind ist nur in einzelnen Fächern in RK	Kind ist nur in einzelnen Fächern in RK
				241	Bringt Unruhe in den Betrieb.	Unruhe
				241	Kinder verlieren die Orientierung.	Kinder verlieren die Orientierung
				242	Kinder müssen in RK andere Regeln kennen als in Sonderschule.	Viele verschiedene Regeln
				242	Zugehörigkeitsgefühl verschwindet.	Identifikation
				243	Schule will begleitete RI machen.	Begleitete RI ist Ziel
				244 - 245	Wollen Platz für Kind freihalten, für den Fall dass es nicht klappt.	Schulplatz bleibt reserviert.
				245	Lp auf Abruf bereit.	LP auf Abruf (Notfälle)
				246	Rücknahmegarantie.	Rücknahmegarantie
				246 - 248	Es stellt sich die Frage der Finanzierung.	Finanzierungsfrage
				248 - 249	Frage, wo die Kinder reintegriert werden sollen. Es geht ja nicht überall. Distanz darf nicht zu gross sein.	Frage, wo die Schüler reintegriert werden sollen.
				250 – 251	Schule hat Ziel, die Kinder wenn möglich in der Schule der Gemeinde zu reintegrieren.	RI in Schulen der Gemeinde

Inhaltsanalyse 7

Fall	Hauptkategorie	Unterkategorie	Seite	Zeile	Paraphrase	Generalisierung
				253 - 254	Oftmals sind Kinder ein Jahr zu alt. Das gibt Schwierigkeiten, um sie in der Primar zu reintegrieren.	Kinder sind oft zu alt
				256 - 260	Positives Erlebnis mit einem Schüler, der begleitet worden ist.	(Beispiel)
			8	261 - 263	Lose Zusammenarbeit mit Primar- und Sekundarschule. Dürfen Räume benutzen.	Lose Zusammenarbeit mit Primar- und Sekundarschule
				264	Es soll versucht werden die 1. Sekt Schüler in die Haushaltkunde in der RK zu schicken.	TI in Form von Besuch der Haushaltkunde
				266 - 268	SOP soll diese dann begleiten.	SOP als Begleitung
				269 - 270	Ziel ist eine begleitete Vollintegration.	Ziel ist eine begleitete Vollintegration.
				271 – 273	Die abnehmenden Klassen müssen auf die Schüler vorbereitet werden.	Vorbereitung der RK-LP
				273 – 276	Absprachen und Tipps sind wichtig für das Gelingen der RI.	Absprachen und Tipps sind wichtig für das Gelingen der RI.
				276 – 278	Sonst gibt es Rückschläge.	
		Erfolgsquote		280 – 281	Ca. ein halbes Kind pro Jahr, d.h. ein Kind alle zwei Jahre.	Ca. ein Kind alle zwei Jahre
				282 – 283	Nach der ersten Sek macht RI keinen Sinn mehr.	Nach der ersten Sek macht RI keinen Sinn mehr.
				284 - 286	Eingewöhnungs- und Anpassungszeit dauert zu lange.	
				286 – 288	Bei RI in MST ist die Pubertät das Problem.	Pubertät als Problem der RI in der MST
				296	Bei Beschulung in der Schule G wird das Elternhaus entlastet.	Entlastung des Elternhauses

Inhaltsanalyse 7

Fall	Hauptkategorie	Unterkategorie	Seite	Zeile	Paraphrase	Generalisierung
				296 - 297	Eltern kommen entspannter an die Gespräche.	Entlastung des Elternhauses
				297 – 298	Dort, wo die Elternarbeit gut funktioniert, kann auch an RI gedacht werden.	Elternarbeit ist Faktor für gelingende RI
			8 - 9	298 – 299	Wenn Eltern aber einfach froh sind, dass das Kind Bildung und Erziehung abgedeckt bekommt, macht es keinen Sinn.	Vernachlässigte Kinder können nicht reintegriert werden
			9	302 - 303	Es ist frustrierend, wenn man sieht, dass Kinder Potential haben, aber die Eltern sich nicht kümmern.	Viele Kinder hätten Potential
	Wichtige Elemente im Tagesablauf		9	311	Die Pausenrunde und die Mittagsrunde sind besonders wichtig.	Reflexionsrunden
			1	35 - 37	Die Schüler reflektieren kurz über die Pause, sagen, ob sie sich irgendwo nicht verstanden gefühlt haben.	Reflexionsrunden
			2	38 - 40	Je nach dem geht ein Schüler ins andere Zimmer um mit einem Schüler der anderen Klasse etwas zu besprechen.	Austausch zwischen Schülern
			9	312	Besonders wichtig ist noch der Sportunterricht am Dienstagnachmittag.	Sportunterricht 1x pro Woche
				313	Beide Klassen gehen zusammen mit den Klassenlehrern – Heilpädagogen.	Gemeinsamer Sportunterricht
				316	Wir haben auch eine Vollversammlung und einen Klassenrat.	Vollversammlung und Klassenrat
				317	Die Vollversammlung findet einmal im Monat statt, der Klassenrat jeweils einmal in der Woche am Freitag.	Vollversammlung 1x pro Monat Klassenrat 1x pro Woche

Inhaltsanalyse 7

Fall	Hauptkategorie	Unterkategorie	Seite	Zeile	Paraphrase	Generalisierung
			9	318	Der Klassenrat ist teilweise mehr ein Wochenrückblick.	Klassenrat als Wochenrückblick
				320	Wichtig ist auch die Elternarbeit.	Elternarbeit
				321 - 322	Pro Jahr gibt es zwei schulische Standortgespräche plus zwei Zeugnisgespräche.	4 Elterngespräche pro Jahr
				322 - 323	Die Gespräche werden so gelegt, dass sie in regelmässigen Abständen stattfinden.	Elterngespräche in regelmässigen Abständen
				324 - 325	Zweimal pro Jahr findet auch ein Elternanlass statt. Einmal vor Weihnachten und einmal vor den Sommerferien.	2x pro Jahr Elternanlass
				326 - 331	Für die Eltern gibt es zwei Besuchstage. Die Eltern werden dabei stark miteinbezogen.	Zwei Besuchstage pro Jahr
				332	Viel Wert gelegt wird auf die Pausen.	Pausen sind wichtig
				333	Die Schüler wissen immer, dass jemand Erwachsenes da ist und auch wo der ist	Präsenz der Erwachsenen
			9 - 10	337 - 338	Bei Problemen wenden sie sich an die Aufsichtsperson.	SuS wenden sich an Erwachsene
			10	339 - 340	So wird es auch gemacht, wenn die Schüler nach der Pause reinkommen. Es steht immer jemand in der Garderobe.	Präsenz der Erwachsenen
				341 - 342	So dass die Schüler beaufsichtigt sind in den unstrukturierten Zeiten.	Präsenz der Erwachsenen in unstrukturierten Zeiten
				342	Weil dort gibt es oft Probleme.	Probleme in unstrukturierten Zeiten, wenn keine Präsenz

Inhaltsanalyse 7

Fall	Hauptkategorie	Unterkategorie	Seite	Zeile	Paraphrase	Generalisierung
				343	Im Klassenzimmer geht es meistens, dort haben die Schüler enge Strukturen.	Enge Strukturen im Klassenzimmer
				345 - 346	Wenn immer ein Erwachsener in der Nähe ist, kann das Verhalten gesteuert werden.	Präsenz der Erwachsenen steuert Verhalten der SuS
				347 - 348	Schule hat an Qualität gewonnen, seit das gemacht wird.	Qualität gesteigert durch Präsenz der Erwachsenen
	Besondere Angebote		2	40 - 41	Am Donnerstagmorgen ist Musikmorgen.	1x pro Woche Musikunterricht
				43	Die Kinder werden gemischt, je eine Hälfte MST und eine Hälfte OST.	Klassen werden gemischt
				44	Im Keller der Schule hat es einen Bandraum.	Bandraum im Keller der Schule
				44 - 46	Der Musiklehrer betreut die beiden Schülerbands. Zuerst kommt eine Gruppe, dann die andere.	Musiklehrer betreut die Schülerbands
				46 - 48	Ziel ist es, dass die Kinder miteinander auskommen, vom 4. Klässler bis zum 3. Sekler.	Ziel ist es, dass alle Kinder miteinander auskommen
				48 - 49	Weiter sollen beide Band zum Sommerfest etwas vorspielen können.	Auftritt am Sommerfest
				59 - 60	Am Montagmorgen hat die eine Hälfte der OST Berufswahl oder Berufscoaching.	Berufscoaching 1x pro Woche (OST)
				60 - 61	Die Schule startet ein neues Projekt.	Neues Projekt im Berufscoaching
				61 - 62	Die Schüler sollen in Blockpraktika gehen.	Blockpraktika

Inhaltsanalyse 7

Fall	Hauptkategorie	Unterkategorie	Seite	Zeile	Paraphrase	Generalisierung
				62 - 63	Ziel ist es, dass sie mind. 5 Wochen bescheinigt haben.	Mind. 5 Wochen Praktika
			2	64 - 65	Wenn möglich sollen sie zweiwöchige Praktika machen, so dass sie einmal sehen, was es heisst zwei Wochen zu arbeiten.	Wenn möglich zweiwöchige Praktika
				67 - 68	Dazu gehört auch Begleitung in der Lehrstellensuche, beim Bewerbungen schreiben und beim Recherchieren.	Begleitung in der Lehrstellensuche, beim Bewerbungen schreiben und beim Recherchieren
				68 - 69	Bei den jüngeren geht es auch noch darum Neigungen herauszufinden und um die Arbeit mit einem Berufswahlbuch.	Neigungen herausfinde
			9	315	Jeweils am Freitag gehen alle zusammen eine Stunde joggen.	Joggingstunde
		Hintergrund	10	352- 355	Die Schüler der Schule sind meistens nicht so beliebt, werden oft ausgeschlossen oder waren sogar Mobbingopfer.	Eher unbeliebte Schüler
				356	Sie sind sich gewohnt alleine zu sein und zu „gamen“.	SuS sind sich gewöhnt alleine zu sein
				356	Sie sind Bewegungsmuffel.	Bewegungsmuffel
				357 - 358	Ziel ist es, dass die Kinder merken, dass Bewegung gut tut, dass das Spass macht.	Bewegung tut gut, macht Spass
				357	Das Team will das noch ausbauen.	Ausbaufähig
				360 - 361	Die Schüler sollen einsehen, dass Bewegung gut tut für den Geist und das Wohlbefinden.	Bewegung tut gut für Geist und Wohlbefinden

Inhaltsanalyse 7

Fall	Hauptkategorie	Unterkategorie	Seite	Zeile	Paraphrase	Generalisierung
				364 – 365	Es hat auch immer Schüler, die an der Schwelle zum Übergewicht sind.	Einige SuS auf der Schwelle zum Übergewicht
				365 - 366	Da muss jetzt reagiert werden, sonst ist es zu spät.	Jetzt reagieren
			9	319	Je nach Motivation und Energie der LP, werden Lager organisiert. Z.B. Skilager.	1 bis 2 Lager pro Jahr
	Werbung		10	375 - 376	Sind in der glücklichen Lage, dass sie sagen können, was für Schüler sie suchen oder auch Schüler ablehnen können.	Schule kann Schüler aussuchen oder ablehnen
				376 - 378	Die Schule kann sich auch von Schülern verabschieden, die sich nicht mehr entwickeln.	
			11	379	Die Schule ist gewaltfrei.	gewaltfrei
				380	Vor allem bei der MST sind sie sehr eng strukturiert.	Enge Strukturierung
				380	Sogar fast Ritualisiert.	Rituale
				381	Wir versuchen, fast alles im Gespräch zu lösen.	Viele Gespräche
				382 - 383	Ziel ist es, dass die Schüler ein Verhalten nicht mehr zeigen, weil sie verstehen warum.	Ziel ist es, dass die Schüler ein Verhalten nicht mehr zeigen, weil sie verstehen warum.
				383 - 384	Sie sollen sich der Konsequenzen bewusst sein, die ein gewisses Verhalten mit sich bringt.	Sie sollen sich der Konsequenzen bewusst sein, die ein gewisses Verhalten mit sich bringt.

Inhaltsanalyse 8

Fall	Hauptkategorie	Unterkategorie	Seite	Zeile	Paraphrase	Generalisierung
H	Reintegration	Vorteile	2	68	Kinder haben Übergangszeit von Schule weg. Kein Kaltstart.	Übergangszeit in die RK
				71	Es spielt keine Rolle ob ehemalige Klasse oder eine neue.	Welche Klasse spielt keine Rolle.
				73	Absprachen mit RK-LP und dem Kind sehr wichtig.	Absprachen sind wichtig
				72	Abstimmung auf die Situation.	Abstimmung auf die Situation
				70, 73, 74	Langsamer Start, halber Tag bis zu einem Tag, dann steigern.	Langsamer Start, dann Steigerung
				75 - 76	Es kann sofort reagiert werden bei Über- oder Unterforderung.	Es kann sofort reagiert werden
				76 - 78	Das Kind wird motiviert. Es weiss, für was es arbeitet, was sein Ziel ist.	Kind kennt sein Ziel.
				78 - 81	Kind hat den Realitätsbezug.	Kind hat den Realitätsbezug
				81 - 83	Man hat Zeit kritische Punkte zu betrachten.	Zeit kritische Punkte zu betrachten
				84 - 86	LP der Schule können den RK-LP Tipps geben.	Austausch zwischen LP und RK-LP
				86 - 87	Schule kann individuell fördern, Bsp. Etwas nachholen.	Schule kann individuell fördern
		Nachteil		89	Kind scheitert an zwei Systemen.	Zwei Systeme ist schwierig
				90 - 91	Es muss sich auf viele verschiedene Personen und Situationen einstellen.	viele verschiedene Personen und Situationen
				91	Das kann zu Überforderung führen.	Überforderung
				92 - 93	Ungeduld der Eltern kann hinderlich sein.	Ungeduld der Eltern

Inhaltsanalyse 8

Fall	Hauptkategorie	Unterkategorie	Seite	Zeile	Paraphrase	Generalisierung
		Vorteil	3	93 - 94	Es ist ein Mutmacher, wenn Eltern sehen, dass Kind auf dem Weg zur RI ist.	Mutmacher, dass Kind auf dem Weg zur RI ist
					TI und VI	TI und VI
				96 - 97	VI, z.B. nach der 6. Klasse.	VI beim Wechsel in OST
				97	Dann ist sowieso alles neu und es gibt eine Probezeit.	Alles ist dann neu
				99	Oder auch VI bei Übertritt vom KIGA in die 1. Klasse.	VI beim Wechsel von KIGA in 1. Klasse
				98, 100, 101	Teilweise auch, wenn das Kind an einem neuen Ort reintegriert wird, um einen Neuanfang zu machen.	VI bei RI an neuem Ort
				102	RK-LP sind begeistert von TI, nimmt Druck weg.	RK-LP sind begeistert von TI, nimmt Druck weg
				103	Kinder können zurückgegeben werden, TI kann abgebrochen werden.	Rücknahmegarantie
				104 - 105	Gerade ängstliche LP sind froh um ein zweites Standbein.	RK-LP hat Sicherheit
		Erfahrungen		108 - 109	Generell gute Rückmeldungen.	Gute Rückmeldungen
				109 - 110	Bei einem Fall wurde ein zweites Mal angefragt.	1 negatives Beispiel
			4	113 - 114	Es gibt auch Kinder, für die die RI in die RK nicht in Frage kommt.	Es gibt auch Kinder, für die die RI in die RK nicht in Frage kommt
				115 - 116	Dann wird eine andere Sonderschullösung auf Zeit gesucht.	Alternative ist Sonderschullösung auf Zeit
				116 - 117	Generell ist das Ziel schon RI in die RK, geht aber nicht immer.	RI ist Ziel

Inhaltsanalyse 8

Fall	Hauptkategorie	Unterkategorie	Seite	Zeile	Paraphrase	Generalisierung
				118 - 119	Mehrheitlich gute Erfahrungen mit RI und gute Rückmeldungen.	Mehrheitlich gute Erfahrungen mit RI und gute Rückmeldungen.
		Erfolgsquote	4	122 - 123	Ca 40% sind im letzten Jahr zurück in die RK.	40% wurden reintegriert, d.h. ca. 12 Kinder
				127	Jetzt hat sich das gesteigert, sind mind. Bei 50% RK	Jetzt ca. bei 50%, d.h. ca. 15 Kinder
				128	Sicherheit bei den Aufnahmen	Sicherheit bei den Aufnahmen
				131	RI in RK hat sich gesteigert und wird sich noch steigern.	RI in RK hat sich gesteigert und wird sich noch steigern.
				132 - 133	TI geht langsamer voran, es wird schneller gestoppt oder verändert	TI geht langsamer voran, es wird schneller gestoppt oder verändert
				133 - 134	Wenn RK sagt, diesen Schüler wollen wir nie mehr, wird er gar nicht erst aufgenommen.	Sicherheit bei den Aufnahmen
	Wichtige Elemente im Tagesablauf		4	136 - 138	Übergangszeiten sind wichtig.	Übergangszeiten
				137	Augenmerk muss darauf gerichtet werden.	Augenmerk auf Übergangszeiten
				140	Übergangszeiten sind kritische Zeiten.	Übergangszeiten sind kritische Zeiten
				140 - 141	Höchster Betreuungsbedarf.	Höchster Betreuungsbedarf.
				148	Pausen sind sehr wichtig für die Kinder.	Pausen sind wichtig
				149	Kinder haben lieber Freizeit als Schule	Kinder haben lieber Freizeit als Schule

Inhaltsanalyse 8

Fall	Hauptkategorie	Unterkategorie	Seite	Zeile	Paraphrase	Generalisierung
			5	150 - 151	Sport und Bewegung ist auch sehr wichtig.	Sport und Bewegung
				151 - 152	Weg in den Sport ist anspruchsvoll.	Weg in den Sport ist anspruchsvoll
			5	151	Auch Ausflüge	Ausflüge
				152 - 153	Das andere ist abhängig von den Klassen. Jede KI-LP hat eigene Rituale.	Jede KI-LP hat eigene Rituale
				153 - 154	Rituale und Strukturierungen sind sehr wichtig.	Rituale und Strukturierungen
				155 - 156	Für das Team ist der Rapport sehr wichtig. Austausch vor Unterrichtsbeginn	Für das Team ist der Rapport sehr wichtig. Austausch vor Unterrichtsbeginn
	Besondere Angebote		5	167 - 168	Die ausserunterrichtliche, strukturierte Betreuung.	Die ausserunterrichtliche, strukturierte Betreuung.
				168 - 170	Jeden Tag gibt es ein anderes Programm.	Abwechslungsreiches Programm
				171 - 172	Wird Überarbeitet. Kinder sollen noch mehr Freude haben zum bleiben.	Wird Überarbeitet. Kinder sollen noch mehr Freude haben zum bleiben.
				175	Räumliche gute Angebote.	Räumliche gute Angebote.
				176 - 179	Kabinette für Auszeit, Sanktionen, Ruheraum oder zusätzliches Schulzimmer.	Kabinette für Auszeit, Sanktionen, Ruheraum oder zusätzliches Schulzimmer.
				179 - 182	Bei Förderbedarf von einem Kind wird Therapie organisiert und finanziert.	Bei Förderbedarf von einem Kind wird Therapie organisiert und finanziert.
				183 - 184	Schulbus wird organisiert, für diejenigen, die das brauchen.	Schulbus

Inhaltsanalyse 8

Fall	Hauptkategorie	Unterkategorie	Seite	Zeile	Paraphrase	Generalisierung
				185 - 186	Gutes Angebot für Mitarbeiter.	Gutes Angebot für Mitarbeiter.
				186 - 188	Gute Räumlichkeiten (Lehrezimmer) abgestuft nach Art der Präsenz.	Gute Räumlichkeiten (Lehrezimmer) abgestuft nach Art der Präsenz.
			5	188 - 189	Die Schule hat eine ganze zusätzliche Dreizimmerwohnung als Rückzugsort für die LP.	Rückzugsort für die LP.
				191	Team hat jeden Monat einmal Supervision.	Team hat jeden Monat einmal Supervision.
				193 - 194	Es gibt stiftungsübergreifende Weiterbildungstage für LP und SOP.	stiftungsübergreifende Weiterbildungstage für LP und SOP.
				196 - 197	Es gibt eine Personalkommision.	Personalkommision.
	Werbung		7	230	Sechs Schüler pro Klasse ist wenig.	6 Schüler pro Klasse
				231 - 233	Betreuung mit Gewichtung auf dem Erzieherischen ist der Schlüssel zum Vorwärtskommen der Kinder.	Betreuung mit Gewichtung auf dem Erzieherischen
				234	Reintegration wird wahr gemacht.	Reintegration wird wahr gemacht.
				234 - 235	Die Kinder bleiben nicht für lange Zeit, Verträge sind befristet.	Die Kinder bleiben nicht für lange Zeit, Verträge sind befristet.
				236	Kinder werden nicht gehalten, nur damit der Platz besetzt ist.	Kinder werden nicht gehalten, nur damit der Platz besetzt ist.
				240	Professionelles Team.	Professionelles Team.
				242 - 243	Bleiben präsent in der Nachbetreuung.	Präsenz in der Nachbetreuung.

Inhaltsanalyse 8

Fall	Hauptkategorie	Unterkategorie	Seite	Zeile	Paraphrase	Generalisierung
				244	Teilintegration.	Teilintegration.
				244	Gemischte Klassen.	
					Pragmatisches Arbeiten, nicht kompliziert.	

Inhaltsanalyse 9

Fall	Hauptkategorie	Unterkategorie	Seite	Zeile	Paraphrase	Generalisierung
I	Reintegration	Vorteile VI	2	46 – 47	Für Kinder die grosse Fortschritte gemacht haben, ist es eine gute Lösung.	
		Nachteile VI		48	Nachteile überwiegen.	VI hat viele Nachteile
				49	Kinder können nicht daran gewöhnt werden.	Keine Gewöhnung
				49	Kein langsamer Übergang in die Realität.	Keine Gewöhnung an Realität
				50 - 51	TI wäre geeigneter. Bsp. TI von März her und nachher ab Sommer VI.	TI wäre geeigneter
				52	Wenn es nicht geht, würde er bleiben.	Rücknahmegarantie wäre gut
				54 - 55	Problem ist oft, dass die RK die Schüler nicht abnehmen wollen.	RK wollen Schüler nicht
				54 - 55	RK hat kein Interesse an diesen Schülern.	RK wollen Schüler nicht
				56	Bei Einzelnen wurde es versucht, hat nicht geklappt.	-
		Erfolgsquote		60 - 62	Ca. 10 Austritte pro Jahr, davon drei RI.	Ca. 10 Austritte pro Jahr, davon drei RI
				64	Für die anderen Schüler werden Anschlusslösungen gesucht.	Andere Anschlusslösungen
				64 - 65	Bei Schulabschluss eine Lehre oder eine Anlehre.	Lehre oder eine Anlehre.
			2 - 3	65 - 68	Es gibt auch Schüler, wo die Tagesstrukturen nicht genügen. Dann muss auch eine stationäre Lösung gesucht werden.	Wenn Tagesstrukturen nicht genügen, stationäre Lösung
		Erfahrungen	3	71 - 72	Wenn die Förderplanung gut gestanden ist und wenn Kind gut vorbereitet worden ist, läuft es meistens gut.	Erfolg bei RI mit guter Vorbereitung und guter Förderplanung

Inhaltsanalyse 9

Fall	Hauptkategorie	Unterkategorie	Seite	Zeile	Paraphrase	Generalisierung
			3	72 - 74	Kind muss von der Persönlichkeit, vom Schulstoff und auch Hausaufgaben Sicherheit bekommen. Dass es weiss, ich kann das.	Kinder müssen gut vorbereitet sein.
				74 - 82	Schwierige Erfahrung mit Schulleitung, die ein Kind nicht aufnehmen wollte, obwohl Schnupperzeit gut verlaufen ist.	Schwierige Erfahrung mit Regelschulen Schulleitung
				78 - 82	Es waren externe Gründe, Kind konnte nichts dafür.	
				82 - 84	Teilweise schaffen Kinder die Schnupperzeit nicht. Es ist sichtbar, dass sie es nicht packen. Das ist auch schwierig für die Schule.	Misserfolge bei Schnupperzeit
				87	Anteil der Schule muss immer überprüft werden.	Anteil der Schule muss immer überprüft werden.
				88 - 89	Es ist Tatsache, dass es schwierig ist solche Kinder zu reintegrieren weil Kinder nicht können oder weil die RK sie nicht will.	Es ist Tatsache, dass es schwierig ist solche Kinder zu reintegrieren weil Kinder nicht können oder weil die RK sie nicht will.
	Wichtige Elemente im Tagesablauf		3	93 - 94	Kinder werden am Morgen Empfangen.	Empfang der Kinder am Morgen
				94 - 96	UST darf noch spielen, MST und OST hat Frühstück.	Einstieg
				96 - 97	Morgenritual für einen guten Einstieg.	Morgenritual für einen guten Einstieg.
				97	Kinder müssen sich finden, in der Schule ankommen.	Einstieg
				98	Essensituationen sind wichtig.	Essensituationen sind wichtig

Inhaltsanalyse 9

Fall	Hauptkategorie	Unterkategorie	Seite	Zeile	Paraphrase	Generalisierung
			3	99 - 100	Essenssituationen sind klar strukturiert. Klare Abläufe, Regeln und Rituale.	Klare Strukturen, Rituale
				101	Essenssituationen tw. anspruchsvoll und turbulent.	Essenssituationen tw. anspruchsvoll und turbulent.
				102	Erholungszeiten sind wichtig.	Erholungszeiten sind wichtig
				103 - 104	Ausgleich zum Unterricht.	Ausgleich zum Unterricht.
			3 - 4	105 - 106	Grosse Betreuungsdichte in der Pause.	Grosse Betreuungsdichte in der Pause.
			4	107	Fächer und Klassenbetrieb.	Fächer und Klassenbetrieb.
				108 - 109	Es soll ein Klassengefühl entstehen.	Es soll ein Klassengefühl entstehen.
				111 - 112	Das Schulmodell „Berg“ als Visualisierung.	Das Schulmodell „Berg“ als Visualisierung.
				117	Das Schulmodell prägt den Schultag.	Das Schulmodell prägt den Schultag.
	Besondere Angebote	was	4	120	Klettern	Klettern
		warum		121	Klettern ist wichtig für den Einzelnen und den Teamgedanken.	
		warum		122	Sicherheit bekommen, ich kann etwas, Erfolge erleben.	Sicherheit bekommen, Erfolge erleben.
		warum		123 - 124	Weg nach oben zurück legen, andere Perspektive einnehmen.	Weg nach oben, andere Perspektive
		warum		125	Zusammenarbeit mit dem Gegenüber, der einen sichert.	Zusammenarbeit mit dem Gegenüber

Inhaltsanalyse 9

Fall	Hauptkategorie	Unterkategorie	Seite	Zeile	Paraphrase	Generalisierung
		Warum	4	125	Vertrauen aufbauen.	Vertrauen aufbauen.
				127	Körperwahrnehmung	Körperwahrnehmung
				128	Fördert Motorik und Koordination	Fördert Motorik und Koordination
		was		12 - 129	Reiten hat stattgefunden.	
				130	Therapieangebote.	Therapieangebote.
				130 - 132	Bei Förderbedarf wird Therapie organisiert.	Bei Förderbedarf wird Therapie organisiert.
				133	Werkunterricht	Werkunterricht
				135	Schwimmen und Sport	Schwimmen und Sport
				137	Waldtage	Waldtage
				138	Bei jedem Wetter	Bei jedem Wetter
				139	Kinder sollen die Jahreszeiten und das Wetter erfahren und spüren.	Jahreszeiten und Wetter spüren
				139 - 140	Ausflüge	Ausflüge
				140 - 141	Sind oft verbunden mit Schulmodell. Belohnung und gemeinsames Erlebnis.	Ausflüge haben Verbindung mit Schulmodell
				142	Wanderungen	Wanderungen
				142 - 143	Verschiedene Settings erleben. Das sind soziale Lernfelder.	Verschiedene Settings, soziale Lernfelder

Inhaltsanalyse 9

Fall	Hauptkategorie	Unterkategorie	Seite	Zeile	Paraphrase	Generalisierung
				144 - 145	Sozialpädagogisches Kompetenztraining	Sozialpädagogisches Kompetenztraining
				147	Sing- und Bewegungsstunde	Sing- und Bewegungsstunde
	Werbung		5	151	Personal mit hoher Fachkompetenz.	Personal mit hoher Fachkompetenz.
				151 - 152	Guter Umgang mit schwierigen Situationen.	Guter Umgang mit schwierigen Situationen.
				155 - 156	Individuelle Arbeit, auf Schüler zugeschnitten.	Individuelle Arbeit, auf Schüler zugeschnitten.
				157	Grosser Wille	Grosser Wille
				159	Elternarbeit	Elternarbeit
				161	Gute Atmosphäre, Kinder fühlen sich wohl.	Gute Atmosphäre, Kinder fühlen sich wohl.

Interview Transkription 1

- 1 StB: Ist die Klassenaufteilung noch gleich? Anzahl Klassen, Anzahl Kinder pro Klasse?
- 2 SL: Die Klassengröße ja. Was aber anders ist, wir mischen maximal heterogen. Wir haben keine
3 Unterstufe, Mittelstufe, Oberstufe mehr, das ist nur noch in der Aufnahme ungefähr je ein
4 Drittel. Die Klassen sind nachher altersdurchmischt durch alle Stufen.
- 5 StB: Nun zum Tagesablauf. Wie sieht ein normaler Tagesablauf aus an einem regulären Schultag.
- 6 SL: Ein regulärer Schultag? Darf ich ein Papier nehmen?
- 7 StB: Ja klar.
- 8 SL: Das Papier habe ich gerade aktualisiert.
- 9 StB: Ja, ich glaube da gibt es auch Abweichungen vom Konzept.
- 10 SL: Das da ist der Tagesablauf bezogen auf die Zeitachse. Das ist eigentlich mehr ein Papier,
11 welches für die Erwachsenen ist zum klären, wer wo die Verantwortung trägt. Zwar wirklich im
12 Minutenraster den ganzen Tag. So wissen die Mitarbeiter ob die Sozialpädagogen oder die
13 Lehrpersonen schauen müssen. Weil wir viele Übergangszeiten haben. Daneben ist dann die
14 Struktur für die Kinder. Die sieht so aus. Eben weil es altersdurchmischt ist alles
15 Wochenplanarbeit oder Tagesplan je nach Fähigkeit der Kinder. Daneben gibt es
16 gemeinsame Gefässe. Zum Beispiel Chorsingen machen zwei Gruppen zusammen. Bibliothek
17 geht jede Gruppe an einem anderen Tag. Sport machen alle gemeinsam, sämtliche Kinder,
18 die im Haus sind. Und dann haben wir ein spezielles Projekt mit den Ateliers. Das ist dreimal
19 zwei Lektionen pro Woche, wo die Kinder nochmals neu gemischt werden. Nach ganz
20 anderen Kriterien, also zum Beispiel soziale Kriterien oder Geschlechterhomogenität könnte
21 ein Thema sein. Wir wollen erreichen, dass alle Erwachsenen einmal mit allen Kindern zu tun
22 haben. Das ist der Hintergrund da drin. Ja, also das heisst das Kind kommt, also das
23 Durchschnittskind kommt am Morgen zwischen 8 und 20 ab 8 kommt es an, das ist
24 Auffangszeit. In dieser Zeit hat der Lehrer, so wie es da steht, die Aufgabe das Kind zu
25 empfangen. Dies ist bereits in der Verantwortung der Lehrperson. 20 Minuten Auffangszeit,
26 Hausaufgaben abgeben, Sprechen mit der Lehrperson. Um 20 nach fängt es an, dann gibt es
27 einen zwei Stundenblock, also 90 Minuten, nachher 30 Minuten Pause, nachher wieder 90
28 Minuten. Und das war der Morgen. Ca zwei Drittel der Kinder sind in der Mittagsbetreuung.
- 29 StB: Und die anderen Kinder werden, wie ich das aus dem Konzept herausgelesen habe, von
30 Mittagsfamilien betreut? Oder gehen einige auch nach Hause?
- 31 SL: Ja, einige können auch nach Hause. Mittagsfamilien haben wir momentan keine. Ist aber
32 immer ein Thema. Was ist sinnvolle Betreuung über den Mittag. Die da müssen wir einfach
33 anbieten. Das ist nach Konzept so finanziert, wir müssen Mittagsbetreuung anbieten. Dies ist
34 aber nicht immer die sinnvollste Art der Betreuung. Nicht zuletzt zum Beispiel die normalen
35 familienergänzenden Strukturen von A.. Sprich Hort und Krippe. Weil wir sagen, das ist die
36 minimalste Art der Integration in das Regelsystem hinein.

Interview Transkription 1

- 37 StB: Eben, das Mittagessen und nachher ist ... ? Spielzeit?
- 38 SL: Ja genau, da können sie spielen, ca. von halb bis 13:20 Freizeit, begleitete Freizeit, das ist
39 strukturiert. Die Kinder müssen sich eintragen, müssen sagen was sie machen, und dann ist
40 Reflexionsrunde. Das ist neu, das ist bei diesem Plan bereits drauf. SOP heisst
41 Sozialpädagogin, Sozialpädagoge. Das ist eine Reflexionsrunde, wo ca. 15 min dauert, wo die
42 Kinder eine Selbsteinschätzung und eine Fremdeinschätzung machen.
- 43 StB: Über die Mittagszeit?
- 44 SL: Über die offenen Gefässe, also Mittagspause, vor der Schule, vor dem Schulhaus, also so.
45 Also alles was um den Unterricht herum passiert.
- 46 StB: Und bei der Fremdeinschätzung wird das Kind noch von einem anderen Kind bewertet?
- 47 SL: Nein, da tut vor allem die Sozialpädagogin, spiegeln, eigentlich und die LP ist in der Regel
48 auch dabei. Dies ist aber nicht in allen Gruppen gleich, weil die Lehrpersonen teilweise noch
49 eigene Bewertungssysteme haben. Das wollen wir nicht konkurrieren.
- 50 StB (schreibt)
- 51 SL: Also es ist nicht eigentlich bewerten, sondern einschätzen. Also von einer Skala von 1 bis 10
52 wie ist dein Verhalten in der 10Uhr Pause gewesen. Das wäre so eine Standardfrage. Wir
53 wollen nicht das sie über andere Reden, sondern über sich.
- 54 StB: Ja, über sich. Über die anderen sprechen sie ja meistens gerne.
- 55 SL: Ja, das ist so. Machen sie genug.
- 56 StB. Und um 13:40 geht der Unterricht weiter. Dann sind ja eben die speziellen Gefässe?
- 57 SL: Ja genau, dann sind die Ateliers, bzw. Ateliers und Sport. Das ist neuer. Und ist fast nur
58 Freitagnachmittag, wo regulärer Stundenplan ist, wo aber auch je nach dem z.B Eisbahn ist
59 oder Schwimmbad. Vor allem die kognitiven Fächer sind generell eher am Morgen.
- 60 StB: (studiert den Plan) Und nach dem Unterricht gibt es auch nochmals eine Betreuungszeit?
- 61 SL: Nach dem Unterricht, also um 15:10 ist der Unterricht fertig, also dann ist Öffnungszeit weiter
62 bis um 16:00 und das ist mit den Eltern einzeln abgemacht wer das betreut wird und wie das
63 betreut wird. Wie heisst, wir machen mit den Eltern ab, ob die Hausaufgaben da gemacht
64 werden und dann gehen sie mit gemachten HA nach Hause oder ob sie da spielen. Es wählen
65 praktisch alle HA da machen. Eigentlich ist es eine HA Stunde. HA Stunde mit Spielen.
- 66 StB. Das wird betreut von den Lehrpersonen?
- 67 SL: Das ist betreut von den Sozialpädagogen und Sozialpädagoginnen.
- 68 STB: Ok, danke.

Interview Transkription 1

- 69 SL: Die 10Uhr Pause, das ist vielleicht auch noch wichtig, ist auch betreut von den
70 Sozialpädagoginnen.
- 71 StB: Und die Mittagspause auch?
- 72 SL: Genau. Es ist nicht nur Aufsicht, es ist wirklich aktives Betreuen.
- 73 StB: Also eigentlich alle freieren Blöcke, welche nicht Unterricht sind, werden von
74 Sozialpädagoginnen gestaltet.
- 75 SL: Genau.
- 76 StB: Zielgruppe. Da hat es mich Wunder genommen, steht ja im Konzept Kinder mit Lern- und
77 Verhaltensauffälligkeiten. Wie viele Kinder ungefähr würden ins ADHS reinpassen.
- 78 SL: Ich bin daran ein neues Aufnahmeformular zu entwickeln, ein internes, wo ich nach ICD meine
79 erste Begegnung einschätze. Wenn ich das so überschlage, würde ich sagen ADHS sicher
80 die Hälfte der Kinder.
- 81 StB: Was steht bei den anderen Kindern im Vordergrund?
- 82 SL: Beziehungsstörungen und zunehmend auch Bindungsstörungen. Das aber eher zunehmend.
83 Dies ist noch ein Zacken mehr, das ist so an der Grenze zur Psychologie zur Psychiatrie. Und
84 dann haben wir neu, zum ersten Mal habe ich auch Kinder aufgenommen, welche mir früher
85 explizit nicht aufgenommen haben. Das sind Kinder mit primären Störungen, also primär
86 Lernstörungen, nicht als Sekundärstörung. Also z.B. Kinder aus dem Sprachheil KIGA, und
87 dann kein Platz an Sprachheilschule und dann kommen sie zu uns. Da habe ich im Moment
88 zwei. Die sind eigentlich vorgesehen gewesen für die Sprachheilschule, haben aber keinen
89 Platz gehabt. Da sehe ich dies als Primärstörung. Das haben wir früher gar nicht gemacht.
90 Haben wir abgelehnt. Es hat sich aber bereits jetzt gezeigt, nach einem Vierteljahr, dass dies
91 ok ist. Ähm, was ist noch häufig? Schulverweigerung, die absolute, totale Verweigerung. Bis
92 hin zu nicht mehr beschult worden zwei Monate kein Schulzimmer mehr gesehen. Ich habe
93 drei Killerkriterien, welche ich nicht aufnehme. Das sage ich nur mündlich. Das eine ist
94 Gewaltproblematik, also Fremd- und Selbstgefährdung. Das andere ist
95 Suchtmittelproblematik. Und das dritte ist Kinder- oder Schulheimlaufbahnen. Die nehme ich
96 auch nicht auf.
- 97 StB: Also, Kinder, welche aus dem Heim kommen?
- 98 SL: Ja. Killerkriterium heisst immer, dass das in dem Verlauf der Aufenthaltsdauer das das zum
99 Problem werden darf, aber ich nehme sie nicht mit dieser Problematik auf. Also wenn jemand
100 hier beginnt zu kiffen, dann ist das ein Problem, das wir angehen müssen, das ist nicht ein
101 Ausschlusskriterium. Dasselbe bei Gewaltproblematik, wenn jemand hier beginnt extrem zu
102 schlägern, dann können wir mit dem einigermassen umgehen, wir können aber nicht damit
103 umgehen, wenn er bereits so kommt. Wenn das das Hauptproblem ist, geht es eigentlich

Interview Transkription 1

- 104 nicht. Der Grund ist an und für sich für alle drei Sachen, wir haben ein Konzept, das
105 reintegrativ ausgerichtet ist, wir müssen die Vision haben können, dass ein Kind in ein zwei,
106 maximal drei Jahren retour in die Regelklasse geht. Das schaffen wir mit dieser Klientel nicht,
107 welche bereits mit dieser Problematik kommt. Dann würden wir neben dem Konzept liegen.
- 108 StB: (...) Dann zum Pensenpool. Sie haben mir ja das Formular geschickt, aber das ist immer so
109 eine Sache da draus zu kommen. Wenn ich das richtig sehe, ist das Total da unten, 613%.
110 Das ist ja vom letzten SJ. Ist das immer noch so?
- 111 SL: Ja, das ist immer noch so in dem Rahmen. Ich glaube es ist 2, 3 Prozent hoch, aber das kann
112 ich so ein bisschen bewegen, wenn ich oben, also Personen in Ausbildung werden weniger
113 gewichtet, dann bekomme ich mehr Prozente Also kann ich oben ein bisschen „Hebeln“.
- 114 StB. Wie viele Lehrpersonen sind insgesamt angestellt (LP, SOP) und zu wie viel Prozent?
- 115 SL: Das habe ich da jetzt nicht.
- 116 StB: Von SOP habe ich ein Papier.
- 117 SL. Da habe ich eine Übersicht. Ja das ist die da. Da kann ich ihnen eine Kopie machen, wenn
118 das ihnen hilft.
- 119 StB: Ah, das habe ich glaube ich. Ist das das da? Das mit der Besoldung?
- 120 SL: Ja genau, das stehen die Stellenprozente drin. Respektive Lektionen. Pro Person. Das da
121 hinten ist eigentlich nur ein Rechnungswert, was das Vollpensum wäre, weil ich habe eben
122 Angestellte, die sind bereits im Dienstaltersgeschenk drin, bei denen ist der Sollwert 26
123 Lektionen. Bei den anderen 28. Und entscheidend sind dann die %, Stellenprozente. Das ist
124 da der Beschäftigungsgrad. Die ist mehr oder weniger aktuell. Es verschiebt sich jeweils ein
125 bisschen. Aber das ist so.
- 126 StB. Und eine Logopädin haben sie noch?
- 127 SL: Logopädin, ja, die ist erhöht, die ist mittlerweile 4 Lektionen.
- 128 StB: Verantwortlichkeiten. Da haben sie mir vorher auch bereits eine Antwort drauf gegeben. LP
129 sind zuständig für den Unterricht, Förderplanungen in dem Fall?
- 130 SL: Föpla sind kooperativ. Da sind SOP mitverantwortlich, neuerdings, also seit heute haben wir
131 ein Sozialpädagogisches Portfolio. Wo auch überprüfbare Ziele drin sind.
- 132 StB. Die Elternarbeit ist in dem Fall auch kooperativ, oder liegt das hauptsächlich bei der LP?
- 133 SL: Äh, ich überlass es den beiden. Also, wir haben jedem Kind eine LP zugeordnet, das ist der
134 Klassenlehrer. Und jedem Kind ist eine SOP als prozessverantwortliche auch noch
135 zugeordnet. Und diese zwei müssen eigentlich abmachen, wer die Elternarbeit übernimmt. Es
136 gibt einzelne LP die geben das nur ungern ab und es gibt solche, die das sehr gerne abgeben.

Interview Transkription 1

- 137 Das überlasse ich denen. Es gibt es, dass eine SOP alles injiziert und LP einfach mitmacht
138 und es gibt genau das umgekehrte.
- 139 StB: Und eben SOP sind eben für die freien Gefässe zuständig. Planung und Ablauf und so?
- 140 SL: Dort sind sie selber zuständig, ja. Und dann gibt es aber noch kooperative Gefässe, das ist
141 Unterrichtsassistenz. Das ist definiert, dass jede Lerngruppe, jede Klasse hat fünf Lektionen
142 zugute. Von der Sozialpädagogik. Wo die LP nicht alleine im Zimmer ist. Wie sie das
143 einsetzen, umsetzen, das können sie selber bestimmen. Ich habe eine Liste, wer wann in
144 welcher Klasse ist. Die LP kann sich drauf verlassen von 10 bis 11 habe ich eine SOP. So
145 können sie entsprechen Unterrichtsinhalte planen, wo es zwei Personen braucht. Und ein
146 Unterrichtsgefäss ist zu 100% in der Verantwortung der SOP, das heisst Sozialtraining, also
147 eins dieser Ateliers ist Sozialtraining, wo die SOP die Inhalte selber definieren und durch
148 führen. Ohne LP: Das ist eigentlich ein Unterrichtsfach. Sozialkompetenz.
- 149 StB: Bei den Ateliers, wechseln da die Gruppen?
- 150 SL: Genau, das sind so Turnus, relativ komplizierte Geschichten, ich mische mich da gar nicht ein.
151 Weil ich dort gar nicht draus komme. Manchmal muss ich eines übernehmen und dann
152 müssen sie mir einfach sagen, welche Schüler dass ich habe. Und das ist sehr spannend für
153 alle beteiligten. Sehr spannend.
- 154 STB: Jede LP, jede SOP hat die Verantwortung für ein Atelier?
- 155 SL: Es sind einfach drei Ateliers und sie müssen sich selber absprechen. Es kommt vor, dass eine
156 LP kein Atelier hat, also keine Verantwortung hat in dieser Zeit und sich selber beschäftigen
157 kann. Weil eigentlich eine Person überzählig ist in diesem Ateliergefässe. Das sind eigentlich
158 freigeschaufelte Lehrpersonenressourcen.
- 159 StB: Das ist dann wie Vorbereitungszeit.
- 160 SL: Ja genau. Oder Einzelbetreuung oder Abklärung oder so.
- 161 StB: Die nächste Frage, habe ich auch schon herausgehört. Die Lehrpersonen sind angestellt in
162 Lektionen und die SOP in Wochenarbeitszeit? Stimmt das?
- 163 SL: Jahresarbeitszeit.
- 164 StB: Das ist eben auch überall anders.
- 165 SL: Das bedeutet über den Daumen geteilt, dass eine 80% angestellte SOP ist zu 100% da, weil
166 sie ja eben diese 12 Wochen Ferien hat. Sie hat quasi vorgearbeitete Ferien. Sie arbeitet
167 während den Unterrichtswochen 100%. Und hat dann dafür 12 Wochen Ferien. Oder anders
168 gesagt, ich kann eigentlich eine SOP gar nicht zu 100% anstellen. Darauf hat mich aber noch
169 nie jemand angesprochen. Es ist gar nicht möglich, dass eine SOP bei uns 100% arbeitet.

Interview Transkription 1

- 170 StB: Gibt es spezielle Regelungen, wie Pausen, Präsenzzeiten, Verteilung der Anwesenheiten? Da
171 habe ich auch bereits einiges raus gehört. Die LPs haben Pause, während der Pause der
172 Schüler?
- 173 SL: Ja genau, die LP haben wirklich eine halbe Stunde Ruhe vor Kindern. Sie haben in dieser Zeit
174 keinen Auftrag, nur es Standby. Das heisst wenn es Probleme gibt auf dem Pausenplatz
175 schickt oder bringt die SOP den Schüler rein und der entsprechende Klassenlehrer
176 übernimmt. Und das kommt aber nicht oft vor. In der Regel kann sich die Lp auf die Pausen
177 freuen. Und die SOP übernimmt wirklich die volle Verantwortung, das heisst sie sind immer zu
178 zweit in der Pause, die übernehmen die volle Verantwortung für die Pausenzeit. Und die
179 Pausenzeit für die SOP das ist der schwierigere Teil. Weil ich ihnen den nicht vorschreibe und
180 die Schüler den Takt nicht vorgeben. Für das müssen sie sich eigentlich selber schauen. Und
181 ich stelle ab und zu mal die Frage, ob sie ihre halbe Stunde Pause gehabt haben oder nicht.
182 Ich bin quasi verantwortlich dafür, dass sie ihre Pause nehmen.
- 183 StB: Präsenzzeiten?
- 184 SL: Präsenzzeiten also bei den SOP ist es der Einsatzplan, habe ich den hingelegt?
- 185 StB: Ja, den habe ich.
- 186 SL: Ah ja genau, das ist der. Bei den SOP ist das Bestandteil des Vertrages. Das wird jedes Jahr
187 neu aufgesetzt je nach privaten Bedürfnissen oder Ausbildungssituationen. Und bei den LP ist
188 es primär der Stundenplan plus die 20 Minuten vor dem Unterricht, plus Donnerstags 4 bis 6
189 Sperrzeit. Dort dürfen sie nichts abmachen, müssen zur Verfügung stehen. In aller Regel ist
190 es ein Teamgefäss, alternierend als Schulkonferenz mit Traktanden und jede zweite Woche
191 Intervention. Das ist eine beschlussfähige Sitzung mit Traktanden und Protokollen. Und eben
192 jeden zweiten ist es pädagogisch besetzt, muss ich nicht einmal zwingend da sein. Da kann
193 es das Team selbstorganisiert machen. Intervention oder pädagogische Themen.
194 Pädagogische Themen können auch sein dass sie über Gruppenkonstellationen sprechen
195 zum Beispiel oder Strafen wie oder irgendsoetwas.
- 196 StB: Wie ist die Verteilung der Anwesenheiten. Es hat ja auch Personen die in Prozent arbeiten?
- 197 SL: Genau. Ich habe eine Person, die ist immer da, 100%. Eine Person ist vier Tage da, den
198 fünften decke ich ab, und die dritte LP ist drei Tage da und zwei Tage im Studium an der PH
199 Bern, Heilpädagogik Bern. Und dort sind zwei zusätzliche LP involviert. Ein Tag ist ein
200 Stellvertreter und am anderen Tag eine andere Person. Also mer kann sagen es ist wie
201 Tageweise geregelt.
- 202 StB: Also kann man sagen es sind jeden Tag gleich viele Leute da.
- 203 SL: Ja. Dazu habe ich noch Kapazität von einer LP. Sie deckt einen Tag ab ist aber 12 Lektionen
204 angestellt. Und die sechs hat sie im Stundenplan, die anderen sechs hat sie nicht im
205 Stundenplan die werden eingesetzt nach Bedarf. Das heisst sie kann zum Beispiel mal an

Interview Transkription 1

- 206 einer ganzen Projektwoche da sein. Ich rechne das eigentlich mit ihr in Jahreslektionen ab.
207 Sie kann fette Wochen machen und dünne Wochen. So wie es ihr passt und so wie es der
208 Betrieb braucht. Hat sich so bewährt.
- 209 StB: Und maximal Anstellung ist für die LP 100% und für die SOP 80%, das hat sich so auch schon
210 beantwortet.
- 211 SL: Ja genau. Und ich selber habe 50% als Schulleiter im Pensenpool und einen Tag Unterricht.
- 212 StB Also eigentlich 20%.
- 213 SL: An und für sich 8 Lektionen, aber ich gebe nur vier. Die andern vier sind auch nach Bedarf.
214 Einspringen oder Goodies geben. Jeder LP bekommt auf den Geburtstag 2 Lektionen, an
215 denen er blau machen darf. Also insgesamt sind eigentlich 10 Lektionen nicht im Stundenplan
216 eingetragen. 4 von mir und sechs von der Kollegin, die 12 angestellt ist und sechs gibt.
217 Schwankungsfond könnte man dem sagen.
- 218 StB: Mittagesen haben wir den grössten Teil. Sind dort LP dabei oder nur SOP?
- 219 SL: Sind nur SOP. Die LP dürfen, müssen nicht und machen das auch selten. Aber es kommt vor.
220 Und es kommt vor dass sie einspringen, wenn z.B eine SOP fragt, weil sie einen Termin hat.
221 Dann findet sie eigentlich immer jemanden, der einspringt über den Mittag.
- 222 StB: Und dort sind ungefähr 12 Kinder und 2 SOP?
- 223 SL: zwei ausgebildete und eine Praktikantin. Nur zu zweit ist es schwierig. Es braucht eigentlich
224 drei, aber es geht gut mit zwei plus Praktikantin.
- 225 StB: Aktualität. Gibt es Punkte die im Konzept nicht mehr aktuell sind? Einen grossen Teil haben
226 wir glaube ich schon. Der Tagesablauf
- 227 SL: Ja Tagesablauf und Struktur der Häuser. Im Rahmenkonzept waren das noch zwei Standorte
228 plus Mittagsbetreuung extern und jetzt ist alles unter einem Dach.
- 229 StB. Wie lange ist das jetzt da schon?
- 230 SL: Seit zweieinhalb Jahren. Also eigentlich müsste ich das Konzept überarbeiten. Ich hüte mich
231 davor das zu machen. Ich mache das erst, wenn mir jemand sagt ich müsse, weil das könnte
232 man sonst jedes Jahr neu schreiben.
- 233 StB. Ja und die BD kommt dann sowieso, wenn sie es wollen.
- 234 SL: Ja die kommen sowieso, das ist auch neu, die kommen alle zwei Jahre und checken alles
235 durch. Letztes Mal haben sie nicht gesagt, dass ich das Konzept anpassen müsse, also...
236 dann mache ich es auch nicht. Was auch neu ist, das ist seit der Einführung des neuen
237 Volksschulgesetzes, müssen auch Sonderschulen Partizipation machen, dh.
238 Schülerpartizipation und Elternpartizipation. Bei der Schülerpartizipation, das ist noch nicht im

Interview Transkription 1

- 239 Konzept, führen wir einen Klassenrat und einen Schülerrat ein. Nächster Monat beginnt das-
240 Und bei der Elternpartizipation dort haben wir eine ganz umfassendes neues Unterprojekt, das
241 heisst Multifamilienarbeit, die extrem aufwändig für die Eltern ist. Da gebe ich ihnen am besten
242 ein Papier mit. Ist nach Aja Asen, falls es Theorie braucht dazu. Ist ein Konzept von
243 Empowerment und systemische Arbeit. Die Eltern kommen sechs Mal am Donnerstagmorgen
244 in die Schule und zweimal am Samstagmorgen.
- 245 StB: Also alle Eltern?
- 246 SL: Die die sich im Projekt anmelden. Es wird dann irgendwann vielleicht mal für alle verbindlich
247 sein. Im Laufe des Projektes machen wir das auf freiwilliger Basis und weil es sehr aufwändig
248 ist für die Eltern. Sie müssen acht Morgen wirklich präsent sein. Wenn möglich beide
249 Elternteile. Und nicht nur zuschauen, sondern sie bekommen Aufträge. Und es haben sich
250 aber gut ein Drittel angemeldet. Das war auch ungefähr die Zielgrösse. Respektive wenn wir
251 jedes Jahr einen Drittel erreichen, dann haben wir eigentlich fast alle erreicht.
- 252 Was ich mir auch noch aufgeschrieben habe ist das Trampolin?
- 253 SL: Das ist das Spezialprojekt für „A.ler“ Schüler, ausschliesslich für „A.ler“. Das ist ein Angebot
254 für „A.ler“ Schuleinheiten einen Schüler eine Schlaufe machen lassen bei uns ohne offizielle
255 Information des SPD. Das geht selbstverständlich nur auf Freiwilligkeit, weil die
256 Sonderschulung muss sonst eigentlich über den SPD angeordnet werden, respektive
257 empfohlen werden. Und in diesem Fall ist die Schulpsychologin nur informell dabei. Das
258 Projekt dauert immer etwa gleich lange, drei Monate, respektive 12 Schulwochen. Und ist der
259 Hauptpunkt daran ist der Platz in der Regelklasse bleibt warm. Der Schüler geht dorthin
260 zurück, wo er hergekommen ist. Es ist keine Time Out Lösung, weil wir machen kein Time Out
261 sondern wir machen Schule an einem anderen Ort. Ich würde es so sagen. Es sind nicht
262 Schüler, die absolut untragbar sind, sondern es sind Schüler, bei denen man verhindern will,
263 dass es in eine Sonderschulmassnahme hineinläuft. Mit einer niederschweligen Massnahme,
264 wo die Eltern relativ schnell ja sagen können. Weil sie die Garantie haben, dass sie jederzeit
265 abbrechen können, und ganz sicher zurück in die Regelklasse kommen. Das ist garantiert.
- 266 StB. Und diese Kinder sind zusätzlich zu den 18 andern Schülern
- 267 SL: Ja, die nehme ich einfach als Supplement. Das ist aber ein Deal weil umgekehrt ist die Schule
268 von A. sehr hoch bereit bei den Teilintegrationen. Wir haben immer etwa einen Viertel bis
269 einen Drittel Schüler die gar nicht da sind. Also die Klasse ist praktisch nie voll. Es hat immer
270 Schüler, die tw den Unterricht in der Regelklasse besuchen. Das beginnt mit externen
271 Schülern ist das meistens Tageweise, wir haben jetzt zwei UST Schüler, die je einen Tag an
272 ihrem Wohnort zur Schule gehen und das lassen wir ein zwei Monate so laufen und nachher
273 geben wir Gas. So dass sie noch mehr dort sind. Und das Ziel ist es, dass wenn die
274 Teilintegration beginnt, dass sie spätestens in einem Jahr abgeschlossen ist mit einer
275 Vollintegration. Das heisst, es kann sein, im extremsten Fall kann es sein, dass ein Lehrer in

Interview Transkription 1

- 276 einer Lektion gar keinen Schüler hat. Weil vielleicht alle Schüler in dieser Stunde in der
277 Integration sind.
- 278 StB: Und bei denen von A. ist es lektionenweise?
- 279 SL: Ja. Fächerweise meistens oder wir machen ab, weil sie gut pendeln können Franz, Mathe
280 Deutsch, sind sie dort und der Rest da. Und dann steigern bis zu allen Leistungsfächern und
281 am Schluss das Zugemüse. Manchmal aber auch genau umgekehrt. Manchmal geht ein
282 Schüler nur ins Turnen in die RK, weil kognitiv mag er gar nicht mit. Aber wir wollen trotzdem,
283 dass er Integrationsschritte machte. Darum kann sein, dass er nur ins Turnen geht. Dann ist
284 er z.B. einfach 10 bis 12 nicht da.
- 285 StB: Wo sehen sie den Vorteil der Teilintegration?
- 286 SL: Ja das ist eine Polemik. Weil ich habe gerade jetzt so einen Fall, bei dem wir uns vehement
287 für die Teilintegration eingesetzt haben. Und der Einweiser, nicht A., eine andere Gemeinde,
288 besteht auf Vollintegration und wir sind ein bisschen, sagen wir mal, betroffen gewesen, wo
289 das so zurück gekommen ist, weil wir gefunden haben, dass wir das recht gut einschätzen
290 können, ob der Schüler alles hinschmeisst wenn er auf einen Schlag alles erfüllen muss. Weil
291 einige Schüler brauchen ein Auffangnetz bei uns. Ich sag jetzt Schüler. Eigentlich müsste ich
292 sagen, einige Lehrer brauchen ein Auffangnetz bei uns. Weil in der Regel hält es der Lehrer
293 nicht aus, bzw. überträgt den Druck auf den Schüler, wenn er nicht spurt. Und das bedeutet, in
294 A. können wir das eigentlich immer gut verhandeln. So dass wir unter Umständen das Setting
295 wöchentlich anpassen können. Oder ein Schüler auch, wenn er einen totalen Durchraster hat,
296 geht ich auch selber und hole ihn. Hole ihn zur Klasse raus und hole ihn hierhin zurück. Das
297 gibt es durchaus. Also einfach so, dass der Rk-LP die Sicherheit hat, dass er nicht unsere
298 Probleme übernehmen muss. Also der Vorteil ist, wenn wir Teilintegration machen, dass wir
299 einen relativ hohen (...) ich denke ich müsste es mal ermitteln, wir haben wenige Zahlen,
300 aber ich denke, die Erfolgsquote ist höher. – Am liebsten machen wir es so, dass die
301 Teilintegration ein Jahr vor dem Stufenwechsel stattfindet, also dass in der dritten Klasse eine
302 TI stattfindet und in der viereten voll. Weil dann wird neu gemischt und man kann eigentlich
303 sagen, dass wie eine natürliche Entstigmatisierung stattfindet.
- 304 STB: Und wo sind Knackpunkte?
- 305 SL: Der Knackpunkt ist, äh, den haben wir jetzt gerade, äh, der Knackpunkt ist, dass der Schüler
306 sagt, wenn es ihm stinkt, ich gehe lieber wieder zurück in die KGS. Und gegen das haben wir
307 wie keine Chance. Einfach wenn es ihnen zu viel ist. Nicht weil sie es nicht könnten, sondern
308 weil sie antriebsschwach oder einfach auch zu faul sind. Das ist jetzt sehr unpädagogisch,
309 aber das gibt es.
- 310 StB: Wie intensiv ist die Zusammenarbeit mit der RK-LP für die LP?
- 311 SL: Für die LP da?

Interview Transkription 1

- 312 StB: Ja.
- 313 SL: Also ich kann das an einem Fall jetzt sagen, der hoch bis voll integriert ist. Da tauscht die LP
314 da sich einmal wöchentlich eine halbe Stunde mit der LP der RK aus. Und oft machen wir das
315 aber auch per Mail. Wenn man die RK-LP schon relativ gut kennt, schon ab und zu mal einen
316 Schüler dort gehabt hat, kann man das auch gut per Mail machen. Quasi den Wochenstatus
317 durchgeben. Es kommt immer ein bisschen drauf an. Wir wollen uns einfach nicht wahnsinnig
318 viel Papierarbeit machen, und nicht Verstrukturieren. Es soll eigentlich immer ein angepasstes
319 Setting bleiben. Es braucht auch ein bisschen Vertrauen, dass es geht. Also auch von meiner
320 Seite. Ich kontrolliere das nicht. Respektive ich kontrolliere es höchstens implizit in der
321 Intervention, weil dort wird jedes Kind angeschaut, und dort würde es dann auftauchen. Man
322 würde sehen, dass gar keine Zusammenarbeit stattfindet. Das würde dort zum Gespräch
323 kommen. Ja.
- 324 StB: Wie viele Kinder werden denn so im Durchschnitt ungefähr pro Jahr reintegriert?
- 325 SL: Also ich kann es so sagen, ich glaube ich tue, ich habe gerade letztens eine Statistik gemacht
326 von den letzten zwei Jahren. Es verlassen sicher pro Jahr sechs bis zehn Schüler unserer
327 Schule.
- 328 StB: Oh, wow.
- 329 SL: Davon sind ein bis zwei unfreundlicher Abgang. Das muss ich ehrlicherweise auch sagen.
330 Unfreundlicher Abgang ist eine Wegweisung per Sofort. Aber in den letzten zwei Jahren habe
331 ich das wirklich erst zweimal gehabt. Und was es auch gibt, sind Neuorientierungen, also eine
332 andere Institution. Das passiert...
- 333 StB: Die sind auch bei diesen 6 bis 10?
- 334 SL: Ja, die sind eigentlich auch dort drin. Sind für mich nicht zwingend Misserfolge, oder
335 misslungene RI sondern auch die Erkenntnis es dauert länger als ein zwei Jahre, bis der
336 Schüler soweit ist. Die Perspektive hat nicht gestimmt. Und dann müssen wir eine Institution
337 suchen, die mit dem besser umgehen kann als wir. Denn wir sind wirklich stark reintegrativ
338 ausgerichtet. Wenn ein Schüler vier Jahre, fünf Jahre bei uns ist, sieht er ständig Schüler an
339 ihm vorbeiziehen, und er ist der einzige der bleibt. Das ist ziemlich ein übles Gefühl. Die
340 fangen an sich dann ganz komisch zu verhalten. Darum sollten diese dann an einen Ort
341 wechseln, der weniger integrativ arbeitet. Einen Ort der beispielsweise sagt, wir behalten den
342 Schüler bis Ende sechste Klasse. Oder bis Ende OST. Und das sagen wir eben explizit nicht.
343 Wir sagen das Kind verlässt uns, wenn es reif ist, und auch mitten im Jahr. Und das ist auch,
344 also ich habe das ganze Jahr durch Neuaufnahmen, nicht nur zum Schuljahresbeginn oder
345 Semesterbeginn. Im Dezember werde ich z.B. zwei bis drei Abgänge haben. Und drei bis vier
346 Zugänge.
- 347 StB: Ja, ein rechter Wechsel in dem Fall.

Interview Transkription 1

- 348 SL: Ja.
- 349 StB: Ja. Im Tagesablauf oder auch im Wochenablauf, welche Elemente sind für ihre Schule
350 besonders wichtig?
- 351 SL: hmm. (überlegt) - - -
- 352 StB: Das ist wahrscheinlich noch schwierig zu beantworten.
- 353 SL: Ja. Also, da muss ich jetzt wie übergeordnet denken. Die LP würden etwas anderes sagen als
354 die SOP und ich als SL nochmals etwas anderes. Ich würde sagen, es sind die Ateliers.
- 355 StB: mhm.
- 356 SL: Weil Beziehungsfähigkeit und soziales Lernen sind bei uns eben die Indikatoren, eben.
- 357 StB: mhm
- 358 SL: Ä, respektive, äh, wegen dem kommen sie zu uns.
- 359 StB: mhm..
- 360 SL: Und das findet bei uns in diesen Gefäßen am intensivsten statt.
- 361 StB: mhm
- 362 SL: In den Ateliers. --- (StB schreibt...) Sehr wichtig, und das machen jetzt aber die LP
363 unterschiedlich, äh, ist auch, ähm, Reflexion Metakognition in den Klassen. Oder das ,was ich
364 vorher gesagt habe über den Mittag, die Mittagsauswertung. Das sind so Rituale, welche
365 immer stattfinden und ich würde jetzt sagen, wir haben das immer gemacht, aber noch nie so
366 strukturiert wie jetzt und im Stundenplan festgehalten, also es hätte ausfallen können, wann
367 es wollte, früher. Und jetzt ist es so, dass wir den Ausfall wie begründen müssen. Auch den
368 Schülern gegenüber. Sie fragen dann, warum haben wir heute nicht....
- 369 StB: (schreibt) Ah, ok.
- 370 SL: Und weil wir das machen, ich höre teilweise vom Heilpädagogen der OST, äh, unsere Schüler
371 haben ihren Schülern in diesem Bereich ganz viel voraus. In der Reflexionsfähigkeit.
- 372 StB: Also, sie hören das von einem Heilpädagogen der RK?
- 373 SL: Ja, von einem RK-Heilpädagogen. Sie können ihre Situation sehr gut einschätzen.
- 374 StB: Mhm. (schreibt) ---
- 375 SL: Immer mit Ausnahmen. Es kommt mir gerade einer in den Sinn.
- 376 StB: Ja, das ist klar. (beide lachen) – Und gibt es noch spezielle Angebote, eben diese Ateliers, im
377 Konzept stand eben noch Yoga und Tanzen und einen Therapiehund hätte es noch...

Interview Transkription 1

- 378 SL: Ja, das war das alte Konzept.
- 379 StB: Ist in dem Fall nicht mehr, jetzt sind es vor allem diese Ateliers.
- 380 SL: Ja das gefällt mir auch nicht, dass das damals ins das Konzept geschrieben wurde, weil das
381 war eigentlich nicht das Angebot, sondern das waren Personen, die das gemacht haben.
382 Diese Personen sind gar nicht mehr da. Also ist das Angebot nicht mehr da.
- 383 StB: Ja, klar.
- 384 SL: Drum ich finde es schlecht, dass man das damals so ins Konzept geschrieben hat. Ich würde
385 heute eher schreiben wir arbeiten ressourcenorientiert, also das was LP als besondere
386 Begabung und Fähigkeit mitbringen, das fliesst rein. Und das ist zum Beispiel in der einen
387 Klasse ganz viel mit Gesang und Spiel. Der einen LP sieht man das dem Klassenzimmer
388 bereits an, da hat es ganz eine grosse Fläche, wo nichts ist, so dass man Platz hat. Oder eine
389 andere LP ist äh, sehr technisch orientiert mit neuen Medien, dann hat das dort seinen Platz.
390 Und weil wir Ateliers haben kommen nicht nur diese Klassen in den Genuss von dem, sondern
391 letztlich alle.
- 392 StB: mhm.
- 393 SL: Also ich würde heute eher sagen, die Ressourcenorientierung macht es aus. Dass es solche
394 Zusatzangebote gibt. Die Praktikantin zum Beispiel, Praktikantin SOP, gib ich immer den
395 Auftrag ein Projekt zu machen, und das ist, weil das meistens junge Frauen sind, machen die
396 meistens etwas mit Mädchenarbeit und Tanz. Und das kommt uns meistens auch sehr
397 entgegen.
- 398 StB: (schreibt) mhm
- 399 SL: Weil Mädchen kommen da an unserer Jungenschule manchmal etwas drunter. Das ist so.
400 Wir sind stark männerlastig, auch von den LP her. (beide lachen) Etwas das sehr selten ist,
- 401 StB: Ja, das stimmt
- 402 SL: Und knabenlastig natürlich.
- 403 StB: Wie viele Mädchen hat es denn im Moment, so als Zwischenfrage?
- 404 SL: Im Moment sind wir gut besetzt, weil ich extrem darauf achte, bei den Aufnahmen, Es sind im
405 Moment vier und das fünfte kommt im Dezember, vermutlich. Da wären wir wiederum auf
406 einem Viertel Mädchen. Das wäre wieder einmal ein hoher Anteil.
- 407 StB: Ja und nun die Schlussfrage, falls sie Werbung für die Schule machen müssten, oder machen
408 würden, welche Punkte würden sie besonders hervorheben?
- 409 SL: Ich habe einen Powerpoint gemacht, wo ich diese USP drin habe – (beide lachen) unique
410 selling propositions, äh, einzigartige Verkaufsvorteile.

Interview Transkription 1

- 411 Das erste ist, wir sind eine kommunale Schule, das heisst wir sind keiner Ideologie irgendwie
412 verpflichtet oder Nahe. Wir sind volksschulnahe. Das ist fast das Haupt-USP.
- 413 Das zweite ist wir sind konzeptionell und in der Praxis sehr reintegrativ ausgerichtet.
- 414 StB hmm
- 415 SL: Explizit. Ich hatte schon Eltern, die haben am Aufnahmegespräch abgesagt, weil ihnen das zu
416 viel war. Weil sie eigentlich ihr Kind versorgen wollten. Betreuen lassen, irgendwo. Erziehung
417 delegieren, oder was auch immer.
- 418 StB. Ja, mhm.
- 419 SL: Das sind die zwei wichtigsten, würde ich so sagen. Und das dritte vierte, brauchts das?
- 420 StB: Nein, das ist gut so.
- 421 SL: Ist gut. Es sind die beiden wichtigsten.
- 422 StB. Ja. (lacht)
- 423 SL. Oh, doch eines noch, das kommt aber aus dem Konzept raus, wir bedienen alle Stufen und es
424 gibt meines Wissens nicht viele Schulen, Sonderschulen, die das so machen. Bei den meisten
425 ist nach der sechsten Klasse fertig oder sie fangen erst dann an. Und wir bedienen alle Stufen
426 und sind sehr sehr, überzeugt von dem.
- 427 StB: Gut. Danke vielmal.

Interview Transkription 2

- 1 StB: Die erste Frage bezieht sich auf die Schulplätze. Sind das immer noch 12 Schulplätze verteilt
2 auf 2 Klassen? So wie das im Konzept steht?
- 3 SL: Ja.
- 4 StB Jetzt wollte ich fragen wegen dem Tagesablauf. Wie sieht der Tagesablauf an einem
5 normalen Schultag aus? Schulbeginn, Unterrichtsblöcke, Pausen,
- 6 SL: Wir orientieren uns stark an der Regelschule. Wir sind ja da auf dem Gelände der Schule Z
7 und wir richten uns von der Äusseren Struktur stark nach diesen.
- 8 StB: Mh. – Und der Unterricht, der beginnt wann?
- 9 SL: Entweder 8 Uhr 20 oder 9 Uhr 10. Meistens 8Uhr 20 aber manchmal haben sie auch erst auf
10 die 2. Lektion Schule.
- 11 StB: Ok. Und nachher sind es vier Lektionen?
- 12 SL Ja, dann sind es drei oder vier Lektionen bis um 10 vor 12. Und am Nachmittag von halb 2 bis
13 10 nach 3 sind nochmals zwei Lektionen. Mittwochnachmittag ist frei.
- 14 StB: Ok. Und ähm, am Morgen gibt es glaube ich auch eine kurze Auffangzeit? Also je nach dem,
15 habe ich auch im Konzept gelesen.
- 16 SL: Also ja es ist einfach so, dass wir die Schule auf, also es gibt ja Öffnungszeiten und
17 Unterrichtszeiten und die Kinder können ähm, ja die können schon ab 8 Uhr da sein, sie sind
18 es auch häufig, manchmal auch schon vor acht, sind sie da. Weil ja, die MST, die kommen
19 alle mit den öffentlichen Verkehrsmitteln hierhin und dann müssen sie auch mal einen Zug
20 früher nehmen, damit sie dann rechtzeitig da sind. Dann gibt's es, dann gibt's es halt, dass sie
21 schon vor 8 Uhr da sind.
- 22 StB. Und nach
- 23 SL: Teilweise aber das ist halt immer wieder verschieden. Je nach dem.
- 24 StB: Ja, aber die Möglichkeit ist da.
- 25 SL: Ja, die Möglichkeit ist da. Nach der Schule wäre es auch möglich, dass sie noch bleiben bis
26 um 4 Uhr, das wird teilweise wahrgenommen, aber, wirklich nur teilweise. Die Kinder haben
27 eigentlich nach der Schulzeit einen grossen Drang zum nach Hause gehen.
- 28 StB: Ja. Und das Mittagessen, eben das wird ja glaube ich bei Gastfamilien eingenommen. Ist das
29 immer noch so?
- 30 SL: Das ist immer noch so. das ist ganz eine spezielle Sache, ich habe das noch nie gehört, dass
31 eine Sonderschule das so macht. Die Kinder, äh, wir suchen Familien da in B. die ein bis zwei
32 Kinder von uns an den Mittagstisch nehmen. Und bis jetzt finden wir immer noch Leute, die

Interview Transkription 2

- 33 das machen. Es gibt dann manchmal auch ganz erfreuliche Entwicklungen, Wir waren jetzt
34 gerade einen Adventsstrauss bringen, all diesen Leuten und wir haben von unseren Kinder,
35 die ja nicht einfach sind, äh, hören wir dann eigentlich immer nur positives. Die Leute,
36 teilweise sind sie sogar ins Schwärmen gekommen, über unsere Kinder und jemand hat
37 gesagt, er sei jetzt schon traurig, wenn dieses Kind austrete, wenn er dann nicht mehr käme.
- 38 StB: Jö. (lacht)
- 39 SL: Ja, es entstehen Beziehungen zwischen den Kindern und den Mittagstischeltern.
- 40 StB: Ah, schön. Und das sind alles, sind wirklich alle Kinder so verteilt. Es essen keine Kinder in
41 der Schule?
- 42 SL: Nein, es isst kein Kind in der Schule. Ausser wenn wir Schwimmen gehen, am Donnerstag
43 haben wir Schwimmunterricht, immer eine Klasse ist dann weg und dann reicht es nicht, dass
44 sie noch an den Mittagstisch gehen würden, dann nehmen sie ein Picknick mit und essen das
45 da in der Schule.
- 46 StB: Mh. Ja. Ähm, Zielgruppe, sind ja bei ihnen auch normalbegabte Kinder, ähm mit
47 Schwierigkeiten im Lernen und im Verhalten, ähm ungefähr wieviele Kinder haben die
48 Diagnose ADHS?
- 49 SL: (schweigt)
- 50 StB: Also einfach so ungefähr.
- 51 SL: Ja, das ändert auch immer wieder. Es haben die meisten irgendwo diese Diagnose, wobei
52 diese Diagnose, ja, das ist ein dehnbarer Begriff. Oder?
- 53 StB: Ja, das ist so.
- 54 SL: Und das reicht auch nicht, dass sie zu uns kommen, also ADHS. Die Einschränkungen sind
55 häufig noch mehr da.
- 56 StB: Gut. Was sind denn sonst noch Einweisgründe?
- 57 SL: Im Moment ist ja Asperger in Mode, das wechselt ja auch je nach dem. Es gibt ja so
58 Modediagnosen. Oder, äh. Es gibt so Diagnosewellen. Im Moment ist Asperger sehr in.
- 59 StB: Mhm. () ähm, der nächste Bereich wäre der Pensenpool, Wie viele Stellenprozente stehen der
60 Schule zur Verfügung?
- 61 SL: Also da müsste ich jetzt nachschauen. 3,6 oder irgend so was. Ich müsst nachschauen.
- 62 StB: Also 3,6 Stellen?
- 63 SL: Ja, so irgendwas. Eben ich müsst nachschauen. Müssen sie das genau wissen? Dann schaue
64 ich das nachher nach.

Interview Transkription 2

- 65 StB: Ja, das wäre super. Und ich habe aus dem Konzept herausgelesen, dass sich immer zwei LP
66 eine Klasse teilen.
- 67 SL: Ja.
- 68 StB: Zu wie viel Prozent sind die angestellt?
- 69 SL: Ja das ist so etwas über 50%. Beide Klassen haben so ungefähr 120%.
- 70 StB: Also sind die LP beide plus minus 60% angestellt.
- 71 SL: Ja, etwas zwischen 50% und 60%.
- 72 StB: Ich habe gelesen, dass sie eine Handarbeitslehrerin haben?
- 73 SL: Nein, das nicht mehr. Das machen wir jetzt auch selber.
- 74 StB: Ok. Und eine Schwimmlehrerin?
- 75 SL: ja, aber diese Schwimmlehrerin hat nur ganz eine kleines Pensum. Die macht einfach diese
76 Schwimmlektion, das ist eine Lektion pro Woche.
- 77 STB: Aha. () und sie sind wie viel %?
- 78 SL: 100%
- 79 StB: Wie sind die Verantwortlichkeiten der LP geteilt? Also die arbeiten ja im TT?
- 80 SL: Ich bin gegen geteilte Verantwortung. Die beiden sind verantwortlich für die Klasse. Intern
81 teilen sie sich dann schon auf, also wer ist verantwortlich für das und das, das teilen sie schon
82 auf.
- 83 StB: Sind auch bei Föpla-gesprächen beide dabei?
- 84 SL: ja. Also die müssen das, die Förderplanung müssen sie miteinander machen. Wobei dann
85 schon immer einer die Federführung hat bei den Kindern. Du bist für das Kind verantwortlich
86 und ich für das und dann hat die eine LP die Federführung.
- 87 StB: Sind die LP in Lektionen pro Woche oder in Std pro Woche angestellt?
- 88 SL: Wir orientieren uns ja da am Kanton und im Kanton sind Primarlehrpersonen im Moment pro
89 Lektion angestellt. Wobei eine Lektion natürlich nicht nur der Unterricht, sie sind nicht nur
90 angestellt für den Unterricht man geht ja da von der 42 Stundenwoche aus, also ein
91 Vollpensum von 28 Lektionen. Sind über 14 Lektionen für andere Arbeiten schon dabei. Aber
92 das ist ja auch an der öffentlichen Schule so.
- 93 StB: Ja, das stimmt. Haben sie spezielle Regelungen wie Pausen, Präsenzzeiten?

Interview Transkription 2

- 94 SL Ja das ist so, dass wir die Kinder nie in die Pause lassen, ohne dass jemand von uns dabei
95 ist. Also es muss immer jemand von uns dabei sein. Das wird einfach aufgeteilt. Jetzt
96 meistens, aber das verändert sich auch immer wieder im Laufe der Zeit, im Moment sind
97 meistens alle unten auf dem Pausenplatz und dann ist man einfach miteinander unten, dann
98 kann man auch noch ein bisschen reden. Nein, wir haben, unsere Regelungsdichte ist dünn.
99 Es sind einfach, ich gehe nicht von Regelungen aus, sonder von Aufgaben. Und die müssen
100 einfach erfüllt sein. Wie man dann das macht, das kann sich immer wieder ändern.
- 101 StB Auffangzeit am Morgen, da sind sie bei der LP. Was machen sie da? Spielen, Ufzgi?
- 102 SL: Ja schon.
- 103 StB Das ist in dem Fall relativ frei.
- 104 SL Ja. () ja, manchmal gibt es auch noch ein Gespräch, wenn einer schon relativ früh da ist. Das
105 ist je nach dem. Manchmal wollen sie einfach ihre Ruhe.
- 106 StB. Die Aktualität des Konzeptes. Gibt es da Punkte, die nicht mehr aktuell sind? Hat es grosse
107 Veränderungen gegeben?
- 108 SL Ich würde sagen, das Konzept war noch nie aktuell. Das war ja eine Zwangsmassnahme vom
109 Kanton. Das mussten wir machen. Oder? Dann hat man versucht, die Realität, die man lebt
110 einigermassen in dieses Raster zu quetschen. Das ist umgekehrt. Wir sind von der gelebten
111 Realität ausgegangen und haben das versucht in diesen Raster zu würgen.
- 112 StB Ok. Sie verfolgen ja auch die Reintegration? Wie viele Kinder reintegrieren sie durchschnittlich
113 im Jahr?
- 114 SL Keine.
- 115 StB Keine?
- 116 SL Nein. Weil Reintegration ist auch einfach etwas, das wir machen müssen. Aber das ist und
117 das versuchen wir auch soweit das das geht auch machen wenn es ginge. Aber es ist so,
118 dass wir die Kinder in einem Zustand bekommen, in dem man nicht einfach mit ein paar
119 Handauflegen legen und die Situation ändert sich total. Wir können auch nicht die Handicaps,
120 die sie haben einfach wegmachen. Und es ist auch nicht so, dass die Tragfähigkeit der
121 Regelschule äh massiv zugenommen hätte, in den letzten Jahren. Das würde damit das
122 möglich wäre, müssten auch aussen einige Bedingungen anders sein. Also wir sind letztthin
123 wieder auf die Nase gefallen. Da haben wir einen Schüler, einer von den besten, den wir
124 gehabt haben oder der beste, schulisch so, der war da in einer Pflegefamilie und da haben wir
125 versucht diesen in der OST von B. zu reintegrieren. Und das haben wir sauber aufgegleist,
126 hatten viele Gespräche vorher, haben mit den LP gesprochen, haben mit der Schulleitung
127 gesprochen und man hat uns immer wieder die Schultern geklopft und gesagt, ja weisst du wir
128 haben auch schon schwierige Kinder gehabt. Das ist nicht so eine Sache. Der Schüler war

Interview Transkription 2

- 129 drei Wochen dort, nachher hat man ihn freigestellt, nachher ging es noch ein paar Wochen
130 und nachher war er im Heim-. Es ist sehr schwierig. Da drin sieht man, die die wir am
131 ehesten reintegrieren könnten, die vermag die Regelschule trotzdem nicht zu tragen. Darum
132 ist die Reintegration zwar ein Wunsch, und das ist ja klar, man soll uns das ja nicht
133 unterstellen, wir wollen die Kinder zurückhalten, aber wir müssen uns nach der Realität
134 orientieren und nicht nach irgendwelchen Wunschvorstellungen.
- 135 StB Ok.(5) Vom Tagesablauf oder vom Wochenablauf, welche Elemente sind ihrer Schule
136 besonders wichtig?
- 137 SL (5) Was verstehen sie unter Elementen?
- 138 StB Gibt es Rituale, Strukturen, bestimmte Bausteine, ..
- 139 SL Die Klassen, die Lehrerinnen machen das natürlich, dass sie bestimmte Strukturen haben.
140 Und Abläufe und Rituale, aber die sind nicht von der Schule vorgegeben.
- 141 StB Haben sie nicht etwas, das die ganze Schule zusammen macht?
- 142 SL Nicht im Tagesablauf, im Jahresablauf gibt es solche Sachen. Im Jahresablauf ist es so, dass
143 wir 2x im Jahr ein Lager machen z.B. im Sommerlager gehen alle miteinander auch die 1.
144 Klässler und dann ist man miteinander dort. Und jetzt gerade am Samstag hatten wir einen
145 Adventsanlass, das war ein Anlass, den die ganze Schule miteinander gemacht hat und wo
146 alle Eltern, alle kann man vielleicht nicht sagen, aber wo zumindest ein Elternteil oder die
147 Pflegeeltern dagewesen sind. Und auch sonst, heute Nachmittag gibt es einen
148 Waldnachmittag. Das ist so ein Projekt. Da geht man miteinander in den Wald und macht dort
149 Schule. Es gibt immer wieder Projekte, die die Schule als Ganzes macht, wo alle miteinander
150 etwas machen. Aber das ist eher im Jahreslauf. Aber wir sind auch so klein, dass wir das nicht
151 so, vieles ergibt sich auch spontan.
- 152 StB Eine Zwischenfrage. Wie sind sie da so im Schulhaus eingebettet? Sie haben da ihren Platz,
153 gehen in die Pause. Gibt es auch sonst noch Zusammenarbeit?
- 154 SL: ähm, ()
- 155 StB Das ist ja eine spezielle Situation, finde ich. Ist ja nicht bei vielen Sonderschulen so.
- 156 SL Wie soll ich das sagen. (5) das Verhältnis das wir haben ist sehr eigen. Man bringt uns sehr
157 viel Wohlwollen entgegen, wir werden auch immer wieder eingeladen bei der Regelschule an
158 gewissen Veranstaltungen mitzumachen, wir überlegen uns das auch jedes Mal, ob wir
159 mitmachen wollen, haben aber in der letzten Zeit aber immer abgelehnt, weil z.B an einem
160 Sporttag, es macht wie keinen Spitz wenn wir dort mitmachen weil unsere Kinder machen
161 sowieso zweiter. Sie haben weil sie ja viele auch, also ihre Einschränkungen sind ja nicht nur
162 im Verhalten, sondern auch in der Koordination, das drückt sich ja überall aus. Es gibt ja auch,
163 sie sind auch schwächer in den sportlichen Leistungen. Sie würden überall zweiter machen.

Interview Transkription 2

- 164 Und für das müssen wir nicht mitmachen, nur damit sie nochmals eins auf den Deckel
165 bekommen. Oder wenn wir bei Grossveranstaltungen mitmachen würden, das ginge nicht mit
166 unseren Kindern. Sie könnten sich nicht in dieser grossen Kinderschar so verhalten dass sie, -
167 - äh, sie würden auffallen und zwar auch wieder negativ. Aber sie würden auch auffallen, sie
168 haben jetzt da gerade ein grosses Konzert gemacht, sie hatten auch einen Adventsanlass mit
169 Chorgesang, wunderbar, unsere Kinder können auch nicht so singen wie die anderen. Sind
170 auch nicht so musikalisch. All diese Sachen, die man vielleicht vom Ideal her im Kopfhätte,
171 passieren nicht. Unsere Kinder vermischen sich auch in der Pause äusserst selten mit
172 Regelschülern. Sie sind meistens unter sich. Sie sind einfach, das muss man einfach zur
173 Kenntnis nehmen, sie sind einfach anders, sie ticken anders und das ist für Regelschüler, das
174 kommt ihnen irgendwie komisch vor. Es hat einmal, hat sich das wirklich aufgelöst und das
175 war während der Fussball WM. Da haben alle Fussball gespielt wie verrückt und dann hatten
176 sie zu wenige Mitspieler und dann haben sie unsere auch aufgenommen in die
177 verschiedenen Mannschaften. Aber das war wirklich eine Ausnahmesituation. Wir sind, also
178 ich bin, ich pflege den Kontakt zur Regelklasse regelrecht. Jede 10Uhr Pause gehe ich ins
179 Lehrerzimmer und zeige mich dort. Ich gehe auch häufig ans gleiche Ort zum Mittagessen wie
180 die RK-LP und bin so immer ein bisschen mit ihnen im Gespräch. Das ist enorm wichtig, dass
181 man den Kontakt hat. Es ist einfach nicht so, dass sich unsere Kinder mischen würden mit den
182 Schulkindern aus B.. In der Pause.
- 183 StB Ok. Hm. Gut, ja, danke.
- 184 SL Haben sie im Schulalltag spezielle Angebote? Teils Sonderschulen haben
185 Sozialkompetenztraining, oder so was?
- 186 SL So grosse Wörter führen wir alle nicht. Nein.
- 187 StB Ok. Mehr so die kleinen Projekte, Waldnachmittag, oder so?
- 188 SL Ich kann mit diesen grossen Wörtern nicht viel anfangen. Ich versteh die schon gar nicht.
189 Nein, wir sind möglichst gewöhnlich. Möglichst normal.
- 190 StB Falls sie Werbung für die Schule machen würden, machen müssten, welche Punkte würden
191 sie besonders hervorheben?
- 192 SL (5) Das ist schwierig. (5). Ja, dass wir es mit Kindern können, mit denen es vorher niemand
193 gekonnt hat. Dass Kinder, die vorher verschrien waren und die im Dorf bekannt waren und mit
194 dem Finger auf sie gezeigt wurde, dass die sich bei uns ganz manierlich benehmen und ihre
195 positiven Seiten, die sie haben zeigen können.
- 196 StB Ja, danke. Das wärs. Schon vorbei.

Interview Transkription 3

- 1 StB Ist die Anzahl der Schulplätze immer noch gleich? Ich glaube 24 Schulplätze auf 3 Klassen
2 verteilt.
- 3 SL Ja, das ist richtig.
- 4 StB wie sieht der Tagesablauf an einem normalen Schultag aus?
- 5 SL Die Kinder kommen am Morgen, also die Primarschüler, die kommen 7ab 8 da am Bahnhof an
6 und werden mit einem Schulbus nach C. geführt. Sind dann um viertel ab dort. Die Schule
7 beginnt um 20 ab und geht bis um 10 vor 12.
- 8 StB Haben sie Unterricht in Lektionen oder in Blöcken?
- 9 SL Die Unterrichtszeit ist in Lektionen berechnet, aber der Unterricht hält sich natürlich nicht, also
10 wir haben keine Schulhausglocke oder so, aber ist klar, wenn Fremdsprachen sind oder so,
11 also mit Fachlehrpersonen dann halten wir uns an den Rhythmus. Und dann ist 10 vor 12 bis
12 ungefähr 10ab 12 Pause. Gleich wie am Morgen 10vor 10nehmen sie ein Znüni und haben
13 Pause nachher bis viertel ab 10. Ich geb ihnen noch den Stundenplan. Und am Nachmittag ist
14 Schule von 2 bis halb 4. Ausser am Mittwoch. Nachgehende Schulbetreuung haben wir nicht
15 bei uns. Also die Kinder gehen dann nach Hause.
- 16 StB Und das Mittagessen das ist in der Schule? Essen alle Kinder in der Schule?
- 17 SL Ja.
- 18 StB Zielgruppe sind ja normalbegabte Kinder mit Schwerpunkt in der Wahrnehmungsverarbeitung
19 und mit ADHS. Wie viele ungefähr haben ADHS?
- 20 SL Also das ist die grösste Fraktion. Ich würde sagen gut die Hälfte. Und dann Kinder mit
21 Wahrnehmungsschwierigkeiten, bis hin zu leichten Autismusformen, also Aspergersche
22 Autisten. Das ist etwa ein Viertel.
- 23 StB Und der Rest?
- 24 SL Und dann haben wir Kinder, die wirklich psychosozial schwierige Hintergründe haben und aus
25 dem raus sozial Probleme haben. Und dann gibt es ganz vereinzelt Kinder, welche Probleme
26 haben z.B. ein Mini CP, Cerebral Parese, die also einen verzögerten Entwicklungsverlauf
27 haben und deshalb langsamer sind von der Motorik, von der Sprache und eben einen
28 geschützten Rahmen brauchen von dem her. Aber das ist, im Moment jetzt sind das zwei
29 Kinder, welche das haben.
- 30 StB Jetzt zum Pensenpool. Wie viele Stellenprozente stehen der Schule zur Verfügung?
- 31 SL 7,8 nein Moment, muss ich nachschauen. () 7,83
- 32 StB 7,83, ok. Und das ist aufgeteilt auf wie viele Personen?

Interview Transkription 3

- 33 SL Also an der Teamsitzung sind wir 10 Leute, dann ist aber noch die Verwaltung und wir haben
34 noch Leute, die im Auftragsverhältnis arbeiten, z.B. Kung Fu, das sind zwei Lektionen.
- 35 StB Das ist in diesen 10 Leuten nicht drinnen?
- 36 SL Nein, das ist nicht drinnen. Auch der Bauer ist nicht drinnen. Auf dem Bauernhof. Die
37 Englischlehrerin ist manchmal an den Teamsitzungen dabei, ist aber in den 10 Leuten nicht dabei, sie,
38 ist als Vikarin angestellt.
- 39 StB im Konzept ist gestanden, dass es fünf LP sind. Stimmt das?
- 40 SL Ja. Eine Klasse, die MST, ist von einer LP geführt, 100%. Sonst sind es Pensenteilungen und
41 dann kommt noch die Werklehrerin dazu. Im LP-Status sind es sechs Leute.
- 42 StB Und dann 3 Mittagsbetreuerinnen? Stimmt das
- 43 SL Ja, 2 für UST und MST und eine für da (OST).
- 44 StB Ok. Und sie, wie viel Prozent haben sie?
- 45 SL Schule?
- 46 StB Schulleitung und also unterrichten sie auch noch?
- 47 SL Ja. Also zusammen sind es 100 äh 100. Wie viel arbeite ich? (zur Sekretärin), also für die
48 Leitung habe ich 40. Ich arbeite mehr als 100%
- 49 StB Okay... (lacht)
- 50 SL Ist aber nicht alles im Stundenplan, ich mache noch Vikariatseinsätze. Das gibt so eine
51 Bestimmung vom Kanton-.
- 52 Sekretärin Also 44% als Schulleiter und Lehrer 65,38. (lacht)
- 53 StB Und wie sind bei ihnen die Verantwortlichkeiten von den LP und Mitarbeitern aufgeteilt? Also
54 sind die LP vor allem für die Klassen und Fallverantwortung für die Kinder und
55 Mittagsbetreuerinnen für den Mittag? Haben die LP auch noch Pausenaufsichten, also so von
56 der Verteilung her.
- 57 SL Also wir haben in C. die Regelung dass immer eine LP über die Mittagszeit im Schulhaus ist,
58 also dort isst und einfach im Haus ist. Aber ohne Arbeitsfunktion.
- 59 StB Also isst sie nicht mit den Kindern?
- 60 SL Doch, sie isst schon mit der Klasse natürlich, aber sie geht nachher nicht mit Fussballspielen
61 und so. Sie kann in der Regel dann arbeiten erledigen, sei es vorbereiten oder so. oder
62 Ferienprospekte studieren. Sie ist eigentlich frei. Sie ist auch nicht bezahlt für das. Und äh die
63 Mittagsbetreuerinnen die sind über Mittag verantwortlich für die Betreuung der Kinder. Aber

Interview Transkription 3

- 64 jetzt, also wir haben einerseits eine flache Hierarchie da, das heisst unsere
65 Mittagsbetreuerinnen sind an Teamsitzungen, an Weiterbildungen usw. meistens dabei, auch
66 an einem von zwei Standortgesprächen.
- 67 StB Also sind sie keine Sozialpädagoginnen.
- 68 SL Nein, haben keine pädagogische Ausbildung in der Regel. Aber wirklich natürlich in den Sinn
69 verantwortlich für die Umsetzung der Förderziele das sind schon die Klassenlehrpersonen.
- 70 StB Und am Morgen teilen sich die LP die Pausen auf?
- 71 SL Also wir essen zuerst im Haus mit den Kindern Znüni und nachher gehen die Kinder in die
72 Pause und in der Regel gehen die LP auch raus. Nehmen sich einen Kaffee und gehen auch
73 raus.
- 74 StB Also sie haben gar keinen Pausenplan oder so
- 75 SL Nein, wir sind so klein. Das ist nicht wie sonst in einem Schulhaus mit Lehrerzimmer und so
76 und viele Leute und zwei müssen spazieren draussen... im Moment hat es 14 Kinder
77 draussen.
- 78 (...)
- 79 STB Wie ist die Anstellung der LP? Ist das in Lektionen pro Woche oder in Stunden pro Woche?
- 80 SL In Lektionen und die LP haben plus eine Lektion bezahlt für die Teamsitzung.
- 81 StB So spezielle Regelungen, wie Pausen für LP, aber das ist ja glaube ich in der Mittagspause.
82 Da haben die LP Pause.
- 83 SL Ja
- 84 StB Und von der Verteilung der Anwesenheiten, sind da immer ungefähr gleichviele Leute im
85 Hause? Oder haben sie da Schwankungen?
- 86 SL Leider, sind da nicht immer gleich viele. Mittwoch ist da nur eine Person mit den Kindern
87 alleine. Und ich bin da im Büro, also für die Not. In C. ist eine Klasse auf dem Bauernhof, die
88 ist gar nicht anwesend und die andere Klasse ist mit einer LP im Haus. Und äh, da, am
89 Dienstag ist auch kein Werken da und dann gibt es natürlich auch Momente, in denen die LP
90 alleine ist. Wobei das ist alle zwei Wochen am Nachmittag
- 91 StB Ja und sie sind ja meistens sowieso da?
- 92 SL Ja
- 93 StB Teamteaching. Ungefähr wie viele Lektionen haben die Lehrer im TT?

Interview Transkription 3

- 94 SL Ähm, in C. haben wir keine überschneidenden Stunden vom Stundenplan her. Da haben wir
95 zwei Lektionen TT um die Wochenpläne und die Einzelgespräche zu machen. Und wir haben
96 alle zwei Wochen am Nachmittag TT, wobei dann der MST Lehrer da mit dem einen OST
97 Lehrer zusammenarbeitet. Dann haben sie Informatik.
- 98 StB Ah, ok. (..) Und der Ablauf vom Mittagessen?
- 99 SL die Kinder essen Klassenweise, in C. die MST hat ein eigenes Zimmer, in dem ein Esstisch
100 drin steht und in der UST ist der Tisch im Schulzimmer und darum schicken wir die Kinder
101 nach Ende des Unterrichts raus. Damit sie nicht nahtlos rüber gehen an den Esstisch. Damit
102 es eine Zäsur gibt. Also sie essen separat, wir haben Tischregeln, dass man schöpft und sich
103 dann einen Guten wünscht und bis dort warten alle. Und sie haben Ämtli, also die Kinder
104 haben, es ist geregelt wer wann muss aufräumen und abwaschen, Geschirr wieder versorgen.
- 105 StB Und das Essen wird in der Schule gekocht?
- 106 SL Ja. Also in C. und da. Je wird gekocht.
- 107 StB Und beim Kochen sind auch Kinder dabei?
- 108 SL je in der letzten Morgenlektion sind zwei Kinder je dabei. Und da ist ein Kind dabei von der
109 Pause weg. Zwei Lektionen. So kommen sie alle zwei Wochen einmal dran.
- 110 StB Die Aktualität vom Konzept. Hat es da grosse Veränderungen gegeben oder stimmt das
111 mehrheitlich?
- 112 SL Wir machen kein Winterlager mehr. Das ist, haben wir gestrichen, aus personellen Gründen,
113 weil wir einfach immer ein bisschen Probleme gehabt haben das abzudecken und vom
114 Skifahren her und so ist unsere Durchschnittsalter vom Team einfach zu hoch. (lacht). Das
115 braucht einfach zu viel Sportlichkeit. Das bringen wir nicht mehr Das ist das und wir haben in
116 den Leitideen, eine kleine Überarbeitung gemacht, die ist aber vom Stiftungsrat noch nicht
117 genehmigt. Dort drin wäre als Entwicklungsziel formuliert, dass wir das Angebot für die
118 speziellen Bedürfnisse der Kinder anpassen wollen. Das heisst dass wir nebst der Vermittlung
119 des Schulstoffes ja auch noch eine ausserordentliche erzieherische Aufgabe oder
120 erzieherischen Auftrag haben. Also bei diesen Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten. Und
121 eigentlich möchten wir bei uns nachschulische Betreuung bis Grössenordnung 5 halb 6
122 anbieten. Wäre aber, wenn das käme, verbindlich. Würde also heissen, dass wenn die
123 Schulpflege uns ein Kind zuweist dann ist die Schule klar bis um 5. Aber das ist noch nicht
124 gesprochen und ist einfach klar ein Entwicklungsziel. Weil wir finden, dass es ein Spagat ist
125 von also diese Kinder lernen ja schon langsamer mit der ganzen Ablenkbarkeit mit den vielen
126 Störungen, die es im Ablauf gibt. Und wenn wir sehen, dass wir eigentlich gleichviel
127 reinbringen müssten, wir sind ja Lehrplangebunden, müssten eigentlich gleichviel reinbringen
128 unter erschwerten Bedingungen und dazu hätten viele Kinder noch andere Bedürfnisse. Und
129 das ist ein bisschen schwierig das so zu leisten.

Interview Transkription 3

- 130 StB Ja klar. Und äh, sie verfolgen ja auch die Reintegration. Wie viele Kinder werden so pro Jahr
131 reintegriert?
- 132 SL 1 bis 2. Weiss nicht. Es gibt Zeitpunkte, die sich besonders eignen. Das sind Übertritte in die
133 Oberstufe. Das ist ein günstiger Moment aus verschiedenen Gründen.
- 134 StB Ja.
- 135 SL Wollen sie die Gründe wissen?
- 136 StB Ja gerne.
- 137 SL Also erstens ist es ein Übertritt in eine neue Form von Schule. Hier in der Gegend sind viele
138 Schulen der OST Kreisschulen, das heisst mehrere Gemeinden miteinander. Es gibt also eine
139 neue Zusammensetzung der Klassen. Die Kinder gehen nicht zurück, in das, wo sie
140 rausgefallen sind. Oder? Es gibt etwas Neues. Das zweite auch von ihrem
141 Entwicklungsprozess her, wo die Pubertät anfängt mit der Ganzen Fragestellung wer bin ich,
142 wie wirke ich auf andere? Den haben kleine Kinder noch nicht so. Und das meine ich hat
143 positive Auswirkungen auf die Steuerung, auf die Impulssteuerung. Er kann sich ein bisschen
144 mehr konzent, äh kontrollieren. Und von dort her, wenn die Voraussetzungen von den ich sag
145 mal, Arbeitstechnik und so und die Kinder können ein bisschen ruhig am Platz sitzen, ist es
146 meistens möglich zu reintegrieren.
- 147 StB Und sich machen dann mit Schnuppern und dann Vollintegration? Nicht Teilintegration?
- 148 SL Einfach mit anmelden und schicken. Gut also geht das ja meistens mit dem
149 Schulpsychologischen Dienst. Zusammen.
- 150 StB Erfahrungen, die sie mit den verschiedenen Reintegrationen gesammelt haben?
- 151 SL Es geht immer. Und zwar lustiger weise erfreulich gut. Ist aber so, dass die Kinder selber das
152 wollen. Ist auch unsere Absicht, dass auch das Ziel der Kinder selber ist, und sie das auch als
153 positiven Schritt sehen und anstreben.
- 154 StB Wo sehen sie den Vorteil oder vielleicht den Nachteil von Vollintegration gegenüber einer
155 Teilintegration?
- 156 SL Also wir würden bei Notwendigkeit auch anbieten für eine Teilintegration. TI sind einfach
157 schwierig von den Absprachen her und schwierig von der Finanzierung her. Was heisst denn
158 das genau für eine Schulpflege. Teilintegriert? Es gibt integrierte Sonderschulung, da haben
159 wir noch nie einen Fall gehabt. Wir haben schon mehrfach dem SPD signalisiert, dass wir
160 mitmachen würden, ist aber noch nicht dazu gekommen. TI scheitern vielfach auch an der
161 Bereitschaft von der Regelschule zur Kooperation. Wobei wir mussten noch nie beweisen,
162 dass wir bereiter wären als die Regelschule. Ein Beispiel, wir haben uns mal bemüht, als wir
163 hier einen kleinen Bestand gehabt haben von nur sechs Schülern, dass wir nicht selber
164 Turnen anbieten sondern dass wir mit einer OST Klasse könnten ins Turnen gehen. Oder was

Interview Transkription 3

- 165 in der OST auch noch ist, zwei Klassen miteinander mit dem Turnlehrer und dem
166 Klassenlehrer. Wir hätten ja auch noch eine LP dazu beigesteuert. Und äh da war niemand
167 bereit. Das war sehr enttäuschend.
- 168 StB Ja, das glaube ich. Mh, ok () Jetzt noch eine offene Frage zum Tagesablauf. Welche
169 Elemente des Tagesablaufs oder des Wochenablauf sind in ihrer Schule besonders wichtig?
170 Auch auf die Primarstufe bezogen? Und warum.
- 171 SL () Hmm, welche Elemente? (5) Ist noch schwierig. Das ist sehr unterschiedlich, das kommt auf
172 die Lehrer an. Also ich sag mal bei mir ist am Morgen das Begrüßungsgespräch, das ist mal
173 wichtig. Das ist auch so das Gespräch, in dem ich den Tag, nebst dem ich den Tagesablauf
174 an der Tafel habe, erkläre und auch sage, was wir bei was lernen wollen. Was wir bei was
175 beüben.
- 176 StB Haben sie Rituale in der Schule?
- 177 SL Im Tagesablauf nicht, aber wir haben zum Beispiel jetzt jeden Montagmorgen Advent, die
178 ganze Schule miteinander. Und im Jahreslauf haben wir die 4 Jahreszeitenwanderungen, bei
179 der wir alle miteinander unterwegs sind. Das ist also viermal die gleiche Wanderung.
- 180 StB Aaah, ok.
- 181 SL In den verschiedenen Jahreszeiten. Fixes Datum, also zu jedem Wetter. Die zwei
182 Lagerwochen also natürlich. Eins klassenweise und eines Projektbezogen.
- 183 StB Mh, ok. () Gibt es spezielle Angebote? Da weiss ich schon Kung Fu und der Bauernhof...
- 184 SL Ja, also Kung Fu. Wir bieten das an mit ähnlichen Zielsetzungen, wie es die Psychomotorik
185 auch verfolgt. Also Entwicklung des Körperschemas, Entwicklung des Körpers im Raum. Dann
186 kommt noch dazu, Bewegung in klaren, ritualisierten Abläufen. Also das ist das Angebot von
187 uns an die Hyperaktiven. Das sie mal so richtig auspowern können, aber es ist halt einfach in
188 ganz klaren, ritualisierten Abläufen.
- 189 StB Und dort tun sie auch quasi auch miteinander kämpfen?
- 190 SL Ja, also es gibt Formen, wie beim Tai Chi, es gibt so Bewegungsserien, wo Formen
191 hintereinander gehängt werden und wo die Konzentration gebraucht wird und Genauigkeit und
192 dann gibt es auch Kämpfe mit Schwertern, mit Stäben, mit Sichel. Also ganz gefährlich
193 (beide lachen). Das gefällt, lustigerweise natürlich den hyperaktiven Kindern besser wie den
194 autistischen. Weil wenn man aneinander kommt, sich halten muss, das ist doch alles, äh, für
195 die autistische Kinder, hm, unangenehm.
- 196 StB Und das haben alle Kinder?
- 197 SL Alle haben das, aber jedes mit seinen Möglichkeiten. Wir hatten mal einen Knaben, der ein
198 ausgeprägtes autistisches Thema gehabt hat, unterdessen jetzt auch diagnostiziert und der

Interview Transkription 3

- 199 hat hinter einem Vorhang, eigentlich mit zwei kleinen Kätzchen, so Plüschtieren, hat er das
200 alles gemacht.
- 201 StB Ah, jö. (beide lachen)
- 202 SL Aber nicht jetzt vorne auf der Matte mit den anderen Kindern. Sondern er hat einfach diese
203 Befehle umgesetzt mit diesen beiden Figuren.
- 204 StB Das ist ja etwas sehr spezielles, ich habe von dem noch gar nie gehört. Wie sind sie da drauf
205 gekommen?
- 206 SL Es gibt da eine Frau die das anbietet. Auch am Abend für Kinder, da im Bezirk. (...) Und die ist
207 auf uns zugekommen und hat uns das angeboten. Ich würde sonst heute, falls es das nicht
208 mehr gäbe, würde ich schwingen mit den Kindern. In einem Schwingkeller, mit Sägemehl.
209 Weil das einfach mehr mit unserer Kultur zu tun hat. Aber es ginge wirklich um das Ganze
210 üben, um das eine den Körper brauchen, die Kraft auch brauchen, so, auch die Technik
211 lernen und dann ginge es aber auch darum zu kämpfen, aber mit Fairness. In denen Regeln,
212 in dem Regelwerk. Und das ist für diese Kinder sicher eine wichtige Sache, eine gute Sache.
- 213 StB Und wie lange machen sie das schon?
- 214 SL Das machen wir schon 8 Jahre.
- 215 StB Und dann ist da noch der Bauernhof.
- 216 SL Ja, der Bauernhof, einmal in der Woche, Gartenkunde ist auch noch so ein spezielles Fach.
217 Also das ist seit es diese Schule gibt, beide Fächer. Die Schule, als sie gegründet worden ist,
218 war die Naturnähe eine wirkliche tragende Säule des Konzeptes. Die Kinder gehen alle 2
219 Wochen, also es ist alternierend, auf den Bauernhof, laufen dann vor den 9 ab, also von 9 bis
220 11 ist netto Arbeitszeit und arbeiten einfach, was halt so im Jahreslauf halt ansteht. Es ist nicht
221 einfach Streichelzoo und Erlebnisbauernhof, sondern es ist einfach, halt Arbeit. Es ist vielleicht
222 einmal Heckenschneiden, mal einzäunen, manchmal Holzen und am Schluss vielleicht schon
223 auch noch im Heu runterspringen. Das dann schon auch noch. Aber es ist vor allem halt
224 Zwiebeln rüsten oder Rüben abkrauten und sortieren und so die Arbeiten die im Jahreslauf
225 anfallen.
- 226 StB Hm, interessant, ja.
- 227 SL Und Gartenkunde ist natürlich, ja da geht es drum was haben diese verschiedenen pflanzen
228 für, also wie macht man das. Dass die Kinder einfach einen Bezug dazu kriegen. Die Idee ist
229 auch dass die Sachen letztendlich in der Küche, also auf dem Teller landen.
- 230 StB Wird dann wirklich gerade auch fürs Essen verwertet.
- 231 SL ja. Die Kinder hatten einmal so quadratisch, quadratmetergrosse Gärtlein, bei einer
232 Vorvorgängerin. Und sind einmal Setzlinge kaufen gegangen und dann hatte es einfach

Interview Transkription 3

- 233 wunderschöne Zucchini Setzlinge und jedes Kind nahm Zucchini Setzlinge. Und dann gab es
234 eben einen Personalwechsel und die neue Gartenkundeführerin hatte auch gekocht und die
235 war konsequent. Es wird alles was aus dem Garten kommt verwertet und das war eine Lehre
236 fürs Leben. (lacht)
- 237 StB (lacht auch) Da gab es nur noch Zucchini?
- 238 SL In allen Formen, sie haben es nicht mal immer gemerkt. Aber die haben bis weit in den Herbst
239 haben die Zucchini gegessen und getrunken (lacht), ja das ist klar. Dann hat sie sich dann
240 aber von dem verabschiedet, dass jedes Kind sein Gärtli hat und hat wirklich den Garten als
241 Konzept zum Produzieren aufgebaut und dann hatte jedes Kind einfach einen
242 Tomatenstrauch gehabt und das waren dann ganz verschiedene Tomaten, das war dann ihr
243 eigenes Gärtlein.
- 244 StB Das ist auch noch eine Zusatzperson? Die Gartenkundeführerin?
- 245 SL Nein, das ist die, die in C. kocht.
- 246 StB Ja, und dann wären wir eigentlich schon bei der Schlussfrage. Falls sie Werbung für die
247 Schule machen müssten, machen würden, welche Punkte würden sie besonders
248 hervorheben. Was zeichnet diese Schule aus?
- 249 SL Jetzt haben wir ja erst grade, also das gehört noch nicht zur Antwort! Jetzt hatten wir erst
250 gerade externe Evaluation von der Fachstelle für Schulbeurteilung. Und ein Feedback ist ein
251 bisschen schmerzlich gewesen, dass wir den Lösungsorientierten Ansatz, den wir im Leitbild
252 haben, nicht deutlich spürt. Da sind wir jetzt dran, da waren wir auch schon mal weiter und wir
253 haben eine grosse Fluktuation gehabt über ein paar Jahre und die Leute, die jetzt sind, sind
254 alles Leute, die sich mit langjähriger Berufserfahrung auszeichnen, ehe in einem höheren
255 Alter, also KlassenLP, da haben wir, also die älteste ist 63 geworden, jetzt erst und zwei sind
256 54 ich bin 57 und (...) die Werklehrerin ist ca. 35, die ist unser Nesthäkchen. (lacht) auch die
257 Frauen, die Betreuung machen, die haben Kinder, die draussen sind, selber. Das hat grosse
258 Vorteile, so dass mir fast den Kindern, gegenüber, also wir könnten die Eltern der Eltern der
259 Kinder sein. Die Kinder könnten unsere Enkel sein. Das hat viel Gutes, aber für eine spezielle
260 pädagogische Ausrichtung, einer Schule. Das sind so alte Hasen und alte Füchse, die fressen
261 das nicht mehr (lacht). Die sagen sich natürlich, oh, ich weiss schon, wie ich das am besten
262 mache. Und das gibt dann natürlich nicht mehr so eine klare, spürbare, sichtbare Ausrichtung.
263 Ich schau einfach die interne WB auf das auszurichten und dort Inputs zu geben. Will aber
264 schon nicht einfach den Leuten sagen, so, solange du hier arbeitest machst du das bitte so.
265 Aber es ist schon ein Thema, das wir immer wieder diskutieren. Das ist eins, das ich meinte
266 jetzt ich würde das gerne so anbieten, ist aber noch nicht ganz so.
- 267 Was ich auch denke, was ganz wichtig ist, ist die Nähe zur Natur. Für viele Kinder, welche
268 auch in der ganzen, im Erkennen der Zusammenhänge, wie läuft was, nach welchem Gesetz,
269 das ist für viele der Kinder heute nicht mehr gut ersichtlich, weil sie zum Teil auch die

Interview Transkription 3

270 Erfahrungshintergründe, die Grund, elementaren Erfahrungen, die fehlen. Es gibt viele Kinder,
271 die leben in digitalisierte Welt und in ihren Games und ihre Comicfiguren, so und haben wie
272 eine Scheinwelt im Vordergrund. Und wir setzen sie aus in diesen grundlegenden
273 Gesetzmässigkeiten, die halt, ich sag jetzt mal, kosmisch sind, es gibt halt Jahreszeiten, es
274 gibt Vergänglichkeit in einem Garten Das Zeug wächst und zerfällt auch wieder. Es gibt
275 Kompost. Das sind ja alles so Sachen, bei denen wir die Kinder möglichst dem Aussetzten
276 ohne das immer zu verbalisieren. Ohne das immer nur auf der kognitiven Ebene
277 anzusprechen. Einfach emotional, sinnlich. Und das denke ich, ist auch eine Rückmeldung
278 von vielen Eltern, wir haben viele Kinder aus dem Limmattal, also urbane Siedlungsstrukturen
279 und dann kommen diese hier raus und es riecht nach Kuh und nach dem was hinten raus
280 kommt. Das ist für die also teilweise „Wäh“ und so am Anfang und dann entdecken sie also
281 plötzlich, ausmisten, ist also meine Lieblingsbeschäftigung auf dem Bauernhof. Das ist schon
282 noch speziell, dass sie das so merken. Das ist ja gar nicht so „wäh“, das ist ja eine schöne
283 Arbeit eigentlich. Nachher sieht man das. Und ich denke das ist sicher wichtig.

284 Was ich glaube auch, dass wir mit solchen Kinder, wo in der Regelschule in Not kommen,
285 keine Angebot machen können, im Sinn von, dem Druck rausnehmen, einen Schutzraum
286 geben. Das glaube ich auch, dass das wichtig ist.

Interview Transkription 4

- 1 StB Zuerst wollte ich nach den Schulplätzen fragen. Ist das immer noch gleich, wie es im Konzept
2 steht?
- 3 SL 32
- 4 StB und 3 Klassen UST und MST und 2 OST.
- 5 SL Genau
- 6 StB und, die OST ist glaube ich nicht da im Hause, die sind an einem anderen Ort.
- 7 SL Nein, es sind zwei Schulhäuser.
- 8 StB Wie sieht für die Primarstufe ein Tagesablauf an einem normalen Schultag aus?
- 9 SL Für die Schüler? (..) Die kommen zwischen 8 und halb 9 in die Schule. Dann sind sie zuerst
10 im Sozialpädagogischen Bereich, das ist da bei uns im unteren Stock. Dort werden sie
11 empfangen, von den Betreuenden. Das sind in der Regel die SOP plus Praktikant. Und um
12 viertelvor 9 beginnt der Schulunterricht. Der Schulunterricht ist seit Ende letztem Schuljahrs
13 gestaltet, dass er eigentlich durch geht vom viertelvor 9 bis um 12. Die Pausen sind sehr stark
14 individualisiert in der MST. MST kommen so zu ihrer Pause per Gutschein, den sie der SOP
15 dann abgeben. Und dort steht drauf, wie lange sie Pause haben. Die SOP ist eigentlich
16 permanent, da zur Verfügung, damit die Schüler Pause machen können. In der UST da ist es
17 anders. Dort ist es eine klare Pausenzeit, habe das jetzt gerade nicht auswendig im Kopf, aber
18 das ist zweimal im Morgen, wo draussen alle zusammen Pause haben.
- 19 StB Die sind dann auch bei der SOP?
- 20 SL Die machen häufig, ja das ist gemischt. Die grosse Pause, die 20 Minuten geht, da sind sie
21 draussen zusammen mit der Sozialpädagogik. Aber die kleineren Pausen, da ist es möglich,
22 dass sie im Schulzimmer sind. Das ist auch individualisiert. Und dann um 12 gibt es
23 Mittagessen. Das wird aber von 11 bis 12 zubereitet vom SOP plus immer zwei Schüler, die
24 mithelfen. Und dann haben wir eine kurze Mittagszeit von 12 bis 12:45.
- 25 (...)
- 26 SL Um viertelvor 1 geht der Unterricht weiter. Die Nachmittage sind weniger Kulturfächer sondern
27 es ist mehr Sport, Gestalten und ein Nachmittag ist unter dem Lead der SOP, wo die dann
28 einen Nachmittag gestalten mit den LP zusammen. Und um viertelvor 3 ist der Unterricht
29 abgeschlossen. Und dann kommt Aufgaben und Betreuungszeit. Bis spätestens um 16:30
30 Züge, da gehen die letzten.
- 31 (...)
- 32 SL Ja, das ist so ein Tag.

Interview Transkription 4

- 33 StB Danke. Können wir gerade beim Mittagessen bleiben. Wie ist dort der genaue Ablauf? Also
34 die Kinder helfen beim Kochen und auch beim Tischen?
- 35 SL Ja, die helfen beim Kochen und beim Tischen. Das sind aber zwei andere. Kochen tun zwei,
36 und zwei müssen auftragen und aufräumen. Und helfen nachher die Küche fertig zu machen.
- 37 StB Da sind alle Kinder, also alle Kinder essen miteinander.
- 38 SL Ja, also nur die Primarstufe. Da sind drei Tische verteilt auf zwei Räume und an jedem Tisch
39 sind zwei Erwachsene die mitessen.
- 40 StB (..) Und das sind alle involviert. LP, SOP?
- 41 SL Alle. Es gibt einen Turnus, der eingeteilt ist. Unter Berücksichtigung der Anstellungsprozente
42 natürlich.
- 43 StB Und in der Betreuungszeit am Morgen, da ist in dem Fall mehr Spielen, nehme ich an,
44 ankommen spielen,
- 45 SL Ja, lesen, ..
- 46 StB Und am Nachmittag wahrscheinlich mehr Hausaufgaben?
- 47 SL Ein Teil ist Hausaufgaben und da ist es aber unterschiedlich sind sie schnell fertig oder
48 weniger schnell und ist nachher aber auch spielen. Und ganz häufig ist es nochmals
49 draussen. Da sind sie bei uns im Garten oder auf dem Schulhausplatz von der ehemaligen
50 Primarstufe vom Dorf. Das ist ein grosser Platz mit ganz vielen Geräten. Also zum Fussball
51 spielen und so.
- 52 StB (...) dann die Zielgruppe der Kinder, es sind ja Kinder mit normaler Intelligenz, die Probleme
53 im Lernen und im Verhalten haben und
- 54 SL Und spezifisch natürlich Kinder, praktisch alle, die meisten haben vorher oder auch während
55 des Aufenthaltes bei uns Kinder- und Jugendpsychiatrische Betreuung. Praktisch alle, das
56 hängt ja mit der Entstehung der Schule zusammen.
- 57 StB (...) wie viele Kinder haben die Diagnose ADHS, wenn man das so sagen kann?
- 58 SL Kann man nicht so sagen. Also viele haben auch ADHS, zusätzlich, ungefähr 70% haben
59 auch ADHS zusätzlich zu anderen Diagnosen.
- 60 StB Was sind denn die anderen Diagnosen?
- 61 SL Asperger Autismus, Tourette, dann hat es natürlich Störungen vom Sozialverhalten,
62 Anpassungsstörungen, Zwangsstörungen. Das sind so die Hauptgruppen.
- 63 StB Vom Pensenpool her. Wie viele Stellen stehen da der Schule zur Verfügung?

Interview Transkription 4

- 64 SL Alles in allem 1015. Mit Verwaltung.
- 65 StB Und wie viele Personen arbeiten an der Schule?
- 66 SL Im Moment sind es, das ist immer etwas unterschiedlich, im Moment sind es ungefähr 20.
67 Aber das hängt natürlich damit zusammen, dass die Praktikantenstelle nur 25% zählt von
68 einer ganzen Stelle. Darum sind es halt relativ viel. Es gibt so einen Schlüssel.
- 69 StB Und wie viele Klassenlehrpersonen, also Heilpädagogen?
- 70 SL Schulische Heilpädagogen, haben wir, Moment da muss ich zählen, zwei auf der OST, und
71 drei auf der MST, also wir haben fünf ausgebildete, die Unterrichten und dann haben wir die
72 Leitung, also wir sind auch ausgebildet, aber wir sind keine Klassenlehrpersonen. Und wir
73 haben natürlich noch andere SHP, die ausgebildet sind aber keine KlassenLP sind.
- 74 StB Und wie viele Sozialpädagogen?
- 75 SL Wir haben einen 100% SOP, haben jemanden in Ausbildung und haben so eine Kombination,
76 pädagogische Mitarbeiterin und Köchin. Und dann haben wir auf jeder Stufe, das ist
77 unterschiedlich, ein oder zwei, also zusammen sind es etwa drei, die Praktikum machen.
- 78 StB Also die sind dann 100% da—
- 79 SL Genau, sind aber nur ca. 25% im Stellenplan, belastend.
- 80 StB Also wie sind die Verantwortlichkeiten der LP, SOP und sonstigen Mitarbeitern aufgeteilt?
- 81 SL LP haben die Klassenführung und die SOP hat alles was Betreuung ausserhalb der
82 Unterrichtseinheit ist. Also Mittagessen, Betreuungszeiten, Pause, jetzt hier in der Primarstufe.
83 In der OST ist es komplexer.
- 84 StB (..) Sind die LP in Lektionen pro Woche oder in Std angestellt?
- 85 SL Die sind ganz, 28 Lektionen.
- 86 StB (..) Teamteaching, wie sieht das aus?
- 87 SL Das ist ganz häufig. Stufen, Primarstufe sind es zwei, die zum Teil miteinander unterrichten.
88 Und in der MST sind es auch die beiden Klassen, die, das ist wirklich, (...). Es ist sowieso
89 alles miteinander verflochten. Man kann es nicht so strikt trennen. Wir haben auch Anlässe,
90 Stufenanlässe. Also auch Primarstufe, in denen dann alle, miteinander, den
91 Donnerstagnachmittag z.B. gestalten. Also miteinander auch vorbereiten und dann
92 durchführen. Das ist aber auch mit der SOP dann zusammen. Das ist wirklich ein
93 Teamteaching vom ganzen Primarstufenteam. Donnerstagnachmittag. Dienstag zum Beispiel
94 ist Stufen Turnen. Das organisiert dann die MST zusammen, da gibt es ganz verschiedene
95 Formen, die gemacht werden.

Interview Transkription 4

- 96 StB Welche Punkte des Konzeptes sind nicht mehr aktuell? Wo gab es Veränderungen?
- 97 SL Das ist das mit den Konsiliarärzten. Dort haben wir das geändert in Supervision. Und das was
98 ich am Anfang gesagt habe mit dem Ablauf der Primarstufe, der nicht mehr nach Lektionen,
99 also nach Stundenrhythmus gearbeitet wird, sondern nach individualisiertem Arbeitsrhythmus
100 und die Verzahnung mit der SOP: Das ist das Wesentliche. Und dann was entwickelt worden
101 ist, das ist die ganze Förderdiagnostik und Förderplanung.
- 102 StB Die ist überarbeitet worden?
- 103 SL Ja, genau. Die ist überarbeitet worden.
- 104 StB Welche Elemente im Tagesablauf oder im Wochenablauf sind besonders wichtig?
- 105 SL Das ist, das kann ich fast nicht so sagen, das.
106 StB oder Rituale oder so.
- 107 SL Also ein ganz wichtiges Ritual ist z.B., dass jeder Schüler während einer Epoche pro Jahr, in
108 den Stall geht zu den Islandpferden, zum reiten.
- 109 StB Eine Epoche ist?
- 110 SL 12 Wochen.
- 111 StB und dann gehen sie einmal pro Woche reiten.
- 112 SL Einen Nachmittag. Es ist eben, zu den Islandpferden gehen, das Reiten ist ein Teil.
- 113 LP Also es ist ein bisschen weniger als normaler Reitunterricht und ein bisschen mehr als
114 Heilpädagogisches Reiten. Es ist irgendwo dazwischen.
- 115 StB Steht wahrscheinlich auch die ganze Betreuung der Pferde im Vordergrund und die Pflege?
- 116 LP Nein, es geht ums Reiten. Schon, putzen, das was man macht wenn man reiten will. Es geht
117 nicht um misten und so.
- 118 SL Das Pferd bereit machen und wieder entlassen.
- 119 LP Genau, alles was ums reiten herum muss gemacht werden, das wird gemacht. Dort sind
120 schon auch pflegerische Aufgaben auch mit inbegriffen, aber das ist ein Teil.
- 121 SL Und ein anderer Teil ist, dass sie mitbeteiligt sind, an den Mittagessen. Zubereitung, also
122 eigentlich im ganzen Tagesablauf drin integriert sind. Es ist nicht einfach lektionenweise
123 Schule machen, sondern dass sie den gesamten Tagesablauf erleben. Am Morgen kommt
124 man und am Abend geht man wieder. Und dass das aber auch für die ganzen Mitarbeitenden
125 zentral wichtig ist. Man kann nicht einfach eine Lektionen halten oder unterrichten. Man ist Teil
126 einer Tagessonderschule. (5) Ganz wichtig finde ich auch, dass die Schüler, das hier als einen

Interview Transkription 4

127 Teil ihrer Heimat anschauen, also die Schule. Es gehört ihnen auch ein Stück weit. Und zum
128 Teil verhalten sie sich auch so. Das Haus gehört ihnen, wir sind ein Teil von ihrem Leben, wir
129 interessieren uns wer da ist, was da läuft. Das ist ganz ein wichtiger Teil. Das Lernen wie
130 integriert stattfindet, in einem Gesamten und nicht als Insel, auf die man geht zum eine
131 Mathematikstunde zu machen. Sondern es ist in einem Fluss drin. Das ist so ein zentraler
132 Punkt. Auch das Werken ist integriert, es ist nicht etwas abgekoppeltes, es ist ein Bestandteil
133 unserer Schule.

134 StB Diese Frage geht in eine ähnliche Richtung, da haben sie wahrscheinlich auch schon einiges
135 beantwortet. Gibt es spezielle Angebote und aus welchen Überlegungen werden diese
136 angeboten. Z.B. Freifächer habe ich noch aus dem Konzept herausgelesen?

137 SL Das ist halt einfach die Vorgabe gewesen, als wir das Rahmenkonzept erstellen mussten. Wir
138 mussten das dann so ausfüllen, also es gab ja so Punkte. Und unser Konzept entspricht halt
139 nicht ganz, also unserer Haltung kann man nicht so aufstückeln in einzelne Bereiche. Darum
140 wenn wir von Angeboten sprechen, so, wir richten unsere Angebote eigentlich sehr stark nach
141 den Bedürfnissen der einzelnen Schüler aus. Wenn wir sehen, dass z.B. Schüler vermehrt die
142 Möglichkeit haben müssten, sich körperlich zu betätigen, draussen zu sein, aktiv zu sein, dann
143 werden wir in diese Seite mehr investieren. Aber auf der anderen Seite haben auch die
144 Mitarbeiter ein grosses Gewicht, was sie rein bringen, also wenn wir Leute haben, die Gitarre
145 spielen, die musikalisch sind, die das gerne machen, dann hat diese Ecke plötzlich viel mehr
146 Gewicht durch die Person, die das mit reinbringt. Wenn es jemand ist, der mehr im
147 bildnerischen Bereich arbeite, dann sitzen plötzlich alle Schüler in der unterrichtsfreien Zeit
148 oder auch während dem Unterricht, mehr am Tisch und malen und zeichnen und gestalten.
149 Und es ist so wie, wir probieren das nicht einfach zu konzeptualisieren, dass das so sein
150 muss, sondern dass es auch auf die einzelnen Begabungen der Mitarbeiter, aber auch
151 Bedürfnisse der Schüler ausgerichtet wird. Es kann sein, dass dann plötzlich Schach spielen,
152 weil Schüler wollen das machen, aber auch ein Mitarbeiterin, findet das wär doch jetzt was,
153 dann sind sie plötzlich am Schach spielen. Und dann pflegt man das eine Weile, man schaut
154 dann auch im Tagesablauf, wann macht man das und dann gibt es eine Phase, wo das im
155 Zentrum steht. Es hat sehr viel Epochen Unterrichtscharakter. Den wir dann aufnehmen. Es ist
156 nicht so ritualisiert wie in den Steinerschulen, wo es ganz klar zugeteilt ist in welchem Alter,
157 welche Epoche durchgeführt wird aus diesen und diesen Gründen, bei uns ist es fließender.
158 Was wir haben ist eine Einzelförderperiode, also kann man sagen, wo Schülerinnen und
159 Schüler, bei denen wir merken, die brauchen jetzt während einer Phase besondere
160 Trainingseinheiten, dann haben wir einen Einzelunterricht, bei dem sie alleine oder zu zweit
161 sind und dann an einem ganz speziellen umrissenen Thema arbeiten. Das kann z.B.
162 Französisch sein, es kann Englisch sein, es kann das 1x1 sein, es kann Lesetraining sein,
163 aber auch ein emotionaler-sozialer Knoten sein. Wenn man findet, der braucht jetzt einfach
164 mal zweimal pro Woche eine Lektion, wo er alleine mit einer LP ist. Und dann kann es sein,
165 dass man auch mehr spricht, als dass schulleitungsmässig gemacht wird. Dort sind wir dann
166 sehr offen. Das ist auch so ein spezielles Angebot.

Interview Transkription 4

- 167 StB (...) Falls sie Werbung für die Schule machen müssten oder machen würden, welche Punkte
168 würden sie besonders hervorheben?
- 169 SL Also der beste Werbeslogan ist immer noch der von unserem Film den wir haben und das ist:
170 Den Kindern die Welt erklären. (5) Also das umfasst ganz vieles, das hängt so mit unserer, ja
171 auch Ideologie zusammen, dass wir in einem sehr komplexen, schwierigen System leben und
172 die Schüler in der Regel durch ihre Wahrnehmungsstörungen und andere Auffälligkeiten die
173 Welt anders erleben und häufig nicht verstehen. Wie das jetzt das funktioniert und wie und
174 warum auf sie so reagiert wird und da braucht es einfach sehr viel Übersetzungsarbeit, also
175 Kommunikation, Übersetzung. Das ist so und zwar mit allen verschiedenen Hilfsmittel, die es
176 gibt und über alle Kanäle. Versuchen wir das den Kindern verständlich zu machen. Das
177 Lernen mit einem ganzheitlichen Sinn. (7)
- 178 StB Etwas habe ich vergessen. Wegen der Reintegration. Wie sieht das bei ihnen aus? Sie
179 verfolgen das ja schon auch.
- 180 SL Ja das schon, nur, da ist ein nur, dahinter. Das je älter die Schüler sind, die zu uns kommen,
181 desto schwieriger ist die Reintegration. Und je jünger sie sind, desto besser geht es. Ein
182 weiterer Punkt ist durch das integrative Schulungsmodell, das jetzt an vielen Orten gemacht
183 wird, bekommen wir natürlich Schüler, bei denen wirklich eine separative Schulungsform
184 indiziert ist, und durch das ist die Reintegration sehr sehr viel schwieriger. Also der Teil von
185 Schülern, die leicht zu reintegrieren waren, die kommen schon gar nicht mehr zu uns. Die
186 werden jetzt schon integriert beschult, mit flankierenden Massnahmen.
- 187 StB Durchschnittlich, wie viele Schüler pro Jahr gehen zurück in die Regelklasse?
- 188 SL Von der Primarstufe zurück in die Regelklasse, das sind eins bis zwei. Wir setzen uns das
189 Ziel, dass wir eigentlich zwei sollten reintegrieren können. In der OST wird es eigentlich ganz
190 ganz selten sein. Was dort möglich ist, ist das 10 Schuljahr. k
- 191 STB So wie ich es herausgelesen habe, passen sie die Reintegration an. Sie machen also je nach
192 dem Vollintegration oder Teilintegration. Ist das richtig? Machen sie beides?
- 193 SL Ja, wir machen zum Teil fließende Übergänge, zum Teil volle Übergänge. Das ist immer in
194 Absprache mit der Schule. Mit der Abnehmerschule oder mit der Gemeindeschule. Das ist
195 ganz unterschiedlich. Durch das, dass wir in der Region sehr gut verankert sind, und bis jetzt
196 die SPD da, die Möglichkeit gehabt hat, nachher noch eine gewisse Begleitung zu machen,
197 von den Eltern und dem Schüler, beim Übertritt, hat man das gut absprechen können. Wie das
198 jetzt dann aussehen wird mit der Beratung und Unterstützung, dass weiss man noch nicht so
199 genau. Das gibt sicher noch eine Änderung.
- 200 StB Generell, wie waren ihre Erfahrungen mit der Reintegration?
- 201 SL Die, die wir mit allen Beteiligten, sorgfältig durchgeführt haben, mit wirklich auch den
202 Klassenlehrpersonen, aus den Gemeinden, den flankierenden schulischen Heilpädagoginnen

Interview Transkription 4

203 und den Therapien, das hat immer geklappt. Wenigstens während einer gewissen Schulzeit.
204 Es kann sein, dass wenn wir einen UST-Schüler gegen Ende 3. Klasse reintegriert hat, dass
205 es dann plötzlich in der Pubertät wieder sehr schwierig geworden ist. Also, das sind so die
206 Rückmeldungen, die ich bekommen habe. Aber grundsätzlich so der Start und die ersten
207 eineinhalb zwei Jahre verlaufen gut. Schwierig ist es dann, wenn es forciert worden ist, so
208 dass wir eigentlich so „contre coeur“ die Reintegration gemacht haben. Dann gibt es häufig so
209 Tourismus. Also dieses wird probiert und das. Weil wir nehmen ihn dann nicht mehr zurück.
210 Das wäre, ja das ist für mich nicht denkbar. Man kann nicht einfach mal probieren und wenn
211 es nicht geht, kommt man wieder zurück. Die Aufbauarbeit leisten, eben weil es nicht im
212 Konsens entsteht.

213 StB Vielen Dank. Das wäre dann alles.

Interview Transkription 5

- 1 StB Ist die Anzahl der Schulplätze noch aktuell? Es sind glaube ich 44 Kinder, oder?
- 2 SL Das ist nach Konzept sind es 44. Haben tun wir 46. Das heisst wir sind immer überbelegt.
- 3 StB Und wie viele sind in der Unter, äh nein, Unterstufe haben sie ja gar nicht, in der Mittelstufe?
- 4 SL Mittelstufe sind 16. Die anderen sind OST.
- 5 StB (...) Wie sieht der Tagesablauf an einem normalen Schultag aus, für einen Schüler der
6 Primarstufe?
- 7 SL Also um 8:15 ist das Begrüssen an der Türe, per Handschlag, das ist wichtig.
- 8 StB Sind da alle LP unten oder einfach eine LP?
- 9 SL Nein, in der Regel mache ich das. Also SL plus eine Person. (5). Dann 8:20 ist Schulbeginn.
10 Und dann ist bis 9:55 sogenannte Epochen Zeit. (5) Epochenzeit heisst, dass ca. 3 bis 4
11 Wochen jeweils am selben Thema gearbeitet wird. Nachher ist Pause bis am 10:20 und dann
12 von 10:20 bis 11:55 sind wieder zwei Lektionen, das ist dann entweder Förderunterricht oder
13 Werk- oder Fachunterricht.
- 14 StB Dort ist dann mehr Einzelarbeit, oder Klein...
- 15 SL Kleingruppen, Einzeln, je nach dem und ab 10Uhr gibt es auch die verschiedenen Therapien,
16 die wir haben. () Dann von 11:55 bis 12:15 ist Mittagspause, da müssen sich die Schüler
17 draussen aufhalten. Also frische Luft schnappen, sich ein bisschen bewegen und die die
18 Tischämtli haben, die machen die Tische bereit für das Mittagessen.
- 19 StB Die Morgenpause, ist die drinnen oder draussen?
- 20 SL Ist immer draussen. Die müssen sie draussen verbringen. Dann 12:15 bis jetzt, mit den
21 kleineren, die sie mehr interessieren, bis 13:00, ist Mittagessen. Das Mittagessen hat auch
22 seine Rituale, die fest ablaufen und gleichzeitig, ist dann auch für die, die Ämtli haben, auch
23 das Ämtli machen, also Tische putzen, aufräumen und nachher ist von 13:00 bis 13:40 ist
24 Mittagszeit. Da können sie drinnen oder draussen Spiele machen. Im Winter ist drinnen
25 erlaubt, im Sommer ist immer draussen. Da wollen wir, dass die Kinder draussen sind, sich
26 bewegen. Um 13:40 läutet es, dann heisst das für die Kinder reinkommen, aufs WC gehen,
27 sich bereit machen. Um 13:45 ist Unterrichtsbeginn.
- 28 StB Und sie haben in dem Fall eine Schulglocke.
- 29 SL Ja. Und dann geht es bis 15:15, das sind wieder zwei Stunden, oder zwei Lektionen. Das ist
30 auch wiederum Förderunterricht, Fachunterricht, Werkunterricht, Therapien. Die OST-Schüler
31 haben bis 16:15 Schule. Für die MST-Schüler ist Montag und Dienstag jeweils noch von 15:30
32 bis 16:15 eine Aufgabenstunde.

Interview Transkription 5

- 33 StB (...) Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, sie richten sich auch nicht ganz so nach den
34 Lektionen, sondern haben mehr so ganze Einheiten, Unterrichtsblöcke eigentlich?
- 35 SL Jaja, eben, am Morgen die Epochenzeit, die ist heilig, das wird nicht unterbrochen und nach
36 der Pause, kann es sein, ich sage jetzt dass sie z.B. Englisch haben und wenn das dann eine
37 andere Person gibt, dann muss man sich natürlich an die Zeit halten oder auch der Chor, das
38 findet auch so statt oder Eurythmie. Nach der Pause kann es eher so sein. Am Nachmittag ist
39 wieder mehr Block, mässig mehr. Da haben wir wieder weniger so. Oder wenn jetzt zum
40 Beispiel ein Schüler eine Einzelförderstunde hat, dann fängt die zu einer Zeit an und hört auch
41 wieder auf. Von daher gesehen muss der Lehrer dann schon ein bisschen anders planen. Und
42 eben die Förderstunden die sind individueller, das ist Halbklassen oder sogar zwei Schüler oder
43 sogar einzeln.
- 44 StB Dann Mittagessen, wie ist da der genaue Ablauf?
- 45 SL Wir sitzen hin und dann tut ein Schüler, wenn es ruhig ist, eine Glocke läuten. Dann sagt er,
46 wir schöpfen den Salat.
- 47 StB Ist das immer ein anderer Schüler?
- 48 SL Nein das macht man etwa drei Wochen lang. Dann wenn das gemacht ist, dann tut er
49 nochmals klingeln, dann sagen wir einen Spruch, man gibt sich nach dem Spruch gemeinsam
50 an der Hand und wünscht sich „än guete“. Nachher schöpfen immer zwei Schüler am Tisch für
51 die anderen. Während dem Dessert lesen wir immer noch aus einem Buch vor. So ca. 10min.
52 Nachher wenn es fertig ist, wenn es quasi ruhig ist, dann klingelt der Schüler nochmals. Dann
53 dankt er fürs Essen und wünscht allen Schülern einen schönen Nachmittag oder was immer er
54 dann auch sagt.
- 55 StB Ist das dem Schüler frei überlassen? Oder helfen da die Lehrer mit?
- 56 SL Nein, das machen sie selber. Also einige sagen dann nur einen schönen Nachmittag. Derr der
57 jetzt dran ist der sagt immer Danke für das Essen und ich wünsche allen einen schönen
58 Nachmittag. Und dann geht man vom Tisch und die zwei die das Ämtli haben, die räumen
59 dann ab und putzen die Tische und wischen den Raum und man tut auch das Geschirr dann
60 in die Küche bringen zum Abwaschen.
- 61 StB Essen alle Kinder zusammen? MST und OST?
- 62 SL Nein, die essen getrennt. MST Schüler essen zusammen und OST Schüler essen zusammen.
- 63 StB Wie ist da die Betreuungsdichte? Sind alle LP dabei? Oder
- 64 SL Es hat immer pro Tisch einen Erwachsenen. Das heisst, in dem Raum, in dem die kleinen
65 sind, sind immer zwei Erwachsene.
- 66 StB Und das ist dann ein Turnus, wird da immer gewechselt?

Interview Transkription 5

- 67 SL Nein, das ist fest. Das sind das ganze Jahr die gleichen zwei Personen. Ausser diese Person
68 sei abwesend, krankheitshalber oder weiterbildungshalber, aber sonst ist es fest.
- 69 StB Das sind in dem Fall nicht die LP.
- 70 SL Nein das sind Mittagsbetreuerinnen oder der Schulleiter. Oder und die Schulleitung. Es ist
71 nicht oder, sondern und. Ich bin da jeweils dabei.
- 72 StB Nachschulische Betreuung ist diese HA-Stunde. Oder haben sie noch einen Hort?
- 73 SL Nein das bekommen wir vom Kanton nicht bewilligt. Der Kanton erlaubt uns 36 Stunden in der
74 Woche offen zu haben und darüber hinaus zahlt er nicht. Es gäbe schon Kinder, die das nötig
75 haben. Aber das müsste man bei den Schulgemeinden einfordern. Aber die Schulgemeinden
76 sagen, wir haben das ja selber.
- 77 StB Dann gehen die Kinder dann dort hin?
- 78 SL Nein gehen sie eben nicht, weil die wollen sie ja dort nicht haben. Teilweise begreife ich das
79 ja. Das ist klar ein Manko, das da herrscht.
- 80 StB Dann zur Zielgruppe der Kinder, es sind ja normalbegabte Kinder, mit Verhaltens- und
81 Lernschwierigkeiten. Und der Schwerpunkt liegt glaube ich schon auch beim ADHS, so steht
82 das im Konzept.
- 83 SL Einfach Kinder mit ausgeprägten pädagogischen Bedürfnissen. Es ist mir eigentlich egal, was
84 es ist. Es gibt einfach Kinder, die einen Bedarf haben und für die müssen wir da sein. Klar wir
85 haben einige, welche ADHS haben oder ADS oder was auch immer, es sind einfach Kinder,
86 die auffällig sind und man muss mit diesen arbeiten. Mir sind die Namen eigentlich egal. Ja, es
87 ist eine Diagnose, man muss dann ja trotzdem mit dem Kind klar kommen. Was ist, wir sind
88 relativ Ritalinkritisch, das heisst wenige Kinder haben wenn überhaupt Ritalin.
- 89 StB Dann zum Pensenpool. Wie viele Stellenprozente stehen der Schule zur Verfügung?
- 90 SL 15,2 irgend ungerade.
- 91 StB Und wie viele Personen arbeiten an der Schule?
- 92 SL Ja, wenn man alle mitrechnet, mit Putzfrau und so, glaub 24 oder 25. Wenn sie es genau
93 wissen wollen dann muss ich nachzählen. (SL sucht das Papier, ca. 15 s) 27 wobei drei sind
94 Leute, die nicht von uns angestellt sind. Also eins ist ein Turnlehrer, eins ist der
95 Schwimmlehrer und das dritte ist der Audiopädagoge. Die sind auf unserer Mitarbeiterliste,
96 aber dann sind es 24.
- 97 StB Wie viele davon sind den LP und haben sie auch noch SOP? Und glaube auch noch
98 Therapeuten?

Interview Transkription 5

- 99 SL Ja, also es sind 6, nein stimmt nicht. Also Mittagsbetreuerinnen sind 1,2,3,4,5, also 5 sind
100 Mittagsbetreuer, wobei unter denen drei sind, die auch noch einen anderen Job haben. Das ist
101 zum Beispiel die eine Mittagsbetreuerin auch noch Therapeutin und Eurythmielehrerin und die
102 anderen zwei sind gleichzeitig auch noch pädagogische Klassenhilfe. (5) Und sonst hat es 7
103 KlassenLP, also 7 LP mit Klassenlehrerfunktion. Dann hat es 1,2,3 Fachlehrpersonen, und
104 dann sind 2 Frauen, die nur Therapeutinnen sind und die dritte ist eben, die macht allerlei.
- 105 StB Wie sind da die Verantwortlichkeiten geteilt? Also so wie ich es raushöre wahrscheinlich
106 relativ klar, so dass die LP für den Unterricht zuständig sind und die Fachlehrer für den
107 Fachunterricht, oder gibt es da auch Überschneidungen? Teamteaching
- 108 SL TT gibt es bei den ä, zusammen mit den pädagogischen Klassenhilfen, wobei den Begriff TT
109 muss man vorsichtig verwenden, die KlassenLP sagt dann in der Regel, ich habe für die zwei
110 Kinder diesen Auftrag, mach das mit denen in einem anderen Raum. In diesem Sinne kann
111 man dann ja nicht von TT reden.
- 112 StB Mhm. Ist mehr so Unterstützungsunterricht.
- 113 SL Ja, genau.
- 114 StB Ja und das mit den Epochen, das würde mich noch interessieren. Ist das in den Klassen?
115 Oder wird da gemischt?
- 116 SL Nein,. Das ist Klassenweise.
- 117 StB Und da hat dann die LP die Verantwortung?
- 118 SL Ja, da ist sie dann auch alleine. Das ist lehrerzentriert, in dem Sinne. Das ist auch die Zeit,
119 von der wir sagen, ist ja auch der Zeitpunkt, zu dem ich sag jetzt Erziehung, im eigentlichen
120 Sinne stattfinden, weil in der Zeit sind die Kinder und Jugendlichen auf die LP konzentriert.
121 Und da findet ja auch Beziehung statt, die ja nachher so wichtig ist für das erzieherisch tätig
122 sein. So unsere Klassen-LP haben ihre Klasse relativ viele Stunden in der Woche, sie sind
123 sehr konzentriert auf ihre LP. Also wir haben nicht, also es gibt ja andere Sonderschulen, die
124 haben ein Klassenlehrer, äh ich wollte sagen ein Fachlehrersystem, das haben wir gar nicht.
- 125 StB Sind die LP in Lektionen pro Woche oder in Stunden pro Woche angestellt?
- 126 SL Lektionen.
- 127 StB (...) Und haben sie spezielle Regelungen wie Pausen, also jetzt für die Angestellten,
128 Präsenzzeiten, Mindest-, Maximalanstellung?
- 129 SL Sie haben äh, das 100% Pensum ist bei uns 30 Lektionen, wovon 2 Stunden gerechnet sind
130 als Sitzungszeit.
- 131 StB Und in diesen Lektionen kommt ja Vorbereitungszeit dazu. Also Präsenzzeit haben sie nicht?

Interview Transkription 5

- 132 SL Ja gut, wir haben sogenannte Schülerbesprechungen oder Teamsitzungen, da müssen sie
133 natürlich schon da sein. Also es gibt pro Schüler 2 bis 3 Elterngespräche pro Jahr, die müssen
134 sie auch machen. Und es gibt sicher 2 Elternabende pro Schuljahr, je nachdem auch mehr.
135 Das gehört auch zum Aufgabenbeschrieb. In dem Sinne gibt es schon Präsenzzeiten, aber es
136 gibt aber nicht z.B. die letzte Sommerferienwoche müssen alle 2 Tage da sein. Das machen
137 wir nicht.
- 138 StB Und eben die LP sind in dem Fall ja in der Mittagsbetreuung ausgeklammert.
- 139 SL Also es gibt eben, wenn wir jetzt Not haben, also jemand weg ist, dann springen sie schon ein.
140 Aber grundsätzlich finden wir sie sollen in der Mittagszeit sich zurückziehen und auftanken für
141 den Nachmittag.
- 142 StB Dann die Aktualität. Welche Punkte vom Konzept sind nicht mehr aktuell. Oder hat es grosse
143 Veränderungen gegeben? (..)
- 144 SL Nein, das ist alles so aktuell. Da ist nicht irgendetwas das wir nicht mehr machen oder anders
145 machen.
- 146 StB Mhm. Dann wollte ich fragen, was ihre Erfahrungen mit der Reintegration sind? Positive,
147 negative?
- 148 SL Ja, also meinen sie jetzt Reintegration in die Regelklasse?
- 149 StB Ja, in die Regelklasse.
- 150 SL Mh, da haben wir wenig Erfahrung bis jetzt. Äm, es hat einerseits damit zu tun, dass die
151 Schüler, welche auf Ende der Primarschule kommen oder auf die OST hin kommen, die
152 kommen ja genau aus dem Aspekt heraus, dass sie eine längere Zeit bleiben sollten, dass
153 man sieht, auf die OST, es macht keinen Sinn, sie in die Regelschule zu tun und dann sieht
154 man ja eben schon in der vierten fünften Klasse, ja das verhält nicht mehr. Und dann ja, dann
155 ist das. Wir haben jetzt, den Sommer auf das Schuljahr 11/12, haben wir ein Kind auf die 5.
156 Klasse reintegriert und nach meinen letzten Informationen geht es dem gut. Das ist aber auch
157 so ein Kind, es hat, es war nicht eigentlich schulisch indiziert, dass sie diese Sonderschulung
158 braucht. Es hat im privaten Familiären Umfeld hat es Geschichten gehabt, es war eher auf der
159 seelischen, psychischen Ebene eine Indikation gewesen für die Sonderschule und nicht aus
160 schulischen Gründen. Also kognitiv war das nicht das Thema.
- 161 StB Also sind die Kinder bei ihnen eher für längere Zeit und arbeiten sie eher weniger auf die
162 Reintegration hin.
- 163 SL Also in letzter Zeit war das häufig so und wenn ich die Kinder sehe, die kommen, dann, äh ja,
164 ist das häufig so, dass gibt es ab und zu, dass mit KIGA und UST schon rechte
165 Integrationsleichen, äh, wie soll ich sagen, Anzeichen haben. Und Kinder, die dann hier
166 aufblühen und es toll machen... Wobei wir natürlich vor allem beim Übertritt in die OST, die

Interview Transkription 5

167 die schon älter sind, und die respektive schon länger bei uns sind, da stellen wir das sicher zur
168 Frage. Macht das Sinn weiterhin bei uns und zwar einfach die Fragestellung ist, sind unsere
169 pädagogischen Interventionen und unsere pädagogischen Bemühungen immer noch adäquat
170 für das Kind. Entsprechen wir diesen. Und dort wo wir das Gefühl haben, es wäre eine
171 Integration in die OST möglich, dort kommunizieren wir das auch. Meistens löst das dann bei
172 den Eltern sehr grosses Herzklopfen aus und häufig sind dann auch die Oberstufen die dann
173 sagen, ja, ihr macht das so gut mit diesen Kindern und das Angebot, das das Kind bei euch in
174 der Schule hat das können wir bei unserer Dorfschule oder in unserer Gemeinde nicht bieten.
175 So. Aber es wird immer, also wir kommunizieren offen, legen das bei den Standortgesprächen
176 immer klar dar. Jetzt zum Beispiel, vor, wann war das, vor zwei drei Wochen haben wir die
177 Schulpflegen angeschrieben, zu denen jetzt Kinder wechseln. Also von der Primarschulpflege,
178 in die Oberstufenschulpflege, sagen wir, ja wisst ihr das Kind ist im Falle bei uns, der Übertritt
179 in die OST steht an, wie sehen sie das. Planen sie von sich aus etwas, in dem Sinne,
180 thematisieren wir das, ist es wichtig, aber die Erfahrung mit direkter Reintegration in die
181 Regelschule, die sind minim. Wo wir sehr gute und grosse Erfahrungen da haben ist nach
182 Beendigung der Schulzeit in die Arbeitswelt. () Und dort ist es in den letzten Jahren immer
183 gelungen alle Schüler oder für alle Schülerinnen eine entsprechende Anschlusslösung zu
184 finden. Meistens sind es zwischen 40 und 60 % finden eine Lehrstelle auf dem freien Markt,
185 als Sonderschüler, das ist noch speziell. Und die anderen die gehen in der Regel in eine IV
186 geschützte Werkstätte, zum Teil dort auch mit Vollelehren und ganz in seltenen Fällen gibt es
187 Lösungen wir 10. Schuljahr oder Übergangsjahr oder Zwischenjahr oder so. Wir arbeiten fest
188 darauf hin, dass sie wenn es geht in eine Ausbildung gehen. Entweder auf dem freien Markt
189 oder nach wie vor mit Unterstützung. Das heisst dann eben in einer geschützten Werkstatt. ()

190 StB Trotzdem noch, einfach damit ich das habe, wie viele Kinder werden durchschnittlich pro Jahr
191 reintegriert? (..)

192 SL Ja, das ist höchstens eins. Das ist eben seit dreieinhalb Jahren seit ich diese Schule leite,
193 über einen anderen Zeitpunkt kann ich nicht Auskunft geben. Ob jetzt eben auf den nächsten
194 Sommer hin, von denen, wir haben sechs Schüler jetzt, die in die OST übertreten, realistisch
195 sehe ich keinen in einer RegelOST, die sind zum Teil ganz schwer gestört, sie verstehen das
196 hoffentlich richtig, das Wort gestört, von denen kann ich mir nicht vorstellen, dass die in einer
197 RegelOST schon rein sozial zu Gange kommen. Der einen hat einen Asperger Autismus, der
198 andere, ja der, wenn sie den sehen, da würden sie meinen, er sei ein bisschen zu gross
199 geratener UST Schüler. Ist aber schon 13 gewesen und der bringt es am Mittagstisch heute
200 noch fertig mit dem Mund über den Teller hinweg und dann so wie ein Staubsauger essen und
201 so, also, ja, ich denke, wenn ich da unsere OST im Dorf anschau, ja der käme schnell unter
202 die Räder. Und da, ja das ist auch so einer von denen, der einfach so wie einen Schutz
203 genießt. Der wird nicht attackiert, er wird einfach so sein gelassen. Ich denke das ist so und.
204 Äm zwei andere die sind jetzt vor einem Jahr gekommen, ganz klar mit dem Ziel, dass sie
205 eigentlich nachher weitergehen in die OST bei uns. Das ist so. Wobei wir mit allen, eben die
206 drei von diesen sechs, die wir doch schon ein paar Jahre haben, eben sind wir noch die

Interview Transkription 5

207 richtige Schule oder sollte man allenfalls auch etwas anderes anschauen. Weil es gibt bei uns
208 auch Gewöhnungsfaktoren. Also da schleichen sich bei und auch Verhaltensmuster ein. Da
209 wären wir ja überheblich, wenn wir würden meinen das käme nicht vor oder wir können das
210 verhindern.

211 StB Im Tagesablauf, Wochenablauf, Jahresablauf, welche Elemente sind da bei ihnen in der
212 Schule besonders wichtig?

213 SL Ja, also im Tagesablauf sind sicher die Epochenzeiten, ein wichtiger Punkt und dann nachher
214 nach der Zehnruhrpause und am Nachmittag die künstlerischen-handwerklichen Fächer, wie
215 Gartenbau, Werken und Handarbeit. Jetzt auf der Schulischen Ebene gesehen. Dann sicher
216 auch die Therapieformen, die wir haben. ()

217 Im Wochenablauf ist es sicher der Montagmorgen Kreis, denn am Montagmorgen trifft sich bei
218 uns die gesamte Schule im Saal und dann singen wir gemeinsam, hören Texte, es gibt
219 Informationen, Geburtstage von Kindern und Erwachsenen, die in dieser Woche sind werden
220 angekündigt. Dann tun wir äh, für die Schüler sicher auch wichtige Sachen sind, für die MST
221 Schüler am Freitagmorgen vor der Pause und für die OST nach der Pause die Chorstunde,
222 wo wir gemeinsam in diesen Gruppen singen. Ich denke auch die Mittagszeit ist eine wichtige
223 Sache. Über das Schuljahr gesehen sind es sicher die zwei Lager, die wir haben. Das eine ist
224 im September und das andere im Juni. Das sind so zentrale Punkte im Jahresablauf. Und
225 dann eben zum Ende von jedem Quartal diese Quartalsfeiern. Wobei die Herbstquartalsfeier,
226 aus der haben wir ein Spätsommerfest gemacht und die machen wir am Anfang. Also Ende
227 der dritten Woche, das ist ein Samstagmorgen, das wir einerseits Wettermässig und
228 Temperaturmässig noch günstiger sind und da essen wir dann auch gemeinsam noch Mittag
229 mit den Eltern. Und die Weihnachts und Frühlingsquartalfeier, die sind äh in dem Sinne
230 bescheidener, da gibt es einfach nach der Schule noch einen Umtrunk, wo man sich noch
231 sieht und ein bisschen redet und so. Und Sommerquartalsfeier, die ist am letzten Donnerstag
232 des Schuljahres, das ist dann das Abschiedsfest der austretenden Schüler, meistens eben
233 dieser OST 3. Sie gestalten auch diese QF inhaltlich und au dann tun wir, wenn das Wetter
234 nicht gerade blöde tut, essen wir gemeinsam zu Nacht. Mit Eltern, Verwandten, Freunden
235 usw. Und sicher sind auch die religiösen Feste im Jahr zählen etwas, so. Und dann weil wir ja
236 noch so Rudolf Steiner Pädagogik geprägt sind, sind auch die Vier Erzengel sind, auch ein
237 Thema. Michael, Uriel, Johanni, so. Werden auch erwähnt und natürlich auch Adventszeit ist
238 etwas Wichtiges. In allen Zimmern hat es jetzt einen Adventskranz, den man selber gemacht
239 hat. Immer jemand aus der Klasse, macht das unter Anleitung von Erwachsenen, wird das in
240 der Woche vor dem Advent, in der Klasse gemacht. Im Gartenbau ziehen sie dann Kerzen,
241 äm, Osterzeit wird genauso, oder eben auch Pfingsten, oder auch 23. Juni, Johanni. Das ist
242 auch so ein Punkt, wo man hin schaut.

243 StB Ja das wird in dem Fall alles sehr ausführlich thematisiert.

244 SL Mehr oder weniger, von den vier Erzengeln hängen jeweils immer in denen ihrer Zeit die
245 Bilder. Der Uriel oder der Georg oder der Johannes.

Interview Transkription 5

- 246 StB Ich habe da ehrlich gesagt keine Ahnung. Haben die denn auch mit den Jahreszeiten etwas
247 zu tun?
- 248 SL Ja. Nicht ganz gleich, aber sie haben mit diesen zu tun. Oder eben z.B. der 11. November,
249 Martini, erwähnt die Martinsgans und der heilige Martin kommt auch dran. Also wir tun eben
250 dann zum Beispiel am letzten Schultag, also am Schulsilvester, machen wir einen normalen
251 Schulmorgen und dann machen wir einen gemeinsamen Abschluss und dort haben wir in der
252 Regel eine Weihnachtsgeschichte und dann singen wir gemeinsam noch ein Lied und wir
253 verabschieden uns auch gemeinsam. Für die LP gibt es dann immer noch ein Mittagessen.
254 Von der Schule organisiert. Und im Prinzip am letzten Schultag im Schuljahr gibt es auch, äm,
255 so eine , unsere Schüler, die kriegen noch einen Examensweggen, und den verteilen dann
256 immer die austretenden Schüler den anderen. Und in der Regel gibt es dann für die
257 austretenden Schüler noch einen Apero. () Und die Schüler, die Geburtstag haben, die
258 können sich ein Mittagessen wünschen.
- 259 StB Sie haben ja auch ganz viele spezielle Angebote, ich denke jetzt da auch an die Therapien,
260 aus welchen Überlegungen werden die angeboten. Was bewirken die bei den Schülern?
- 261 SL Ja gut die Wirksamkeit die kann man vielleicht nicht immer eins zu eins ablesen, aber die Idee
262 hinter diese Therapien, die wir haben, ist die Stärkung und Entwicklung der Persönlichkeit. Sei
263 das jetzt Malen, Sprachgestaltung, Heileurythmie, oder Psychotherapie. () Es gibt schon
264 Kinder, die noch auswärts Physio, Ergo oder so Therapien haben, aber das ist kein Angebot
265 der Schule.
- 266 StB Und Gartenbau haben sie vorher noch gesagt. Was sind dort die Inhalte?
- 267 SL Ja, quasi, den Garten im Jahreslauf. Wir haben einen Schulgarten, wo im Prinzip jeder
268 Schüler, der Gartenbau hat, hat ein eigenes Beet, das er im Frühling herrichtunt und im Winter
269 erntet und in der Zwischenzeit giesst und jätet und so.
- 270 StB Und das haben nicht alle Schüler?
- 271 SL Nein das haben nicht alle Schüler. Die ganz kleinen haben noch kein. Und im Prinzip die MST
272 und die OST 1 hat Gartenbau. OST 2 und 3 die haben dann eben am Dienstag und am
273 Freitagnachmittag haben die Wahlfach (... *Über OST, künstlerisch, handwerkliche Epoche,*
274 *Sch. Im Gartenbau ist wie Firma, die gehen zu Privatgärten, Gartenpflege, etc. was der Kunde*
275 *will, im Winter keine Gartenarbeit, pflegen auch Umgebung der Schule)*
- 276 StB *Extra LP*
- 277 SL *Ja, extra LP und einer der Mittagsbetreuer war früher Gärtner, die machen das zusammen.*
278 *Der MB ist zusätzlich auch noch Kriseninterveneur, kommt bei schwierigen Situationen in die*
279 *Klasse*
- 280 STB Und die MST hat diese Wahlfächer nicht?

Interview Transkription 5

- 281 SL Nein die haben eben Gartenbau, Handarbeit, Werken. Zwei Stunden pro Woche in der
282 Halbklass. *Und in der zweiten OST gezielt berufsrelevante Fertigkeiten auch entwickel. Von*
283 *daher sollen sie auch ihren Interessen gemäss wählen Bei einer Sequenz von 11 Wochen*
284 *können sie immer aus vier Angeboten wählen.*
- 285 StB Helfen die Primarschüler auch in der Küche? Also in der Essenszubereitung?
- 286 SL Nein, unsere Küche eignet sich nicht für das. Sie ist zu klein und wenn sie für 50, 60 Nasen
287 Mittagessen machen muss, dann ist, wenn man mit Schülern arbeitet, ist man nicht um viertel
288 ab 12 bereit. Oder das ist... Was sie machen müssen, ist jeden Tag muss ein Schüler von
289 13:00 bis 13:30 beim Abwaschen helfen. Das heisst im Klartext wenn das Geschirr aus der
290 Maschine kommt, trocknen und versorgen. Aber das ist eine Gastromaschine, das geht so
291 schnell und das kommt so heiss aus der Maschine, da wenn man es zwei Minuten stehen
292 lässt muss man es nur versorgen. Aber ich finde es ist eine gute Arbeit, so dass sie sehen es
293 wird nicht immer alles gemacht für einen. Es hat auch jede Klasse jede Woche einmal das
294 Ämtli die Umgebung zu säubern. Also das bekannte „Fötzelen“. Und es ist auch jede Klasse
295 einmal einen Monat lang verantwortlich für unseren Schulbus, dass der sauber ist.
- 296 STB Da komme ich zur Schlussfrage. Falls sie Werbung für die Schule machen müssten, machen
297 würden, welche Punkte würden sie besonders hervorheben?
- 298 SL Ou. Machen müssen bis jetzt zum Glück nicht, die Spezialität ist sicher der Spagat zwischen
299 Lehrplanorientierung und Elementen aus der Rudolf Steiner Pädagogik, das ist sicher eine
300 spezielle Herausforderung aber auch ein spezielles Angebot. Dann würde ich sagen, die
301 Atmosphäre, die wir versuchen hinzubringen, die Ruhe, Gemeinschaft ausstrahlt, die ist etwas
302 Wichtiges. Dann der starke Fokus auf Arbeit auf der Beziehungseben der Schüler und Kinder ,
303 oder Kinder und Jugendlichen. (5) und dann halt auch der fest Handlungsorientierte
304 Unterricht, der ganz viele auch künstlerische Elemente hat. Also jede Klasse hat ja eine
305 Stunde Eurythmie in der Woche. Für viele Schüler eine rechte Herausforderung.
- 306 StB Das hat die ganze Klasse zusammen.
- 307 SL Ja also es sind ja 8er Klassen, also es ist nicht eine riesige Gruppe. (10)
- 308 StB Ja.
- 309 SL Ist das alles?

Interview Transkription 6

- 1 StB Zuerst mal zu den Schulplätzen. Da ist das Angebot noch aktuell wie im Konzept?
- 2 SL 12.
- 3 StB Und das sind 6 MST und 6 OST?
- 4 SL Nein, das ist nicht unbedingt so. Wir achten schon darauf, dass es gut durchmischt ist, durch
5 alle Stufen. Also wir schauen, dass zum Beispiel nicht ein 4. Klässler da ist und der nächste ist
6 ein 6. Klässler. Also da schauen wir bei den Aufnahmeverfahren, aber wir sind eher OST
7 lastig.
- 8 StB Eher OST. Ok. Dann wollte ich fragen, wie bei ihnen der Tagesablauf an einem normalen
9 Schultag aussieht.
- 10 SL Es gibt gar keinen normalen, in dem Sinn. Der Tagesablauf ist erstens geprägt, ganz klar
11 durch die Teilintegration, die wir ja schon seit 10 Jahren praktizieren. Das heisst es hat Vor-
12 und Nachteile, der Betrieb ist lebendig, Schüler kommen und Schüler gehen. In den Lektionen
13 in der Sek und in der PS, das ist gerade da oben. Und durch das ist halt immer Bewegung
14 drinnen und das ist für gewissen Schüler eigentlich nicht unbedingt das Beste, die hätten
15 eigentlich gerne ruhigere Strukturen. Wir haben aber von unseren Annahmen, wenn wir als
16 Schüler aufnehmen, sagen ganz klar die Teilintegration ist ganz klar wichtig. Wir sind sonst
17 eine Insel, und die Schüler müssen diese Insel auch wieder verlassen. Und im Idealfall, führen
18 wir die Schüler wieder komplett zurück. Das sie wieder in die Regelklassen gehen. Gut
19 Tagesablauf, ist ganz so zeitmässig. Um halb 8 kommen die Sek Schüler, die sind nachher
20 hier oder in der Integration bis um 12. Am Nachmittag sind sie da vom 13:45 bis um halb 4,
21 oder vielleicht haben sie noch Kochen in der Integration bis um 5.
- 22 StB (...)
- 23 SL Und nachher von halb 4 bis um halb 5, weil wir sind natürlich immer ausgerichtet auf die Züge
24 und den Bus, weil die Schüler, der der im Moment am weitesten weg ist, ist von Dübendorf,
25 oder einer vom Kanton Aargau, da müssen wir uns auf das ausrichten. Halb 4 bis halb 5
26 Montag und Donnerstag haben wir noch so eine Abschlussstunde, mit Hausaufgaben und so
27 weiter. Und dort, das ist nicht obligatorisch. Dort kann die Lehrkraft sagen, ja du musst aus
28 irgendwelchem Grund, dann ist es eher eine Sanktion, weil er die Hausaufgaben nicht gehabt
29 hat, der Schüler selber kann sagen, ich will bleiben, das ist der Idealfall oder in Absprache mit
30 den Eltern, oder? Und der gleiche Tagesablauf gilt für die Primarschüler, nur kommen die
31 nicht um halb 8 sondern um halb 9. Und von halb 8 bis halb 9 ist, da gibt es verschiedene
32 Themen in dieser ersten Lektion. Also z.B. ich am Montag, ich mache da so, was ist gerade
33 aktuell. Was läuft um uns herum. Also Politik oder jetzt die Bundesratswahlen oder
34 Fukushima, als das war. Da gehen wir so auf die Themen ein. Und nachher ist ganz normal,
35 nach Stundenplan Unterricht, wobei...
- 36 StB Und auch in Lektionen?

Interview Transkription 6

- 37 SL Ja, genau, in Lektionen. Wobei in diesem kleinen Betrieb, da gibt es auch zwei aneinander
38 und dann arbeiten wir Gruppenübergreifend, also das gibt nochmals Bewegung, in
39 Niveaugruppen. Also z.B. Mathegruppe ist zusammengesetzt aus beiden Klassen. Nachher ist
40 der ganze Betrieb läuft etwa drei Wochen nach anfangs Schuljahr rund. Weil durch die ganze
41 Logistik, wer ist überhaupt da, weil der müsste unbedingt Mathe haben, weil das hat er ja nicht
42 in der Integration oder dieser der muss Englisch haben oder Deutsch und das läuft ungefähr
43 nach drei Wochen, hat man es dann im Griff mit dieser TI. Und am Mittag, wir haben keinen
44 internen Mittagstisch.
- 45 StB Ja genau, das sind die Kinder bei Gastfamilien?
- 46 SL Ja genau. Wir wollen das auch nicht, wir finden das sehr sinnvoll. Wir haben da eine Frau, die
47 das freiwillig macht, so Familienplätze suchen und die Schüler gehen alle in eine Familie zum
48 Essen. Und zwar nicht alle unserer Schüler ans gleiche Ort, sondern jeder Schüler an einen
49 anderen Ort Und dann kommen die nachher wieder zurück, als ca. halb 2 sind sie wieder da.
50 Und dann um viertelvor starten wir wieder. Das ist noch wichtig zum wissen. Alles am Morgen
51 ist kopflastig, am Nachmittag nichts. Am Nachmittag ist Turnen, am Nachmittag ist, also
52 Zeichnen kann man auch sagen das ist kopflastig, aber so ein bisschen weniger. Am
53 Donnerstag sind Sozialpädagogische Projekte und am Freitag ist Schwimmen. Also am
54 Nachmittag gibt es nichts mit Rechnen oder kognitiven Fächern.
- 55 StB Mhm. Ja, super, danke. Und noch beim Mittagessen, äh, was haben sie das bis jetzt für
56 Erfahrungen gemacht mit diesen Gastfamilien?
- 57 SL Ja also über alle diese Jahre hinweg muss ich sagen, sehr gute. Es gab schon Ausnahmen.
58 Wir sind ja vor allem für den technischen Aspekt zuständig, oder also das die bezahlt werden
59 usw. Aber wir nehmen die Eltern nicht aus der Verantwortung heraus. Wir wollen, dass die
60 sich regelmässig bei diesen Leuten melden und nachfragen wie es geht und diese
61 Erfahrungen, die sind ja...
- 62 StB Aha, also so dass die Eltern wirklich von sich aus den Kontakt pflegen...
- 63 SL Also das läuft bei uns so. Da kommt ein Schüler und wir wissen, der braucht einen
64 Mittagstisch. Und nachher gib ich der Mutter oder dem Vater oder den Eltern gebe ich die
65 Telefonnummer von der Frau K. heisst die, und dann setzten sie sich in Verbindung mit dieser
66 Verantwortlichen, von diesen Mittagstischen. Und nachher geht das Kind zum Testen und wir
67 schauen mal, so wie das läuft. Und wenn das angelaufen ist und er bleibt dort, dann gehe ich
68 vorbei und kläre den technischen Teil. So geht das. Also nicht wir sagen, du gehst dort zum
69 essen, sondern das machen die Eltern direkt mit dieser Verantwortlichen ab. Finde ich auch
70 richtig, dass die das machen.
- 71 StB Ja. Und das funktioniert?

Interview Transkription 6

- 72 SL Ja, das funktioniert sehr gut. Ich muss sagen unsere Klientel ist schon, also wir nehmen nicht
73 alle. Wir haben Annahmen. Wir sagen jeder Schüler, der zu uns kommt kann später mal eine
74 Ausbildung machen. Das ist schon mal eine Einschränkung. Nachher sagen wir, die
75 Elternarbeit ist wichtig und muss klappen. Das heisst, natürlich gibt es auch Fälle, bei denen
76 es nicht klappt. Aber wir sehen sechs bis 10mal pro Jahr sehen wir unserer Eltern. Also
77 inklusive Standortgesprächen und individuellen Schülerbesprechungen. (...) Das ist eine sehr
78 intensive Arbeit. Da hatten wir auch schon, also dass man uns in den Rücken gefallen ist.
79 Aber das ist auch schon wieder eine Einschränkung. Und von dem her ist das Profil von den
80 Schülern, wie auch von den Eltern, das ist noch anspruchsvoll. Und die können das nachher,
81 also so Sachen wie das Organisieren vom Mittagstisch. Das klappt.
- 82 StB Ja, das ist nicht selbstverständlich.
- 83 SL Nein, eben, ich kenne Kollegen, also von anderen Kleingruppenschulen, die haben natürlich
84 ein völlig anderes Klientel. Und wir haben irgendwann entschieden, wir müssen unseren
85 Schülern ein Profil geben. Im Moment sind es 8 und 4. Also 8 Knaben und 4 Mädchen. Das ist
86 auch noch etwas. Also wir nehmen nicht ein Mädchen alleine. Das würden wir nie machen.
87 Und von Mädchen hat es natürlich immer weniger Anfragen. Knaben könnten wir ja, weiss
88 auch nicht, 30 oder 40 nehmen. Ganz klar.
- 89 StB Dann wollte ich gerade bei der Zielgruppe noch nachfragen, eben es sind ja normalbegabte
90 Kinder mit Lern – und Verhaltensschwierigkeiten.
- 91 SL Wahrnehmungsschwierigkeiten
- 92 StB Wahrnehmungsschwierigkeiten, und so ungefähr wie viele Kinder haben sie so, die die
93 Diagnose, ADHS haben?
- 94 SL Jetzt muss ich schnell die Schüler durchgehen, brauche schnell die Liste, das ist einfacher. ()
95 (...) Ja, ich würde sagen 5, mit der sogenannten Diagnose.
- 96 StB Und sonst eben Wahrnehmungsschwierigkeiten?
- 97 SL Genau, völlig unter die Räder gekommen in den Klassen, nicht mehr in die Schule wollen.
98 Sich zu Hause eingeschlossen. Bis zu jemandem, der aus der Klinik gekommen ist,
99 Gantenswil, sich umbringen wollte, und die, die dann wirklich auch in sich gekehrt sind, also
100 einfach untergegangen sind. In den Klassen. Die haben eigentlich gar nicht gestört, haben
101 aber auch nichts gemacht.
- 102 StB Also fast auch depressiv?
- 103 SL Ja. Und wir arbeiten natürlich viel mit auswärtigen Therapeuten und, praktisch glaub jeder
104 Schüler hat irgendetwas am laufen. Wobei, manchmal sind sie auch therapiemüde, da
105 müssen wir auch sagen, so jetzt machen wir mal einen Stopp. Also wahnsinnig was die zum
106 Teil alles schon gemacht haben. Die kommen schon mit drei Therapien und nach ein paar

Interview Transkription 6

- 107 Monaten machen wir dann eine Auslegeordnung und. Ja, also manchmal tun sie mir fast leid
108 was man bei denen alles schon probieret hat.
- 109 StB MM, Ja. Dann zum Pensenpool. Wie viele Personen arbeiten an der Schule?
- 110 SL Also, also wie viele Personen mit den Pensen?
- 111 StB (...)
- 112 SL Also die Schulpsychologin die ist 20%. Aber die kommt eigentlich nur an die Teamsitzungen.
113 Wir haben jeden Dienstag drei Stunden Teamsitzung. Da kommt sie und stellt die blöden
114 Fragen von aussen.
- 115 StB (lacht)
- 116 SL Ja, wenn man so lange, wir sind eigentlich ein sehr konstantes Team. Das gibt so blinde
117 Flecken, so Betriebskrankheiten. Und sie soll die blöden Fragen stellen. Dann kommt sie noch
118 mit ins Skilager, dass sie die Schüler nicht nur vom Papier her kennt. Das finde ich toll.
119 Nachher Frau O, Lehrkraft 100%, Frau Z. irgendwie 64% oder 66% Lehrkraft, ich 50 %
120 Lehrkraft und 50 % Schulleitung und der Herr I. 80% SOP. Und im Pensenpool haben wir
121 schon reingetan, eine 50% oder 60% Stelle die aber noch nicht besetzt ist.
- 122 StB (..)
- 123 SL Ja, 80%. Und eben, im Pensenpool haben wir noch 50 oder 60% drin, haben wir aber nicht
124 besetzt. Aber es ist so wie, wir mussten das dann so wie betonieren, sonst kriegt man das
125 nachher nicht mehr. Unsere Fantasie ist, dass wir uns mal entwickeln werden in Richtung
126 Kompetenzzentrum, auch die Schüler besser begleiten, die wir versuchen wieder in die
127 Herkunftsgemeinde zurückzugeben und so Sachen. Und ich habe gute Schulpflegen, die sind
128 da wirklich wahnsinnig offen und habe denen einfach gesagt, in Zukunft würde das F. gut
129 stehen als Bezirkshauptort, irgendein Kompetenzzentrum zu haben. Aber eben die Gedanken
130 sind da, aber es ist noch auf dem Papier. Also so Beratung und Unterstützung. () Ja und dann
131 arbeiten wir halt auch, wir haben öfters mal eine Projektwoche, bei denen Leute von aussen
132 kommen oder Themensachen, TZT haben wir mal gemacht eine Woche oder eine
133 Medienwoche, oder oder oder. Wir sind auch viel unterwegs sin dieser Gruppe. Es passiert
134 auch viel auswärts. Also nur für die, die nicht integriert sind. Also die die neu da sind. Aber das
135 ist so, das ist einfach normal, im ersten Jahr kann man sicher bei allem mitmachen. Jeden
136 Ausflug, jedes Lager,
- 137 StB Also ein Jahr sind sie meistens voll da.
- 138 SL Ja, und nachher mit der TI, da wissen sie von den anderen, ja da habe ich halt nicht mehr,
139 ausser das Skilager. Das ist obligatorisch.
- 140 StB Ja und jetzt nochmals zu den Lehrpersonen zurück. Welches sind die Verantwortlichkeiten der
141 Lehrpersonen? Und vielleicht auch noch vom Sozialpädagoge.

Interview Transkription 6

- 142 SL Was die für Verantwortungen haben?
- 143 StB Ja.
- 144 SL Also ganz klar Klassenverantwortung. Je nach Beschäftigungsgrad, also Stellenprozenten,
145 Fallverantwortungen der Schüler. Der SOP, also, ja das ist noch wichtig, also ich zum Beispiel
146 habe drei Schüler, bei denen ich die Fallverantwortung habe, also ich direkt. Frau z. hat auch
147 drei. Frau o. hat 4, sie arbeitet auch voll.
- 148 StB Also das haben sie wirklich nicht auf die Klassenlehrer aufgeteilt sondern auf die
149 verschiedenen
- 150 SL Ja, wir arbeiten, also ich arbeite auch mit allen Schülern. Und der Herr I., das ist eine
151 Spezialität von uns, der macht die Berufsfindung. Ab der zweiten Sek hat jeder Schüler, jede
152 Schülerin, eine Lektion privat bei ihm, Berufsfindung. Also das ist das ganze Programm über
153 zwei Jahre bis zur Lehrstelle am Schluss. Eine Lektion hat jeder zugute, und er übernimmt
154 die, die im letzten Schuljahr sind. Also, wo es dann vor allem nur noch um Bewerbungen geht,
155 die übernimmt er die Fallverantwortung. Dieses Jahr hat er zwei, die jetzt im letzten Jahr sind
156 und die im nächsten Jahr die Ausbildung beginnen. Also im Sommer. Plus, das ist eine
157 Spezialität, auch, wir begleiten unsere Schüler. Also wenn einer in der Lehre ist, also in der
158 Ausbildung, wir gehen vorbei, also er geht vorbei und fragt nach, wie es läuft und so weiter.
159 Und leitet unter Umständen unterstützende Massnahmen ein, falls es irgendwo
160 Schwierigkeiten gibt. Also wir betreuen sie wie nach.
- 161 StB Ok.
- 162 SL Ok. Sonst Verantwortungen sind auch ziemlich klar geregelt. Also der Mathe,
163 Geometriebereich den manage ich, also ich mache die Programme und verteile es nachher.
164 Der Deutschbereich ist bei Frau O., da ist sie zuständig, Fremdsprachen Frau Z. Und nachher
165 auch die anderen Sachen wie die Nachmittage sind klar, also Turnen ist Frau O. Chefin, sie
166 geht nie alleine, sie sind immer zu zweit oder zu dritt, obwohl manchmal ist es witzig, sind es
167 fünf Schüler und zwei Erwachsene im Turnen. Oder aber es ist halt so wegen der Integration.
168 Äh, die Sozialpädagogik, am Donnerstagnachmittag ist klar, da ist Herr I. der Chef und am
169 Freitag ist Frau Z. fürs Schwimmen. Also es ist klar zugeteilt. Ja, die Fächer mal. Sonst?
- 170 StB Ja, nein das ist schon sehr viel. Und eben Pausenaufsichten haben sie ja nicht so viel.
- 171 SL Ja, es hat jeden Tag jemand, der die Verantwortung hat von den Erwachsenen, der schaut.
172 Und die kleinen Zwischenpausen die machen wir, also manchmal gibt es die, aber manchmal
173 auch nicht. Aber das, wichtig ist die 10Uhr Pause. Und dort ist immer, wir haben einen Plan,
174 der aufgehängt ist, aber wir wissen es ja in der Zwischenzeit. Also das geklärt ist wer
175 draussen ist, dass geklärt ist, wer verantwortlich ist.
- 176 StB Und sonst vielleicht noch, haben sie Präsenzzeiten für die Lehrer? Oder ist

Interview Transkription 6

- 177 SL Präsenzzeiten sind halt die Lektionen. Zusätzlich dazu kommt die Teamsitzung alle Dienstag
178 drei Stunden. Das ist obligatorisch. Und nachher muss auch jeder seine Sachen selber
179 managen. Das heisst, die schulischen Standortgespräche die laufen gerade jetzt. Die sind
180 immer im November und im Juni, zweimal im Jahr. Förderplanungen nehmen wir einmal im
181 Monat an eine Teamsitzung, in der der Schwerpunkt Förderplanung ist. Da schauen wir sie
182 an, wo stehen wir an, wie geht es weiter, damit diese nicht statisch sind. Eine Förderplanung
183 ist ein Papier und nachher wir es irgendwo versorgt das ist ein Humbug. Das ist jeder ist da für
184 sich verantwortlich nur ich habe alle Förderplanungen. Also wir tauschen sie aus. Also jeder
185 hat die Föpla von allen Schülern. Das gibt auch so einen Druck, dass man die nicht vergisst.
186 Ja und sonst, was gibt es noch? Und sonst, am Montag, wenn jemand um halb 4 fertig ist,
187 dann muss er kein schlechtes Gewissen haben, wenn er nach Hause geht. Unserer Arbeit
188 sind klar die Lektionen, aber was nach der Schule ist, das Elterngespräche,
189 Therapeutenrungen und Zeug und Sachen. Also wir sind noch nicht bei der Jahresarbeitszeit,
190 die wir erfassen.
- 191 StB Also sind noch nach Lektionen angestellt?
- 192 SL Ja.
- 193 StB Ja, eben Hortbetreuung haben sie nicht zusätzlich, aber diese HA-Stunden, ja. Dann gibt es
194 Punkte im Konzept, die nicht mehr aktuell sind? Gab es grosse Veränderungen?
- 195 SL Also, die nicht mehr aktuell sind, da kann ich jetzt nichts sagen. Was praktisch nicht stattfindet
196 ist unsere Betriebskommissionssitzung. Unser Verwaltungsrat, dem sagt man
197 Betriebskommission. Und das ist eigentlich, ja unsere Verwaltungsrat. Da ist ein Mitglied der
198 Schulpflege Sek, ein Mitglied der Primarschulpflege, die SL der Primarschule, SL der Sek und
199 ich. Aber die findet nur statt, wenn ich Traktanden habe. Und wenn ich nichts habe, dann
200 findet sie nicht statt. Und das meine ich damit, die lassen uns arbeiten. Die sind auch nicht
201 verrückt, weil ein anderer der würde drauf beharren, so formalistisch, wir müssen mindestens
202 dreimal im Jahr, und so. Aber man hat eigentlich gar nichts. Und das ist eine gute Sache. Es
203 hat viel Arbeit und Überzeugungskraft gebraucht, aber es ist schön jetzt.
- 204 StB Ja und eben Reintegration. Sie arbeiten ja, das habe ich gehört, sehr intensiv mit der
205 Teilintegration.
- 206 SL 10 bis 12 Jahre praktizieren wir das.
- 207 StB Wo sehen sie da Vor- und Nachteile der TI?
- 208 SL Ja also, Nachteile habe ich bereits gesagt, dass ist der lebendige Betrieb da, also zu Teil ein
209 bisschen unruhig, wobei ich sage das einfach immer den Eltern, wenn sie die Schule
210 anschauen, dass sie das wissen. Der Schüler erlebt das gar nicht so wahnsinnig unruhig, das
211 klappt eigentlich gut nach einer gewissen Zeit. Da kommt einfach einer wieder und geht an
212 sein Pult und arbeitet an seinem Programm. Es hat ja jeder individuelle Programme. Und das

Interview Transkription 6

213 ist sicher ein Nachteil, einen anderen Nachteil, den darf man nicht weg drücken oder
214 vergessen, die Identifikation mit der Schule. Wo bin ich jetzt eigentlich, zu welcher Schule
215 gehöre ich? Das ist auch ein Nachteil. Darum machen wir gewisse Projekte eben auch das
216 Skilager oder manchmal auch ausnahmsweise wo wir auch sonst alle mitnehmen, dass sie
217 das auch merken. Das ist ein Nachteil der TI. () Ja das sind schon die. Und das andere ist
218 klar, die Vorteile. Die müssen üben, die gehen nachher wieder in eine grosse Klasse. Wir
219 reden heute von integrierter Sonderschulung und man will so viel wie möglich in den
220 Regelklassen machen. Also sind wir denen schon ziemlich weit, also wir machen das schon
221 lange und wir haben schon früher, vor acht Jahren kann ich mich erinnern, haben wir einen
222 Schüler gehabt, den konnten wir wieder komplett zurückgeben. In die Regelschule. Darum
223 machen wir auch alle Jahre diese Überprüfungen, braucht es das noch? Da kommt der
224 Einweiser, der der zahlt, der Schulpsychologe. Das sind so Elefantenrunden, acht Leute. Mit
225 den Therapeuten und so, wo wir verlangen, dass alle zusammen anschauen, braucht der
226 Schüler uns. Ja das ist sicher ein Vorteil, dass sie üben können. Und wenn es nicht geht, dann
227 verändert man es oder man nimmt sie zurück. ()Wobei die integrierte Sonderschulung, also
228 wenn man sie so, wie man sie heute praktizieren kann, ich finde das einen Skandal. Ich bin
229 völlig für die Integration. Aber heute, wo einfach eine Schulgemeinde sagen kann, ja gut,
230 schnell mit dem Schulpsychologe ein Bier trinken gehen und dann soll man schnell drei
231 Sonderschulbedürftige klären das gibt mir 120 000 Franken, habe ich zur Verfügung, und
232 nachher, also ich kann ja einen Lehrer engagieren mit dem Geld. Und die integrierte
233 Sonderschulung die passiert dann nicht im Schulzimmer, sondern irgendwo in einem
234 Kämmerlein. Also separative Sonderschulung in der Regelschule. Und das darf einfach nicht
235 sein. Die Ressourcen, ich bin in einer Arbeitsgruppe in Zürich, die Ressourcen die muss man
236 der Klasse anhängen und nicht dem Schüler. Denn wenn man sie dem Schüler in den
237 Rucksack gibt, dann wandert der mit dem Geld irgendwo durch. Wenn man aber sagt, es ist
238 an eine Klasse gebunden, dann muss die Sonderschule, die integrierte in der Klasse
239 stattfinden. Und da gibt es kein Kontrollorgan, nichts. Das finde ich also sehr heikel. Ja, ich
240 schaue, wie es rauskommt.

241 StB Im Durchschnitt, wie viele Kinder, also viele sind ja auf TI, aber wie viele gehen denn ganz
242 zurück?

243 SL Also pro Jahr? Das gibt es nicht. Pro Jahr einer. Nein, nein. das ist wirklich sporadisch bis
244 jetzt. Und zwar es ist manchmal auch so, dass uns der Versorger, also das sag ich jetzt so,
245 der Versorger sagt, bitte nicht. Unserer Lehrer, die sind schon völlig... und so. Und natürlich,
246 die Eltern sowieso, die wollen das meistens nicht, aber dort setzen wir uns schon durch und
247 sagen, aber sie. Aber es gibt Versorger die sagen, aber nein, also bitte. Und eins ist auch klar,
248 wenn jemand in der zweiten Sek fertig ist, fürs letzte Schuljahr geht er nicht mehr zurück. Also
249 das machen wir nicht. Die sind dann im Beruffindungsprozess drinnen, das wäre dann nicht
250 gut. Aber jetzt habe ich ein Mädchen, die ist jetzt im zweiten Jahr, die hat wahnsinnige
251 Sprünge gemacht, also unglaublich. Und die Teilintegration, die haben wir jetzt gerade
252 ausgebaut und dort ist ganz klar für uns geplant, dort müsste es sein, spätestens auf die Sek

Interview Transkription 6

253 sie zurückzuführen. Und dort wäre eben das mit den 50%, 60% Stellenprozenten, die ich nicht
254 besetzt habe bis jetzt, das wär jetzt so was, eben so ein Auftrag. Sie dort begleiten. Oder und
255 auch den Lehrer, natürlich, die Lehrkraft. Aber es gibt nicht pro Jahr so viele und so viele die
256 wir können. Ja, aber ich finde, auch unseren Schülern gefällt es halt auch da.

257 StB (lacht) Das ist ja auch schön. Ja dann das ist wahrscheinlich für sie eher eine schwierigere
258 Frage weil der Tagesablauf so fließend ist, aber ja. Welche Elemente des Tagesablaufes sind
259 in ihrer Schule besonders wichtig?

260 SL Was sicher besonders wichtig ist, ist am Freitag der Schülerrat, das ist etwas ganz wichtiges.
261 Was ganz wichtig ist, finde ich, oder die anderen gewichten das auch so, ist die erste Stunde
262 mit den älteren Schülern. Also, wenn die kommen um halb 8, das finde ich eine wichtige
263 Stunde. Und sonst könnte ich jetzt nichts Spezielles sagen, also im Ablauf drinnen. Also sicher
264 der Schülerrat und sonst eben wenn sie kommen, auch mit den Primarschülern. Dann klärt
265 man den Tag noch schnell. Also habt ihr Fragen, gibt es noch etwas. Oder Hinweise. Da
266 erklärt man den Tag, also was man macht. Ah doch, was für die Schüler noch wichtig ist, das
267 haben wir jetzt noch neu gemacht, dass wir uns verpflichten, also jede Woche gibt es
268 Kurzprüfungen. Über den Stoff in Mathe, in den Fremdsprachen, in Deutsch und M&U, was
269 man die Woche durch gemacht hat. Einfach ganz kurz, zum schauen, weiss man es noch, der
270 Schüler hat eine Kontrolle, sie bekommen eine Note. Die Schüler wollen Noten, das ist
271 unglaublich. Dann bekommen sie eine Note und dann müssen sie die zu Hause
272 unterschreiben lassen. Und das ist immer am Freitag passiert das und immer am Montag, das
273 ist mein Schülertag, da arbeite ich den ganzen Tag nur mit den Schülern, sie haben sie die
274 Prüfungen schon korrigiert?! Das ist ganz wichtig für unsere Schüler. So
275 Standortbestimmungen. Doch Rituale, doch Rituale sind auch noch wichtig. Bei uns begrüsst
276 jeder Schüler alle per Handschlag. Und auch wenn einer am Morgen zuerst drei Stunden
277 zuerst auf Integration ist, darf er wenn er kommt, allen, nein muss sogar allen grüezi sagen
278 gehen. Das ist so wie ein Ritual. Oder Geburtstage, wenn wir schon bei den Ritualen sind, als
279 Geburtstags, also Rituale finde ich sowieso etwa wichtiges. Geburtstagsritual, das ist auch so
280 was. Oder der erste Tag nach den Ferien, da essen wir zusammen Frühstück. Und der letzte
281 Tag, bevor man geht, weil wir haben eine Küche da hinten, da kochen wir zusammen und
282 essen zusammen Mittag. Das sind so Rituale. Und dann gibt es noch Knaben Mädchen
283 Sachen, aber das ist dann natürlich nicht im täglichen Ablauf. So haben wir Mutsachen, drei
284 Tage im Tössstock im Wald übernachten und so Sachen. Das ist dann für die Knaben, die
285 Frauen gehen dann vielleicht in eine Frauenlager und so.

286 StB Da wären wir vielleicht gerade bei den Angeboten. Spezielle Angebote und so.

287 SL Da wäre sicher das mit dem Tössstock, also im Tösstal. Das ist wirklich mitten in der Pampa
288 draussen und das mach ich, das ist so mein Erbe. Das habe ich mal eingeführt. Und da
289 kommen die Knaben mit. Manchmal in Untergruppen, manchmal alle miteinander. Und dann
290 geht man dort hin, man muss alles hintragen, wenn sie wollen dann können sie ein Zelt
291 mitnehmen, man muss aber nicht und dann gehen wir einfach zum übernachten. Im Wald mit

Interview Transkription 6

- 292 Schlafsack. Also einfach mitten im Wald, mitten in der Wildnis. Und das ist so ein Mutding. Es
293 wird aber keiner gezwungen. Ich zwinge niemanden.
- 294 StB Es wollen aber wahrscheinlich doch alle mitkommen?
- 295 SL Jaaa, es hat schon solche, die Respekt haben. Jetzt habe ich gerade den Jüngsten, der jetzt
296 da noch am Englischübern war, der ist das letzte Mal das erste Mal mitgekommen. Das ist so
297 ein Ritual, das ist wichtig für unsere Schüler. Oder eben die Damen, die dann ein
298 Mädchenlager machen, das finde ich wichtig. Spezielle Angebote? Was haben wir noch?
- 299 StB Das Skilager haben sie noch erwähnt?
- 300 SL Ja Lager, haben wir mehrere. Also wir haben zwei bis drei Lager im Jahr. Ah, Höhlen, Val de
301 Travers. Da gehe auch ich, einmal im Jahr gehe ich zwei Tage in die Höhle. Aber auch auf
302 freiwilliger Basis. Also wir gehen zu zweit, sie kommen alle mit und sie können sagen, jetzt ist
303 es mir nicht mehr wohl. Und dann geht wieder jemand mit ihm raus. Das ist auch so ein Ritual.
304 Dort kommen die Mädchen aber auch mit. Das noch, ja. () Und eben Ausflüge. Was wir letztes
305 Jahr gemacht haben zur jeder Jahreszeit auf den Üetliberg. Also im Frühling, im Sommer, im
306 Herbst, im Winter. Oder jetzt die nächste Woche ist Bastelwoche, Advent. Und die Woche
307 drauf sind wir bei der Gemeinde dabei und dann wird der Päcklibaum, den wir da draussen
308 schmücken im Garten, wird der eingeweiht und dann können alle Eltern kommen und Schüler.
309 Dann haben wir ein Abschiedsfest vor den Sommerferien, bei dem die Austretenden Schüler
310 sehr laudationhaft verabschiedet werden. Jeder Schüler liest sein Brieflein mit Glückwünschen
311 und viel Glück vor, dem Schüler, ja, das sind auch so spezielle Sachen. Elternabende, das ist
312 klar. Elternrat, ja wir haben jetzt einen Elternrat, seit, ui, diesem Schuljahr erst.
- 313 StB Was sind dort so die Inhalte?
- 314 SL Ja das ist der Präsident jetzt am herausfinden. Also ich bin immer mit dabei, aber sie ja sie
315 müssen das managen. So die Bedürfnisse, ich glaube es geht so in die Richtung, dass man
316 mal will jemanden einladen zum Thema Drogen, habe ich gehört. äh, das wären vielleicht eher
317 die Älteren. Aber eben ich mische mich da nicht ein. Ich biete meine Hilfe an und auch die
318 finanziellen Mittel zur Verfügung stellen. Die machen das gut bis jetzt. Ehemaligen-Anlass,
319 das ist auch noch so etwas Spezielles. Einmal im Jahr, laden wir, diejenigen die wollen, das
320 ist auch freiwillig, die ehemaligen Schüler anschreiben. Und da gehen wir Kegeln und nachher
321 gemeinsam Nachtessen. Und da waren wir jetzt erst gerade und es sind doch, 17 sind
322 gekommen. Und der eine hat geheiratet und einer hat schon ein Kind, ja,
- 323 StB (lacht) Ja, das ist dann noch schön.
- 324 SL Ja, ist schon noch witzig. Und sonst kommt mir jetzt nichts Spezielles mehr in den Sinn.
- 325 StB Ja eben, Berufsfindung das ist ja auch noch etwas sehr spezielles. Das haben sie schon
326 erwähnt.

Interview Transkription 6

- 327 SL Ja, das ist etwas ganz wichtiges bei uns. Also auch ausbaufähig finde ich. Wir haben auch
328 immer wieder mal einen Regelklassenschüler, für den wir angefragt werden. Eben ob wir nicht
329 noch ein bisschen schauen könnten, es reiche nicht, was sie ihm bieten. Also die
330 Zusammenarbeit mit der Regelklassensek die klappt eigentlich gut. Also die können z.B. auch
331 mal sagen, du, ich kann den nicht mehr sehen. Wenn ich den nochmals sehe in den nächsten
332 zwei Tagen, dann verwürge ich den. Dann kann er zu uns runterkommen zum arbeiten. Oder
333 z.B. er braucht einen Computer, an dem er etwas machen kann, also das ist durchlässig.
334 Nicht nur wir schicken, sondern zwischendurch haben wir auch mal einen von der Sek.
335 Einfach so zwei drei Tage, oder eine Woche. Auch von der PS, haben wir auch schon gehabt,
336 Das ist durchlässig.
- 337 StB Ja, dann wären wir jetzt schon am Ende. Dann meine Schlussfrage wäre, falls sie Werbung
338 für die Schule machen müssten, welche Punkte würden sie besonders hervorheben.
- 339 SL TI. Und Berufsfindung. Ganz klar. Und die Kleinheit. Das sage ich immer wieder. Ich will nicht
340 eine dritte oder vierte Klasse auf tun. Mir sind schnell, wir sind klein, wir sind beweglich. Und
341 das brauchen unserer Schüler und das brauchen wir. Das macht Qualität auch aus. Gutes
342 Team natürlich, aber das kann man nicht immer zusammenstellen. Aber wir haben Glück. Ich
343 habe schon seit x-Jahren ein gutes Team und ein beständiges. Aber dann Teilintegration und
344 Berufsfindung. Aber eben, zuerst kommen sie da an und dann sind sie mal ungefähr ein Jahr
345 da und dann schauen wir weiter. Aber wir machen keine Werbung. Also es ist verrückt, die
346 Schulpsychologen die Suchen Plätze und die wissen, die machen manchmal ein Jahr im
347 Voraus die Anmeldung. Und dann sage ich dann jeweils, also das kann sich ja noch
348 verändern. Und dann sagen sie, ja aber trotzdem, sie wollen schon anfragen, sonst habe es
349 dann keinen Platz mehr. Und das finde ich schon noch dramatisch.
- 350 StB Und sie haben in dem Fall noch ein rechtes Einzugsgebiet, wenn sie sagen auch noch vom
351 Aargau.
- 352 SL Ja, die Aargauer haben nicht viel Gescheites und wir sind so ein bisschen an der Grenze,
353 aber wir schauen schon ach darauf, dass der Schulweg machbar ist. Wir hatten auch schon
354 jemanden, der uns angefragt hatte, der hatte 1 $\frac{3}{4}$ Std Schulweg. Und da habe ich gesagt,
355 dass mache ich nicht. Kommt gar nicht in Frage. Und jetzt auch der von D.. Der ist jetzt so an
356 der Grenze. Ja, der muss über Oerlikon und dann umsteigen. Und dann kommt es noch aufs
357 Alter an. Aber ja, das Einzugsgebiet ist relativ gross. Wir sagen auch, wenn jemand von F., ein
358 Kandidat ist für uns und er ist schon völlig stigmatisiert und dann kommt er noch in diese
359 Schule (...). Das ist nicht diesem Schüler gerecht werden und ihm eine Chance geben, weil
360 wenn der wirklich etwas Neues suchen, dann müsst ihr aussen schauen. Und es spricht uns
361 da auch niemand drein, wen wir aufnehmen. Da kommt keine Schulpflege, sondern das
362 bestimmen wir und wir klären das immer sauber ab. Kann er nicht zuerst noch in eine
363 Parallelklasse zum versuchen. Aber wir müssen natürlich unseren Schulpsychologen glauben,
364 wen sie anmelden, die haben auch Fachkompetenz, dass es so etwas braucht.

Interview Transkription 7

- 1 StB Zuerst wollte ich fragen, wie ein Tagesablauf bei euch an der Schule aussieht?
- 2 SL Also, ich fange mit den Sek Schülern um halb 8 an. Im Moment kommen sie relativ knapp, so
3 7:20, 7:25 kommen die ersten, ich selber als Sek Lehrer bin jeweils etwas früher da. Dann
4 machen wir immer zuerst Mathe. Das hat den Grund weil wir einen Schüler haben, mit
5 starkem ADS, ADHS und den kann man ab 10 Uhr für den Unterricht nicht mehr brauchen,
6 also müssen wir zuerst versuchen, dass er Mathe lernt. Dann 9:45 ist die Pause, die ist immer
7 draussen. Wir haben zwei Sozialpädagoginnen die machen Aufsicht. Immer beide. Da haben
8 wir gemerkt, dass das gut ist. Wenn wir einfach sehen, wie sie spielen, wenn Konflikte
9 entstehen, wie es angefangen hat um nachher die Konflikte aufzuarbeiten. Dann gibt es
10 wieder Unterricht bis am Mittag.
- 11 StB Die Pause ist 15min oder 20 min?
- 12 SL 20min, manchmal auch 25 je nachdem wie schön, dass sie spielen. Da sind wir relativ flexibel.
13 Also 10:05 wäre sie vorbei. 10ab spätestens. Dann haben wir wieder Unterricht bis 12:00 und
14 dann wechseln die Schüler vom Schulzimmer in den ersten Stock, wo wir jetzt sind. Da sitzen
15 wir gerade im Essraum der Mittelstufe. Nebendran dann die Sekstufe und nebendran haben
16 sie einen Aufenthaltsraum. Das Essen wird im Moment geliefert seit diesem Monat, vorher
17 hatten wir eine Köchin. Jetzt haben wir so eine Übergangslösung mit einem Restaurant. Die
18 Schüler essen dann, dann haben sie Aufenthalt bis um 13:00 im Raum, nachher müssen sie
19 raus. Vorher dürfen sie nicht wegen der gesetzlichen Mittagsruhe, die wir da haben. Dann ist
20 es so, dass sie da bei uns auf dem Pausenplatz spielen, oder bei der Primarschule auf dem
21 Spielplatz also Hartplatz zum Fussballspielen. Dabei sind sie auch immer begleitet von einer
22 der beiden Sozialpädagoginnen. Um halb 2 gibt es Unterricht bis um 3. Um 3 ist Feierabend
23 und die, die müssen zum Teil oder wollen, haben Hausaufgabenhilfe bis um 4.
- 24 StB Ist für alle um 3 fertig?
- 25 SL Ja, MST und OST.
- 26 StB Das ist glaube ich neu?
- 27 SL Ja das haben wir neu gemacht auf dieses SJ. Weil eigentlich die Stunde von 3 bis 4 auf der
28 OST war eine Hütestunde. Einfach von der der Aufnahmefähigkeit her der Schüler. Und dann
29 haben wir gefunden, das ist ein bisschen schade ums Geld, wir setzen die Zeit lieber ein, dass
30 einer von uns Heilpädagogen Aufgabenhilfe geben kann. Also qualitativ besser wie vorher, wo
31 wir irgendjemanden gehabt haben für das. Und so kann jemand auch Strukturhilfe sein, also
32 wie mache ich das wie organisiere ich Arbeit und solche Sachen. Mit dem Ziel, dass sie dann
33 nicht mehr kommen müssen und die Hausaufgaben zu Hause machen können. Was ich jetzt
34 vergessen habe so im Schnellablauf ist eine Spezialität, die wir haben, nach jeder Pause und
35 nach jedem Mittag, gibt es eine sogenannte Pausenrunde. Also da erzählen die Schüler kurz,
36 wie die Pause gewesen ist, was sie gespielt haben und vor allem, ob sie es gut gehabt haben
37 und wo sie das Gefühl gehabt haben, sie seien von den anderen nicht verstanden worden

Interview Transkription 7

- 38 oder wo es sogar Streit gegeben hat. Und dann kann es also durchaus sein, dass während
39 der Pausenrunde die Klassenzimmertüre aufgeht und die andere Sozialpädagogin reinkommt
40 und sagt, ich sollte mal diesen und diesen Schüler rüber nehmen. So ist es glaube ich immer.
41 Ausser am Montag und am Donnerstag, weil am Donnerstag haben wir einen speziellen
42 Morgen mit Musik. Das ist auch noch nicht im Konzept. Wir haben seit eineinhalb Jahren den
43 Musikunterricht so, dass wir die Schüler mischen. Je die Hälfte, also gibt dann wie zwei
44 Bands, wir haben im Keller unten jetzt einen Bandraum eingerichtet, der Musiklehrer, den wir
45 seit Jahren haben ist eigentlich ein normaler Musiklehrer, wie man es kennt von der
46 Musikschule. Arbeitet auch dort als Kybordlehrer und bei uns betreut er eine Band. Ziel ist,
47 natürlich vom Sozialen her, dass sie miteinander auskommen über die Stufen hinweg. Also
48 vom 4. Klässler bis zum 3. 'Sekler' und dass sie am Sommerschlussfest, so ein Stück spielen
49 können.
- 50 StB Cool. Und da ist immer eine Gruppe in der Band oder wie ist das?
- 51 SL Ja, die eine Gruppe, also drei Sek Schüler, drei MST sind in der Band und die anderen haben
52 Religion beim MST-Lehrer. Und nach der Hälfte wird gewechselt. Und je nachdem, wie lange
53 die Pausenrunde gedauert hat, haben sie dann mehr Zeit oder weniger Zeit. So wird dann
54 eigentlich nach der Pausenrunde auf die Uhr geschaut, so wir haben noch 90 Minuten, also
55 gibt es zweimal 45 Min oder wir haben noch 70 min, also gibt es zweimal 35min.
- 56 StB Und am Montag ist es auch noch speziell?
- 57 SL Der Montagmorgen ist so, dass die MST läuft, wie gesagt, die kommen auf halb 9, anstatt halb
58 8, wie die OST. Und am Montagmorgen ist es so, dass die halbe OST im Sekschulhaus in G.
59 drüben ist, in der Werkstatt. Und die andere Hälfte hat bei der SOP Berufswahl,
60 Berufsvorbereitung. Oder Coaching. Da sind wir dran mit einem Projekt, der Projektbescrieb
61 steht jetzt, machen tun wirs eigentlich schon in den Ansätzen, Wir wollen dort etwas Neues
62 probieren und zwar dass sie müssen in Blockpraktika gehen. Dass sie mindestens 5 Wochen
63 bescheinigt haben, in denen sie in Praktika gewesen sind während der zweiten und dritten, mit
64 dem Ziel natürlich zweiwöchige Praktika, damit sie sehen, was es heisst einmal zwei Wochen
65 arbeiten. Eine mögen sie meistens.
- 66 StB Also wie intensives Schnuppern?
- 67 SL Ja. Und natürlich, auch noch begleiten in der Lehrstellensuche. Beim Bewerbungen suchen,
68 beim Recherchieren und bei den kleineren noch so die Neigungen, da arbeitet sie so mit
69 einem Berufswahlbuch. (... min 8:00)
- 70 StB Zuerst mal noch den genauen Ablauf vom Mittagessen? Es essen alle Kinder in der Schule?
- 71 SL Ja, das ist eine Bedingung bei uns. Also auch die, die im Dorf wohnen. Es ist so, dass wir für
72 den Bezirk zuständig sind, plus minus. Wir haben auch schon Kinder von Ort Z gehabt, oder
73 Ort Z Land sogar. Aber wir wollen, dass sie da Essen. Das gehört wie zu unserem Konzept.

Interview Transkription 7

- 74 Und es ist auch selten jemand böse. Und dann ist es so, dass sie da nach oben gehen. Und
75 dann ist einer der OST zuständig um das Essen rauf zu bringen, dann haben sie ihre
76 Ämtlipläne, jemand muss tischen, dann muss jemand die Essensbox zurückbringen. Dann
77 was gibt es noch? Dann schöpft die SOP. Dann essen alle da am Tisch, zuerst müssen sie
78 warten bis sie „än guete“ sagt. Wenn sie wollen können sie nachschöpfen in Absprache mit
79 den anderen, so dass sicher alle die nachschöpfen wollen, das auch können. Dann wird nach
80 einem Ritual abgeräumt. So dass nicht alle an der Spülmaschine stehen. Und dann ist es so,
81 dass sie in den Aufenthaltsraum gehen, eine SOP ist dort und die andere räumt die Maschine
82 fertig ein. So dass es eigentlich um 1, wenn sie raus müssen, fertig sein sollte.
- 83 StB Und da sind einfach die beiden SOP. Da sind die LP nicht mit dabei?
- 84 SL Ja, das gehört in den Bereich Betreuung. () Im Moment ist es gerade ein bisschen anders,
85 weil die eine SOP eine Operation hat, geplant, leider ist der Ersatz auch kurzfristig ausgefallen
86 und jetzt müssen wir halt einspringen. Es geht aber super. Wir haben einfach geschaut, dass
87 niemand durcharbeiten muss. Bis jetzt mussten wir einmal am Nachmittag schliessen, da ich
88 auf Zürich musste an eine Tagung und sonst jetzt, eben, mache ich um 11 Uhr glaube ich
89 Mittag und komme dann auf 12 Uhr wieder und das können wir jetzt mit dem Fachlehrer, der
90 am Montag da ist, der kann immer etwas machen und sonst haben wir eine Englischlehrerin,
91 Fachlehrerin, die arbeitet bei uns nochmals an einer Sek und die hat jetzt bei uns gerade an
92 den beiden Tagen, wo ich darauf angewiesen bin, dass sie zum entlasten, kann sie entweder
93 den Mittag machen oder eine Stunde vorher und dann ist es ideal, dann geht es eigentlich gut.
94 Wir sind auch in einem Hoch, immer wäre es nicht gegangen. Also vor einem Jahr wäre es
95 nicht gegangen und im Moment haben wir wirklich eine Erfolgswelle, es ist auch extrem ruhig
96 für vor den Weihnachten und äh, dann mag es solche Sachen vertragen. Und sonst hätten wir
97 ziemlich schnell ein Durcheinander.
- 98 StB Vorher hast du auch gesagt, dass ihr einen Schüler habt mit ADHS. Es hat ja auch noch
99 mehr? (...)
- 100 SL Abgeklärt oder Verdacht?
- 101 StB Ja, beides.
- 102 SL (... 12:08) 3 abgeklärte, 1 Verdacht auf ADHS minus, 1 mit Anzeichen, wurde nicht bestätigt, 1
103 ADHS plus Asperger, und in der MST 2 ADHS abgeklärt, 1 ADS mit Hochbegabung,
104 nochmals ein Hochbegabter, der sonst schwierig ist, nochmals 1 Asperger und einer hat
105 nichts, der hat eine Mobbing Geschichte. Es hat ein ADSler mehr habe einen vergessen.
- 106 StB (...)
- 107 SL Was im Moment schon noch ist, wo wir wirklich staunen, wir haben zwei Hochbegabte. (...)
108 Einen haben wir im offiziellen Programm laufen der Primarschule, weil es auch ein eigener
109 Schüler ist, konnten wir das. Und der andere ist ein externer und da merken wir einfach, es

Interview Transkription 7

- 110 wäre gut er hätte weiterhin ein Mentorat, so ein Begabungsförderungsding. Ja. Ist jetzt auch
111 relativ neu bei uns.
- 112 StB Und Asperger habe ich gehört? Zwei.
- 113 SL Zwei, sicher, bei einem kann es sein, aber der ist eben einer der hochintelligenten und dort ist
114 es noch schwierig, die Abklärung hat nichts Schlaues gezeigt. Ich meine wir sind Laien, wir
115 vermuten dann einfach und wenn sie eben noch intelligent sind, ist es schwierig zum
116 herausfinden, was ist einfach schon antrainiert, was ist Strategie, die sie anwenden, im Alltag.
- 117 StB Ok. Dann wollte ich Fragen zum Pensenpool. (...) Wie viele Stellenprozent stehen der Schule
118 zur Verfügung?
- 119 SL 450%
- 120 StB Und wie viele Personen arbeiten da?
- 121 SL also da sind die beiden SOP à 65%, dann eine Fachlehrerin mit knapp 30% für Englisch, dann
122 eine Fachlehrer mit auch knapp 30% für Werken und normalen Unterricht, die beiden
123 Heilpädagogen mit über 90% und etwa 85%, weil ich mach ja noch ein bisschen Schulleitung.
- 124 StB Aha, du bist noch Klassenlehrer und SL und dann noch eine andere Person für die MST. Und
125 wie viel ist er?
- 126 SL Er ist glaube ich 93% und ich habe 85% und habe ich noch den Franz vergessen, der mach
127 zwei Lektionen macht, ein bisschen mehr macht 7% für Musik. Musiklehrer. Und die Köchin
128 noch, 20%, das ist sie, die nicht mehr da ist. Und dann gibt es für Sekretariat und SL noch
129 50%. Und die SL, die haben wir uns geteilt, da ist die eine SOP und ich. Und es ist so, dass
130 man Heilpädagoge haben muss für das, also bin ich SL nach aussen und sie macht so den
131 inneren Teil. Wir sagen so unter uns die pädagogische Leitung der Schule. Also alles was
132 innen betrifft und muss organisieren, auch die Schüleraufnahmen, das macht sie. Das ist seit
133 dem Sommer so. Wir wissen auch noch nicht so genau, wer was macht.
- 134 StB (...) Und eben die Verantwortlichkeiten sind glaube ich sonst ziemlich klar verteilt, das steht
135 auch so im Konzept. Die LP für den Unterricht und die SOP für das Zwischendurch. Ist das
136 so?
- 137 SL Ja, das ist grundsätzlich so. Es ist einfach noch schwierig, weil wir LP mehr da sind. Dann ist
138 es halt, ja. Und wir beide noch das Flair haben ein bisschen zu „sozialpädagogeln“. Ja. Aber
139 halt diesen Sachen auch auf den Grund gehen, diese Gespräche führen. Was wir klar
140 gemacht haben, die Elternarbeit auf die SOP, ich mach das nicht mehr, ich telefoniere nicht
141 mehr mit Eltern. Wenn etwas ist, ich gebe den Auftrag, du musst noch anrufen, er ist zu spät
142 gekommen oder man sollte mal noch das nachfragen.
- 143 StB Aber die Fallverantwortung der Kinder, die ist bei den LP?

Interview Transkription 7

- 144 SL Nein, im Team. Also von der Klasse. Wir haben die SOP auch einer Klasse zugeteilt. Und
145 dann ist es so, dass wir seit diesem Sommer ein neues Sitzungsgefäß habe, wir haben über
146 drei Stunden Sitzung pro Woche. Und eine Stunde ist reserviert, am Donnerstag ist die, da
147 geht es nur um die Schüler. Also was gerade so, was aktuell ist bei denen. Und dann hörst du
148 auch immer gerade was die Kollegen meinen. Das ist noch gut. Und für die Fallverantwortung
149 weiter, da haben wir alle drei Wochen, noch Fallsupervision, da ziehen wir jemand externen
150 bei, die Psychologin. Die ist auch mal bei uns angestellt gewesen, die kennt uns. Wir arbeiten
151 glaube ich alle, ungefähr ein Jahr auseinander haben wir angefangen. Sie kommt alle drei
152 Wochen und dann besprechen wir einen Schüler. Also wenn wir das Gefühl haben, wir
153 müssten neue Inputs haben, was sind die nächsten Schritte, wir kommen nicht weiter, dann
154 machen wir Fallsupervision. Geleitet von ihr.
- 155 StB Und ihr LP seid, nehme ich an in Lektionen angestellt. Und die SOP
- 156 SL Nach OR, 42 Stunden Woche, 4 Wochen Ferien. Und dann müssen sie natürlich die
157 Schulferien kompensieren. Das gibt natürlich die üblichen Reibereien. Beim Lehrer ist alles im
158 Pensum. Im Moment verschärft es sich noch, weil eigentlich nur noch der MST Lehrer alles im
159 Pensum hat, weil ich schreibe es als Leitung auf. Und das ist etwas, also ich finde man muss
160 sich dann mal noch ernsthaft überlegen, ob wir nicht alle auf einer Jahresarbeitszeit anstellt.
161 Ich habe jetzt einen konkreten Fall, dass die SOP 50Fr gehabt hätte auf die Stunde für
162 Vertretung. Und was mache ich jetzt, wenn es der Lehrer macht? Zahle ich dem 50 oder zahle
163 ich dem 90? Also dort geht es einfach nicht auf. Ja.
- 164 StB (...)
- 165 SL Es ist ja schon so, dass es unserer Schule gibt es jetzt seit sechs, sieben Jahren und wir
166 mussten uns natürlich auch mit anderen Sachen befassen. Also diese Räumlichkeit, in der wir
167 jetzt sind, die haben wir seit eineinhalb Jahren. Das war vorher die Bibliothek. Da unten ist ein
168 Container gestanden, in dem wir gegessen haben, als ich angefangen habe im 07 haben die
169 Schüler noch im Schulzimmer gegessen. Vorher im Kopierraum. Ja und dann kann man sich
170 noch nicht mit solchen Sachen rumschlagen.
- 171 StB (...) Habt ihr irgendwie spezielle Regelungen wie Präsenzzeiten und Pausen? Also die LP
172 haben in dem Fall während dem Mittagessen Pause?
- 173 SL Ja. Also sonst versuchen wir das Arbeitsgesetz einzuhalten, wenn die SOP ich sag jetzt mal
174 mehr als sieben Stunden arbeitet pro Tag dann muss sie eine Pause machen. Und die eine
175 macht es jetzt immer, also zweimal pro Woche von 11 bis 12. Um 11 läuft sie davon, geht
176 joggen und um 12 steht sie wieder da bereit. Und am Anfang wollte sie das nicht unbedingt,
177 und jetzt lobt sie es eigentlich. Und bei der anderen sind wir noch am kämpfen, weil sie kann
178 dann ja in der Pause die Leitungsarbeit machen. Und das ist so, aber ich glaube jetzt ist sie
179 dann langsam auch soweit. Weil du kannst nicht von halb 9 bis um 5 durcharbeiten. Das
180 machst du einmal pro Woche und nachher geht es nicht mehr. Und sonst haben wir noch in

Interview Transkription 7

- 181 den Sommerferien zwei Präsenztage, vor Schuljahresbeginn. Und dann noch so die üblichen
182 WB Tage. Und was wir jetzt das Jahr noch machen ist ein bisschen mehr Supervision, als wir
183 müssten. Wir hatten bereits zweimal in den Herbstferien, auch weil wir einen neue Leitung
184 sind und jetzt werden wir im Frühling nochmals zwei Tage gehen.
- 185 StB Aktualität. Welche Punkte des Konzeptes sind nicht mehr aktuell? Also ein paar Sachen weiss
186 ich ja schon, die neu dazu gekommen sind.
- 187 SL (...) Ich würde sagen, wir haben das Konzept grundsätzlich weiterentwickelt. Und wir
188 entwickeln uns rasant. Also das merken wir auch, wenn wir mit aussenstehenden reden, die
189 sagen es hat sich alles verändert, in diesen, also ich bin jetzt vier Jahre dabei. (...) Nein ich
190 glaube wir haben das einfach ausgefeilt, wir haben es professionalisiert. Wir verlangen heute
191 mehr von einem Logopäden wie vor zwei Jahren. Oder wir sind dran den Psychotherapeuten,
192 also einen regelmässigen Austausch mit ihnen zu haben. Klar, im Rahmen der
193 Schweigepflicht. Damit wir wissen das Geld lohnt sich, dass wir dem schicken für den Schüler.
194 Und das haben wir auch schon alles im Konzept drinnen. Aber man hat es einfach mal
195 geschrieben. Ja, und eben das mit der Berufswahl, das habe ich schon gesagt. Dann möchten
196 wir als nächstes Integration – Reintegration ein Konzept schreiben. Wir merken, dass die
197 Schüler Angst haben raus zu gehen, die Eltern auch. Da sind wir jetzt ja, wir reden glaube ich
198 schon zwei Jahre dran herum, wir wissen jetzt wie wirs machen wollen und jetzt müsste ich,
199 dann mal noch das Konzept schreiben, weil das kostet natürlich. So auch dass wir die Schüler
200 dann begleitet rausschicken können, dass wir sie auch früher schicken können. Weil im
201 Moment müssen wir immer so eine 100% Garantie haben, dass es geht. Und das hast du
202 eigentlich sozusagen nie. Weil unsere Kinder entwickeln sich relativ schnell bei uns, durch den
203 Rahmen, den wir haben, durch die Konsequenz des Aufarbeitens, von den Sachen, an denen
204 sie anstehen, vom Verhalten, die sie dahin gebracht haben. Und was vielleicht nicht im
205 Konzept steht, wir strafen nicht. Wir sagen immer, unsere Strafe ist das Gespräch. Ja
206 vielleicht, wenn mal jemand das Turnzeug vergessen hat wird angedroht du musst nach
207 Hause gehen und es holen und nachsitzen. Aber sonst, bringen wir es wirklich hin mit reden.
208 Und da sind wir wirklich stolz darf. Wir haben jetzt, letzte Woche ist das erste Mal seit vier
209 Jahren wiedermal geklaut worden, oder vorletzte Woche und dann, plötzlich war das Zeug am
210 Mittwoch wieder da.
- 211 StB Einfach durch das Gespräch?
- 212 SL Ja, schon noch ein bisschen Druck aufsetzten (lacht), aber schon dass der, ders geklaut hat,
213 gemerkt hat, es ist nicht richtig, dass ich das da gemacht habe. Auch wenn ich das vielleicht
214 vorher so gemacht habe. Das ist schon noch toll, wenn man so spürt, dass etwas geht.
- 215 StB Und (...) wenn jetzt zum Beispiel jemand Sachen beschädigen würde? Dann nehme ich ja mal
216 an (), oder gibt's das nicht? (lacht)

Interview Transkription 7

- 217 SL Wir haben das nicht (beide lachen). Nein, es ist wirklich so, dass alle Schüler gerne zu uns
218 kommen. Und das sie die jeden Morgen, nein nicht jeden Morgen, das schon nicht, aber
219 sicher nach den Ferien oder am Montag im Normalfall dir mit einem Lachen Grüezi sagen. Sie
220 sind gerne bei uns. Wir sind für mehr als nur einen so eine Art Familienersatz. Und wir haben,
221 also gegen Gewalt sind wir einfach extrem restriktiv, wir schicken sie sofort nach Hause und
222 sie dürfen, wieder in die Schule kommen, wenn wir mit den Eltern gesprochen haben. Und
223 klar, also eben, vor einem Jahr hätte ich es anders sagen müssen, von denen mussten wir
224 uns dann auch trennen. Wenn wir merken dass die Zusammenarbeit nicht mehr haben oder
225 die Kinder das Verständnis nicht mehr haben für unsere Arbeit, dann haben es die Eltern im
226 Normalfall auch nicht. Dann müssen wir sagen, nein, jetzt ist Zeit, dass ihr weiter schauet.
227 Und so haben wir wirklich, also das Schulhaus ist ein bisschen mehr als ein Jahr renoviert und
228 einmal hat es irgendwo eine kleine Zeichnung gehabt an einer Wand. Und eben von denen,
229 die Sachen kaputt gemacht haben, also dort war es auch massiver, mit kaputten Türen oder
230 so, gut sie sind auch relativ dünn, die unten bei den Schulzimmern, die gehen schnell kaputt,
231 aber dann, das geht nicht bei uns.
- 232 StB (...) 30:23
- 233 SL (...) (Beispiele von schwierigen Kindern und Umgang damit)
- 234 StB Dann würde ich gerade noch gerne bei der Reintegration bleiben. So wie ich es gelesen habe,
235 dann macht ihr wann dann TI? Ist das noch so?
- 236 SL Nein, das wollen wir eben nicht mehr?
- 237 StB Und aus was für Gründen?
- 238 SL Weil es die Kinder zu fest durchschüttelt. Also ich behaupte jetzt mal, dass TI, wie wir sie
239 früher gemacht haben, ein Kind, also dass es wenig nachhaltig gewesen ist. Es ist dann auch
240 passiert, dass ein Kind in einzelnen Fächern nur und dann für eine Stunde raus, es hat
241 Unruhe gebracht in den Betrieb. Die Kinder sind äh, sie haben die Orientierung verloren, sie
242 müssen andere Regeln kennen drüben, als bei uns, sie wissen nicht mehr wo sie hingehören.
243 Und jetzt wollen wir wirklich eine begleitete Reintegration machen. Und dann schwebt uns vor,
244 dass wir den Platz freibehalten können für ein halbes Jahr, dass wir die Schule so nach
245 haben, dass ein Telefon und 10 Minuten später stehen wir dort oder das Kind da. Mit
246 Rücknahmegarantie und und und. Und das kostet halt, ich behaupte jetzt mal 20 Tausend,
247 eine Reintegration. Und da müssen wir zuerst mal wissen, wie wir das genau finanzieren
248 können und wer bereit ist das zu zahlen. Zumal wir die Kinder ja auch nicht in alle Schulen im
249 Bezirk reintegrieren können. Das ist einfach durch die Distanz und vom Networking viel zu
250 kompliziert. Und uns schwebt eigentlich vor, dass wir unsere Schulen, wo wir auch dazu
251 gehören. Primar haben und Sek drüben. Und dann gibt es halt viel zu tun, wenn das Kind von
252 F. kommt müsste die Sek von F. A die 13'000 oder wie viel auch immer zahlen und das geht
253 halt nicht so schnell. Und was auch schwieriger geworden ist, die Kinder sind meistens

Interview Transkription 7

254 ungefähr ein Jahr zu alt und wenn sie dann da sind wird die Reintegration in die Primarschule
255 noch schwieriger, weil dann die ersten pubertierenden Seiten hervorkommen und drum denke
256 ich ist es gerade nochmal wichtig. Also wir haben jetzt seit, der ist jetzt in der dritten Sek, den
257 letzten den wir so reintegrieren konnten. Also, den konnten wir wirklich auch noch begleiten.
258 Der ist am Anfang auch noch zu Mittagessen gekommen und zweimal in der Woche in die HA
259 Stunde und irgendwann merkten wir, jetzt hat er die Nase gar hoch und dann konnten wir
260 abbrechen. Da haben wir gemerkt, jetzt ist er drüben angekommen. Und jetzt braucht er das
261 nicht mehr. Was wir noch machen, ist wir haben eine lose Zusammenarbeit mit der Sek und
262 auch der Primarschule, dass wir Räume benutzen von ihnen und dass wir die Werkstatt und
263 Turnhalle bei der Primar und Werkstatt bei der Sek und jetzt dann evtl. noch Spezialräume.
264 Dass wir versuchen die erst Sekschüler drüben in die Haushaltkunde zu schicken. Also wenn
265 wir das Gefühl haben es geht. Und dann hast du ein bis zwei Schüler im Normalfall und
266 nächstes Jahr ein bisschen mehr. Und dann kannst du die auch begleiten, also die SOP muss
267 dann halt so arbeiten, wie es drüben in den Stundenplan passt. Und dann ist klar die drei
268 Stunden muss sie dort sein oder Standby oder halt je nach Situation.

269 StB Also wenn ich das so sagen kann, dann strebt ihr wie eine begleitete Vollintegration an.

270 SL Ja, nur das. Weil, was eben auch noch wichtig ist und das wird manchmal unterschätzt und
271 das darf man nicht zu gross schreiben, wir müssen ja, also die abnehmenden Klassen, also
272 die abnehmenden LP auf unseren Schülervorbereiten. Das heisst sie müssen wissen, wie
273 reagiert der in welcher Situation. Weil bei uns macht er diese Fortschritte, weil wir wissen,
274 wenn du dort weiter gehst, dann explodiert er. Wenn du jetzt dort das sagst, dann passiert
275 wahrscheinlich das. Er mag es nicht vertragen, wenn der Kollege das und das macht. Und
276 wenn du das weitergeben kannst, dann wird es auch klappen. Und wenn sie halt einfach ein
277 Kind bekommen, dann bist du in Kürze wieder am gleichen Ort, wie als wir es bekommen
278 haben. Weil sie einfach überfordert sind. Und wenn wir das hinkriegen, dann kommt es gut.

279 StB Und wie viele Kinder reintegriert ihr durchschnittlich pro Jahr?

280 SL Mmmm, ein halbes?

281 StB Also ungefähr eins alle zwei Jahre.

282 SL Es ist wirklich so, in der Sek sagen wir, nach der ersten musst du sicher nicht mehr gehen.
283 Das steht auch so im Konzept, da will ich auch eisern dran fest halten. Weil dann sind wir
284 einfach besser als die. Rein durch die Reibungsverluste, die das Kind in der neuen Gruppe
285 hat, bis man es kennt, die Lehrstelle suchen, und und und. Da geht es meiner Meinung nach
286 nicht auf. Also lohnt es sich nicht mehr. Und bei der MST, das habe ich vorher schon gesagt,
287 da ist es wirklich, wenn (... undeutlich), der fängt jetzt an zu pubertieren, was willst du dann
288 noch. Also haben wir jetzt gesagt, er wechselt auf den Sommer normal bei uns intern in die
289 erste Sek und dann schauen wir, ob wir ihn die erste Sek auswärts nochmals machen lassen
290 können. Und dann hätte er nochmals drei Jahre, weil er eigentlich ein junger ist. Und das

Interview Transkription 7

291 haben wir den Eltern so angekündigt, dass wir ihn die sechste wiederholen lassen, dann kann
292 er mit den Gspänli den Übertritt machen, (undeutlich). Dann mussten wir sagen, nein das
293 kommt nicht gut. Weil dann, es ist einer, der nicht so intelligent ist, dann aber emotional
294 trotzdem an einem anderen Punkt steht, mit der Pubertät und dann weisst du, das wollen wir
295 dem Kin nicht antun. Ja. Sonst hat es schon noch, das schwierige finde ich, es ist zum einen
296 ein Vorteil, bei uns du merkst schon, das Elternhaus ist entlastet, die Eltern kommen mit der
297 Zeit anders an die Gespräche. Und dort wo das klappt, kann man auch an die Reintegration
298 denken. Und die, die dann halt eher froh sind, dass das Kind wenigstens einen Bereich
299 Bildung und einen Bereich Erziehung auswärts abgedeckt bekommt, dort wird es nie klappen.
300 Und wenn sie halt in der 5. Klasse immer noch mit dem dreckigen Pullover in die Schule
301 kommen, auch wenn du sie schon viermal nach Hause geschickt hast. Was willst du dort
302 reintegrieren? Geht einfach nicht. Es fällt einfach wieder hinten runter. Und das ist halt auch
303 der Frust. Vor allem wenn man sieht, was die Jungs eigentlich für Potential haben. Und du
304 musst sagen, ja, in der ersten Runde wird es nicht reichen. Also eben, der eine Hochbegabte,
305 der hätte wahrscheinlich schon Gimi Niveau, aber mit den Strukturen zu Hause, nein, das
306 schafft er nie. Das ist noch schade.

307 StB Es ist also fest abhängig von den Eltern.

308 SL Ja.

309 StB Dann wollte ich fragen, im Tagesablauf, welche Elemente sind in eurer Schule besonders
310 wichtig?

311 SL Besonders wichtig ist die Pausenrunde, und die Mittagsrunde, heisst sie sonst noch.
312 Besonders wichtig ist auch der Sportunterricht, seit Jahr und Tag am Dienstagnachmittag,
313 beide Klassen miteinander mit beiden Klassenlehrern- Heilpädagogen. Das ist so etwas, was
314 uns auszeichnet und wo wir Wert drauf legen. Und was wir auch ziemlich genau seit einem
315 Jahr machen, ist am Freitag von 11 bis 12 joggen gehen. Auch alle miteinander. Das ist und
316 sonst haben wir einfach, das was man sonst auch hat. Eine Vollversammlung, Klassenrat.
317 Vollversammlung ist immer am ersten Dienstag im Monat. Klassenrat ist wöchentlich. In der
318 Sek heisst er mehr Wochenrückblick, und wenn wir die Energie haben, die Motivation dann
319 machen wir immer noch Lager. Jetzt im März gehen wir ins Skilager. Ja, Tagesablauf, was
320 haben wir noch... Was sonst noch wichtig ist, ist in der Elternarbeit, da haben wir
321 Zeugnistermine plus Schulisches Standortgespräch machen wir zwei, plus zwei
322 Zeugnisgespräche, das haben wir so gelegt, dass wir die Eltern in regelmässigen Abständen,
323 sicher viermal pro Jahr sehen. Das ist relativ kurz dann auch in den Abständen. Dann machen
324 wir sicher vor den Weihnachten am Donnerstagabend und am Donnerstagabend vor den
325 Sommerferien ein Elternfest, Anlass. Das finde ich auch noch, weiss nicht mehr wie genau
326 das im Konzept drin steht, das ist etwas, das sich bewährt hat. Und Besuchstage haben wir
327 noch zwei. Das machen wir seit diesem Jahr auch neu, da dürfen sie nicht nur zuschauen und
328 wieder gehen, sondern sie kommen auf die Pause, müssen mit dem Kind spielen, im
329 Unterricht mitarbeiten, mit uns Mittag essen und dann jetzt haben wir den Dienstag gehabt,

Interview Transkription 7

330 gemeinsamer Sport. Und der nächste ist im Frühling, den haben wir auf einen Freitag gelegt,
331 dann müssen sie mit zum joggen. Ja. Einfach damit sie eingebunden sind. Und auf was, wir
332 wirklich wirklich Wert legen und ich glaube das ist schon auch die halbe Miete, ist Pausen,
333 also, dass die Schüler immer wissen, es ist jemand Erwachsenes da und sie wissen wo der
334 steht. Es ist nicht, dass wir Aufsicht machen al la Gefängnis und überall „dreinhepen“, wenn
335 wir das Gefühl haben jetzt gehe der eine mit dem anderen nicht gerade lieb um, oder so. Aber
336 es ist wirklich so, wir stehen immer draussen auf der Treppe, wie heute als du gekommen bist
337 und die Schüler sind irgendwo und wissen, jetzt nervt mich der. Bevor ich aushole was auch
338 immer, gehe ich zu einem Erwachsenen und sage, sie da habe ich ein Problem. Und so
339 versuchen wir es immer zu machen, es steht auch immer jemand im Gang wenn sie
340 reinkommen, in der Garderobe, da oben sollte immer jemand sein, ist auch immer jemand,
341 einfach dass sie, äh wie sagt man dem, dass sie beaufsichtigt sind in den unstrukturierten
342 Zeiten. Weil dort bekommen sie Probleme, dort können sie es nicht „handlen“. Weil im
343 Klassenzimmer geht es meistens, dort haben sie klare Strukturen, dort ist es einer hat eine
344 schlechte Phase und will nicht arbeiten, dann muss er irgendwo ein Ventil haben und nervt die
345 anderen. Und wenn du immer einen Erwachsenen in der Nähe hast, kannst du das immer
346 kontrollieren, also steuern. Eben, es tönt ein bisschen blöd für 13 Schüler zu zweit
347 Pausenaufsicht, aber ich denke, wir haben recht an Qualität gewonnen seit wir das
348 konsequent machen.

349 StB Und vielleicht der Hintergrund vom Joggen? Wie seid ihr da drauf gekommen?

350 SL Wir mussten letzten Sommer einen Schüler abgeben, der hat wahrscheinlich ungefähr 150kg
351 gehabt. Keine Anschlusslösung, völlig unmotiviert, depressiv, also keine Erfolgsstory. Wir
352 merken, dass unsere Schüler, das ist der eine Grund, es sind ja nicht die, mit einem Haufen
353 Kollegen, die zu uns kommen, sondern sind in ihrer Herkunftsschule, die gewesen, die
354 ausgeschlossen worden sind, die auf der Strasse, die anderen Kinder reingegangen sind,
355 wenn sie rausgekommen sind zum spielen, halt so das übliche ADS Kind. Die bewegen sich
356 nicht. Die sind es sich gewohnt alleine zu sein, zu „gamen“, sind eben Bewegungsmuffel. Und
357 das ist so ein Anfang, wir wollen das auch noch ausbauen. Einfach, dass sie merken,
358 bewegen tut gut, bewegen macht Spass. Wir machen das nicht mit irgendeinem Konzept oder
359 so. Angefangen hat es, es ist immer die gleiche Runde, die ist ungefähr 3,5km. Und die
360 würden wir gerne noch ausbauen. Einfach das ganze vom einsehen, dass bewegen eben
361 noch gut wäre für den Geist und das Wohlbefinden. Weil auch über den Mittag, doch ein Teil
362 geht Fussballspielen, sie haben halt immer ihre Aktivitäten. Im Moment ist „Beybladen“ in, und
363 da bewegt man sich halt nicht gross. Und natürlich spielen das die am liebsten, die am besten
364 joggen gehen würden. Und wir haben wirklich immer ein, zwei, vielleicht auch drei, die an der
365 Schwelle zum Übergewicht sind, wo man schauen muss, wenn man jetzt nicht noch dagegen
366 hilft, dass es dann schwierig haben auf der OST oder auf der Lehrstelle. Weil wenn du mit 16
367 schon 90kg schwer bist dann bückst du dich nicht so leicht, wie dein Vorgesetzter mit 30
368 Jahren, der 70kg wiegt. Das sind so die Hintergedanken.

Interview Transkription 7

- 369 StB Die nächste Frage, aber da hast du praktisch alles schon beantwortet, wäre gewesen, gibt es
370 spezielle Angebote?
- 371 SL Ja. Alles schon gesagt. () Eben, die Lager. Nein sonst haben wir gerade nichts mehr.
- 372 StB Noch die Schlussfrage, falls ihr Werbung für die Schule machen müsstet oder würdet, welche
373 Punkte würdet ihr besonders hervorheben.
- 374 SL Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir keine Werbung machen müssen. Im Gegenteil, wir
375 können etwa sagen, was wir suchen, wobei auch nicht so klar, aber wir können es uns leisten
376 Schüler abzulehnen. Wir können es uns leisten uns von Schülern zu verabschieden, wenn wir
377 das Gefühl haben, die entwickeln sich nicht bei uns. Und wie würden wir Werbung machen?
- 378 StB Oder vielleicht, was macht eure Schule aus.
- 379 SL Unsere Schule macht aus, dass wir gewaltfrei sind. Dass wir () was kann ich noch sagen,
380 dass wir vor allem bei der MST sehr eng strukturiert sind. Man kann fast sagen ritualisiert.
381 Dass wir versuchen alles im Gespräch zu lösen. Dass wir eigentlich wollen, dass die Schüler
382 ein Verhalten nicht mehr zeigen, weil sie verstehen. Oder ein Verhalten vermehrt zeigen, weil
383 sie verstehen, warum. Und sich auch der Konsequenzen bewusst sind, also mit den einen
384 Schülern ist es so. Da rede ich jeweils über den Preis. Dass ich mir überlegen muss, was es
385 später im Leben kosten könnte und wenn ich mich jetzt entscheide, bin ich bereit das zu
386 bezahlen. Und wenn es dann soweit ist und ich ein paar Jahre älter bin, und dann der Tag des
387 Zahlens kommt, dann muss ich auch sagen, jawohl, damals bin ich bereit gewesen das zu
388 zahlen, ich wolle das so und es ist niemand anders Schuld. Und einfach den Gedanken so zu
389 haben. Also, wie komme ich, was bedeutet das, warum ist es schlauer, wenn ich den jetzt
390 nicht provoziere. Weil, stimmt, nachher passiert dies und dann das und dann das. Und stimmt,
391 eigentlich will ich das ja gar nicht. Eigentlich will ich ja lieber einfach so mit dem zusammen
392 sein, als wie es dann rauskommt, also müsste ich mich eher so und so verhalten. Ja.

Interview Transkription 8

- 1 StB: Zuerst einmal wollte ich nach der Zielgruppe fragen. Es sind ja bei ihnen auch normal begabte
2 Kinder, mit Verhaltensauffälligkeiten. Was sind da die hauptsächlichen Diagnosen?
- 3 SL Zielgruppe sind gemäss Konzept und Leistungsvereinbarung alles schulpflichtige Kinder und
4 von der Stadt Zürich, also nur von der Stadt. Das heisst ab KIGA bis Schulabschluss. Das ist
5 mal die Zielgruppe, die vorübergehend Schwierigkeiten haben, aber die Option zum zurück in
6 die Regelklasse gehen intakt ist. Das ist so eigentlich die Zielgruppe.
- 7 StB Ok.
- 8 SL Und da gibt es verschiedene Indikationen. Der ganz ganz grosse Teil ist
9 Verhaltensauffälligkeit, Konzentrationsschwierigkeiten, sehr ausagierende Kinder,
10 Impulsstörung ist ein Thema, gar nie hatte ich bis jetzt jemanden wegen schlechten
11 Schulleistungen, höchstens wegen Problemen beim Lernen, also keine Lernstrategien
12 entwickeln. Aber dann ist es meistens begleitet von sehr schwierigen Verhalten. Ein grosser
13 Teil sind Knaben.
- 14 StB Wie viele Kinder haben ungefähr die Diagnose ADHS?
- 15 SL Diagnostiziert haben wir immer wieder, ich würde sagen, das ist mehr als die Hälfte, die die
16 Diagnose haben und tatsächlich unter ähnliches Verhalten und Symptome fällt fast jedes Kind
17 da. Wir haben fast keine ruhigen Kinder. Wir haben fast alles hyperaktive Kinder, welche
18 Mühe haben mit der Konzentration und so. Aber es haben nicht alle so eine Diagnose oder es
19 hat noch andere Gründe.
- 20 StB Ok. Gut Danke. Dann wegen den Stellenprozenten, da haben sie mir letztes Mal schon
21 ausführlich Auskunft gegeben. Ich wollte trotzdem nochmals nach fragen bei den
22 Verantwortlichkeiten. Von LP, SOP, da haben sie ja glaube ich gesagt, es machen eigentlich
23 alle alles.
- 24 SL Wir haben einen Strich, alles was typisch, schulische Fächer sind und vor allem
25 Promotionsfächer und sogenannte Hauptfächer, das machen bei uns Heilpädagogen.
26 Deutsch, Franz, Englisch, Geometrie, Mathe, all diese Sachen. Eher im Unterricht
27 eingebunden sind die SOP beim Sport, bei Gestalterischen Fächern, beim sozialen Lernen,
28 M&U je nach Thema. Andere Fächer nicht. Klassenverantwortung und damit auch die
29 Zeugniserstellung haben nur Heilpädagogen.
- 30 StB Und ich glaube die SOP haben dort eine Fallunterstützung?
- 31 SL Beide machen das. Ja.
- 32 StB Bei ihnen ist es ja recht speziell aufgebaut vom Tagesablauf her, also den Tagesablauf für die
33 Kinder, den habe ich noch (...), mit diesen Vorbereitungszeiten, sie haben ja Vorbereitung 1,
34 Vorbereitung 2 und wenn ich mich richtig erinnere, haben sie wirklich klare Präsenzzeiten für
35 die LP?

Interview Transkription 8

- 36 SL Das ist das, was Frau Äpli jetzt ansteuert, dass man zu einer Jahresarbeitszeit kommt. Und
37 das ist ja wahrscheinlich allen klar, dass ein Lehrer mit 28 Lektionen, wie es jetzt ist im
38 Minimum eine 60 Stunden Woche hinlegt. Und nicht eine 40 Stunden Woche wie alle anderen.
39 Und da habe ich jetzt auch die gleiche Jahresarbeitszeit wie die SOP haben, habe ich auch für
40 die Lehrer gemacht und habe aus meiner 10jährigen Erfahrung, als ich selber so gearbeitet
41 habe, den Schnitt gemacht, dass man also maximal 50% der Zeit, in der man hier arbeitet, im
42 eigentlichen Unterricht macht. Sonst taucht man ab. Und ich bin nochmals ein bisschen
43 drunter, also die Lehrer sind von, rechnen wir es hoch auf 42 Stunden. Sind die keine 20 im
44 Unterricht, sondern wahrscheinlich etwa 17, 16. Weil sie haben auch noch ein intensives
45 Berichtswesen. Also es arbeitet keiner 42 Stunden, das wäre ein 100er Pensum, die höchsten
46 Pensen an Lehrern sind 80, das gibt eine 40 Stunden Woche. Mit der Ferienkompensation.
47 Sonst mit einer 100% Stelle gäbe es eine 50 Stunden Woche. Und von diesen 40 Stunden ist
48 er ungefähr 15 Maximum eher noch weniger im Unterricht. Wobei da können eben auch
49 solche Sachen drin sein, wie Turnen, ja.
- 50 StB Dann wollte ich (...) noch zum Mittagessen fragen. (...) Wie ist dort der genaue Ablauf?
- 51 SL Also es ist ungefähr eine Stunde, in der sie wirklich das Essen einnehmen, und nachher
52 haben sie noch Zähneputzen, auslüften und nochmals rausgehen in die Pause. Genau, von
53 12 bis halb 2 findet das statt. Und auch einzelne Kinder, die dort ein Mittagsämtli machen.
54 Also Tisch putzen, Stühle hoch stellen usw. Aber das sind immer einzelne.
- 55 StB Und beim Kochen sind sie nicht dabei, oder?
- 56 SL Nein, erstens haben wir einen externen Koch und zweitens sind die Hygiene Vorschriften
57 ziemlich „tough“. Also das Kochen sonst machen die SOP, das ist auch so ein Fach, das man
58 dort gut machen kann. Da machen sie mehr so Znünis und oder mal ein Dessert und backen
59 Sachen.
- 60 StB Und die Betreuung, sie haben ja ein ziemlich grosses Betreuungsangebot, oder. Die Schule
61 geht ja glaube ich schon um 7 auf? Mit dem Frühstück?
- 62 SL Ja, da kommen wenige Kinder, sagen wir von allen sind es immer ca. 2 bis 5 Kinder. Und dort
63 ist eine Betreuungsperson, in der Regel SOP, es hat aber auch vereinzelt Lehrer, die das
64 übernehmen. Und dann von halb 4 bis um 6, gibt es eine strukturierte Freizeit und
65 Hausaufgaben und Betreuungszeit, für die, die das wollen. Also die Eltern können das
66 entscheiden, ob das Kind um 4, 5 oder 6 nach Hause soll.
- 67 StB Dann sie arbeiten ja stark mit Teilintegration. Wo sehen sie da Vor- und Nachteile der TI?
- 68 SL Da ist die Übergangszeit von uns weg in die Regelklasse, das wird nicht so ein Kaltstart sein.
69 Jetzt bist du 100% da und nachher 100% dort. Sondern da stellt man ein bisschen seinen
70 Fuss rein, in dem man z.B. mal einen halben Tag oder einen Tag das Kind dorthin integriert.
71 Ob jetzt das die ehemalige Klasse ist oder eine ganz neue, spielt nicht einmal so eine Rolle.

Interview Transkription 8

- 72 Das stimmen wir meistens mit der Klasse draussen ab. Wie sind die zu weg und parat, wo
73 stehen die und die Lehrer dort und natürlich das Kind. Und dann kann das so steigern, dass
74 man langsam auf zwei drei vier Tage geht und dann den Absprung schafft. Das ist eben so
75 der Vorteil, dass man sofort reagieren kann, wenn eine Überforderung da ist, oder
76 beschleunigen, wenn man sieht, ah, der schafft das locker. Ein Vorteil ist, dass es wirklich klar
77 motiviert, ah für das und diese Klasse, für das Klima und das Gefühl arbeite ich. Es lohnt sich
78 sich anzustrengen, emotional auch und dann auch fachlich. Aha, so schnell heisst gut arbeiten
79 oder so viel Hausaufgaben ist eigentlich das, was man nachher können sollte. Mit so viel
80 Schülern in einer Klasse sollte man sich zusammen nehmen, dass das eigentlich so kalibriert.
81 Wieder einmal einstellt. Sage ich dem. Und man kann kritische Punkte anschauen. Es ist nicht
82 immer das Schulzimmer, mit den Aufgaben, das dem Kind Probleme macht. Manchmal ist es
83 der Schulweg, oder der Pausenplatz. Wir sind auch schon einfädeln gegangen über das. Das
84 sind räumliche Sachen, die auch eine Rolle spielen. Und man kann durch das Tipps
85 gegenseitig, vom Lehrer draussen und von unseren Lehrern übergeben. Das funktioniert bei
86 uns, aber nein mein Anspruch ist doch ein bisschen höher oder wir holen etwas nach da, für
87 etwas das man, z.B. Französisch, lange sein lassen musste, damit das Kind nicht diskriminiert
88 ist, damit es sich wohl fühlt. Das sind alles sehr sehr viele Vorteile. Es gibt eigentlich nur einen
89 Nachteil, und das ist der, dass das Kind unter Umständen scheitert an zwei Systemen, weil
90 es muss da und dort funktionieren, muss sich auf so viele Leute und so viele Situationen
91 einstellen. Das hat schon mal zu Überforderungen geführt. Aber mehrheitlich managen sie
92 das. () Die Ungeduld vielleicht auch der Eltern, jetzt sollte er es doch endlich schaffen, das
93 kann manchmal auch eine Rolle spielen, aber umgekehrt ist es auch ein Mutmacher, wenn sie
94 sehen, er ist jetzt schon mindestens drin und man hat nicht leere Sachen versprochen.
- 95 StB Und sie arbeiten nur mit TI?
- 96 SL Nein, wir haben auch schon gerade gestartet, das ist dann empfohlen, wenn z.B. ein Kind von
97 der 6. In die OST wechselt und sowieso alles neu ist und in eine Probezeit kommt. Dort haben
98 wir das schon gehabt oder wenn ein Kind, an einem total anderen Ort, also vor allem ältere
99 Kinder schaffen das gut oder solche die gerade in die erste Klasse kommen vom KIGA, die
100 haben wir auch gerade 100% gemacht. An einem anderen Ort, weil es die alte Geschichte gar
101 nicht offen legen will. Das kann auch ein Grund sein. Wobei dann müssen die anderen
102 Sachen auch verhalten. Eigentlich sind vor allem auch die Lehrer begeistert von der
103 Teilintegration, weil die haben dann auch das Gefühl, ich kann ihn dann nochmals
104 zurückgeben. Man kann es eben auch abrechnen. Das ist so, dass sich vielleicht gerade
105 ängstliche Lehrer, schaffe ich das oder schaffen wir das. Die wissen dann, sie haben hier
106 noch ein Standbein. Eigentlich ist das immer gewünscht.
- 107 StB Und sonst so generell ihre Erfahrungen mit der Reintegration?
- 108 SL Also ich habe das Gefühl, wir haben schon mehrheitlich Rückmeldungen, dass es auch nach
109 einem halben Jahr noch funktioniert. Ich habe einen Fall, bei dem haben sie ein zweites Mal
110 angefragt, bei einem recht jungen Kind. Der ist jetzt eben vom KIGA in die erste Klasse am

Interview Transkription 8

111 neuen Ort, dort hat es Schwierigkeiten gegeben, aber auf einem Gebiet, da haben wir damals
112 schon gefunden, dass müsste psychiatrisch behandelt werden. Das ist auch schwierig. Und
113 wir haben Kinder auch bewusst oder man hat damit gerechnet, dass es das nicht kann mal in
114 die Regelklasse gehen, dass es sehr sehr lange geht. Gerade so Brüschhalden Kinder, dort
115 ist es oft kritisch. Und auch dort ist es gut, wenn wir eine gute Sonderschullösung auf Zeit
116 suchen konnten, von uns aus. Aber die Meinung generell ist Regelklasse, aber es gibt solche,
117 bei denen es sich bei uns zeigt, nein das wird nie eine Regelklasse sein, wo man sich
118 überschätzt hat. Mehrheitlich haben wir gute Erfahrungen und bekommen auch gute
119 Rückmeldungen.

120 StB Und wie viele Kinder werden durchschnittlich pro Jahr reintegriert?

121 SL Also wir haben ja erst ein Jahr ganz durch. Wir haben evaluiert und in der Evaluation, vorher,
122 also wir haben eine erste und eine zweite gemacht. Da waren es 40%, die direkt in die
123 Regelklasse gekommen sind. Und der Rest ist etwa halb halb entweder in eine Sonderschule
124 oder eine andere Lösung. Wobei andere Lösung können auch sein Ausschluss, Repetition,
125 müsste das jetzt nachschauen.

126 StB Also 40% sind zurück in die Regelklasse?

127 SL Ja, 40. Das ist jetzt aber viel höher, jetzt sind wir sicher bei über 50 weil unterdessen
128 bekommen wir auch mehr Sicherheit beim Aufnehmen, wo wir nicht einfach solche Kinder
129 aufnehmen, weil es nichts anderes hat. Sondern jetzt kann man auch sagen, nein, das ist
130 wirklich nicht bei uns und ich meine, wenn wir den Jahresabschluss machen, dass wir
131 Gefühlsmässig nahe bei 60 sind. Es hat sich gesteigert und es wird sich auch noch steigern,
132 weil wir jetzt auch langsamer mit dieser TI und wenn wir so Sachen merken, dann stoppen wir
133 schon dort. Wenn sie sagen, ja nein, den wollen wir nie mehr, dann nehmen wir ihn schon gar
134 nicht auf.

135 StB Welche Elemente im Tagesablauf von ihrer Schule sind besonders wichtig und warum?

136 SL Besonders wichtig, was ganz wichtig ist, aus Sicht von uns, Erwachsenen, wo wir das
137 Augenmerk, darauf richten müssen, wo wir noch viel daran arbeiten müssen, sind die
138 Übergangszeiten. Das heisst, wie kommen die Kinder rein, wie gehen sie in die Zimmer, wie
139 bringt man sie gesammelt hin zum arbeiten. Das gleiche dann, wie gehen sie zum
140 Mittagessen, das sind hoch kritische Zeiten, also da haben wir den höchsten
141 Betreuungsbedarf eigentlich. Und dort haben wir die ungezogensten Situationen, das würde
142 man nicht glauben, also ganz anspruchsvoll. Das haben wir, das sage ich jetzt ehrlich, das
143 haben wir gar noch nicht ganz im Griff. Zufällig haben wir immer wieder schöne ruhige
144 Stunden dort, aber Mehrheitlich ist es ein Zufall. Aber das ist jetzt auch etwas das
145 Verbesserungsbedarf hat. Und das gleiche einfach die Übergänge von den Räumen, wo sie in
146 den Klassen sind, in Gruppen, die gross sind, wo 20, 30 Kinder, auch in der Pause, das geht
147 viel besser. Das ist erstens der Auslauf, man kann etwas machen, aber auch die sind

Interview Transkription 8

148 anspruchsvoll. Das finde ich ist ganz eine wichtige Zeit, weil sie für die Kinder auch wichtig ist.
149 Die haben gerne Freizeit und keinen Unterricht, und das sind die anspruchsvollsten vom
150 benehmen. Und was, sie auch sehr gerne haben, was für die Kinder sehr wichtig ist, ist Sport
151 und Bewegung und Ausflüge. Das haben sie grundsätzlich gerne. Der Weg in den Sport ist
152 auch wieder anspruchsvoll, sind auch anspruchsvolle Situationen. Und der Rest ist von den
153 Kindern her, pro Klasse unterschiedlich, die haben so Rituale, wir sehen einfach wie wichtig
154 Rituale und Strukturierungen sind, wiederkehrende Sachen wichtig sind, trainiert werden. Und
155 für uns ganz wichtig, für uns Erwachsene, ist die Stunde von 8 bis Viertel ab 8, wo wir die
156 Übergabe machen, den Rapport. Das läuft auf Erwachsenenenebene. Und auf Teamebene der
157 ganze Mittwochnachmittag mit den Supervision, Intervision und der Koordination der
158 Arbeitsgruppe. Und für mich auf Leitungsebene, einmal in der Woche mit den zwei
159 Mitarbeitern, die spezielle Verantwortungsbereiche übernehmen. KPU, heissen die,
160 Koordination, Pädagogik, Unterricht, da haben wir einmal in der Woche eine Sitzung. Das
161 bereiten wir vor, dort spüren wir oder überlegen Sachen, bevor, wir das ganze Team damit
162 konfrontieren und umgekehrt, das Team kann Sachen reingeben, die wir vorbesprechen
163 können. Das können sein pädagogische Fragen, organisatorische Fragen, so Ideen oder
164 Entwicklungsvorschläge, bis und mit auch personelle Angelegenheiten.

165 StB Ok. Dann das geht in eine ähnliche Richtung, gibt es spezielle Angebote und aus welchen
166 Überlegungen werden diese angeboten?

167 SL Angebote, sind eigentlich diese ausserunterrichtliche Betreuung von 4 bis 5, die sollte
168 strukturiert sein. Wir wissen einmal in der Woche gibt es dort einen Tag, wo man
169 Gesellschaftsspiele haben, einen Abend ist es Film, einmal mit Bewegung, Sport so gedacht.
170 Die sind mal auf dem Papier so gesetzt und werden auch gemacht. Und dort ist jetzt auch
171 Entwicklungsbedarf. Sie sollten jetzt noch so ausgestaltet werden, dass die Kinder mehr
172 Freude haben zum bleiben. Da sind wir natürlich an einer blöden Ecke, alle wollen unbedingt
173 nach Hause, rasch zu denen, die Games haben, ich weiss nicht, da müsste man
174 wahrscheinlich eine Chilbi oder eine Computerstation anbieten, bis das attraktiver ist. Das ist
175 so eine Zwickmühle die wir haben. Räumlich haben wir gute Angebote, dass wir neben den
176 Schulräumen diese Kabinette haben, die man einerseits als Auszeit brauchen, als
177 Sanktionsinstrument brauchen wirs, oder auch wenn sie alleine für sich, oder zu zweit etwas
178 vorbereiten wollen, von dem die andern nichts wissen sollen, oder zum arbeiten, zusätzliches
179 Schulzimmer. Das sind Angebote die wir haben. Und grundsätzlich, wenn ein Kind einen
180 Förderbedarf hat, Logopädie oder Psychomotorik, bieten wir das an, wir haben zwar
181 niemanden angestellt für das, aber wir haben einen Teil vom Budget reserviert, dass wir das
182 einleiten können und mit externen Leuten, weil es immer sehr befristet läuft. Da weiter als
183 Angebot haben wir den Schulbus, für die Kinder, die es nicht mit den ÖV schaffen, wobei,
184 allerdings, Angebot. Also wir organisieren es und sie können davon Gebrauch machen, aber
185 zahlen tut es ja am Schluss die öffentliche Hand. Und an die Mitarbeiter haben wir ein gutes
186 Angebot. Einerseits haben sie ganz viele Räumlichkeiten, sogenannte Lehrerzimmer mässig,
187 abgestuft, wann bin ich im Dienst, also wann bin ich in der Präsenz im Dienst und wann bin

Interview Transkription 8

188 ich in der Form im Dienst, wo ich mich ganz zurückziehen kann. Da haben wir eine ganze
189 Dreizimmerwohnung. Das ist vom Quadratmeterangebot weit über dem, was man zur
190 Verfügung stellen müsste. Aber das finde ich auch wichtig. Und, sie haben so unabhängig von
191 der Befindlichkeit im Team, Krise oder nicht Krise, jeden Monat die Supervision, also jeden
192 Monat, wenn wir Schule haben. Das sind so 8 bis 10 solche Termine pro Jahr. Das haben sie
193 auch noch. Und die Stiftung selber macht, stiftungsübergreifend Angebote an beide
194 Berufsgattungen also SOP und HP, Weiterbildungstage und wir selber auch noch. Also
195 ausbildungsmässig sind wir recht gut vernetzt. Auch in der Stiftung mit Intranet. Solche
196 Sachen, die eben etwas ausmachen. Und wir haben eine Personalkommision, eine
197 Gewerkschaft, wo von der ganzen Stiftung die Angestellten Anliegen der Angestellten
198 aufnehmen. Wo wir auch die Löhne und so anschaut, Arbeitsbedingungen. (...)

199 StB Und jetzt eigentlich schon die Schlussfrage. Falls sie Werbung für die Schule machen würden
200 oder machen müssten, welche Punkte würden sie besonders hervorheben?

201 SL Also für beide Berufsgattungen natürlich, das verzahnt sein, das interdisziplinäre Arbeiten mit
202 allen Konsequenzen. Also auch Arbeitsrechtlich auch eine Annäherung, fast Gleichschaltung.
203 Dann absolut hochfrequente Ein- und Austritte, die geben innert Kürze eine ganz grosse
204 Erfahrung über Kinder, man hat dann vielleicht weniger die Bindungs- und Beziehungsarbeit
205 zu machen, aber man lernt, bis man 100 Kinder sieht in einer RK arbeitet man wahrscheinlich
206 etwa 10 Jahre. Und da hat man eine ganz andere, man bekommt sehr schnell, sehr viele
207 untypische, oder überdeutlich belastete Bilder. Absolut gut ist auch, dass man da merkt, man
208 kann nicht alleine arbeiten. Also, Lehrer draussen können das auch nicht, aber die haben
209 immer noch ihr Klassenzimmer, da merkt jeder, das hat vor und Nachteile. Man wird gestützt,
210 mehrheitlich sollte es so sein. Man ist nie alleine. Es sind alle wirklich im gleichen Boot. Das
211 spürt man da. Und es wird einem absolut nicht langweilig da. Und ich behaupte, wenn man da
212 ein paar Jahre durchgehalten hat, dass das eine sehr gute Referenz ist draussen, in jeder
213 Schule, die schwierige Kinder hat. Also die Leute da, die können auch von der
214 Organisationsentwicklung, von Schulentwicklung, von Elterngesprächen, von
215 Krisengesprächen, von Koordinationen im Team, noch etwas ganz anderes als der
216 Durchschnitt. Und das denke ich ist eine gute Referenz, da können wir heute erst spekulieren.
217 Also ich denke wir müssen nicht spekulieren, ich bin sicher, dass das geht. Aber es ist den
218 Leuten da erst bewusst, wenn sie sich dann mal melden.

219 Und dann haben wir ein sehr gutes Gebäude, auch die Umgebung finde ich schön. Stdt
220 Zürich, gut erreichbar und eine sehr gute Stiftung, auch als Arbeitgeberin, auch von der
221 Besoldung und der Pensionskasse und von all dem. Auch eine sichere Stelle. Die Kinder
222 gehen uns nicht aus. (beide lachen) Ja, nimmt wahrscheinlich eher noch zu. Rein von der
223 Bevölkerungsdichte und auch von dem, dass man jetzt integrativ beschult. Da merkt man ja
224 die Auswirkungen, dass das schwierigere oder noch belastetere Fälle bei uns landen. Und das
225 wäre der Minuspunkt, das zehrt natürlich die Leute aus. Das ist das, was man sich sehr
226 bewusst sein muss.

Interview Transkription 8

- 227 StB Und jetzt noch vielleicht von Kind oder ElternSeite her?
- 228 SL Wenn ich es anpreisen müsste?
- 229 StB Ja.
- 230 SL Dann würde ich sagen, sechs Schüler pro Klasse ist doch recht wenig. Die meisten arbeiten
231 mit acht. Und die Betreuung auf dem Erzieherischen, die wirklich gewichtet wird, ist ein Plus,
232 obwohl die Eltern oft lieber hätten, man hätte viel Rechnen und Mathe. Aber es ist ein Plus
233 und sie merken dann auch mit der Zeit, dass das der Schlüssel ist. Zum vorwärtskommen für
234 die Kinder. Dann auch dass mir wirklich wahr machen mit der Reintegration. Dass wir
235 befristete Verfügungen und Aufnahmen und man sich gar nicht anmelden kann, ja sie ich
236 bleibe jetzt gerade für zwei Jahre und so. Und das merken sie. Dass das Kind da nicht
237 gehalten wird nur damit wir Plätze voll haben und das Geld reinkommt und so Sachen. Und
238 das ist das plus, dass uns die Stadt die Zusicherung gibt, diese Plätze auch zu zahlen. Auch
239 wenn mal ein Kind nicht da ist, ist der Platz gezahlt von der Stadt. Weiss nicht wie lange sie
240 das noch machen, wir haben ja auch meistens voll, aber wir müssen nicht ein falsches Kind
241 aufnehmen, damit das Budget stimmt. Und dann merken sie auch die Professionalität der
242 Leute. Wir sind, andere Tagessonderschulen machen das auch so, ich sage nicht wir sind
243 überhaupt die einzigen, aber man merkt, dass wir nahe an den Kindern bleiben und dass wir
244 in der Nachbetreuung noch präsent bleiben. Das merken sie als grosses Plus. Und sehr sehr
245 kreative Ideen. Also das mit der TI oder dass ich Klassen mische, ob das jüngere oder ältere
246 Kinder sind, keine Berührungsängste, dass das auch immer gut begründet ist, warum wir das
247 so machen und dass halt manchmal die Begründung heisst, es ist jetzt einfach so. Das Leben
248 ist jetzt einfach so. Jetzt kommt halt ein 5. Klässler mit einem 9. Klässler zusammen. Und das
249 wir sehr pragmatisch arbeiten und nicht kompliziert.

Interview Transkription 9

- 1 StB Jetzt geht es um die Zielgruppe. Wie viele Kinder haben ungefähr die Diagnose ADHS?
- 2 SL Schätzungsweise würde ich sagen, dass von diesen 36, die wir haben, sicher fast ein Drittel.
3 Also zwölf. Nein zwar, wahrscheinlich eher mehr. (...) UST und MST sicher die Hälfte, OST
4 (überlegt), ja, dort ca. 1/3.
- 5 StB Und was sind sonst andere Diagnosen, oder warum kommen die Kinder da hin?
- 6 SL Verhaltensauffälligkeiten, äh, dann Kinder- und Jugendpsychiatrische Diagnosen,
7 Wahrnehmungsschwierigkeiten, Autismusspektrum, wir haben einen Autisten und zwei mit
8 Asperger. Dann haben wir ja auch schon Kinder gehabt mit Persönlichkeitsstörungen, das
9 gehört aber auch zum Kinder- und Jugendpsychiatrischen Bereich. Schulverweigerer, das ist
10 auch noch wichtig. Ja, das sind glaube ich so die Hauptdiagnosen, und dann gibt es vielleicht
11 noch einzelne, die irgendetwas Eigenes haben.
- 12 StB Ok. Danke. Dann kommt jetzt der Sprung zum Pensenpool. Könntest du mir bitte sagen, wie
13 viele Stellenprozent der Schule zur Verfügung stehen?
- 14 SL Ja, das sind 1260%. Da sind aber 70% Verwaltung mit dabei. Darum haben wir dann da bei
15 uns 1290%.
- 16 StB Ok. Und für die SL sind 100%?
- 17 SL Moment, im Endeffekt, Beitragsberechtigte Stellen haben wir 1239% von der BD bewilligt.
- 18 StB 1239%. Ok.
- 19 SL Und Schulleitung sind 50%.
- 20 StB Ok, nur? Gut, die restlichen Anstellungsprozente kenne ich ja aus dem Konzept. Das ist ja
21 alles noch sehr aktuell.
- 22 SL Ja genau.
- 23 StB Wie würdest du die Verantwortlichkeiten der LP, SOP und sonstigen Mitarbeitern definieren?
- 24 SL ()
- 25 StB Also Aufgabenbereiche, Zuständigkeiten, so.
- 26 SL () Also sicher mal Unterricht in den Klassen, also das sind die LP. Auch Betreuung, Therapie,
27 und was haben wir noch, äh, also ja Fallverantwortung. Elternarbeit ist ein wichtiger Teil. Dann
28 die individuelle Begleitung von den Schülern, Förderplanung aufstellen. Ja, Betreuung beim
29 Mittagessen, Pausensituationen. Das sind auch alles Sachen, die dazu gehören. Und die
30 SOP, die haben dann mehr, da ist das Sozialpädagogische Kompetenztraining, die haben
31 keine Fallverantwortung, die sind eigentlich unterstützend. Eigentlich alle, die neben den
32 Haupt-LP sind, sind unterstützend. Auch die Küche. Ist ja eigentlich unterstützend. Klar gehen

Interview Transkription 9

- 33 die Kinder teilweise dorthin, aber eigentlich sind sie unterstützend für die Schule, für die
34 Klasse. Auch das Mittagessen wird ja zubereitet. Damit man mit den Kindern essen gehen
35 kann. Und eben die Klassenbegleitung, wie Frau H. ja auch.
- 36 StB Ah, eine Klassenbegleitung. Wie ist die denn angestellt?
- 37 SL Als pädagogische Mitarbeiterin. Wir haben 550 Stellenprocente für LP. Und 80 % für
38 Einzelunterricht und 80 % Fachlehrerstellen. Pädagogische Mitarbeiter ohne Ausbildung 50%,
39 Betreuung Sozialpädagogik mit Ausbildung 280%. Ja. Schulleitung ist 50%.
- 40 StB Ja. Ok. Danke. Gibt es im bestehenden Konzept irgendwelche Punkte, die nicht mehr aktuell
41 sind? Also gibt es Veränderungen?
- 42 SL Nein, das Konzept ist ziemlich aktuell. Auch mit dieser Leistungsvereinbarung mit dem
43 Kanton. Das ist ziemlich auf einem aktuellen Stand.
- 44 StB Dann, das Thema Reintegration. Ihr arbeitet da ja vor allem mit Vollintegration. Wo siehst du
45 da Vorteile, wo Nachteile?
- 46 SL Also Vorteile für eine Vollintegration sehe ich vor allem bei Schülern, die bei uns grosse
47 Fortschritte gemacht haben und auch die Eltern, dass man sagen kann, die packen das ohne
48 Probleme. Nachteil ist, meiner Meinung nach überwiegen die Nachteile, dadurch, dass man
49 die Kinder nicht daran gewöhnen kann, an einen langsamen Übergang in die Realität. Eine TI
50 würde ich viel besser finden. Und dann, dass man z.B. vom März her teilintegrieren kann und
51 bis zum Sommer und dann könnte ein Schüler voll integriert werden und wenn es eben nicht
52 geht, würde er bei uns bleiben. Dass wir eben wie so einen Übergang hätten.
- 53 StB Gibt es Gründe, warum ihr die TI nicht anbieten könnt?
- 54 SL Ja, weil die Regelklassen uns die Schüler nicht abnehmen. Weil die nicht so grosses Interesse
55 haben daran. Also wir haben es auch schon gemacht zum Teil. Bei einzelnen haben wir das
56 versucht. (...) Das hat dann nicht geklappt. Grundsätzlich ist das etwas das möglich ist.
- 57 StB Das liegt in dem Fall mehr an den abnehmenden Schulen?
- 58 SL Ja. Wenn die bereit sind, dann jeder Zeit.
- 59 StB Und was würdest du sagen, wie viele Kinder pro Jahr reintegriert ihr ungefähr pro Jahr?
- 60 SL (5) Ungefähr, ja vielleicht ungefähr () drei. Das ist relativ tief. Ja, wenn wir ungefähr 10
61 Austritte haben pro Jahr, sind es ungefähr drei, die wir reintegrieren können. Vielleicht sind es
62 mal 4, aber wahrscheinlich eher drei.
- 63 StB Und was passiert mit den anderen Schülern?
- 64 SL Da werden Anschlusslösungen gesucht. Bei Schulabschluss eine Lehrstelle, oder eine
65 Anlehre oder so. Es gibt aber auch Schüler bei denen müssen wir sagen, dass wir nicht mehr

Interview Transkription 9

- 66 der richtige Ort sind und dann werden andere Lösungen gesucht. Das kann dann auch eine
67 andere Sonderschule sein. Oder manchmal müssen Kinder auch eine stationäre Lösung
68 haben. Wenn unsere Tagesstrukturen nicht mehr genügen.
- 69 StB Und so generell, was sind deine Erfahrungen mit der Reintegration? Seit dem du hier als SL
70 arbeitest? Positive und negative?
- 71 SL Die positiven Erfahrungen habe ich dann gemacht, wenn die Förderplanung gut gestanden ist
72 und wenn ein Kind auf das ganz ganz gut vorbereitet worden ist. Und zwar von der
73 Persönlichkeit, vom Schulstoff, dann auch Hausaufgaben, dass da das Kind eine Sicherheit
74 bekommt, ich kann das. Und reingewachsen ist. Die negativen Erfahrungen habe ich
75 gemacht, also wir hatten diesen Sommer eine schlechte Erfahrung. Da haben wir uns bemüht,
76 die Klassenlehrperson hat sich bemüht, wir waren so gut auf Kurs und nachher scheitert es
77 eben, dann heisst es, wir können den nicht nehmen, und zwar aus Gründen, die für mich
78 fachlich nicht verhalten haben. Wenn ein Schulhaus sagt, die anderen Eltern seien nicht
79 einverstanden, es habe Reklamationen gegeben, darum können wir dieses Kind nicht
80 übernehmen. Das Kind jedoch hat eine super Schnupperzeit gehabt, hat sich gut integriert, die
81 neue Klassenlehrperson hat gute Rückmeldungen gegeben. Und die Schulleitung sagt nein.
82 Das finde ich extrem schwierig. Weil das hat mit diesem Kind nichts zu tun. () Und sonst sind
83 halt viele, die das nicht geschafft haben. Die die Schnupperzeit nicht geschafft haben. Wo wir
84 gesehen haben, der schafft das nicht. Das sind auch ein Stück weit schwierige Situationen für
85 uns. Und hat eben auch immer ein Stück weit damit zu tun, es kann uns auch ausgelegt
86 werden, dass wir unserer Arbeit nicht gut machen, darum kann der nicht reintegriert werden.
87 Und das ist schon etwas, dass wir immer anschauen müssen, was hat es mit uns zu tun. Aber
88 das andere ist die Tatsache, dass es auch gar nicht einfach ist, solche Kinder auch wieder zu
89 reintegrieren, weil sie nicht können oder weil sie die Schule nicht abnimmt.
- 90 StB Ok. Danke. Dann ein weiteres Thema wäre, was ist so der Tagesablauf. Welche Elemente
91 eurer Schule würdest du sagen, sind besonders wichtig. Also im Tagesablauf, oder auch im
92 Wochenablauf.
- 93 SL (überlegt) Also, am wichtigsten finde ich, dass die LP die Kinder am Morgen in Empfang
94 nehmen. Also die LP der Unterstufe macht das so, dass sich die Kinder im Spielzimmer
95 sammeln und dann dürfen sie noch etwas spielen und eine LP ist dabei. Oder die anderen
96 haben das mit dem Morgenessen. Es ist verbunden wie mit einem kleinen Ritual. Dass die
97 Kinder ankommen, dass sie sich finden, damit man nachher gut einsteigen kann in den
98 Unterricht. Dann finde ich die Essen sehr wichtig, die Essenssituationen finde ich extrem
99 wichtig. Zusammen am Tisch sitzen, essen und sich auch unterhalten. Diese Zeiten sind klar
100 strukturiert, es gibt klare Abläufe, Regeln und Rituale. Vor allem bei den jüngeren Kindern
101 kann das aber sehr anspruchsvoll sein. Das kann auch turbulent werden. Und aber auch die
102 Erholungszeiten für die Kinder finde ich auch sehr wichtig. Also die Pausen. Dass sie auch
103 Pausen haben, dass es nicht immer darum geht zu arbeiten, zu lernen, Leistung zu erbringen,
104 sondern dass es auch mal freier sein kann. Rumspringen, etwas spielen. Und so weiter und

Interview Transkription 9

105 so fort. Finde ich auch wertvoll. Da achten wir auch darauf, also die Betreuungsdichte ist
106 gross. Damit haben wir gute Erfahrungen gemacht. Die Pausen sind ruhiger geworden.
107 (überlegt) Dann, die Fächer grundsätzlich, Klassenbetrieb grundsätzlich finde ich wichtig.
108 Dass eine Klasse kann funktionieren. Dass sie sich auch als Klasse wahrnehmen können und
109 nicht nur als Individuum, das da ist. Sondern dass sie wissen, wir sind eine Klasse. Das sind
110 so die wichtigsten Sachen. Und die Gestaltung des Unterricht macht jede LP individuell. Jede
111 Klasse hat eigene Abläufe und Strukturen. () Ah, was auch noch wichtig ist für die Schule und
112 für die Kinder ist das Schulmodell. Das ist so, also wir haben ein Bild von einem Berg. Jeder
113 Schüler ist auf dem Weg auf den Gipfel. Er begeht dabei drei Wege, den sozialen Weg, den
114 Arbeitsweg und den Weg der allgemeinen Regeln. Die Kinder können Punkte sammeln, das
115 ist alles sehr komplex. Ich kann dir nachher gerne die Unterlagen dazu geben.

116 StB Ja gerne.

117 SL Ja, das ist sehr wichtig. Es prägt den Schultag.

118 StB Ok. Dann die nächste Frage. Gibt es spezielle Angebote und aus welchen Überlegungen
119 werden diese angeboten.

120 SL Also ich denke, es gibt ja immer wieder spezielle Angebote. Das Klettern ist eins, von dem ich
121 denke, dass es besonders wichtig ist für den Einzelnen aber auch für den Teamgedanken. Die
122 Sicherheit bekommen, ich kann etwas, ich habe einen Erfolg. Ich kann eine schwierige Route
123 klettern, ich schaffe das. Auch einen Weg nach oben zurückzulegen, auch mal einen andere
124 Perspektive haben, das finde ich sehr wichtig. Und das andere, dass man immer noch ein
125 Gegenüber hat, das einen sichert. Und dass man zu dem auch Vertrauen aufbauen kann. Das
126 man weiss, der lässt mich nicht fallen, wenn ich einen Fehltritt mache. Ich muss keine Angst
127 haben, ich kann ruhig diese Route gehen. Und natürlich auch von der Körperwahrnehmung
128 her. () Und es fördert die Motorik und die Koordination. Dann Reiten, hat phasenweise
129 stattgefunden. Und was ich auch wichtig finde, dass wir verschiedene Sachen anbieten. Und
130 neu müssen wir auch diese Therapieangebote anbieten. Logopädie, Psychomotorik. Wenn das
131 ein Kind braucht, dann muss das über uns laufen. Also die Finanzierung. Wir müssen einfach
132 schauen, dass wir jemanden finden und dann gehen die, und die Rechnung kommt zu uns. Ja
133 und dann im weitesten Sinne kann man sicher auch den ganzen Werkunterricht reinnehmen.
134 Herr D. , der sehr projektorientiert mit ihnen arbeitet. Das ist auch eine tolle Sache. Dann das
135 Schwimmen, gehört zwar zum Lehrplan, beides. Werken und Schwimmen auch. Und Sport.
136 Aber trotzdem, wir gehen ja nicht nur nach dem. Bei uns haben auch alle Werken, egal ob
137 UST, MST oder OST. Was haben wir noch? Ja, Waldtage, normalerweise machen das UST
138 und MST zusammen einmal im Monat. Bei jedem Wetter. Da geht es auch darum, also, die
139 Kinder sollen die Jahreszeiten erfahren und spüren. Und das Wetter. (5) Oder auch Ausflüge,
140 die sind auch wichtig. Die sind oft verbunden mit unserem Schulmodell. Also als Belohnung.
141 Oder auch Klassenerlebnisse, also mal ins Technorama gehen oder auch mit der ganzen
142 Schule. Oder auch eine Wanderung, dass sie so verschiedene Settings erleben, das sind ja
143 auch soziale Lernfelder für die Kinder. Zusammen etwas erleben, etwas erreichen. (5) Was

Interview Transkription 9

144 sicher auch noch wichtig ist, das habe ich vorher erwähnt, das Sozialpädagogische
145 Kompetenztraining. Das ist eine Spezialität. Das kann einzeln sein, wenn ein Kind das
146 braucht. Meistens aber ist es in der Gruppe. Immer drei Kinder einer Klasse. () Ja, das ist es,
147 glaube ich. Ah, doch, und Sing- und Bewegungsstunde für UST und MST. Das ist einmal pro
148 Woche. Drei Klassen zusammen.

149 StB Und dann kommt jetzt schon die Schlussfrage. Falls du Werbung für eure Schule machen
150 müsstest, welche Punkte würdest du besonders hervorheben. Was macht eure Schule aus?

151 SL (überlegt). Also, dass da Leute sind mit einer hohen Fachkompetenz, die auch mit ganz
152 schwierigen Schülersituationen adäquat umgehen können. Ich denke jetzt gerade auch an die
153 ADS oder ADHS Kinder, ich denke jetzt auch mit diesem Autismusspektrum aber auch die
154 Verhaltensauffälligkeiten. Das gibt ja so wie eine Chemie, die zusammenkommt, die sehr
155 explosiv werden kann. Wenn ein Funke kommt. Und dass die Leute da, wirklich sehr
156 individuell auf einen Schüler zugeschnitten arbeiten. Das ist etwas das uns da auszeichnet. Es
157 gelingt natürlich nicht immer, aber ich denke der Wille ist da. Und das hat eben nicht nur mit
158 der LP zu tun. Das hat mit dem Schüler zu tun, mit dem Umfeld, mit dem wir immer wieder
159 schauen müssen, dass es läuft. Die Elternarbeit ist sehr wichtig. Aber Garantie können wir
160 nicht geben.

161 Und wir haben eine gute Atmosphäre. Die Kinder kommen gerne in die Schule.

162

Merkblatt

Tagesstruktur für Sonderschülerinnen und -schüler

gültig ab Schuljahr 2009/10

Rechtsgrundlagen und Informationen

- § 11, Absatz 4 VSG: Elternbeiträge
 - § 27, Absatz 2 + 3 VSG: Unterrichtszeit und Tagesstrukturen
 - § 64, Absatz 1 VSG: Sonderschulung
 - § 26, Absatz 3 VSV: Blockzeiten Vormittag
 - § 27, Absatz 2 VSV: Tagesstruktur von 07.30 - 18.00 Uhr
- Handreichung ‚Tagesstrukturen‘ (Ordner 2)

Grundsatz

Für Schülerinnen und Schüler von Tagessonderschulen, Tagesschülerinnen und -schüler von Schulheimen sowie integrierte Sonderschülerinnen und -schüler gilt ab Schuljahr 2009/10 das Recht auf ein Betreuungsangebot zwischen 07.30 und 18.00 Uhr. Da die Bedürfnisse von Sonderschülerinnen und -schülern bezüglich Betreuungsangeboten sehr unterschiedlich sind, müssen sie im Rahmen der unten stehenden Angebote für jedes Kind individuell entwickelt werden.

Grundsätzlich sind die Sonderschulen für das Grundangebot, die zuweisenden Gemeindeschulpflegen für die ergänzenden Tagesstrukturen verantwortlich. Alle getroffenen Vereinbarungen werden im Aufnahmevertrag festgehalten.

Betreuung in Sonderschulen (Grundangebot gemäss § 64 VSG)

Angebot

Tagessonderschulen gewährleisten gemäss Rahmenkonzept die Betreuung über Mittag und ein weitergehendes Betreuungsangebot im Umfang von in der Regel 36 Stunden (Kindergarten min. 28, max. 36 Stunden, Primarstufe: min. 32, max. 36 Stunden, Sekundarstufe: min. 36, max. 42 Stunden) pro Woche (inkl. Unterricht sowie Transport, wenn durch die Sonderschule organisiert). Das Rahmenkonzept legt nebst dem Umfang des Betreuungsangebots auch die für alle Schülerinnen und Schüler obligatorische Unterrichts- und Präsenzzeit fest.

Tagessonderschulangebote in Schulheimen gewährleisten gemäss Rahmenkonzept die Betreuung über Mittag und eine weitergehende Betreuung (min. 45 Stunden, inkl. Unterricht sowie Transport, wenn durch die Sonderschule organisiert). Das Rahmenkonzept legt nebst dem maximalen Betreuungsangebot auch die Mindestpräsenzzeit fest.

Die effektive Präsenzzeit der einzelnen Schülerin und des einzelnen Schülers wird im Rahmen der Standortgespräche gemäss Förderzielen und Bedürfnissen der Eltern festgelegt.

Für integrierte Sonderschülerinnen und -schüler sind bei Bedarf für die Mittagsbetreuung und die Betreuung während der Blockzeiten der Regelschule die Angebotsstrukturen der Regelschule zu nutzen. Die Sonderschule ergänzt und unterstützt diese, wenn notwendig.

Finanzierung

Folgende Leistungen der Sonderschule sind mit der Mindest-/Versorgertaxe abgedeckt:

- an einer Tagessonderschule: Betreuung im Umfang der im Rahmenkonzept definierten Betreuungszeiten (in der Regel 36 Stunden, Kindergarten min. 28, max. 36 Stunden, Primarstufe: min. 32, max. 36 Stunden, Sekundarstufe: min. 36, max. 42 Stunden) Mindestversorgertaxe 120.-/Tag, Finanzierung Kanton gemäss Pensenpool
- in einem Tagesschulangebot in einem Schulheim: Betreuung im Umfang der im Rahmenkonzept definierten Betreuungszeiten (min. 45 Stunden, inkl. Unterricht), Versorgertaxe: Fr. 200.-/Tag, Finanzierung Kanton gemäss Datenblatt
- bei integrierter Sonderschulung: Betreuung im Umfang der Blockzeiten der Regelschule und über Mittag (ev. ohne Mittwoch), Mindestversorgertaxe 105.-/Tag oder Datenblatt, Finanzierung Kanton gemäss Pensenpool oder Datenblatt
Bei einer Mittagsbetreuung können die zuweisenden Gemeindeschulpflegen von den Eltern einen Verpflegungskostenbeitrag entsprechend der Tarifregelung der Gemeinde erheben.

Ergänzende Tagesstrukturen (zusätzliche Angebote gemäss § 27 VSV)

Angebot

Benötigt eine Schülerin oder ein Schüler zusätzlich zum Grundangebot der Sonderschule ab 07.30 Uhr bis Schulbeginn oder nach der Schule bis 18.00 Uhr (insbesondere auch am Mittwochnachmittag) eine Betreuung, ist die Gemeindeschulpflege für die Organisation und Finanzierung verantwortlich. Sie kann (soweit vorhanden) folgende Varianten oder eine Kombination prüfen:

- Nutzung des Betreuungsangebotes der Wohngemeinde
- Nutzung oder Ergänzung des Betreuungsangebotes der Wohngemeinde mit Beratung und/oder personeller Unterstützung der Sonderschule
- Einrichten eines zusätzlichen Betreuungsangebotes an der Sonderschule

Die Sonderschulen können Betreuung, Unterstützung oder Beratung für ergänzende Tagesstrukturen anbieten. Diese werden in ihrem Rahmenkonzept beschrieben. Im Aufenthaltsvertrag werden die individuellen Regelungen festgelegt.

Finanzierung

Die Kosten zusätzlicher Angebote für ergänzende Tagesstrukturen (inkl. zusätzlich nötiger Transporte) gehen zu Lasten der zuweisenden Schulgemeinde. Allfällige zusätzliche Angebote der Sonderschule werden nicht mit Stellen aus dem Pensenpool abgedeckt. Die Sonderschule verrechnet die anfallenden Kosten direkt den zuweisenden Schulgemeinden und rechnet diese als nicht anrechenbare Angebote ab.

Die zuweisende Schulgemeinde kann von den Eltern die in ihrer Gemeinde üblichen Elternbeiträge für Betreuungsangebote verlangen.

Angebote der Regelschule

Integrative Ausrichtung

Die Förderung von Kindern mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen und die sonderpädagogischen Angebote werden im Kanton Zürich auf den Grundsatz der Integration ausgerichtet.

Die Regelschule als Ort für das gemeinsame Lernen anerkennt, dass Schülerinnen und Schüler sich hinsichtlich Entwicklungsstand, Lern- und Leistungsfähigkeit, sozialer und sprachlicher Herkunft oder Verhalten unterscheiden. Ein individualisierender und integrativer Unterricht mit entsprechenden Rahmenbedingungen unterstützt die Entwicklung und das Lernen aller Schülerinnen und Schüler und nutzt die Chancen der Gemeinschaft.

Darum werden Kinder mit besonderen sonderpädagogischen Bedürfnissen möglichst innerhalb der Regelklasse gefördert, indem einerseits Fachpersonen die Klassenlehrperson unterstützen und beraten und andererseits integrative und individualisierende Unterrichtsformen eingesetzt werden. Durch diese Zusammenarbeit können Ressourcen, Wissen und Erfahrung des ganzen Schulteams genutzt und die Schule als Ganzes gestärkt werden.

Für die [Zuweisung zu sonderpädagogischen Massnahmen](#) ist das Verfahren „Schulische Standortgespräche“ verbindlich anzuwenden.

Besonderheiten im Kindergarten

[Sonderpädagogik im Kindergarten \(PDF, 40 kB\)](#)

Mehr zum Thema

Unterstützung für Schülerinnen und Schüler mit einer Seh- oder Hörbehinderung in der Regelschule

[Beratung und Unterstützung bei Sehbehinderung \(PDF, 3 Seiten, 92 kB\)](#)

[Merkblatt Audiopädagogik \(PDF, 74 kB\)](#)

Aktuell

03.01.2012 – Veranstaltung
Pensionierungsseminar 55+ [»](#)

21.11.2011 – Veranstaltung
Informationsveranstaltungen "Sonderschulung" [»](#)

12.07.2011 – Veranstaltung
Neugestaltung 3. Sek; WB Projektunterricht [»](#)

06.06.2011 – Veranstaltung
Kurs "Die Zürcher Volksschule" (Schulrechts- und Personalfragen) [»](#)

Kontakt

Volksschulamt, Sonderpädagogik
Urs Meier
Walchestrasse 21, 8090 Zürich

Telefon 043 259 22 91 (Sekretariat)

Fax 043 259 51 31

E-Mail

sonderpaedagogisches@vsa.zh.ch

© 2012 Kanton Zürich

Kanton Zürich
Bildungsdirektion
Volksschulamt

[Startseite](#) [Schulbetrieb & Unterricht](#) [Sonderpädagogisches](#)

Sonderpädagogisches

Die Förderung von Schülerinnen und Schülern mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen und die sonderpädagogischen Angebote sind im Kanton Zürich auf den Grundsatz der Integration ausgerichtet (§33 VSG).

Jeder einzelne Mensch unterscheidet sich in Bezug auf sein Lernen und seine Entwicklung von anderen Menschen. Menschen können sich nur entwickeln, wenn sie förderliche Bedingungen für das Lernen und Zusammenleben erhalten.

Es ist deshalb sowohl die Aufgabe der allgemeinen Pädagogik wie auch der Sonderpädagogik, Bedürfnisse von Schülerinnen und Schülern ernst zu nehmen und im Unterricht optimale Bedingungen zu schaffen. Ein individualisierender und integrativer Unterricht mit entsprechenden Rahmenbedingungen unterstützt diese Entwicklung.

Einzelne Schülerinnen und Schüler benötigen jedoch eine umfangreichere Unterstützung. In diesen Fällen kann ein vorübergehender Aufenthalt der Schülerinnen oder Schüler in einer Sonderschule oder in einer Besonderen Klasse sinnvoll sein. Die Schülerin oder der Schüler kann unter Einbezug der Eltern und auf der Grundlage eines Schulischen Standortgesprächs sowie einer schulpsychologischen Abklärung in eine Sonderschule überwiesen werden.

[Verordnung über die sonderpädagogischen Massnahmen](#)

[Weiterbildung Förderplanung](#)

[Schulleitungstreffen vom 2. November 2011](#)

[Richtlinien zur Finanzierung der beitragsberechtigten Kinder-, Jugend- und Sonderschulheime im Kanton Zürich \(vom 25. März 2011\)](#)

[Mehr zum Thema](#)

Weiterbildung Förderplanung

Es gibt verschiedene Möglichkeiten eine Förderplanung für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen zu erstellen. In den folgenden Weiterbildungen werden diese vorgestellt.

Das Volksschulamt unterstützt im Rahmen der Umsetzung des neuen Volksschulgesetzes Weiterbildungsangebote für Schulen zum Thema "Förderplanung" im Schuljahr 2011/12 mit maximal Fr. 1200.- pro Schule. Die Angebote müssen bis Dezember 2011 angefordert werden. Das Rückerstattungsformular ist bis 31. Dezember 2011 einzusenden.

[Weiterbildung FörderPlanungsAssistent \(FPAss\) \(PDF, 47 kB\)](#)

[Förderplanung und Webbasierter Förderplaner \(WFP\) \(PDF, 373 kB\)](#)

[Weiterbildungsangebot der PH Zürich \(PDF, 92 kB\)](#)

[Pulsmesser \(PDF, 17 kB\)](#)

Richtlinien zur Finanzierung der beitragsberechtigten Kinder-, Jugend- und Sonderschulheime im Kanton Zürich (vom 25. März 2011)

Mit dem Erlass vom 25. März 2011 wurden die neuen Finanzierungsrichtlinien auf den 1. Januar 2011 in Kraft gesetzt. Der Erlass enthält unter anderem die wichtigsten Änderungen dieser neuen Richtlinien im Vergleich zu den vorangegangenen.

[Richtlinien](#)

Schulleitungstreffen vom 2. November 2011

[Präsentation VSA \(PDF, 217 kB\)](#)

Mehr zum Thema

[Publikationen](#)

[Anstellungsbedingungen](#)

Aktuell

03.01.2012 – Veranstaltung
Pensionierungsseminar 55+ [»](#)

Kontakt

Volksschulamt, Sonderpädagogisches
Urs Meier
Walchestrasse 21, 8090 Zürich

Telefon 043 259 22 91 (Sekretariat)

Fax 043 259 51 31

E-Mail

sonderpaedagogisches@vsa.zh.ch

Kanton Zürich
Bildungsdirektion
Volksschulamt

[Startseite](#) [Schulstufen & Schulen](#) [Schulen](#) [Sonderschulen](#)

Sonderschulen

Sonderschulverzeichnis

Für Kinder und Jugendliche mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen, die in der Regelschule nicht ihren Möglichkeiten entsprechend gefördert werden können, existieren verschiedene Sonderschulen. Die aufgeführten Schulen verfügen über eine Betriebsbewilligung (Anerkennung) des Kantons.

Therapieangebote sind in den Konzepten der Einrichtungen beschrieben.

Die Angaben werden von den betreffenden Schulen eigenverantwortlich bearbeitet und aktualisiert.

